

HOCHSCHULE HEILBRONN

**Entwicklung eines Vorgehensmodells zu Ableitung von
Anforderungen aus Normdokumenten
für die Fallstudie ISMS-Tool, ISO/IEC 27001 und TISAX®**

englischer Titel:

*Development of a procedure model for deriving requirements from
standard documents for the ISMS tool, ISO/IEC 27001 and TISAX®
case study*

Bachelorarbeit

im Bachelorstudiengang Angewandte Informatik,
Fakultät Informatik, Hochschule Heilbronn

vorgelegt von: Ilirida Sadiku
E-Mail-Adresse: isadiku@stud.hs-heilbronn.de
Dies ist eine zur Veröffentlichung nachbereitete Version der Bachelorarbeit.

Betreuer und Erstprüfer: Prof. Dr.-Ing. Sascha Alpers
Zweitprüfer: Prof. Dr. Philipp Küller

Ausgabedatum: 15.04.2024

Abgabedatum: 15.08.2024

Zusammenfassung

This thesis presents a process model for deriving context-based requirements from standard documents with the aim of significantly improving the efficiency, traceability and reusability of requirements engineering for standard documents. The impetus for this work stems from the need for companies to obtain ISO/IEC 27001 certification and maintain TISAX® certification as well as to standardize certain subject areas. The aim is to develop a structured process model that enables the derivation of requirements from different standards and thus facilitates the evaluation of different ISMS tools on the market. The expected benefit of this work is the provision of a practical tool for the selection of suitable ISMS tools, which serves as support in the fulfilment of standard conformity. The activity includes the implementation and adaptation of the process model to the case study, applying the developed approach and evaluating the suitability of different ISMS tools. This work thus makes a significant contribution to the standardization and optimization of processes around requirements elicitation and standards compliance by creating a transparent and accessible basis for the context-based derivation of requirements from standard documents and supporting organizations in improving their security systems.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	II
Abkürzungsverzeichnis.....	V
Abbildungsverzeichnis.....	VI
Tabellenverzeichnis.....	VII
1. Einleitung.....	1
1.1. Motivation.....	1
1.2. Problemstellung.....	2
1.3. Zielsetzung.....	3
1.4. Aufbau der Arbeit.....	4
2. Entwicklung eines Vorgehensmodells zur Ableitung von Anforderungen.....	6
2.1. Grundlagen.....	6
2.1.1. Norm und Normung.....	6
2.1.2. Anforderung.....	8
2.1.3. Requirements Engineering.....	10
2.1.4. Vorgehensmodell.....	12
2.2. Übersicht bestehender Vorgehensmodell und Lösungen.....	14
2.2.1. Verfahren der Systematischen Literaturrecherche.....	14
2.2.2. Ergebnisse der SLR.....	17
2.3. Kriterien eines Vorgehensmodells.....	22
2.3.1. Allgemeine Kriterien.....	22
2.3.2. Kontextbezogene Kriterien.....	23
2.4. Entwicklung des Vorgehensmodells.....	25
2.4.1. Aufbau des Vorgehensmodells.....	25
2.4.2. Rollen.....	33
2.4.3. Artefakte.....	34
2.4.4. Werkzeuge.....	36
3. Adaption des Vorgehensmodells an die Fallstudie ISMS-Tools und ISO/IEC 27001.....	38
3.1. Normdokumente.....	38
3.1.1. Normenfamilie ISO 27000.....	38
3.1.2. Trusted Information Security Assessment EXchange (TISAX®).....	40
3.2. Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS).....	41
3.3. Aufbau der Fallstudie.....	42
3.3.1. Relevanz.....	43

3.3.2.	Beschreibung	43
3.4.	Adaption des Vorgehensmodells an die Fallstudie	45
3.4.1.	Finaler Anforderungskatalog	51
3.4.2.	Persönliche Bewertung.....	62
4.	Evaluation des Vorgehensmodells	64
4.1.	Das Experteninterview	64
4.2.	Zielgruppe und Teilnehmer	65
4.2.1.	Auswahl der Teilnehmer.....	66
4.3.	Aufbau des Experteninterviews	67
4.3.1.	Fragebogen	68
4.4.	Ergebnisse der Experteninterviews	70
4.4.1.	Ergebnisse des Gesamteindrucks	70
4.4.2.	Ergebnisse der allgemeinen Kriterien.....	72
4.4.3.	Ergebnisse der kontextbezogenen Kriterien	76
5.	Evaluation der ISMS-Tools.....	81
5.1.	Bewertungsskala	81
5.2.	Übersicht der ISMS-Tools auf dem Markt.....	82
5.2.1.	Auswahl der ISMS-Tools	82
5.2.2.	ControlMap.....	87
5.2.3.	Digital Compliance Office	87
5.3.	Methodisches Vorgehen zur Evaluation von ISMS-Tools	87
5.4.	Vergleich der ISMS-Tools	88
5.5.	Auswertung der Ergebnisse	98
5.5.1.	Ergebnisse des Anforderungskatalogs.....	99
5.5.2.	Ergebnisse der Themenbereiche	100
5.6.	Auswahl des ISMS-Tools und Fazit.....	102
6.	Fazit	104
	Literaturverzeichnis.....	106
	Anhang	114
A.	Liste aller ausgeschlossenen und eingeschlossenen Quellen von SLR-Ergebnissen auf der Grundlage der Kriterien.....	114
B.	Projektkontext und Kontextdiagramm zur Kontextanalyse der Fallstudie.....	121
C.	Liste der identifizierten Anforderungen aus der ISO/IEC 27001 Norm	126
D.	Liste der identifizierten Anforderungen aus dem VDA®-ISA-Katalog 6 TISAX® Norm	138
E.	Vorläufiger Anforderungskatalog aus der Fallstudie	155

F.	Leitfaden Experteninterview.....	168
G.	Fragebogen für das Experteninterview	170

Abkürzungsverzeichnis

CM	Compliance Management
CPRE	Certified Professional for Requirements Engineering
DCO	Digital Compliance Office
FA	Funktionale Anforderung
IE	Information Elicitation
IREB	International Requirements Engineering Board
ISMS	Informationssicherheits-Managementsystem
ISA	Information Security Assessment
KMU	Kleine und mittlere Unternehmen
NFA	Nicht-funktionale Anforderung
NLP	Natural language processing
PCG	Public Cloud Group
RAKE	Rapid Automatic Keyword Extraction
RE	Requirements Engineering
SLR	Systematische Literaturrecherche
TISAX®	Trusted Information Security Assessment Exchange
VDA®	Verband der Automobilindustrie

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: linearer RE Phasenmodell (Kotonya & Sommerville, 1998).....	11
Abbildung 2: Aufbau eines Vorgehensmodells (Alpers et al., 2024).....	13
Abbildung 3: Grafische Darstellung des Vorgehensmodells für die kontextbasierte Anforderungsableitung von Normdokumenten.....	26
Abbildung 4: Die ISO 27000 Normen-Reihe (Brenner et al., 2022, S. 15)	39
Abbildung 5: Prozess des Leitfadens für das Experteninterview	68
Abbildung 6: Bewertung der geschlossenen Fragen zu den allgemeinen Kriterien.....	74
Abbildung 7: Bewertung der geschlossenen Fragen zu den kontextbezogenen Kriterien	77
Abbildung 8: Auflistung der Themenbereiche und dessen Funktionen.....	83
Abbildung 9: Bewertung der Themenbereichsabdeckung der ISMS-Tools.....	85
Abbildung 10: Bewertung der Themenbereichsabdeckung von ControlMap und DCO	101
Abbildung 11: Grafische Darstellung des Kontextdiagramms der Fallstudie	124

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Definition von Anforderungen aus zwei Normen.....	8
Tabelle 2: Suchstrategie - Werkzeuge für Literatursuche.....	16
Tabelle 3: Überblick über die SLR-Ergebnisse und dessen Erkenntnisse.....	19
Tabelle 4: Kriterienliste zur regelbasierten Filterung der Anforderungen aus der Fallstudie.....	49
Tabelle 5: Finaler Anforderungskatalog	53
Tabelle 6: Geschlossene Fragen zu den allgemeinen Kriterien.....	73
Tabelle 7: Bewertung der offenen Fragen zu den allgemeinen Kriterien	75
Tabelle 8: Geschlossene Fragen zu den kontextbezogenen Kriterien.....	77
Tabelle 9: Bewertung der offenen Fragen zu den kontextbezogenen Kriterien.....	78
Tabelle 10: Auflistung der Vor- und Nachteile der ISMS-Tools	86
Tabelle 11: Bewertung von ISMS-Tools anhand des Anforderungskatalogs"	89
Tabelle 12: Ergebnisse der SLR: Inkludierte und Exkludierte Quellen mit Begründung	114
Tabelle 13: Auflistung der identifizierten Anforderungen aus ISO/IEC 27001.....	126
Tabelle 14: Auflistung der identifizierten Anforderungen aus TISAX®	138
Tabelle 15: Vorläufiger Anforderungskatalog der Fallstudie	155
Tabelle 16: Fragebogen für das Experteninterview	170

1. Einleitung

In diesem Kapitel erfolgt zunächst eine Erläuterung der Motivation, die dieser Abschlussarbeit zugrunde liegt. Im Anschluss wird die Zielsetzung präsentiert, die die Abschlussarbeit verfolgen soll. Schließlich wird am Ende des Kapitels der Aufbau dieser Abschlussarbeit dargelegt.

1.1. Motivation

Aufgrund der ständig wachsenden regulatorischen Anforderungen und der zunehmenden Bedrohungen im Cyberraum werden Unternehmen mit einer steigenden Relevanz der Umsetzung von Informationssicherheit konfrontiert (Hanschke, 2019; Hofmann & Hofmann, 2016). Dabei stehen diese Unternehmen zunehmend vor der Herausforderung, die Anforderungen an die Informationssicherheit in einem stark regulierten Umfeld zu erfüllen (Hanschke, 2019). In vielen Fällen ist eine Zertifizierung nach der Norm ISO/IEC 27001¹ essenziell, um die Sicherheitsziele Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen sicherzustellen (siehe Kapitel 3.2).

Unternehmen müssen sich zunehmend damit auseinandersetzen, wie sie Informationssicherheit und Datenschutz effektiv in ihrer Organisation umsetzen können, insbesondere angesichts der steigenden Anzahl von Cybersicherheitsvorfällen (Hanschke, 2019, S. 2f.). Eine Herausforderung besteht dabei in der Unsicherheit darüber, wann und in welchem Umfang entsprechende Maßnahmen ergriffen werden sollten.

Um dieses Anliegen aufzugreifen und den damit verbundenen potenziellen Herausforderungen zu begegnen, kann ein ISMS-Tool unterstützend eingesetzt werden (Hofmann & Hofmann, 2017). Es soll folglich als Softwarewerkzeug für die Unterstützung bei der Norm ISO/IEC 27001-Zertifizierung dienen.

Aktuell gibt es eine Vielzahl an ISMS-Tools zur IT-Unterstützung von ISMS auf dem Markt, die unterschiedliche Leistungsniveaus aufweisen und in der Regel nur die bekanntesten Aspekte und Aufgaben eines ISMS abdecken (Hofmann & Hofmann, 2016, 2017). Zudem erfüllen nicht alle ISMS-Tools die gleichen Anforderungen der Normen und Standards. Dadurch ist die Auswahl eines adäquaten ISMS-Tools für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, da ein ungeeignetes Tool aufgrund divergierender Leistungsniveaus und Nichterfüllung relevanter Normen und Standards die Sicherheitsziele gefährdet und zu Inkonsistenzen sowie ineffizienten Umsetzungen des ISMS führen kann.

¹ ISO/IEC 27001 ist eine internationale Norm für Informationssicherheits-Managementsysteme (ISMS), die Anforderungen an den Aufbau, Erhaltung und Pflege von ISMS festlegt, um die Sicherheitsziele Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit zu gewährleisten (siehe Abschnitt 3.2)

1.2. Problemstellung

Um ein geeignetes ISMS-Tool bewerten und anschließend auswählen zu können, müssen folgende Anforderungen und Kriterien erfüllt sein:

Normenspezifisch: Anforderungen werden aus den Richtlinien von bestimmten Normen² ermittelt.

Branchenspezifisch: Individuelle Anforderungen und Kriterien werden speziell durch das Unternehmen definiert.

Für eine erfolgreiche Toolauswahl ist es entscheidend, klare und adäquate Anforderungen und Kriterien zu definieren, um die Erwartungen und Wünsche der Stakeholder erfüllen zu können (Pohl & Rupp, 2021).

Die Erfüllung der Anforderungen aus den spezifischen Normen erfordert eine systematische Analyse der entsprechenden Normdokumente. Dieses Vorgehen dient als Grundlage für die Ermittlung der Anforderungen aus der Norm ISO/IEC 27001, um ISMS-Tools hinsichtlich der Unterstützung der Erfüllung bei der Normkonformität evaluieren und auswählen zu können. Vom Anwendungsfall losgelöst lässt sich das Problem der Anforderungsableitung im Sinne der IEEE Std 610.12-1990 („IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology“, 1990) aus Normen generalisieren.

Zunächst ist jedoch zu prüfen, ob sich kontextbezogene Anforderungen, d.h. relevante Umstände und Bedingungen, die den spezifischen Nutzen des jeweiligen Anwendungsbereichs bestimmen (siehe Abschnitt 2.3.2), generell aus Normen ableiten lassen können. In Anlehnung an Pohl & Rupp (2021) werden unter Anforderungen Bedingungen oder Fähigkeiten verstanden, welche ein System oder Teilsystem erfüllen muss, um einer Norm, einem Vertrag, einer Spezifikation oder einem anderen festgelegten Dokument zu entsprechen (siehe Abschnitt 2.1.2). Obwohl die Konformität mit der Norm durch die Erfüllung bestimmter Bedingungen oder Fähigkeiten eines Systems erforderlich ist, gibt es derzeit kein bekanntes Verfahren, um dies zu erreichen. Da Normen in vielen Fällen bewusst so definiert sind, dass sie nur allgemeine Merkmale vorgeben und auf eine Vielzahl von Anwendungsfällen anwendbar sind, ist die Entwicklung eines systematischen Vorgehens von großer Bedeutung. Dieses erleichtert nicht nur die Ableitung von kontextbezogenen Anforderungen, sondern soll auch ein wiederverwendbares Verfahren anbieten. Im Rahmen dieses Verfahrens ist die Entwicklung eines Vorgehensmodells

² Laut ISO/IEC Guide 2 („ISO/IEC Guide 2:2004 - Standardization and related activities - General vocabulary“, 2004) sind Normen und Standards Dokumente, in denen Regeln, Richtlinien oder Kriterien von Organisationen und deren Normungsgremien festgelegt und veröffentlicht werden und der Einheitlichkeit und Sicherheit in den jeweiligen Bereichen dienen (siehe Abschnitt 2.1.1).

vorgesehen, welches die Ableitung von Anforderungen aus Normdokumenten ermöglicht und für alle Normungsdokumente adaptiert werden kann.

1.3. Zielsetzung

Das Hauptziel dieser Abschlussarbeit besteht darin, ein Vorgehensmodell zu ermitteln oder, sofern noch nicht vorhanden, zu entwickeln, welches die Ableitung von kontextbasierten Anforderungen aus allen Normdokumenten ermöglicht. Dieses Vorgehensmodell soll die Effizienz der Ableitung von Anforderungen verbessern, die Qualität der abgeleiteten Anforderungen fördern (bspw. durch Nachvollziehbarkeit) und so deren Wiederverwendbarkeit (sofern sich der Kontext vergleichen lässt) erhöhen.

Um die Anwendbarkeit des Vorgehensmodells zu bewerten, wird eine praktische Anwendung durch eine Fallstudie durchgeführt. Im Rahmen der Fallstudie erfolgt eine Evaluation und ein Vergleich von ISMS-Tools hinsichtlich ihrer Eignung zur Unterstützung der Erfüllung bei der Normkonformität. Für diese Fallstudie wird ein fiktives Unternehmen herangezogen, um das Vorgehensmodell in einer realen Testumgebung praxisnah veranschaulichen zu können. Darüber hinaus soll das Unternehmen die Umsetzung von Informationssicherheit speziell in der Automobilbranche aufzeigen. In diesem Zusammenhang sind neben der Norm ISO/IEC 27001 auch die TISAX³ zu berücksichtigen.

Die praktische Anwendung stellt ein Instrument zur Auswahl eines geeigneten ISMS-Tools dar, welches auf Basis der definierten Anforderungen aus den relevanten Normdokumenten, die für die Zertifizierung erforderlich sind, erfolgt. Vielmehr ermöglicht sie auch eine Bewertung der Qualität zur Anwendbarkeit des Requirements Engineering-Prozesses (siehe Abschnitt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

Aus **branchenspezifischer Sicht** sollen ISMS-Tools anhand des Anforderungskatalogs, der über das Vorgehensmodell aus den Standarddokumenten abgeleitet wird, bewertet und miteinander verglichen werden. Die Abschlussarbeit soll durch die Fallstudie darauf abzielen, ein geeignetes ISMS-Tool für ein fiktives Unternehmen zu identifizieren, welches die Anforderungen der ISO/IEC 27001 und TISAX³ und eigene definierte Anforderungen und Kriterien erfüllt.

Aus **normenspezifischer Sicht** ist eine Evaluation des Vorgehensmodells durch eine ausgewählte, sofern noch nicht vorhandene, zu entwickelnde Methode erforderlich, um dessen Eignung als Werkzeug zur kontextbasierten Ableitung von Anforderungen aus Normdokumenten zu evaluieren.

³ TISAX[®] ist ein von der deutschen Automobilindustrie eingeführter Standard, der auf die Norm ISO/IEC 27001 aufbaut und spezifische Anforderungen bzw. Bewertungskriterien für ISMS von Unternehmen definiert, die in der Automobilindustrie tätig sind (siehe Abschnitt 3.1.2).

1.4. Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Abschlussarbeit ist in vier Kapitel eingeteilt.

Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Entwicklung des Vorgehensmodells zur kontextbasierten Ableitung von Anforderungen aus Normdokumenten. Dabei werden die Grundlagen von Begriffen wie Normen, Anforderungen, Vorgehensmodell und RE definiert, um das Verständnis der jeweiligen Aspekte bei der Entwicklung des Vorgehensmodells zu fördern. In diesem Zusammenhang wird der Stand der Forschung zum Thema der kontextbasierten Ableitung von Anforderungen aus Normdokumenten und deren Ergebnisse näher erläutert. Bevor die Entwicklung des Vorgehensmodells beschrieben wird, werden vorab Kriterien für ein solches Vorgehensmodell definiert, die später als Hilfestellung für die Umsetzung dienen und auch bei der Evaluation des Vorgehensmodells aus dem dritten Kapitel als Grundlage herangezogen werden. Daraufhin folgt eine grafische Darstellung und Beschreibung der Umsetzung, des Aufbaus und der Komponenten des Vorgehensmodells. Ziel dieses Kapitels ist es, Kenntnisse über das Thema, dessen Stand in der Forschung dieses Bereiches und die Umsetzung des Vorgehensmodells zu erlangen, wodurch dessen Entwicklung nachvollzogen werden kann.

Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Adaptation des zuvor entwickelten Vorgehensmodells an die Fallstudie. Hierbei werden zunächst die Grundlagen zu den spezifischen Themenbereichen wie die angewendeten Normdokumente und das Wissen zu den Themen ISMS und TISAX® zum Verständnis dieser Normdokumente beschrieben, wobei diese für die Fallstudie angewendet werden bzw. vorhanden sind. Anschließend erfolgt die Beschreibung der Fallstudie, wobei der Fokus auf der Problemstellung und der Zielsetzung liegt. Dadurch wird die Relevanz dieser Fallstudie hinsichtlich der Anwendbarkeit aus branchenspezifischer und normenspezifischer Sicht näher erläutert. Kulminierend werden die aus der Fallstudie resultierenden Ergebnisse in Form eines finalen Anforderungskatalogs dargestellt. Zuletzt wird die Durchführung der Fallstudie noch im Kontext der Qualität ihrer Anwendbarkeit in einer Testumgebung durch eigene Erfahrungen bewertet. Die Ziele des Kapitels bestehen aus den praktischen Anwendungen der Fallstudie und ihrer eigenen Bewertungen der Anwendbarkeit des Vorgehensmodells in einer realen Testumgebung. Hierbei soll demonstriert werden, inwiefern sich die theoretischen Ansätze des Vorgehensmodells in der Praxis zu bewähren leisten. Zudem soll die Durchführbarkeit ausgewertet und selbst bewertet werden, bevor die abschließende Evaluation durch Dritte erfolgt. Durch die eigene praktische Erfahrung wird eine fundierte Durchführung des Vorgehensmodells ermöglicht.

Der detaillierte Projektkontext und das Kontextdiagramm, die identifizierten Anforderungen aus den beiden Standarddokumenten sowie der vorläufige Anforderungskatalog aus der Fallstudie zur Durchführung der Anpassung des Vorgehensmodells finden sich in den Anhängen (siehe Anhang B).

Im dritten Kapitel erfolgt eine Evaluation des umgesetzten Vorgehensmodells. Zu diesem Zweck werden Befragungen und Interviews mit Experten⁴ durchgeführt, um deren Fachkenntnisse für die Bewertung des Vorgehensmodells heranzuziehen. In einem ersten Schritt erfolgt die Definition der Zielgruppe, die für die Evaluation des Vorgehensmodells geeignet ist. Danach werden Personen selektiert, die über die erforderlichen Kenntnisse zum Thema verfügen und in der zuvor definierten Zielgruppe zu finden sind. Anschließend erfolgt eine Beschreibung der Struktur der Befragung/des Interviews (siehe Anhang F). Im Rahmen des Interviews ist die Erstellung eines Fragebogens vorgesehen, welcher die Antworten der als Nachweis sichert und den Erfüllungsgrad der definierten Kriterien für ein Vorgehensmodell präsentiert. Daraufhin wird der Aufbau des Fragebogens näher erläutert (siehe Anhang G). Im weiteren Verlauf erfolgt eine Evaluation des Vorgehensmodells unter Zuhilfenahme der in den Experteninterviews befragten Personen. Im Rahmen des Experteninterviews erfolgt eine Befragung der befragten Personen hinsichtlich ihrer Eindrücke sowie zur Erfüllung der im ersten Kapitel definierten Kriterien. Zuletzt werden die Ergebnisse der Interviews in Form der Antworten der befragten Personen ausgewertet und grafisch dargestellt. Ziel dieses Unterkapitels ist die Darstellung der Erkenntnisse aus der Evaluation des Vorgehensmodells hinsichtlich seiner Eignung als Werkzeug zur kontextbasierten Anforderungsableitung von Normdokumenten.

Im vierten Kapitel erfolgt die Evaluation des ISMS-Tools anhand der Resultate, welche in Form eines finalen Anforderungskatalogs präsentiert werden. Zunächst wird eine Bewertungsskala definiert, mit der der Erfüllungsgrad der Anforderungen aus dem Anforderungskatalog geschätzt wird. Im Anschluss erfolgt eine Auflistung der am Markt verfügbaren ISMS-Tools. Für die Bewertung werden zwei dieser Tools anhand ihrer Vor- und Nachteile ausgewählt und näher beschrieben. Im Anschluss erfolgt eine detaillierte Beschreibung des methodischen Vorgehens zur Evaluation der ISMS-Tools. Das beschriebene Vorgehen dient der Ermittlung und Dokumentation der Erfüllungsgrade der Anforderungen aus dem Anforderungsdokument für die ISMS-Tools. Es folgt daraufhin eine Auswertung der Testergebnisse, wobei der Fokus auf den Resultaten des Anforderungskatalogs sowie den Ergebnissen der Erfüllungsgrade derjenigen Themenfelder liegt, welche speziell für das fiktive Unternehmen definiert wurden. In der abschließenden Phase erfolgt die Auswahl eines geeigneten ISMS-Tools für das fiktive Unternehmen auf der Grundlage der Auswertung der Ergebnisse. Ziel dieses Kapitels ist die Ermittlung eines geeigneten ISMS-Tools, welches als Softwarelösung zur Unterstützung der Erfüllung der Normkonformität dient.

⁴ Der Begriff "Experte" bezeichnet eine Person, die über ein umfassendes und/oder spezialisiertes Wissen und Verständnis zu einem bestimmten Thema oder Bereich verfügt (Bogner et al., 2002).

2. Entwicklung eines Vorgehensmodells zur Ableitung von Anforderungen

In diesem Kapitel erfolgt die Erläuterung der relevanten Bestandteile für die Entwicklung eines Vorgehensmodells zur Anforderungsableitung von Normdokumenten. Zunächst werden die relevanten Grundlagen für den Kontext beschrieben. Im Anschluss wird das Verfahren zur Suche von bestehenden Vorgehensmodellen erläutert und die resultierenden Ergebnisse dargestellt. Im Nachhinein werden für das Vorgehensmodell relevante Kriterien definiert und erläutert. Demzufolge wird das Vorgehensmodell mithilfe der Bestandteile entwickelt und textuell und in Form eines Vorgehensmodells dargestellt.

2.1. Grundlagen

In diesem Unterkapitel werden die Grundlagen für die Entwicklung eines Vorgehensmodells beschrieben. Dazu werden in den folgenden Unterkapiteln für den Kontext Begriffe erläutert, die für die Entwicklung eines Vorgehensmodells zur Ableitung von Normdokumenten relevant sind. Ziel ist es, ein fundiertes Verständnis der theoretischen und konzeptionellen Basis des Kontextes für Entwicklung des Vorgehensmodells zu vermitteln.

2.1.1. Norm und Normung

„Eine Norm spiegelt den Stand der Technik wider. Sie legen Regeln, Leitlinien oder Merkmale für Tätigkeiten oder deren Ergebnisse fest – sie können sich damit sowohl auf Gegenstände als auch auf Verfahren etc. beziehen“ (Becker et al., 2010, S. 3f.). Der Stand der Technik stellt den aktuellen Entwicklungsstand von Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen dar (Wilrich, 2017). In diesem Sinne verbildlicht dieser einen fortschrittlichen Sicherheitsmaßstab, der den Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Personen gewährleistet.

Gemäß ISO/IEC Guide 2 (‘‘ISO/IEC Guide 2:2004 - Standardization and related activities - General vocabulary’’, 2004) ist eine **„Norm“** ein Dokument, das im Konsens erarbeitet und von anerkannten Normungsgremien angenommen wurde, welches für die allgemeinen und wiederholten Anwendung Regeln, Leitlinien oder Merkmale für Tätigkeiten oder deren Ergebnisse festlegt. Dabei soll ein optimaler Grad an Ordnung in den jeweiligen Bereichen erreicht werden. Diese Definition findet auch in der weiteren wissenschaftlichen Literatur Anwendung (Borraz, 2007, S. 57; Muenstermann & Eckhardt, 2009, Abschnitt 2.2).

Ein **optimaler Grad an Ordnung** in diesem Zusammenhang bedeutet, eine Struktur oder Organisation zu schaffen, die einen bestimmten Kontext vereinheitlicht. Dabei soll eine Situation oder ein Prozess

so gestaltet werden, dass ein gegebenes Ziel erreicht oder ein Nutzen für die Allgemeinheit erzielt wird (Fellner, 2023). Das Ziel dieser Norm ist es somit die Sicherstellung der Kompatibilität, Sicherheit, Zuverlässigkeit und weiterer Aspekte von Produkten, Prozessen, Technologien oder Dienstleistungen (Hungerford & Kench, 2015). Normen finden folglich Anwendung in effizienten Innovations- und Entwicklungsprozessen der jeweiligen Bereiche (Blind, 2009).

Der Begriff „**Konsens**“ bezeichnet ein Verfahren, bei dem alle Beteiligten gemeinsame Regeln, Leitlinien oder Merkmale vereinbaren. Diese basieren auf den verschiedenen Vorschlägen der Parteien, die in der Norm festgehalten sind (Borraz, 2007).

Der Prozess der Entwicklung einer Norm wird als „**Normung**“ bezeichnet. Dabei werden Normungsanträge, die den Bedarf an neuen Regeln in den jeweiligen Bereichen repräsentieren, von natürlichen oder juristischen Personen an die Normungsorganisationen gestellt. Die Inhalte der Anforderungen im Normungsantrag werden von interessierten Kreisen, wie z. B. Experten und Anwendervertretern, eigenständig erarbeitet und bei der Fertigstellung in öffentlichen Konsultationen vorgeschlagen. Die interessierten Parteien einigen sich auf eine gemeinsame Beschreibung der Regeln, Leitlinien oder Merkmale. Diese Norm wird schlussendlich von einem Normungsgremium geprüft und nach erfolgreicher Prüfung veröffentlicht (Bender & Gericke, 2021).

Normen lassen sich in zwei **Arten** unterteilen (Belleflamme, 2002):

1. De Jure-Standards (Eng.: Formal Standard, Smith et al., 2010): Eine formelle Art der Norm, die durch Vereinbarungen oder rechtliche Regelungen von Normungsorganisationen festgelegt wird, die in der Regel eine einstimmige Zustimmung oder Mehrheitsentscheidungen innerhalb eines Gremiums oder einer Organisation erfordern.

2. De Facto-Standards: Eine informelle Art der Norm, die sich in der Praxis etabliert hat, ohne dass es dazu einer formalen Vereinbarung oder gesetzlichen Regelung durch Normungsorganisationen oder Gremien bedarf. Diese entstehen durch eine hohe Verbreitung von Akzeptanz und Nutzung in dem jeweiligen Bereich

Die **Bereiche** werden in allgemeine, Elektrotechnik und Telekommunikationstechnik unterteilt (Fellner, 2023). Die Erarbeitung und Vereinheitlichung von Normen in diesen Bereichen erfolgt je nach Ebene der Organisation und des Gremiums durch nationale (Deutsches Institut für Normung - DIN, Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE), europäische (Europäisches Komitee für Normung - CEN, Europäisches Komitee für elektrotechnische Normung - CENELEC, Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen - ETSI) und internationale Normungsorganisationen und -gremien (International Organization for Standardization - ISO, International Electrotechnical

Commission - IEC, International Telecommunications Union - ITU) (Abdelkafi et al., 2019). Des Weiteren sind Werks- und Konsortialnormen spezielle innenbetriebliche und branchenspezifische Normen (Hottenrott et al., 2016, S. 5f.).

2.1.2. Anforderung

Die **Anforderungen** an ein System werden durch die Beschreibung der Funktionalitäten definiert, die das System erfüllen soll und die von den Stakeholdern gefordert werden. Somit spiegeln Anforderungen die Bedürfnisse, Wünsche und Kriterien der Stakeholder wider (Sommerville, 2011, S. 83). Die Ableitung von Anforderungen ist daher von entscheidender Bedeutung, um die Korrektheit, Klarheit, Kohärenz, Nachvollziehbarkeit und Rückverfolgbarkeit von Bedürfnissen, Wünschen und Kriterien der Benutzer oder Stakeholder sicherzustellen (Sharma & Pandey, 2013). Die Definition von der Anforderung durch die Normen „IEEE Std 610.12-1990“ („IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology“, 1990) und „ISO/IEC/IEEE 29148:2011“ („ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering – Life cycle processes –Requirements engineering“, 2011) ist aus der Tabelle 1 zu entnehmen.

Tabelle 1: Definition von Anforderungen aus zwei Normen

Sprache	Anforderungsdefinition nach IEEE Std 610.12-1990	Anforderungsdefinition nach ISO/IEC/IEEE 29148:2011
Originalsprache	<ul style="list-style-type: none"> (1) “A condition or capability needed by a user to solve a problem or achieve an objective. (2) A condition or capability that must be met or possessed by a system or system component to satisfy a contract, standard, specifications, or other formally imposed documents. (3) A document representation of a condition or capability as in (1) or (2)” 	<p>“A well-formed requirement is a statement that:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. can be verified, 2. has to be met or possessed by a system to solve a stakeholder problem or to achieve a stakeholder objective, 3. defines the performance of the system when used by a specific stakeholder or the corresponding capability of the system, but not a capability of the user, operator, or other stakeholder.”
Übersetzung	<ul style="list-style-type: none"> (1) „Eine Bedingung oder eine Fähigkeit, die ein Benutzer benötigt, um ein Problem zu lösen oder ein Ziel zu erreichen. 	<p>Eine wohlformende Anforderung ist eine Aussage, die:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Überprüft werden kann, 2. Ein System erfüllen oder besitzen muss, um ein

	<p>(2) Eine Bedingung⁵ oder Fähigkeit, die ein System oder Systemkomponente erfüllen oder besitzen muss, um einen Vertrag, eine Norm, Spezifikationen oder andere formell vorgeschriebene Dokumente zu erfüllen.</p> <p>(3) Eine dokumentierte Darstellung einer Bedingung oder Fähigkeit wie in (1) oder (2)“ (Pohl & Rupp, 2021)</p>	<p>Stakeholder-Problem zu lösen oder ein Stakeholder Ziel zu erreichen,</p> <p>3. Die Leistung des Systems definiert, wenn es von einem bestimmten Stakeholder genutzt wird, oder die entsprechende Fähigkeit des Systems, jedoch nicht eine Fähigkeit des Benutzers, Betreibers oder andere Stakeholder.</p>
--	---	---

Beide Normen unterscheiden sich in der Definition des Begriffs. Die Norm IEEE Std 610.12-1990 legt den Fokus auf die Erfüllung der Bedürfnisse von Benutzer. Anforderungen werden in diesem Kontext als Bedingungen oder Fähigkeiten von Systemen oder Systemkomponenten betrachtet. Dabei müssen diese die Kriterien von bestimmten Faktoren, wie formale Dokumente, oder die Bedürfnisse der Benutzer erfüllt sein, um das Ziel zu erreichen.

Die Norm „ISO/IEC/IEEE 29148:2011“ hingegen legt den Fokus auf die Kriterien und Bedürfnisse der Stakeholder. Diese Norm definiert Anforderungen als eine Art Beschreibung der Funktionalität oder der Leistung eines Systems oder einer Systemkomponente, die erfüllt oder besessen werden muss und vom Stakeholder gefordert wird, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.

„**Stakeholder**“ sind dabei Personen oder Gruppen, die ein Interesse oder einen direkten oder indirekten Einfluss auf das Projekt oder das System haben, wobei „**Benutzer**“ diejenigen sind, die das Produkt oder System letztendlich verwenden. Stakeholder können auch Nutzer sein, jedoch gelten nicht alle Stakeholder notwendigerweise als Nutzer (Schön et al., 2017).

Anforderungen werden gemäß Pohl und Rupp (2021) in drei Arten klassifiziert:

- **Funktionale Anforderungen (FA):** Eine Anforderung bezüglich des Ergebnisses oder des Verhaltens, das von einer Funktion des Systems bereitgestellt werden soll.
- **Nicht-funktionale Anforderung/Qualitätsanforderung (NFA):** Eine Anforderung, die sich auf ein Qualitätsmerkmal bezieht, das nicht durch funktionale Anforderung abgedeckt wird.

⁵ Bedingungen sind Merkmale, Funktionen und Eigenschaften, die von einem System oder einer Systemkomponente gefordert werden (Karlsson & Ryan, 1997).

- **Rahmenbedingungen:** Eine Anforderung, die den Lösungsraum einschränkt. Diese sind nicht notwendig oder beeinflussbare, um die funktionalen Anforderungen und die Qualitätsanforderungen zu erfüllen.

Die Kommunikation von Anforderungen erfolgt entweder direkt und offen durch den Stakeholder oder indirekt durch einen Analysten, der die Anforderungen aus vorliegenden Daten extrahiert, um nicht explizit ausgedrückte Anforderungen zu identifizieren (Sutcliffe & Sawyer, 2013). **Direkt kommunizierte** Anforderungen sind relevante Informationen über ein System, die dem Stakeholder bekannt sind und die er dem Analysten klar und direkt mitteilen kann. **Indirekt kommunizierte** Anforderungen sind dagegen relevante Informationen über ein System, die dem Stakeholder zwar bekannt sind, aber aus Gründen wie Vergesslichkeit oder Nichtbeachtung der Relevanz nicht kommuniziert werden und daher vom Analysten eigenständig identifiziert werden müssen (Ferrari et al., 2016; Sutcliffe & Sawyer, 2013).

2.1.3. Requirements Engineering

„Requirements Engineering (RE) ist das disziplinierte und systematische Vorgehen [...] zur Ermittlung, Dokumentation, Analyse, Prüfung, Abstimmung und Verwaltung von Anforderungen unter kundenorientierten, technischen und wirtschaftlichen Zielvorgaben.“ (Ebert, 2022, S. 34).

Ziel eines REs ist es, im Konsens mit den Stakeholdern Anforderungen zu ermitteln, die korrekt, vollständig und Normgerecht dokumentiert werden. Dadurch soll ein Verständnis für die Wünsche und Bedürfnisse der Stakeholder entwickelt werden, um das Risiko zu minimieren, dass dem zu entwickelnde System aufgrund der ermittelten Anforderungen nicht den Wünschen und Bedürfnissen der Stakeholder entspricht (Pohl & Rupp, 2021).

Abbildung 1: linearer RE Phasenmodell (Kotonya & Sommerville, 1998)

In Abbildung 1 wird der lineare **Prozessfluss** des RE dargestellt. Die Ermittlung, Analyse sowie Verhandlung, Dokumentation und Validierung stellen die wesentlichen Phasen des Prozesses dar.

1. Ermittlung: In dieser Phase erfolgt die Sammlung der Anforderungen basierend auf den Bedürfnissen der Stakeholder (siehe Abbildung 1) durch ausgewählte Methoden.

2. Verhandlungs- und Analysephase: Die ermittelten Anforderungen werden mit den Stakeholdern unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Sichtweisen bewertet und priorisiert, um einen Konsens über die Anforderungen für die jeweiligen Bedürfnisse zu erzielen.

3. Dokumentationsphase: In dieser Phase erfolgt die Spezifikation der Anforderungen, welche in einer Sprache beschrieben und in einem strukturierten Format dokumentiert werden.

4. Validierungsphase: Die Anforderungen werden im Hinblick auf bestimmte Kriterien wie Korrektheit, Konsistenz und Nachvollziehbarkeit überprüft, um sicherzustellen, dass diese klar beschrieben sind und den Bedürfnissen der Stakeholder entsprechen.

Der RE-Prozess ist ein kontinuierlicher Prozess. Dies bedeutet, dass die Validierung zu Änderungen, der Löschung von Anforderungen oder dem hinzufügen neuer Anforderungen führen kann. Diese müssen entsprechend identifiziert, analysiert und dokumentiert werden.

Requirements Engineering hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Faktor sowohl im Projektmanagement als auch im technischen Bereich entwickelt, da sich herausgestellt hat, dass mangelhaftes RE einer der Gründe für das Scheitern von Projekten oder die Entstehung hoher Entwicklungskosten ist (Partsch, 2010; Witte, 2019). Daher ist es wichtig, den RE-Prozess nicht nur zu nutzen, sondern auch zielgerichtet zu planen und sorgfältig durchzuführen (Herrmann et al., 2013). Dennoch ist für die tatsächliche Erfolgswirkung des RE eine Vielzahl an Einflussfaktoren zu berücksichtigen (Partsch, 2010) :

- Art des Systems oder Produkts (Standard oder innovativ)
- Art der Branche (Normen, Vorgehensweisen, Kundenerwartungen)
- Umfeld des Projekts (Zeit und Kostenrahmen, vertragliche Vorgaben, Anzahl der beteiligten Personen, Vorgehensweisen beim Auftragnehmer oder Entscheidungsprozesse des Auftraggebers)
- Soziale und zwischenmenschliche Faktoren

2.1.4. Vorgehensmodell

Ein **Vorgehensmodell** definiert die **Vorgehensweise eines Projekts, indem es den Ablauf und das Verfahren der Aktivitäten festlegt, sodass ein bestimmtes Ziel erreicht wird** (König, 2009, S. 34; Winter, 2003, S. 88). Ein **Ablauf** definiert die logische Abfolge von Schritten und Aktivitäten in einem Prozess (Broy & Kuhrmann, 2013, S. 109). Ein **Verfahren** hingegen legt die Vorgehensweise zur Durchführung von Aktivitäten fest, um Ergebnisse zu erzielen (Bento, 2013, S. 39). Unter **Aktivitäten** werden Einheiten verstanden, die einen Arbeitsschritt festlegen (Fischer et al., 1998, S. 6). Das Ziel eines Vorgehensmodells besteht darin, eine Problemstellung mithilfe eines systematischen Ablaufs und Verfahrens zu lösen, um das vorgegebene Projektziel effizienter und zuverlässiger zu erreichen (König, 2009, S. 34). Die Begriffe „Vorgehensmodell“ und „Methode“ werden häufig als Synonym verwendet, allerdings existiert keine einheitliche Definition für beide Begrifflichkeiten, sodass ihre Bedeutung in der Forschung je nach Kontext und Anwendung unterschiedlich definiert wird (Goeken, 2006).

Abbildung 2: Aufbau eines Vorgehensmodells (Alpers et al., 2024)

Abbildung 2 zeigt den Ablauf eines Vorgehensmodells, welches durch den strukturierten Einsatz und Aufbau seiner Komponenten darauf abzielt, ein Ziel zu erreichen oder ein Problem zu lösen. Dabei wird betont, dass das Vorgehensmodell an die spezifische Herausforderung oder Problem adaptiert werden muss, um das gewünschte Ziel zu erreichen und das Problem zu lösen.

Das Vorgehensmodell unterteilt den Prozess in zwei **Fragmente**, die zur Erstellung von **Ergebnissen**, auch Artefakte genannt, führen. Das erste Fragment stellt ein **Referenzprozessmodell** dar, das die Aktivitäten in „**Phasen**“ gruppiert und die Zustände, z.B. in Form von Meilensteinen, in eine logische Reihenfolge innerhalb der Phase bringt sowie die benötigten Ressourcen zuordnet. Die Aktivitäten werden bestimmten **Rollen** zugewiesen, die für die Ausführung dieser Aktivitäten verantwortlich und zuständig sind. Diese Rollen repräsentieren Funktionen, in denen ein Bearbeiter Aktivitäten ausführt (Fischer et al., 1998, S. 13). Mögliche Rollen, die genannt werden, sind unter anderem Systemanalytiker, DV-Designer, Programmierer oder Support-Berater. Während der Durchführung von Aktivitäten werden Ergebnisse erzeugt, wobei Aktivitäten wiederum weitere Ergebnisse erzeugen sowie den Inhalt und den Zustand von Ergebnissen verändern können (Noack & Schienmann, 1999).

Das zweite Fragment ist spezifisch auf das Artefakt ausgerichtet und beschreibt die relevanten Komponenten des jeweils generierten Artefakts:

- Die Ergebnisse müssen in einer **Sprache** beschrieben werden, wobei die Art der Beschreibung u. a. in Form einer Dokumentation in natürlicher Sprache oder in einem spezifischen Dokumentationsformat festgehalten werden kann (Alpers, 2022, S. 172f.).
- **Techniken** legen fest, auf welche Weise Aktivitäten durchgeführt und Ergebnisse erstellt und erzielt werden. **Werkzeuge** können Techniken bei der Erfüllung von Aufgaben und Aktivitäten unterstützen und die Umsetzung erleichtern (Noack & Schienmann, 1999).

Um Ergebnisse mit messbarer Qualität zu erzeugen, sind **Standards und Richtlinien** notwendig, die den Bearbeitern ein besseres Verständnis der jeweiligen Aufgabe ermöglichen und damit normative Diskussionen zu Projektbeginn minimieren (Fettke et al., 2002, S. 25; Noack & Schienmann, 1999, S. 170).

2.2. Übersicht bestehender Vorgehensmodell und Lösungen

In diesem Unterkapitel wird der Stand der Wissenschaft zu Vorgehensmodellen für die Ableitung von Anforderungen aus Normen beschrieben. Hierfür wird eine systematische Literaturrecherche durchgeführt, um alle relevanten Literaturquellen zum Thema zu identifizieren und zu berücksichtigen. Die Ergebnisse der Recherche dienen der Schaffung einer soliden Evidenzbasis sowie der Bereitstellung möglicher Lösungsansätze oder Leitfäden zur Entwicklung eines Vorgehensmodells für die Ableitung von Anforderungen aus Normdokumenten.

2.2.1. Verfahren der Systematischen Literaturrecherche

„Eine systematische Literaturrecherche ist ein Mittel zur Identifizierung, Bewertung und Interpretation aller verfügbaren Forschungsergebnisse, die für eine bestimmte Forschungsfrage, einen Themenbereich oder ein Phänomen von Interesse relevant ist.“ (Keele, 2007).

Mithilfe einer SLR soll im Rahmen dieser Abschlussarbeit untersucht werden, ob bereits bestehende Vorgehen für die Ableitung von Anforderungen aus Normen existieren (speziell für eine Fallstudie existierende Einzelfälle sowie modellbasierte Verfahren sollen dabei berücksichtigt werden). Falls zu der ersten Frage keine Ergebnisse vorliegen, sollen auch Lösungen zu vergleichbaren Fragestellungen ermittelt werden, die als Lösungsleitfaden für die Entwicklung eines Vorgehensmodells dienen können.

Dabei wird die SLR methodisch nach Kitchenham et al. (2009)⁶ verwendet und speziell für dieses Thema adaptiert.

Der Aufbau der SLR erfolgt in vier Schritten:

1. Forschungsfragen definieren.

Der vorliegende Schritt dient der Formulierung der Fragestellung des Themas. Diese definiert die Aspekte des Themas, die im Rahmen der wissenschaftlichen Untersuchung beantwortet werden sollen (Kitchenham et al., 2009). Das Ziel dieses Schritts dient der effizienten Festlegung des Rechercheziels und soll bei der Ableitung von Komponenten wie Keywords, Abstracts etc. behilflich sein. Da im weiteren Verlauf insbesondere nach Vorgehensmodellen auf Basis von Normen zur Ableitung von Anforderungen sowie nach ähnlichen Ergebnissen zu vergleichbaren Fragestellungen gesucht werden soll, falls speziell zur ersten Frage keine Ergebnisse vorliegen, werden beide Punkte bei der Formulierung der Fragen berücksichtigt.

RQ1: Gibt es bereits bestehende Vorgehensmodelle speziell für die Ableitung von Anforderungen aus Norm-Dokumenten?

RQ2: Handelt es sich bei den bestehenden Vorgehensmodellen um Einzelfallmodelle, d.h. um Modelle, die nur für die spezifische Fallstudie eingesetzt wurden, oder gibt es modellbasierte bestehende Vorgehensmodelle zur Ableitung von Anforderungen aus Normdokumenten? Wie sieht das Vorgehen dieser Methoden aus?

RQ3: Gibt es bereits etablierte Methoden oder Vorgehensmodelle zur Ableitung von Anforderungen aus generellen formell vorgegebenen Dokumenten?

RQ4: Welche Methoden oder Prozesse eignen sich zur Ableitung von Anforderungen, insbesondere für den Bereich formell geschriebene Dokumente oder für festgelegte Regeln und Strukturen?

RQ5: Wie werden die Methoden und Verfahren aus RQ4 umgesetzt? Wurden diese bereits auf ihre Validität hin evaluiert?

2. Suchstrategie festlegen

In diesem Schritt der Festlegung der Suchstrategie werden geeignete Suchwerkzeuge, die zum Auffinden relevanter Quellen benötigt werden, sowie eindeutige Suchbegriffe definiert. Der vorliegende Schritt zielt darauf ab, eine umfassende Literaturrecherche zu ermöglichen, um alle Quellen zum Thema zu identifizieren. Gleichzeitig soll die Recherche auch eine Eingrenzung und Fokussierung, auf

⁶ Die SLR-Methode wurde gewählt, da sie einen systematischen und evidenzbasierten Ansatz zur Ermittlung von Methoden und Verfahren zur Ableitung von Anforderungen aus Normen sowie zur Berücksichtigung aller relevanten Quellen bietet.

die für die Beantwortung der Forschungsfragen relevante Literaturquellen ermöglichen (Kitchenham et al., 2009). Da es eine Vielzahl von Suchmaschinen und Datenbanken für unterschiedliche thematische Schwerpunkte gibt, werden die Suchdatenbanken und Quellentypen spezifisch für das Themengebiet und die Forschungsfragen festgelegt und in Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 2: Suchstrategie - Werkzeuge für Literatursuche

Suchdatenbanken für die Recherche	Typ der Quelle
<p><u>Datenbanken</u>: SpringerLink, IEEE Xplore, ScienceDirect, DBLP, arXiv</p> <p><u>Suchmaschinen</u>: Google Scholar, BASE</p>	<p><u>Quellen (mit Peer-Review)</u>: Fachzeitschriften, Fachbücher (Buch, Buchkapitel aus einem Sammelband), Dissertationen und Online-Journals mit Peer Review, Konferenz- und Workshopbeiträge, Berichte (Forschungsergebnisse)</p> <p><u>Graue Literatur</u>: Norm-Dokumente, Preprints</p>

Für die Festlegung der Suchkomponenten wurden auf Basis der Forschungsfragen Suchbegriffe definiert und mit Hilfe von Booleschen Operatoren verschiedene Kombinationen von Begriffsketten erstellt. Begriffsketten mit Hilfe von Booleschen Operatoren ermöglichen es, die Suchanfrage präziser zu formulieren und gezielter nach Informationen und Quellen zu suchen (Bramer et al., 2018). Die Begriffsketten werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache formuliert, um ein möglichst breites Spektrum an Literatur abzudecken.

- (Vorgehensmodell ∨ Methode) ∨ (Nicht-funktionale Anforderungen) ^ (Anforderungsextraktion ∨ Anforderungsableitung) ^ (Norm-Dokumente ^ formelle Dokumente ^ Dokumente ∨ Normen und Standards ∨ Normung)
- (Procedure model ∨ Method) ∨ (Non-functional requirements) ^ (Requirements extraction ∨ Requirements derivation) ^ (Standard-documents ^ formal documents ^ documents ∨ standards ∨ Standardization)

3. Einschluss und Ausschluss Kriterien definieren

Bei dieser Methode werden klare Kriterien definiert, anhand derer entschieden wird, welche relevanten Quellen für die Untersuchung der Forschungsfragen auszuschließen bzw. einzubeziehen sind. In diesem Fall schränken die Kriterien die Gesamtzahl der für die Beantwortung der Forschungsfragen relevanten Literatur ein. Ziel dieses Schrittes ist es, irrelevante Quellen, die auf den ersten Blick relevant erscheinen, auszuschließen, die Transparenz der Literaturrecherche zu erhöhen und den Suchprozess zu systematisieren (Kitchenham et al., 2009).

Einschlusskriterien:

- Vorgehensmodell speziell für Anforderungsableitung für formell geschriebene Dokumente

- Vorgehensmodell speziell für Anforderungsableitung aus der Norm und Normdokumente
- Adaptierbarkeit des Vorgehensmodells zur Ableitung von Anforderungen aus der Norm
- Vorgeschlagene Techniken und Methoden zur Extraktion Anforderungen aus Dokumenten.

Ausschlusskriterien:

- Starker Fokus auf die Bedürfnisse von Stakeholdern. Anforderungsableitung durch individuelle Bedürfnisse und Wünsche von Stakeholdern
- Starker Fokus auf System Entwicklung. Ableitung von Systemanforderungen aus gezielten Systemen
- Unstrukturierte Vorgehensmodelle und Techniken für die Anforderungsableitung
- Techniken für die Anforderungsableitung durch Automatisierungswerkzeuge (Tools, Maschinelles Lernen)
- Anforderungsableitung aus Anforderungsdokumente mithilfe von Stakeholder
- Starker Fokus auf den ganzen RE-Prozess

4. Datenerfassung

In diesem Schritt werden die relevanten Quellen zum Thema identifiziert und dokumentiert. Ziel dieses Schrittes ist es, alle relevanten Quellen und die erforderlichen Informationen festzuhalten (Kitchenham et al., 2009). Die für die Beantwortung der Forschungsfragen notwendigen Quellen wurden durch die manuelle Durchsichtung, d.h. die Auswahl der gefundenen Quellen nach dem Lesen des Titels und des Inhalts des Abstracts, identifiziert und die Information durch sorgfältiges Lesen festgehalten.

Um sicherzustellen, dass keine relevanten Quellen übersehen wurden und alle Quellen zum Thema abgedeckt sind, wird zusätzlich eine Vorwärts- und Rückwärtssuche durchgeführt. Die Methode besteht darin, nach älterer Literatur zu suchen, die in der bestimmten Quelle zitiert werden (*Forward Search*), und nach zusätzlicher Literatur zu suchen, die die bestimmte Quelle zitiert hat (*Backward Search*) (vom Brocke et al., 2009). Obwohl Kitchenham et al. (2009) diese Methode nicht explizit für ihren Ansatz verwenden, kann die Vorwärts- und Rückwärtssuche aufgrund ihrer Vorteile als geeignete Methode für die Beantwortung der Forschungsfragen angesehen und auch angewendet werden.

2.2.2. Ergebnisse der SLR

Die Eingabe der Begriffsketten resultierte in einer Anzahl von 1281 Quellen. Da die Begriffsketten in mehreren Suchdatenbanken eingegeben wurden und die Quellen in mehreren Datenbanken hinterlegt sind, wurden im nächsten Schritt alle Duplikate entfernt, sodass sich die Anzahl der Quellen auf 773

reduzierte. Aus den 773 Quellen wurden schließlich die Arbeiten extrahiert, die mit dem Thema der Abschlussarbeit vergleichbar sind (siehe Schritt 4). Dies führte zu einer Anzahl von 104 Quellen. Im Rahmen dieses Prozesses erfolgt eine Filterung der relevantesten Quellen anhand der zuvor definierten Ein- und Ausschlusskriterien (siehe Schritt 3). Dabei werden Publikationen eingeschlossen, die mindestens ein Einschlusskriterium erfüllen. Anschließend wurden Publikationen ausgeschlossen, die mindestens ein Ausschlusskriterium erfüllen, wobei Publikationen auch dann ausgeschlossen werden, wenn trotz Erfüllung eines Einschlusskriteriums mindestens ein Ausschlusskriterium erfüllt ist.

- Quellen, bei denen die Ableitung der Anforderungen nur aus den Bedürfnissen und Wünschen der Stakeholder erfolgte, wurden ausgeschlossen, da sich diese Arbeit mit der Extraktion aus Normen beschäftigt.
- Quellen, bei denen die Anforderungen aus spezifischen Systemen abgeleitet wurden, wurden ausgeschlossen, da diese Vorgehensmodelle oder Methoden keinen Ansatz zur Ableitung von Anforderungen aus Dokumenten bieten und auf die individuellen Eigenschaften dieser Systeme zugeschnitten sind.
- Quellen, die unstrukturierte Vorgehensmodelle oder Methoden verwenden, wurden ausgeschlossen, da diese keinen Ansatz zur systematischen Analyse eines Dokuments bieten und auf das Projektmanagement fokussiert sind.
- Quellen, die Automatisierungswerkzeuge für Techniken verwenden, wurden ausgeschlossen, da der Fokus der Diplomarbeit auf der manuellen Durchführung der Anforderungsableitung liegt.
- Quellen, die Anforderungen aus Dokumenten in Zusammenarbeit mit Stakeholdern ableiten, wurden ausgeschlossen, da diese Methoden und Techniken stark Stakeholder-orientiert sind und keinen Ansatz zur Dokumentenanalyse bieten.
- Quellen, die stark auf den RE-Prozess fokussieren, wurden ausgeschlossen, da sie den gesamten Prozess der Anforderungsermittlung abbilden und somit nur sehr grobe oder teilweise nicht erklärbare Ansätze und Methoden zur Ableitung von Anforderungen aus Dokumenten bieten.

Eine Übersicht der Bewertung der 104 Quellen ist in Anhang A. tabellarisch dargestellt.

Nach der Anwendung der Kriterien auf die 104 Quellen konnten neun relevante Publikationen identifiziert werden.

Tabelle 3: Überblick über die SLR-Ergebnisse und dessen Erkenntnisse

	Extraktionsquelle	Ausgabeformat	Information	Vorgehensmodell	Evaluation	Automatisierung
(de Ribaupierre et al., 2021)	Technische Normdokumente	Natürliche Sprache	Funktionale und nicht-funktionale Anforderungen	NLP-basierte Informationsextraktion	Keine Evaluation	Natural language processing
(John, 2004)	Benutzer Dokumentation	Natürliche Sprache	Allgemeine Anforderungen	CaVE-Modell (Commonality and Variability Extraction)	Keine Evaluation	Extraktionspatern
(Kof, 2005)	Anforderungsdokumente	Natürliche Sprache	Begriffe	Text Mining (Begriffsklassifizierung)	Keine Evaluation	Clustering
(Lian et al., 2020)	Domänen Dokument	Natürliche Sprache	System Anforderungen	MaRK-II Modell Mine Requirements Knowledge (Informations-Extraction)	Evaluation durch Fallstudie	
(Luttmer et al., 2023)	Technische Norm Dokumente	Natürliche Sprache	Allgemeine Anforderungen	NLP-basierte Informationsextraktion	systematisch evaluiert durch KI-Nutzung	Natural language processing
(Meng et al., 2021)	Norm Dokumente	Natürliche Sprache	Begriffe und Definitionen	Informationsextraktion	Keine Evaluation	
(Prendergast, 2021)	Spielautomaten-Glücksspielvorschriften- Dokumente	Natürliche Sprache	Funktionale und nicht-funktionale Anforderungen	NLP-basierte Informationsextraktion (RAKE-Algorithmus)	Evaluation durch Fallstudie	Natural language processing
(Sharma et al., 2014)	Text	Natürliche Sprache	nicht-funktionale Anforderungen	Text Mining (Erkennungs- und Klassifizierungsalgorithmus)	Keine Evaluation	
(Talib et al., 2016)	Beschreibt nur die Definition und das Verfahren des Text Mining und seine Techniken im Allgemeinen.					

Die Tabelle 3 präsentiert die Ergebnisse der SLR sowie die verwendeten Parameter für die Informationsextraktion und Anforderungsableitung aus Dokumenten und Texten der jeweiligen Studien. Die tabellarische Übersicht verdeutlicht, dass ein Großteil der Studien auf ähnliche Modelle und Konzepte für die Aufgabenstellung zurückgreift. In vielen dieser Studien werden teilweise automatisierte Ansätze und Methoden für die Anforderungs- oder Informationsableitung eingesetzt, wobei Sprachtechnologien wie NLP-basierte Informationsextraktion und Text Mining für die Techniken genutzt werden: **Natural Language Processing (NLP)** bezeichnet ein nach (Talib et al., 2016, S. 416) Verfahren zur automatischen Verarbeitung und Analyse unstrukturierter Textinformationen mit dem Ziel, die natürliche Sprache so zu verstehen, dass die Bedeutung und Struktur erkannt und genutzt werden kann. Im Rahmen des Verfahrens erfolgt insbesondere die Identifikation und Extraktion von wichtigen Begriffen, Informationen und ihren Beziehungen in Texten. Die **Informationsextraktion (IE)** bezeichnet dabei das Verfahren der Extrahierung aussagekräftiger Informationen aus großen Textmengen (Talib et al., 2016, S. 415).

Prendergast (2021) stellt einen methodischen Ansatz basierend auf NLP-basierter Informationsextraktion für die Anforderungsableitung aus Spielautomaten-Glücksspielvorschriften und -dokumenten. Die vorliegende Studie ist von Bedeutung für die Entwicklung eines Vorgehensmodells zur Anforderungsableitung aus Normdokumenten, da Spielautomaten-Glücksspielvorschriften und -dokumente maßgeblich die Regeln und Regulierungen in diesem Bereich bestimmen (Prendergast, 2021). Normdokumente weisen ebenso eine vergleichbare Struktur der Vorschriften auf (siehe Abschnitt 2.1.1).

Die Identifikation der Anforderungen erfolgt mit Hilfe der Schlüsselwort- und Phrasentechnik, die die wesentlichen Begriffe und Phrasen ableitet und Konzepte zusammenfasst, wobei diese Technik mit einem sogenannten RAKE-Algorithmus (Rapid Automatic Keyword Extraction) ermittelt wird. Bei dem Algorithmus wird der Text im Dokument in Abschnitte unterteilt. Die Sätze werden wiederum in einzelne Token aufgeteilt und mit einer vordefinierten Satzeinheit wie Adjektiv, Verb etc. markiert. Der Algorithmus bewertet die Relevanz einer Phrase anhand bestimmter Kriterien wie Häufigkeit, Wortlänge und Position im Text, um somit die Schlüsselwörter und Phrasen abzuleiten.

Luttmer et al. (2023) und de Ribaupierre et al. (2021) identifizierten Anforderungen ebenfalls anhand der Schlüsselworttechnik, wobei diese lediglich Hilfsverben, wie „soll“, „muss“ etc., beinhalteten. Im Gegensatz wurden die Schlüsselwörter in diesem Fall nicht durch einen RAKE-Algorithmus, sondern durch die Hypothese der Hilfsverben selbst bestimmt.

Das Ziel von Prendergast (2021) besteht in der Bereitstellung einer Möglichkeit der Anforderungsableitung aus Vorschriften und Dokumenten, wie im vorliegenden Fall Spielautomaten-Glücksspielvorschriften und -dokumente, für Personen.

In einer **weiterführenden Anforderungsidentifizierung** wurde das MaRK-II-Modell von Lian et al. (2020) herangezogen. Das MaRK-II-Modell stellt eine Methode zur Hervorhebung und relevanter Systemanforderungen in einem Domänendokument dar. Dazu werden Suchbegriffe definiert, die durch Erstellung einer Referenzliste, also einer Liste von Komponentennamen und den dazugehörigen Fachbegriffen, erstellt werden. Dies geschieht auf Grundlage einer Textanalyse bei der die Domänendokumente gelesen und analysiert werden, um somit die Systemanforderungen ermitteln zu können. Die relevanten Systemanforderungen und Textabschnitte werden dann im Text durch Markierung und/oder Kommentierung hervorgehoben. Anschließend werden die markierten Systemanforderungen Textabschnitte in einem separaten Dokument in einem Format zusammengefasst. Mit diesem Ansatz können die jeweiligen Systemanforderungen abgerufen und Teile des relevanten Inhalts schnell zu erfassen. Diese Schritte dienen dazu, dass Personen aus bestimmten Dokumenten Anforderungswissen ableiten können (Lian et al., 2020).

Der Prozess des **Text Minings** umfasst die Analyse und Extraktion von Informationen aus unstrukturierten Textdaten (Talib et al., 2016). Im Rahmen dessen werden nützliche Muster aus Texten durch eine Vielzahl unterschiedlicher Techniken identifiziert und extrahiert, um die geforderten Informationen aus Texten zu gewinnen. Im ersten Schritt werden die Informationen durch angepasste Techniken auf die spezifische Fallstudie extrahiert. Im Anschluss erfolgt eine Klassifikation der identifizierten Anforderungen.

Kof (2005) integrierte für den Ansatz der Informationsklassifizierung aus Anforderungsdokumenten den Textmining-Prozess. Die verwendete Klassifizierungsmethode basiert auf der Gruppierung ähnlicher Konzepte der bestimmten Begriffe, die zuvor aus dem Text extrahiert wurden. Ziel ist die Identifizierung von Mustern und Zusammenhängen in den Anforderungsdokumenten, die auf den ersten Blick nicht ersichtlich sind. Diese Technik wird auch als Clustering bezeichnet (Talib et al., 2016). Kof (2005) verfolgt das Ziel, einen Ansatz über das allgemeine Verständnis der Informationen zu geben, die bei der Extraktion von Anforderungsdokumenten verwendet werden. Dabei werden sowohl die Prozesse als auch die Techniken, die bei der Erstellung dieser Dokumente zum Einsatz kommen, beleuchtet.

Sharma et al. (2014) wenden ebenfalls den Text-Mining-Prozess zur Klassifizierung von NF-Anforderungen aus einem Text an. Die Klassifizierung von NFA erfolgt durch einen Klassifizierungsalgorithmus, bei dem Regeln aus syntaktischen und schematischen Mustern bestimmt werden Sharma et al. (2014, Abs. 3.1) definieren syntaktische Muster als vordefinierte Satzeinheiten wie Adjektive, Verben usw., die auch als Schlüsselwörter verwendet werden können, und semantische Muster als spezielle Token, die im Kontext der NFR-Analyse eine bestimmte Bedeutung anzeigen. Im Rahmen der Klassifizierung werden die NFA in Kategorien unterteilt, wobei die Kategorien Performance, Verfügbarkeit und Sicherheit verwendet werden. Diese Kategorien werden im Anschluss auf die Klassifizierung angewendet. Die Anwendung der Regeln auf die Sätze dient der Bestimmung, ob sie bestimmten Kategorien von NFA entsprechen. Im Anschluss an die Anwendung einer Regel auf einen Satz erfolgt die Verknüpfung des Anforderungssatzes mit der entsprechenden Kategorie, wodurch die Klassifizierung der NFA vorgenommen wird. In ihrer Studie verfolgen Sharma et al. (2014) das Ziel, die nicht-funktionalen Anforderung in einem Text durch die Anwendung der Techniken zu identifizieren und zu verstehen.

Die in Tabelle 3 aufgeführten Arbeiten weisen eine Gemeinsamkeit auf, nämlich den Fokus auf die Anforderungsermittlung und -extraktion. Das Ziel dieser Arbeiten besteht darin, Anforderungs- oder Informationselemente aus einem Dokument zu identifizieren und anschließend zu extrahieren. Allerdings wird kein spezifischer Kontext angegeben, in dem die Relevanz der Anforderungen anhand dieses Kontextes festgelegt und abgeleitet wird. Zudem wird bei den Studien, in denen Anforderungen oder Informationen aus Normdokumenten abgeleitet werden, kein allgemeiner Ansatz verwendet. Die Methoden werden lediglich für die jeweils bestimmten Normdokumente angewendet, sodass keine Auskunft darüber gegeben werden kann, ob diese Methoden allgemein für alle Normdokumente anwendbar sind.

2.3. Kriterien eines Vorgehensmodells

In diesem Unterkapitel werden die allgemein definierten Kriterien für ein Vorgehensmodell beschrieben, da diese bei der Entwicklung eines Vorgehensmodells zur Ableitung von Anforderungen aus Normdokumenten berücksichtigt werden müssen. Darüber hinaus werden spezifische Kriterien für das zu entwickelnde Vorgehensmodell definiert, um sicherzustellen, dass das Vorgehensmodell den spezifischen Anforderungen, Zielen und dem Kontext des Projekts entspricht. Ziel ist es, die Entwicklung des Vorgehensmodells zu unterstützen und sicherzustellen, dass die definierten Kriterien eine wesentliche Rolle bei der Erstellung eines fundierten und zuverlässigen Vorgehensmodells spielen. Darüber hinaus dienen die Kriterien als Grundlage für die spätere Evaluierung des Vorgehensmodells, um dessen Qualität und Eignung sicherzustellen.

2.3.1. Allgemeine Kriterien

Durch die Anwendung eines Vorgehensmodells soll die Umsetzung zur Zielerreichung und Problemlösung eines Projektes sichergestellt werden (siehe Abschnitt 2.1.4). Damit jedoch die Anwendung eines Vorgehensmodells für ein spezifisches Projekt erfolgreich zum Erreichen eines Ziels und zum Lösen eines Problems führt, müssen allgemein definierte Kriterien erfüllt sein (Schulz et al., 2022).

Aus der Literatur ergeben sich folgende Kriterien eines Vorgehensmodells:

Klarheit und Verständlichkeit: Ein Vorgehensmodell soll Begriffe und Ergebnisse einheitlich, klar und verständlich formulieren, so dass die Projektbeteiligten die Schritte leicht nachvollziehen und ausführen können (Gnatz, 2005, S. 17).

Anpassbarkeit: Das Vorgehensmodell soll sich flexibel an den Projektkontext anpassen, um auf die kontextabhängigen Projektanforderungen und -bedingungen reagieren zu können (Gnatz, 2005, S. 24).

Einheitliche Kommunikation: Ein Vorgehensmodell soll durch die Definition einheitlicher Begriffe und Ergebnisse zur Verbesserung der Kommunikation der Projektbeteiligten beitragen (Gnatz, 2005, S. 17).

Qualitätssicherung: Ein Vorgehensmodell soll die zu liefernden Ergebnisse durch Überprüfung der Vollständigkeit sicherstellen (Gnatz, 2005, S. 17).

Kostenoptimierung: Ein Vorgehensmodell soll die Entwicklungskosten eines Projektes und die anfallenden Kosten über den gesamten Lebenszyklus eines Produktes minimieren (Gnatz, 2005, S. 17).

Nachvollziehbarkeit und Wiederholbarkeit: Durch die Standardisierung des Vorgehensmodells soll sichergestellt werden, dass Projekte reproduzierbar, konsistent und nachvollziehbar durchgeführt werden können (Fritzsche & Keil, 2007, S. 8).

Generalisierbarkeit: Das Vorgehensmodell soll sich flexibel an den Kontext eines Projektes, wie z.B. Zielsetzung und Problemstellung, anpassen können (Fritzsche & Keil, 2007, S. 8; March & Smith, 1995).

Effizienz: Das Vorgehensmodell soll so definiert sein, dass bei seiner Anwendung die Ressourcen (Zeit, Energie, Personal etc.) optimal eingesetzt werden können, so dass die Ergebnisse das Ziel auf effiziente Weise erreichen (March & Smith, 1995).

Benutzerfreundlichkeit: Das Vorgehensmodell soll die Akzeptanz und einfache Anwendung aller Projektbeteiligten fördern, indem es die Struktur der Projektdurchführung einfach und verständlich darstellt (March & Smith, 1995)

Durchführbarkeit und Praktikabilität: Das Vorgehensmodell soll unter Berücksichtigung der Ressourcen und technischen Möglichkeiten praktisch und realistisch im realen Umfeld umsetzbar sein (March & Smith, 1995).

2.3.2. Kontextbezogene Kriterien

Im Rahmen des Vorgehensmodells werden Kriterien für die Ableitung von Anforderungen aus Standarddokumenten festgelegt. Dies ist wichtig, um die spezifischen Anforderungen, Ziele und Herausforderungen des jeweiligen Projektkontextes und Vorgehensmodells zu berücksichtigen. Darüber hinaus kann der Ansatz des zu entwickelnden Vorgehensmodells an die Anforderungen angepasst werden. Die kontextbezogenen Kriterien lassen sich in zwei Gruppen gliedern. Zum einen werden Kriterien für den Prozess und seine Bestandteile definiert, zum anderen für die erzeugten Artefakte.

Kriterien an den Prozess:

Kontextorientiert: Ein Vorgehensmodell soll eine Möglichkeit bieten, spezifische Anforderungen unter Berücksichtigung des eigenen Kontextes aus dem Normdokument ableiten zu können. Der Kontext umfasst dabei die relevanten Umstände und Bedingungen, die den spezifischen Nutzen des jeweiligen Anwendungsbereichs bestimmen.

Anpassbarkeit an das Normdokument: Das Vorgehensmodell soll sich flexibel an das spezifische Normdokument und dessen Struktur angepasst und angewendet werden. Normdokumente variieren in Inhalt und Format, daher muss der Ablauf des Vorgehensmodells an diese Faktoren angepasst werden.

Verfahrensbestimmung: Das Vorgehensmodell soll die Abläufe für alle relevanten Komponenten wie Aktivitäten, Zustände, Phasen, Rollen zur Zielerreichung und Problemlösung definieren und klar,

verständlich und ausführlich beschreiben. Infolgedessen wird eine einheitliche Durchführung und Transparenz des Prozesses gewährleistet.

Aufgabenfestlegung: Das Vorgehensmodell soll die Rahmenbedingungen für die Struktur und Durchführung der Aktivitäten und dessen Zustände festlegen, um einen korrekten Anforderungsextraktionsprozess sicherzustellen. Durch die Festlegung der Rahmenbedingungen kann sichergestellt werden, dass der Aufgabenablauf dem eines korrekt ausgeführten Informationsextraktionsprozesses entspricht.

Methoden- und Technikauswahl: Das Vorgehensmodell soll adäquate Methoden und Techniken zur Ableitung von Anforderungen aus Normdokumenten für die Durchführung von Aktivitäten und die Generierung von Ergebnissen auswählen. Die Auswahl der Techniken und Methoden muss mit Bedacht erfolgen, da nicht alle Techniken und Methoden geeignet sind und diese daher spezifisch auf die Zielerreichung und der Problemlösung der Artefakte ausgerichtet sein müssen.

Technikeinsatz: Das Vorgehensmodell soll Techniken beinhalten, mit denen die Durchführung der Aktivitäten und Ergebnisgenerierungen automatisiert werden können, diese müssen aber auch manuell durchführbar sein. Das Vorgehensmodell soll demnach die Möglichkeit bieten, die Ableitung der Anforderungen aus den Normdokumenten manuell durchzuführen.

Nachhaltigkeit: Das Vorgehensmodell sollte keine Methoden, Techniken oder Werkzeuge wie z.B. komplexe Sentiment-Analysen oder Big-Data-Analyseplattformen verwenden, die einen zu hohen Ressourcenverbrauch verursachen. Ein zu hoher Ressourcenverbrauch könnte sonst die Effizienz des Prozesses und der Ergebnisse stark beeinflussen und zu unnötig hohen Kosten- und Zeitaufwand führen.

Kriterien an die Artefakte:

Qualitätssicherung der Anforderungen: Das Vorgehensmodell soll sicherstellen, dass alle Anforderungen auf zwei Arten überprüft und validiert werden:

- Qualitätskriterien: Die Anforderungen müssen die Einhaltung von Korrektheit, Klarheit, Kohärenz, Nachvollziehbarkeit und Rückverfolgbarkeit der Anforderungen überprüft und validiert werden (siehe Abschnitt 2.1.2).
- Kontextbezogene Kriterien: Es muss sichergestellt werden, dass alle Anforderungen, die relevant für den Projektkontext sind, aufgezeichnet sind und keines übersehen wurde. Dies dient der Berücksichtigung aller relevanten Anforderungen, die für den Projektkontext von Bedeutung sind. Dazu ist das Kontextdiagramm heranzuziehen, um

den Kontext im Überblick zu haben und diese gegen die Anforderungen im vorläufigen Anforderungskatalog korrekt überprüfen und validieren zu können.

Damit soll die Zuverlässigkeit der Prozessanalyse und die Verlässlichkeit der Ergebnisse basierend auf den Projektkontext sichergestellt werden.

Rückverfolgbarkeit: Das Vorgehensmodell soll sicherstellen, dass die extrahierten Anforderungen und dazugehörigen Informationen im Text rückverfolgbar sind, d.h. dass der Ursprung der Anforderungen im jeweiligen Normdokument nachvollziehbar ist. Die Rückverfolgbarkeit soll die Transparenz und Integrität der Ergebnisse gewährleisten

Dokumentation: Das Vorgehensmodell soll sicherstellen, dass die Artefakte korrekt und verständlich in einer gewählten Sprache dokumentiert werden und in einer strukturierten Form vorliegen. Dadurch sind die Ergebnisse für die Projektbeteiligten leicht verständlich und jederzeit abrufbar.

2.4. Entwicklung des Vorgehensmodells

In diesem Unterkapitel wird das Vorgehensmodell vorgestellt, das die kontextbezogene Ableitung von Anforderungen an Normungsdokumente unterstützt. Dabei werden die einzelnen Schritte und die Funktionsweise des Vorgehensmodells und der jeweiligen Aktivitäten sowie die Umsetzung erläutert, wobei der Schwerpunkt auf dem methodischen Vorgehen liegt. Ziel ist es, das Vorgehen zu verdeutlichen und die einzelnen Komponenten des Vorgehensmodells darzustellen. Durch die detaillierte Beschreibung des Vorgehens und die Erläuterung der einzelnen Komponenten wird eine klare Anleitung zur Umsetzung des Vorgehensmodells gegeben.

2.4.1. Aufbau des Vorgehensmodells

Ein Vorgehensmodell definiert die Vorgehensweise eines Projekts, indem es den Ablauf und das Verfahren der Aktivitäten festlegt, sodass ein bestimmtes Ziel erreicht wird (siehe Abschnitt 2.1.4). Das Vorgehensmodell dieser Abschlussarbeit soll durch einen definierten Ablauf und Verfahren das Ziel erreichen, eine Ableitung von Anforderungen an Normdokumente in konkreten Projektkontexten zu ermöglichen. Das Vorgehensmodell ist in Abbildung 3 dargestellt. Durch diese Prozessmodellierung werden die Art der Aktivitäten und Zustände, die Reihenfolge ihrer Durchführung sowie die daraus resultierenden Ergebnisse und die verantwortlichen Rollen definiert.

Abbildung 3: Grafische Darstellung des Vorgehensmodells für die kontextbasierte Anforderungsableitung von Normdokumenten

Das in **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** dargestellte Vorgehensmodell ist in sieben Phasen unterteilt, die in einer festgelegten Reihenfolge nacheinander durchlaufen:

Kontextanalyse

Vor Beginn der Dokumentenvorbereitung müssen zunächst zwei Bedingungen erfüllt sein:

- a) Definition des Projektkontexts: Im ersten Schritt wird das Projekt initiiert, indem der gegebene Projektkontext weiter verfeinert und alle relevanten Faktoren detailliert ausgearbeitet werden. Dies erfolgt in Zusammenarbeit zwischen relevanten Stakeholdern und zwei Anforderungsingenieuren, Anforderungsingenieur A und Anforderungsingenieur B. Mithilfe eines ausgewählten Textprogramms werden die bestimmten Aspekte des Projektkontext und das Kontextdiagramm festgelegt und darin dokumentiert. Das Kontextdiagramm besteht aus einer grafischen Darstellung eines Systems und seiner Schnittstellen, wobei weitere für das Kontextdiagramm relevante Aspekte definiert werden (siehe Abschnitt 2.4.3). Bei der Festlegung der weiteren Aspekte sind auch die im Unternehmen bereits vorhandenen Systeme oder Systemumgebungen zu berücksichtigen. Dazu wird eine Beschreibung der Architektur der Systeme oder Systemumgebungen herangezogen. Diese Beschreibungen enthalten oftmals Anforderungen oder Faktoren, die das Projekt und den Kontext beeinflussen können. Durch die Berücksichtigung kann die Zielerreichung trotz der Anforderungen oder Faktoren der bereits vorhandenen Systeme oder Systemumgebungen gewährleistet werden.

Das Ergebnis dieser Aktivität ist ein Artefakt in Form eines Dokuments, das eine Beschreibung der relevanten Aspekte in natürlicher Sprache und das Kontextdiagramm enthält.

Die Definition des Projektkontexts stellt eine wesentliche Grundlage für das Verständnis des Themas des Projekts sowie des jeweiligen Ziels dar. Sie dient den Anforderungsingenieuren als Basis für die Ermittlung von anderen relevanten Normdokumenten und der spezifischen Anforderungen unter Berücksichtigung des Projektkontexts aus dem Normdokument.

- b) Identifikation des Normdokuments: Das relevante Normdokument ist bereits bei der Projektinitiierung identifiziert. Das relevante Normdokument ist das für das Projekt anwendbare Dokument, das die notwendigen Anforderungen enthält. Das Vorgehen der Normidentifizierung des relevanten Normdokuments für das Projekt wird ausgeschlossen.

Derzeit existiert eine Vielzahl an Normdokumenten für die bestimmten Bereiche (siehe Abschnitt 2.1.1). Die Identifikation des benötigten Normdokuments für das jeweilige Anliegen ist folglich mit einem hohen Aufwand verbunden (Fellner, 2023). Es ist daher von entscheidender Bedeutung, das richtige Normdokument zu wählen, die sowohl die spezifischen Anforderungen des Projektkontexts als auch die regulatorischen Vorgaben erfüllen. Das Verfahren zur

Identifizierung des relevanten Normdokuments für das Projekt ist folglich stellt zudem nicht das Hauptziel des Vorgehensmodells dar. Der Fokus des Vorgehensmodells liegt vielmehr auf der kontextbasierten Anforderungsidentifikation und -extraktion.

Neben der Identifikation des für das Projekt relevanten Normdokumentes ist weiterhin zu prüfen, ob weitere Normdokumente oder Normfamilien Verweise oder Abhängigkeiten zum relevanten Normdokument aufweisen und relevante Informationen zum Projektkontext enthalten. Die Identifikation weiterer relevanter Normdokumente oder Normfamilien erfolgt durch Cross-Referenzierung, ein Verfahren, bei dem Verweise zwischen verschiedenen Teilen eines Dokuments oder zwischen verschiedenen Dokumenten hergestellt werden (Thimbleby, 2011, S. 1122). Die systematische Prüfung und Analyse durch Verweise ermöglicht die Identifikation weiterer relevanter Normdokumente bzw. Normfamilien für den Projektkontext.

Dokumentenvorbereitung

Sofern beide Bedingungen der vorherigen Phase Kontextanalyse erfüllt sind, erfolgt im nächsten Schritt die Extrahierung des relevanten Normdokuments bzw. der relevanten Normdokumente durch den Anforderungsingenieur A. Normdokumente werden in Open-Source-Bibliotheken und kostenpflichtigen Datenbanken bereitgestellt, aus denen das Normdokument bzw. die Normdokumente identifiziert, heruntergeladen und lokal abgelegt werden.

Im Anschluss erfolgt die Sichtung des Normdokuments bzw. der Normdokumente durch den Anforderungsingenieur A. Ziel ist es, sich einen Überblick über den Inhalt und die Struktur des Normdokuments bzw. der Normdokumente zu verschaffen. Es wurde festgestellt, dass sich Normdokumente in Hinblick auf ihren Inhalt sowie ihre Struktur oft erheblich voneinander unterscheiden. Folglich ist es von entscheidender Bedeutung, einen umfassenden Überblick über die relevanten Schwerpunkte und die verwendete Terminologie zu erhalten sowie weitere Informationen über weitere Abhängigkeiten und Referenzen zu identifizieren. Dies führt unmittelbar zum nächsten Schritt.

Im Text können Informationen, Abschnitte, Themenbereiche oder Spezifikationen weitere Abhängigkeiten und Verweise auf andere für den Projektkontext relevante Normungsdokumente enthalten. Diese werden ebenfalls, wie in der vorangegangenen Phase Kontextanalyse durch Querverweise identifiziert. Dazu ist das Kontextdiagramm heranzuziehen, um festzustellen, ob andere Normungsdokumente relevante Aspekte des Projekts abdecken. Werden weitere Normungsdokumente identifiziert, müssen diese ebenfalls extrahiert, gesichtet und auf weitere für den Projektkontext relevante Verweise überprüft werden.

Textanalyse

Im Anschluss an die Identifizierung und Sichtung aller relevanten Normdokumente und/oder Normfamilien erfolgt im nächsten Schritt die Identifizierung der relevanten Abschnitte aus den Normdokumenten durch den Anforderungsingenieur A. Da nicht alle Informationen in allen Abschnitten eines Normdokuments für den Projektkontext relevant sein können, muss sorgfältig geprüft und ausgewählt werden, welche Abschnitte tatsächlich für die spezifischen Projektbedingungen relevant sind. Im Rahmen dieser Untersuchung erfolgt eine Suche in sämtlichen Abschnitten, in Form von Kapiteln oder Themenbereichen, nach Informationen, die sich auf den Projektkontext beziehen oder potenziell Anforderungen oder Elemente wie Definitionen, Begriffe, Spezifikationen und Rollen und Verantwortlichkeiten enthalten können. Die relevanten Abschnitte können durch die Analyse des Inhaltsverzeichnisses, zusammenfassende Abschnitte oder Querverweise identifiziert werden. Für die potenziellen Anforderungen können zusätzliche Anmerkungen im Text gekennzeichnet werden, um darauf hinzuweisen, dass in bestimmten Abschnitten potenzielle Anforderungen beschrieben werden. Dies kann beispielsweise durch Nummerierungssysteme oder Abschnittsüberschriften erfolgen, welche bestimmte Arten von Informationen kennzeichnen und Hinweise auf mögliche Anforderungen in dem jeweiligen Abschnitt geben.

Alle relevanten identifizierten Abschnitte werden durch Markierung hervorgehoben und mit Kommentaren versehen. Die überarbeitete Fassung des Normdokuments als Artefakt wird im späteren Verlauf verwendet, wobei der Fokus auf den Inhalt in den hervorgehobenen Abschnitten liegt. Dieser Schritt ist entscheidend, da sie eine Grundlage für die spätere Identifikation der Anforderungen schafft, indem sie den Fokus gezielt auf die relevanten Informationen in den markierten Abschnitten lenkt und unwichtige Details ausblendet. Dadurch wird die Anforderungsidentifikation effizienter, da schnell auf die wesentlichen Abschnitte und deren Inhalte zugegriffen werden kann.

Bevor der nächste Schritt durchgeführt wird, ist zunächst zu prüfen, welchem Zweck das jeweilige vorliegende Normdokument dient. Die in den vorangegangenen Phasen **Kontextanalyse** und **Dokumenten Vorbereitung** identifizierten Normdokumente geben Aufschluss über ihren eigenen Zweck. Sofern das vorliegende Normdokument lediglich Auskunft über bestimmte Informationen gibt, jedoch keine Anforderungen für den Projektkontext abgeleitet werden müssen, werden aus diesem Normdokument Elemente identifiziert. Dies dient einerseits dem Verständnis der Inhalte des zur Anforderungsableitung herangezogenen relevanten Normdokuments und soll andererseits den Prozess der Anforderungsidentifikation aus dem relevanten Normdokument unterstützen. Die Elemente geben einen grundlegenden Bedeutungsrahmen vor, der für die gesamte Norm gilt, und schaffen damit eine klare und einheitliche Grundlage für die Interpretation der in den Anforderungen verwendeten Begriffe und Konzepte. Sie können zudem als Indikatoren für den Projektkontext dienen, indem sie spezifische

Begriffe und Konzepte definieren, die im Rahmen des Projekts von Relevanz sind. Die Elemente werden vom Anforderungsingenieur A in Bezug auf den Projektkontext durch Informationen wie Verweise, Zusammenfassungen oder Anmerkungen im Text identifiziert und markiert.

Nach Fertigstellung des relevanten Normdokuments erfolgt die erneute Heranziehung des relevanten Normdokument für die Anforderungsableitung. Vor der Identifikation von Anforderungen ist zunächst festzulegen, wie diese zu spezifizieren sind, um sicherzustellen, dass sie als solche identifiziert werden können. Anforderungen sind unter anderem durch Schlüsselwörter in Form von Hilfsverben identifizierbar (siehe Abschnitt 2.2.2). Prendergast (2021), Luttmer et al. (2023) und de Ribaupierre et al. (2021) verwenden Schlüsselwörter in Form von Hilfsverben, um Anforderungen in Dokumenten zu identifizieren. Prendergast (2021) nutzt dazu einen RAKE-Algorithmus, der den Text in Phrasen und Token zerlegt, diese mit Satzeinheiten markiert und anhand von Häufigkeit, Wortlänge und Position im Text nach Relevanz bewertet, um so Schlüsselwörter und Phrasen zu bestimmen, womit die Anforderungen identifiziert und extrahiert werden. Luttmer et al. (2023) und de Ribaupierre et al. (2021) bestimmen die Schlüsselwörter selbst durch die Hypothese von Hilfsverben, die zur Identifizierung von Anforderungen verwendet werden (siehe Abschnitt 2.2.2). In ähnlicher Weise wie bei Luttmer et al. (2023) und de Ribaupierre et al. (2021) werden in diesem Vorgehensmodell die Schlüsselwörter für die Anforderungsidentifikation durch die Hypothese der bestimmten Hilfsverben für die die Anforderungsidentifikation bestimmt, wobei oftmals auch Schlüsselwörter für die Anforderungsidentifikation im Normdokument selbst angegeben werden. Im Rahmen der Erstellung einer Liste aller Schlüsselwörter in Form von Hilfsverben erfolgt die Auflistung der Schlüsselwörter im Artefakt (siehe Abschnitt 2.4.3). Die genannten Schlüsselwörter dienen im weiteren Verlauf des Textes als Indikatoren, um eine potenzielle Anforderung zu identifizieren.

Anforderungsidentifikation

Mit Hilfe der überarbeiteten Fassung des Normdokuments und der identifizierten Elemente aus anderen relevanten Normdokumenten oder Normfamilien sowie der Liste aller Schlüsselwörter kann der Anforderungsingenieur A potenzielle Anforderungen im Normdokument identifizieren. Die Identifikation der Anforderungen erfolgt durch einen Mustervergleich. Dabei wird zunächst jeder Satz in der überarbeiteten Fassung des Normdokuments einzeln nacheinander gelesen und dann mit der Liste der Schlüsselwörter verglichen, um festzustellen, ob der Satz ein Schlüsselwort enthält. Falls dies der Fall ist, wird zusätzlich geprüft, ob der Satz ein Element enthält, das darauf hinweist, dass der behandelte Inhalt die Intention des Normdokuments widerspiegelt. Dadurch kann der Satz als potenzielle Anforderung betrachtet und als solche identifiziert werden. Erfüllt der Satz jedoch nur eine der Bedingungen (Schlüsselwort oder Element) oder enthält weder ein Schlüsselwort noch ein Element, wird dieser nicht

als potenzielle Anforderung betrachtet. Die potenzielle Anforderung wird daraufhin im Text direkt markiert. Der Prozess wird nun iterativ für jeden Satz durchgeführt, bis alle Sätze des Normdokuments analysiert und alle potenziellen Anforderungen identifiziert und markiert wurden. Das Ergebnis ist schließlich eine Liste aller im Normdokument markierten potenziellen Anforderungen, d.h. die Anforderungsmarkierung in der kommentierten Fassung des Normdokuments.

Um festzustellen, ob es sich bei den potenziellen Anforderungen um tatsächliche Anforderungen handelt, werden diese vom Anforderungsingenieur A gruppiert. Die Gruppierung der potenziellen Anforderungen ermöglicht es, sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede zu verdeutlichen, die Vergleichbarkeit zu erleichtern und die Vollständigkeit und Relevanz für den Projektkontext zu überprüfen. Redundanzen können identifiziert werden, wodurch sichergestellt wird, dass alle relevanten Aspekte der Anforderungen abgedeckt sind. Somit werden die potenziellen Anforderungen mit Hilfe eines Clustering-Prozesses gruppiert. Dabei werden Datenpunkte auf der Grundlage ähnlicher Konzepte oder Merkmale gruppiert (siehe Abschnitt 2.2.2). Mit Hilfe dieser Technik werden die potenziellen Anforderungen interpretiert und nach Mustern hinsichtlich der Ähnlichkeiten in Zielsetzung und Inhalt identifiziert. Wenn die potenziellen Anforderungen Ähnlichkeiten in der Zielsetzung und im Inhalt aufweisen, werden sie zu einem Cluster zusammengefasst. Im Falle fehlender Ähnlichkeiten werden die potenziellen Anforderungen ohne Gruppierung dokumentiert. Bei der Ableitung von Anforderungen aus mehr als einem Normdokument ist es wichtig, dass die Anforderungen nicht zusammengefasst werden, wenn sie Ähnlichkeiten zueinander aufweisen. Die potenziellen Anforderungen werden in einem ausgewählten Dokumentenverwaltungsprogramm dokumentiert und gruppiert. Das Ergebnis ist ein Anforderungsdokument, in Form einer Liste, mit allen gruppierten tatsächlichen Anforderungen. Dies ist notwendig, um alle Anforderungen aus dem Normdokument an einem zentralen Dokument zu haben, was später für die Filterung in der nächsten Phase Regelbasierte Filterung von großem Nutzen ist.

Regelbasierte Filterung

Das Anforderungsdokument aus der vorhergehenden Phase Anforderungsidentifikation spiegelt alle gegebenen Anforderungen aus dem Normdokument wider. Diese können jedoch nicht für das Projekt berücksichtigt werden, da nicht alle Anforderungen spezifisch für den Projektkontext relevant sind. Um sicherstellen zu können, welche Anforderungen nun für den Projektkontext geeignet sind, muss zunächst festgelegt werden, wie die kontextbezogenen Anforderungen identifiziert werden können. Im nächsten Schritt werden Kriterien festgelegt, durch welche die Anforderungen auf ihre Relevanz basierend des Projektkontexts gefiltert werden können. Dies erfolgt unter Berücksichtigung von Einschluss- und Ausschlusskriterien. Einschlusskriterien beschreiben Kriterien, die eine Anforderung als relevant für den Projektkontext erachtet werden. Demgegenüber beschreiben Ausschlusskriterien die

Kriterien, die eine Anforderung als nicht relevant für den Projektkontext erachtet werden und somit nicht weiter berücksichtigt werden. Um ein grundlegendes Verständnis für die Definition der Kriterien zu erlangen und die relevanten Aspekte zu identifizieren, wird das Kontextdiagramm herangezogen. Dieses unterstützt bei der Definition der Einschluss- und Ausschlusskriterien, indem es Auskunft darüber gibt, welche Anforderungen berücksichtigt werden müssen, um das Ziel vom Projektkontext zu erreichen. Bei der Festlegung der Kriterien ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Kriterien so definiert werden, dass es nicht möglich ist, gleichzeitig mindestens ein Einschlusskriterien und mindestens ein Ausschlusskriterien zu erfüllen. Der Anforderungsingenieur A definiert und dokumentiert die Ein- und Ausschlusskriterien mithilfe eines Text Programms.

Im nächsten Schritt erfolgt eine Filterung der Anforderungen anhand der Kriterienliste, um deren Relevanz zu bestimmen. Dazu wird die Anforderung aus dem Anforderungsdokument mit den Kriterien abgeglichen und evaluiert. Eine Anforderung wird als relevant für den Projektkontext identifiziert, wenn sie mindestens ein Einschlusskriterium und keine Ausschlusskriterien erfüllt und somit akzeptiert. Dabei wird die akzeptierte Anforderung gekennzeichnet. Sofern die Anforderung mindestens ein Ausschlusskriterium und keine Einschlusskriterien erfüllt, wird diese als nicht relevant für den Projektkontext identifiziert und somit abgelehnt. Ähnlich wie bei der Anforderungsidentifikation wird dieser Prozess iterativ für jede Anforderung im Anforderungsdokument durchgeführt, bis alle Anforderungen gegen die Kriterien geprüft und bewertet und die akzeptierten Anforderungen gekennzeichnet wurden. Die akzeptierten Anforderungen werden nach Abschluss des Prozesses durch den Anforderungsingenieur A in einem vorläufigen Anforderungskatalog mit Hilfe eines Anforderungsmanagement-Tools dokumentiert. Der vorläufige Anforderungskatalog enthält nunmehr sämtliche Anforderungen des Normdokuments, die sich aus dem Projektkontext ableiten lassen.

Überprüfung und Validierung

Vor der Annahme und Nutzung des vorläufigen Anforderungskatalogs für das Projekt ist eine Überprüfung und Validierung der Anforderungen erforderlich. Hierbei wird ein anderer Anforderungsingenieur B herangezogen, der schon bei der Projektkontext Definierung dabei war und sich somit mit dem Projektkontext auskennt. In diesem Schritt werden die Anforderungen anhand von Qualitäts- und Kontextkriterien überprüft und validiert. Die Qualitäts- und Kontextbezogenen Kriterien sind in Abschnitt 2.3.2 definiert.

Die Überprüfung und Validierung dient einerseits der Minimierung des Risikos von Fehlern bei der Ableitung von Anforderungen von dem Normdokument, welche im späteren Projektverlauf zu einem hohen Kosten- und Zeitaufwand bei der Umsetzung der Anforderungen führen können (siehe Abschnitt 2.1.3). Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass relevante Normvorgaben nicht erfüllt werden

können, da die Anforderungen nicht adäquat abgeleitet wurden. Falsche und nicht adäquate Anforderungen sind häufig auf eine unzureichende Verifizierung und Validierung der ermittelten Anforderungen zurückzuführen. (Albers et al., 2016). Es ist daher sehr wichtig, den vorläufigen Anforderungskatalog sorgfältig zu prüfen und zu validieren, denn nur so kann sichergestellt werden, dass die Anforderungen korrekt dokumentiert sind und den Qualitätskriterien und Kontextbezogene Kriterien entsprechen.

Sofern mindestens eines der Qualitäts- und/oder Kontextbezogenen Kriterien während des Überprüfungs- und Validierungsprozesses nicht erfüllt wird, also bei der Validierung und Überprüfung Fehler auftreten, muss der Prozess der Anforderungsableitung ab der Phase der Textanalyse erneut begonnen und von dem Anforderungsingenieur A durchgeführt werden. Fehler können ab der Phase der Textanalyse bis zur Phase der Regelbasierte Filterung im Prozess auftreten, da hier der Fokus auf die Anforderungsidentifikation im Normdokument beginnt und hier bereits ein hohes Risiko bei der Vorbereitung der Identifikation entsteht. Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, den gesamten Prozess ab der Textanalyse von Grund auf neu zu durchlaufen und durchzuführen, um die möglichen Fehler zu identifizieren und zu beheben zu können. Auf diese Weise können die Anforderungen korrekt identifiziert, extrahiert und kontextbezogen auf das Projekt gefiltert werden.

Wenn jedoch die Anforderungen im vorläufigen Anforderungskatalog adäquat dokumentiert sind und die Qualitäts- und Kontextkriterien erfüllt werden, kann dieser für das Projekt als offizieller Anforderungskatalog adaptiert werden. Daraus resultiert ein vorläufig überprüfter Anforderungskatalog.

Anforderungsdokumentation

Im nächsten Schritt werden die Anforderungen aus dem vorläufig überprüfem Anforderungskatalog durch den Anforderungsingenieur A zu einem offiziellen Anforderungskatalog angepasst. Dies kann in einem ausgewählten Anforderungsmanagement-Tool erfolgen Das Ergebnis ist ein offizieller Anforderungskatalog, der ab diesem Zeitpunkt bei der Fertigstellung für den Kontext des Projekts genutzt und angewendet wird.

2.4.2. Rollen

Die Aktivitäten werden im Vorgehensmodell bestimmte Rollen zugewiesen, die für die Ausführung dieser Aktivitäten verantwortlich und zuständig sind (siehe Abschnitt 2.1.4). Rollen repräsentieren Funktionen, in denen ein Bearbeiter Aktivitäten ausführt (Fischer et al., 1998, S. 13). Die Rollen, die im Rahmen des Vorgehensmodells für die Ableitung kontextbasierter Anforderungen aus Normdokumenten relevant sind, umfassen die Stakeholder, den Anforderungsingenieur A sowie den

Anforderungsingenieur B. Dabei ist es möglich, dass eine Person mehrere Rollen übernimmt, wobei eine Rolle nur einer Person zugewiesen werden kann.

- **Stakeholder:** Stakeholder sind Personen oder Gruppen in Organisationen, die direkt von dem Projekt betroffen sind und Kenntnisse über das Projekt verfügen. Sie kennen die Rahmenbedingungen und die Umstände, die den Kontext des Projekts ausmachen. Sie verstehen auch die internen und externen Faktoren, die das Projekt beeinflussen. Sie haben zudem ein großes Interesse an den Ergebnissen des Projekts. Stakeholder können auch Nutzer der Ergebnisse sein, aber nicht alle Stakeholder sind notwendigerweise Nutzer (siehe Abschnitt 2.1.2).
- **Anforderungsingenieur A:** Der Anforderungsingenieur A ist die Person, die den Prozess der Anforderungsableitung aus dem Normdokument durchführt. Sie bestimmt zusammen mit den Stakeholdern und dem Anforderungsingenieur B den Projektkontext und führt auf dieser Basis den gesamten Prozess und alle zugehörigen Phasen des Vorgehensmodells durch, um kontextbasierte Anforderungen aus dem Normdokument abzuleiten. Sie ist für die Durchführung aller Phasen verantwortlich, mit Ausnahme der Phase der **Überprüfung und Validierung** der Anforderungen. Sie kann jedoch indirekt am Prozess teilnehmen und muss nicht vollständig ausgeschlossen werden.
- **Anforderungsingenieur B:** Der Anforderungsingenieur B ist die Person, die die vom Anforderungsingenieur A abgeleiteten Anforderungen anhand bestimmter Kriterien überprüft und validiert. Sie bestimmt zusammen mit den Stakeholdern und dem Anforderungsingenieur A den Projektkontext, um den Kontext zu verstehen und dieses Wissen für die Phase **Überprüfung und Validierung** zu nutzen. Sie ist dafür verantwortlich, dass alle Anforderungen auf Qualitäts- und Kontextbezogene Kriterien überprüft werden (siehe Abschnitt 2.3.2).

2.4.3. Artefakte

Im Rahmen des Vorgehensmodells zur kontextbasierten Anforderungsableitung von Normdokumenten werden durch Aktivitäten Artefakte erzeugt, die aufeinander aufbauen und verändert werden können (siehe Abschnitt 2.1.4). Die erzeugten Artefakte werden in den nachfolgenden Phasen für bestimmte Aktivitäten genutzt, um das jeweilige Ziel erreichen zu können. Dabei können sie wiederum während der Verwendung in der nächsten Phase angepasst und verändert. Im Kontext des Vorgehensmodells erfolgt eine detaillierte Erläuterung der Artefakte, die während des Prozesses gemäß **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** erzeugt werden. Dabei werden sowohl der Inhalt als auch die Funktion des jeweiligen Artefakts näher erläutert.

- **Kontextdiagramm:** Ein Kontextdiagramm ist eine grafische Darstellung eines Systems und dessen Schnittstellen (Herrmann, 2022, Abschnitt 4.7). Dabei werden die Interaktionen und der Datenaustausch des Systems mit den gegebenen Schnittstellen zu den Benutzern oder Drittsystemen visualisiert. Zudem werden für das Kontextdiagramm noch weitere Aspekte bestimmt:
 - Projektziel: Beschreibung der angestrebten Ergebnisse oder des Ziels, das mit dem Projekt erreicht werden soll.
 - Projektumfang: Beschreibung der gesamten Arbeit und der spezifischen Einschränkungen, die zur Erreichung des Projektziels durchgeführt oder eingehalten werden müssen.
 - Anwendungsbereich: Beschreibung der spezifischen Bereiche, Prozesse und Abteilungen des Unternehmens, die von dem Projekt betroffen sind und/oder in denen das Projekt angewendet wird.
 - Nutzerszenarien: Beschreibung der Szenarien, in denen das Produkt oder System von den Nutzern verwendet wird. Dies wird in Form des Kontextdiagramms dargestellt.
 - Rahmenbedingungen: Die Rahmenbedingungen umfassen die Parameter oder Faktoren, die das Projekt potenziell beeinflussen können. Als Parameter und Faktoren können beispielsweise Zeit, Budget, Ressourcen etc. definiert sein.

Dieses Kontextdiagramm soll bei der Identifikation von Anforderungen und/oder weiteren relevanten Normdokumenten und die Überprüfung und Validierung von Anforderungen gegen den Projektkontext unterstützen.

- **Überarbeiteten Fassung des Normdokuments:** Das Normdokument wird durch Markierung und Annotation bearbeitet, um für den Projektkontext relevante Abschnitte und/oder bestimmte Elemente hervorzuheben. Diese Version des Normdokuments wird später bei der kontextbasierten Ableitung von Anforderungen an Normdokumente verwendet oder herangezogen.
- **Schlüsselwortliste:** Die Schlüsselwortliste stellt eine Zusammenstellung aller zuvor definierten Schlüsselwörter dar. Die Schlüsselwörter, die in Form von Hilfsverben formuliert sind, werden in der Folge als relevante Schlüsselwörter im Artefakt aufgeführt. Dazu zählen die folgenden Ausdrücke: „muss“, „soll“, „brauchen“, „erforderlich“, „notwendig“ und „verpflichtend“. Diese Liste wird im späteren Verlauf für die Anforderungsidentifikation angewendet.
- **Anforderungskennzeichnung in der kommentierten Fassung des Normdokuments:** Die identifizierten potenziellen Anforderungen werden in der überarbeiteten Fassung des

Normdokuments markiert und somit aufgelistet. Das Dokument zeigt die Markierung aller potenziellen Anforderungen. Es handelt sich somit um eine Anpassung und Weiterführung der Überarbeiteten Fassung des Standarddokuments. Diese ist für die Gruppierung der Anforderungen zu verwenden.

- **Anforderungsdokument:** Das Anforderungsdokument ist ein Dokument, das alle gruppierten Anforderungen aus dem Normdokument enthält. Das Dokument ist tabellarisch in Listenform aufgebaut und enthält alle tatsächlichen Anforderungen in Clustern. Dieses Dokument wird in der regelbasierten Filterung verwendet und dort weiter modifiziert.
- **Kriterienliste:** Die Kriterienliste spiegelt alle definierten Kriterien wider und enthält eine Liste der Ein- und Ausschlusskriterien. Sie dient der kontextbezogenen Filterung der Anforderungen.
- **Vorläufiger Anforderungskatalog:** Ein vorläufiger Anforderungskatalog ist eine erste Sammlung von Anforderungen, die relevant für den Projektkontext sind, jedoch noch nicht vollständig validiert und überprüft sind. Der vorläufige Katalog dient für den Anforderungsingenieur B zur Überprüfung und Validierung der aufgelisteten Anforderung.
- **Vorläufig überprüfter Anforderungskatalog:** Ein vorläufig überprüfter Anforderungskatalog stellt eine erste Sammlung von Anforderungen dar, die für den Projektkontext relevant sind und darüber hinaus einer vollständigen Validierung und Überprüfung unterzogen wurden. Er ist somit eine Anpassung und Weiterführung des vorläufigen Anforderungskataloges, der den Prozess der Validierung und Überprüfung durchlaufen hat.
- **Anforderungskatalog:** Ein Anforderungskatalog stellt eine strukturierte Sammlung aller Anforderungen dar, die für den Kontext eines Projekts von Relevanz sind. In ihm sind alle dokumentierten Anforderungen detailliert aufgeführt, die sich auf den Kontext des Projekts beziehen und alle Qualitätskriterien erfüllen.

2.4.4. Werkzeuge

Werkzeuge können die Techniken zur Durchführung von Aktivitäten und zur Erzeugung von Ergebnissen unterstützen und die Durchführung von Aktivitäten erleichtern (siehe 2.1.4). Techniken legen fest, wie Aktivitäten durchgeführt und Ergebnisse erzeugt und erreicht werden (Noack & Schienmann, 1999). Im Rahmen des Vorgehensmodells zur Ableitung von Anforderungen an Vorgehensmodelle werden Werkzeuge eingesetzt, um die Umsetzung der Techniken zur Durchführung von Aktivitäten

und zur Erzeugung von Ergebnissen zu unterstützen und zu erleichtern. Hierbei werden die jeweiligen Werkzeuge und dessen Funktion für den entsprechenden Prozess aus **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** beschrieben:

- **Textprogramm:** Ein Textprogramm, auch Textverarbeitungsprogramm genannt, ist eine Software, die die Erstellung, Bearbeitung und Formatierung von Textdokumenten unterstützt (Juliana, 2015, S. 3). Das ausgewählte Textprogramm wird im Vorgehensmodell verwendet, um die wichtigsten Inhalte oder Informationen, die für die jeweilige Aktivität benötigt werden, in einer definierten Sprache festzuhalten und zu dokumentieren. Das entsprechende Artefakt ist ein Dokument, das mit dem Textprogramm erstellt, bearbeitet und formatiert wird.
- **Anforderungsmanagement-Tool:** in Anforderungsmanagement-Tool stellt eine Softwarelösung dar, welche die Verwaltung von Anforderungen in Projekten unterstützt (Hoffmann et al., 2004, Kapitel 2). Die Anforderungen können somit mittels des Tools erfasst, organisiert, analysiert, verfolgt und verwaltet werden. Für das Vorgehensmodell wird ein ausgewähltes Anforderungsmanagement-Tool zur Verwaltung, Organisation und Formatierung der zuvor identifizierten Anforderungen im Normungsdokument und für die spätere Überführung der Anforderungen in einen Anforderungskatalog eingesetzt.

3. Adaption des Vorgehensmodells an die Fallstudie ISMS-Tools und ISO/IEC 27001

Im vorliegenden Kapitel erfolgt die Adaption des Vorgehensmodells zur kontextbasierten Ableitung von Anforderungen an die im Rahmen der Fallstudie untersuchten Normdokumente. Im Folgenden werden die für die Fallstudie relevanten Grundlagen dargestellt. Anschließend erfolgt eine Beschreibung des Aufbaus der Fallstudie sowie eine Darstellung der Relevanz der Durchführung der Fallstudie, insbesondere für die Umsetzung des Vorgehensmodells. Anschließend erfolgt eine Bewertung der Fallstudie im Kontext der Qualität ihrer Anwendbarkeit in einer realen Testumgebung. Abschließend wird der endgültige Anforderungskatalog, der sich aus der Durchführung der Fallstudie ergibt, tabellarisch dargestellt. Dabei werden die für den Kontext der Fallstudie relevanten Anforderungen aufgelistet.

3.1. Normdokumente

In diesem Unterkapitel werden die Grundlagen der für die Fallstudie relevanten Normdokumente erläutert, die für die Fallstudie angewendet werden. In den folgenden Unterkapiteln werden im Zusammenhang mit der Adaption des Vorgehensmodells an die Fallstudie die Begriffe und der Aufbau der jeweiligen Normdokumente und Normenfamilien, die für die Anpassung des Vorgehensmodells an die Fallstudie relevant sind, näher erläutert.

3.1.1. Normenfamilie ISO 27000

Der Ursprung der Normenreihe ISO 27000 liegt in den Jahren 1999/2002, als das British Standard Institute (BSI), eine nationale Normungsorganisation des Vereinigten Königreichs, die erste Norm für Informationssicherheitsmanagement BS 7799 veröffentlichte, aus der die ISO 27001 hervorging (Kersten & Schröder, 2023a, S. 1). Die ISO-27000-Normenfamilie umfasst eine Reihe von Normdokumenten, welche das Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) beschreiben (Brenner et al., 2022). Das ISMS stellt einen systematischen Ansatz für den Umgang mit sensiblen Informationen dar (siehe Abschnitt 3.2). Es bietet einen Leitfaden für das Management und den Aufbau eines effektiven ISMS. Die Normenfamilie ISO 2700 zielt auf die Einführung, Umsetzung, Aufrechterhaltung und kontinuierliche Verbesserung des Informationssicherheits-Managementsystems durch die Festlegung von Anforderungen ab (Mierowski, 2021, S. 6).

Abbildung 4: Die ISO 27000 Normen-Reihe (Brenner et al., 2022, S. 15)

Abbildung 4 stellt die Normenreihe ISO 27000 und die Zusammenhänge und Abhängigkeiten der einzelnen Normendokumente grafisch dar. Die Normdokumente sind verschiedenen Ebenen zugeordnet, die sich voneinander unterscheiden und Auskunft über den Zweck des jeweiligen Normdokuments geben, wobei der Schwerpunkt auf den Bereichen Anforderungen und Allgemeine Leitfäden für das ISMS liegt. Im Folgenden werden alle zur Normenreihe ISO 27000 gehörenden Normdokumente aus den Bereichen Anforderungen und Allgemeine Leitfäden näher erläutert.:

- **ISO 27000:** Diese Norm gibt einen Überblick über das ISMS und stellt Definitionen von Begriffen zur Verfügung, die für das Verständnis der anderen Dokumente der Normenreihe ISO/IEC 27000 erforderlich sind (Kersten & Schröder, 2023b, S. 2; Mierowski, 2021, S. 6; Müller, 2014, S. 58).
- **ISO 27001:** Diese Norm beinhaltet die Regeln, den Aufbau und den Betrieb eines ISMS und ist die zentrale Norm für die Zertifizierung von Unternehmen (Müller, 2014, S. 6). Darüber hinaus werden Anforderungen und an ein ISMS definiert und behandelt (Brenner et al., 2022, S. 16; Mierowski, 2021, S. 58). Der Hauptteil der Norm listet die Anforderungen an ein ISMS auf, während der Nebenteil die Maßnahmen zur Informationssicherheit einer Organisation auflistet, die berücksichtigt werden können, aber nicht zwingend umgesetzt werden müssen. (Kersten & Schröder, 2023b, S. 2).

- **ISO 27002:** Diese Norm bietet die konkrete Umsetzung und Best Practices für die Implementierung der in ISO/IEC 27001 definierten Kontrollelemente (Brenner et al., 2022, S. 17; Kersten & Schröder, 2023b, S. 3; Mierowski, 2021, S. 6; Müller, 2014, S. 58).
- **ISO 27003:** Diese Norm bietet eine Empfehlung für die Organisation bei der Implementierung und Einführung des ISMS nach ISO/IEC 27001 (Brenner et al., 2022, S. 17f.; Kersten & Schröder, 2023b, S. 3; Müller, 2014, S. 58).
- **ISO 27004:** Diese Norm befasst sich mit der Messung und Bewertung der Wirksamkeit des ISMS und gibt hierzu auch Praxisbeispiele (Kersten & Schröder, 2023b, S. 58, 2023b, S. 3).
- **ISO 27005:** Diese Norm behandelt das Thema Risikomanagement im Bereich der Informationssicherheit (Kersten & Schröder, 2023b, S. 3; Mierowski, 2021, S. 6; Müller, 2014, S. 58).
- **ISO 27006:** Diese Norm definiert die Anforderungen an Audit- und Zertifizierungsstellen und gibt Hinweise zur Interpretation dieser Anforderungen (Brenner et al., 2022, S. 16f.; Kersten & Schröder, 2023b, S. 3; Müller, 2014, S. 58).
- **ISO 27007:** Diese Norm enthält Leitlinien für die Durchführung von Audits von ISMS und für das Management von Auditprogrammen (Kersten & Schröder, 2023b, S. 3; Müller, 2014, S. 58).
- **ISO 27008:** Diese Norm bietet technische Spezifikationen, Verifizierung und Implementierung der Kontrollelemente des ISMS (Kersten & Schröder, 2023b, S. 3; Müller, 2014, S. 58).
- **ISO 27009:** Diese Norm spezifiziert Anforderungen für die Erstellung von branchen- oder sektorspezifischen Standards, die die ISO/IEC 27001 erweitern und ergänzen (Kersten & Schröder, 2023b, S. 4).

3.1.2. Trusted Information Security Assessment EXchange (TISAX®)

„Das Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX®) ist ein von der Automobilindustrie definierter Standard für Informationssicherheit“ (Liedtke, 2022, S. 132). TISAX® wird vom Verband der Automobilindustrie (VDA®) entwickelt, freigegeben und veröffentlicht und basiert auf den Anforderungen der Norm ISO/IEC 27001 (Królikowski & Ubowska, 2021).

Der VDA® ist ein deutscher Verband der Automobilindustrie, der als Vertreter der deutschen Automobilhersteller und deren Zulieferer agiert und deren Interessen vertritt (Królikowski & Ubowska, 2021a). TISAX® stellt ein Instrument zur Evaluierung und Optimierung der Informationssicherheit in Unternehmen der Automobilindustrie dar. Zudem kann es als Nachweis für die Einhaltung der erforderlichen Standards zum Schutz sensibler Informationen dienen (Królikowski & Ubowska, 2021a). Die Anforderungen zur Gewährleistung der Informationssicherheit sind im VDA®-ISA-Katalog (VDA®: Verband der Automobilindustrie und ISA: Information Security Assessment) festgehalten (Vogel & Eller, 2023). Dieser Katalog umfasst Anforderungen für den sicheren Umgang mit Informationen von Geschäftspartnern, den Schutz von Prototypen sowie den Datenschutz in der Automobilindustrie (Liedtke, 2022, S.

132f.). Der VDA®-ISA-Katalog steht dabei allen interessierten Personen und Gruppen öffentlich und kostenlos zur Verfügung (Liedtke, 2022, S. 132). Seit dem Jahr 2017 ist TISAX® eine verpflichtende Zertifizierung für Unternehmen, die mit der deutschen Automobilindustrie kooperieren und zusammenarbeiten (Liedtke, 2022, S. 132).

TISAX® zielt darauf ab, die Sicherheit sensibler Informationen zu gewährleisten und die Einhaltung von Datenschutzanforderungen innerhalb der Lieferkette der Automobilindustrie sicherzustellen (Królkowski & Ubowska, 2021a, S. 4262).

3.2. Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS)

Das „**Informationssicherheits-Managementsystem**“ (ISMS) stellt ein Managementsystem dar, welches für den Aufbau und die Aufrechterhaltung einer sicheren Informationssicherheitsumgebung sowie für die Einführung, Umsetzung und Verbesserung der Informationssicherheit zum Einsatz kommt (Eloff & Eloff, 2003, S. 130).

Laut der ISO/IEC 17799:2005 (“ISO/IEC 17799:2005 - Information technology - Code of practice for information security management”, 2005) ist **Informationssicherheit** ein definierter Prozess zum Schutz von sensiblen Informationen und Informationswerten, um Schutzziele wie Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen zu gewährleisten. Diese Maßnahmen umfassen die Ermittlung des Bedarfs an Informationssicherheit, die Umsetzung von Strategien zur Erfüllung dieses Bedarfs, die Messung der Ergebnisse und die Verbesserung sowohl der Schutzstrategien als auch des ISMS im Laufe der Zeit (Eloff & Eloff, 2003, S. 130). Das Informationssicherheits-Managementsystem umfasst Anforderungen für die Einführung, Umsetzung, Aufrechterhaltung und Verbesserung des ISMS (Al-Dhahri et al., 2017, S. 30). Die Einführung ist eine strategische Entscheidung für eine Organisation, die von den Bedürfnissen und Zielen der Organisation, den Sicherheitsanforderungen und den Bedürfnissen der Organisation beeinflusst wird. Somit stellt das ISMS einen systematischen Ansatz für den Aufbau, die Implementierung, den Betrieb, die Überwachung, die Überprüfung, die Aufrechterhaltung und die Verbesserung der Informationssicherheit einer Organisation dar (Haufe et al., 2016, S. 27).

Ein ISMS setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen, zu denen folgende Aufgaben zählen (Ahmad et al., 2020):

1. **Risikomanagement:** Das Risikomanagement umfasst die Identifikation, die Bewertung und die Behandlung von Informationssicherheitsrisiken. Ein Risiko wird dabei als ein Ereignis definiert, das durch eine Bedrohung verursacht wird, welche eine Schwachstelle ausnutzt, um einem Vermögenswert Schaden zuzufügen (Ulven & Wangen, 2021, S. 3).
2. **Sicherheitsrichtlinien und -verfahren:** Sicherheitsrichtlinien und -verfahren umfasst die Festlegung, Umsetzung und Implementierung von Sicherheitsrichtlinien in einer Organisation.

3. **Schulungs- und Sensibilisierungsprogramme:** Schulungs- und Sensibilisierungsprogramme umfassen die kontinuierliche Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter, um den Umgang mit Informationssicherheitsrisiken zu erlernen.
4. **Assetmanagement:** Das Assetmanagement umfasst den Schutz und die Verwaltung sämtlicher informationsbezogener Vermögenswerte einer Organisation. Ein Asset kann definiert werden als ein Vermögenswert, der Informationen sammelt, speichert, verarbeitet oder überträgt. Alternativ kann ein Asset auch als eine Sammlung, ein Set oder eine Datenbank von Informationen betrachtet werden, die für die Organisation von Wert sind (Ulven & Wangen, 2021, S. 3).
5. **Vorfallmanagement:** Das Vorfallmanagement umfasst Dokumentation und Verwaltung und Behandlung von Sicherheitsvorfällen. Sicherheitsvorfälle sind dabei Ereignisse eines Systems, eines Dienstes oder eines Netzwerkzustands, die auf eine mögliche Verletzung der Informationssicherheit, eine Richtlinienverletzung, einen Kontrollausfall oder eine zuvor unbekannt Situation hinweisen, die sicherheitsrelevant sein könnte (Tøndel et al., 2014, S. 43).
6. **Kontinuierliche Verbesserung:** Die kontinuierliche Verbesserung der ISMS-Prozesse wird durch die regelmäßige Überprüfung der Audits sichergestellt. Der Begriff "Audit" bezeichnet in diesem Kontext einen systematischen Prozess, dessen Ziel die Bewertung der Einhaltung von Sicherheitskontrollen sowie die Identifikation potenzieller Risiken ist (Antunes et al., 2022, S. 2).

Nach Broderick (2006, S. 30) besteht der Hauptzweck eines ISMS darin, der Führungsmannschaft das Vertrauen zu vermitteln, dass die Informationssicherheit des Unternehmens gemäß den Anforderungen des Managements und/oder den regulatorischen Anforderungen ordnungsgemäß gehandhabt wird. Darüber hinaus soll ein ISMS den unterstützenden Nachweis erbringen, dass das Management seiner Sorgfaltspflicht und treuhänderischen Verantwortung in Bezug auf die Informationssicherheit und die Organisation nachkommt. Um das ISMS effektiv zu managen und diese Informationen bereitzustellen, muss das Management das ISMS in der Organisation fördern, unterstützen und „verkaufen“. Die Mitarbeiter müssen den Nutzen des ISMS erkennen und akzeptieren.

3.3. Aufbau der Fallstudie

In diesem Unterkapitel erfolgt die Vorstellung der Fallstudie sowie die Anpassung des Vorgehensmodells an die Fallstudie. Zunächst wird die Relevanz der Fallstudie in Bezug auf die Bewertungsqualität der Anwendbarkeit des entwickelten Vorgehensmodells in einer realen Testumgebung dargestellt. Im weiteren Verlauf erfolgt eine detaillierte Beschreibung der Fallstudie, wobei der Fokus auf der Zielsetzung und den Herausforderungen der Fallstudie liegt. Ziel ist es, die Relevanz der Fallstudie für die Umsetzung des Vorgehensmodells in einer realen Testumgebung zu verdeutlichen.

3.3.1. Relevanz

Die Qualität des entwickelten Vorgehensmodells wird in einer Fallstudie demonstriert, die in einer realen Testumgebung mit einem fiktiven Unternehmen durchgeführt wird. Die Wahl eines fiktiven Unternehmens dient dazu, die theoretischen Ansatz der Anforderungsableitung aus Normdokumenten praxisnah zu veranschaulichen. Anhand des fiktiven Unternehmens wird die Anwendung eines ISMS-Tools im Kontext der Anforderungen der Norm ISO/IEC 27001 und von TISAX® greifbar gemacht.

Ziel ist es, das theoretische Vorgehensmodell in einem praxisnahen Kontext anzuwenden, um dessen Funktionen zu demonstrieren und die praktische Anwendbarkeit zu validieren. Die Fallstudie dient dazu, zu überprüfen, inwieweit das Vorgehensmodell die zuvor definierten Ziele erfüllt und die erwarteten Lösungen unter realen Bedingungen hervorbringt. Darüber hinaus ermöglicht die Durchführung der Fallstudie potenzielle Herausforderungen und Schwachstellen im Prozess des Vorgehensmodells zu identifizieren, indem Abweichungen zwischen erwarteten und tatsächlichen Ergebnissen bei der Umsetzung dokumentiert und analysiert werden (siehe Abschnitt 3.4).

Die Durchführung der Fallstudie liefert fundierte Erkenntnisse zur Qualität, Zuverlässigkeit und praktischen Durchführbarkeit des Vorgehensmodells. Diese Erkenntnisse tragen dazu bei, die Eignung für den praktischen Einsatz aufzuzeigen.

Dabei ist zu beachten, dass damit keine konkrete Aussage über die Qualität des Vorgehensmodells im Hinblick auf seine Eignung als Werkzeug zur kontextbasierten Anforderungsableitung für Norm Dokumente getroffen wird, sondern nur über die Qualität der Anwendbarkeit in einer realen Testumgebung. Hierzu sind die in Kapitel 2.3 vordefinierten Kriterien zu berücksichtigen. Die Bewertung der Qualität des Vorgehensmodells als geeignetes Werkzeug wird in Kapitel 4 ausführlich erläutert.

3.3.2. Beschreibung

Das fiktive Unternehmen **NANO GmbH** ist ein mittelständisches Unternehmen, das in der IT- und Beratungsbranche tätig ist und die Automobilindustrie bei der digitalen Transformation unterstützt. Mit rund 200 Mitarbeitern in Deutschland entwickelt und vertreibt das Unternehmen innovative Softwarelösungen für Elektrofahrzeuge. Zu den Hauptkunden zählen führende Automobilhersteller und Zulieferer, die hohe Anforderungen an Informationssicherheit und Datenschutz stellen. Da Elektrofahrzeuge in hohem Maße auf digitale Systeme und vernetzte Funktionen angewiesen sind, kommt der Sicherstellung der Integrität und Vertraulichkeit dieser Systeme eine entscheidende Bedeutung zu.

Das Unternehmen ist nach TISAX® zertifiziert und befindet sich im Zertifizierungsprozess nach der Norm ISO/IEC 27001. Damit hat das Unternehmen ein ISMS auf Basis von TISAX® erfolgreich eingeführt und strebt nun die Festigung des Reifegrades des Systems an, um die Themenfelder Risikomanagement,

Assetmanagement, Dokumentenmanagement, Lieferantenmanagement und Richtlinienmanagement zu standardisieren.

Die Umsetzung des ISMS bei NANO birgt jedoch noch Herausforderungen. Die bereits definierten Sicherheitsprozesse und -richtlinien sowie weitere relevante Dokumente zum ISMS werden nicht zentral verwaltet und sind auf verschiedene Ablageorte verteilt. Die dezentrale Dokumentenverwaltung erhöht die Anfälligkeit für Schutzziel Verletzungen und macht die Umsetzung und Überwachung von Zugriffskontrollen auf Dokumente komplexer und fehleranfälliger. Darüber hinaus werden die Aufgaben der jeweiligen Fachbereiche an verschiedenen Stellen mit unterschiedlichen Werkzeugen durchgeführt und bearbeitet. Dies führt zu einer Zersplitterung der Arbeit der jeweiligen Themenbereiche und zu einer ineffizienten Durchführung von Arbeitsprozessen sowie zur Nichterreichung des Ziels der Standardisierung der Themenbereiche. Die derzeit inkonsistente Umsetzung im Unternehmen stellt somit eine Herausforderung für die korrekte und reibungslose Implementierung des ISMS dar.

Um diesem Anliegen gerecht zu werden, soll ein ISMS-Tool im Unternehmen eingeführt werden, um die Herausforderung zu reduzieren und somit eine korrekte und reibungslose Implementierung des ISMS und die Möglichkeit der Standardisierung der Themenfelder zu gewährleisten. Das ISMS-Tool soll dabei die Themenfelder Risikomanagement, Assetmanagement und Dokumentenmanagement aufgreifen und speziell für das Unternehmen NANO systematisieren. Das ISMS-Tool soll somit als Softwaretool zur Unterstützung der Zertifizierung nach ISO/IEC 27001 dienen

Derzeit gibt es eine Vielzahl von ISMS-Tools zur IT-Unterstützung von ISMS auf dem Markt, die jedoch unterschiedliche Leistungsniveaus aufweisen und in der Regel nur die bekanntesten Aspekte und Aufgaben eines ISMS abdecken (Hofmann & Hofmann, 2016, 2017). Zudem erfüllen nicht alle ISMS-Tools die gleichen Anforderungen der Normen und Standards sowie die individuellen Kriterien durch das fiktive Unternehmen NANO. Die Auswahl eines geeigneten ISMS-Tools ist daher für das Unternehmen von großer Bedeutung, da es ansonsten durch die Auswahl eines ungeeigneten ISMS-Tools aufgrund der unterschiedlichen Leistungsniveaus und der Nichterfüllung relevanter Anforderungen der Normen, Standards und Kriterien zu einer Verletzung der Sicherheitsziele sowie zu weiteren Inkonsistenzen und ineffizienten Umsetzungen des ISMS kommen kann.

Im Rahmen der Evaluation von ISMS-Tools ist zunächst ein Anforderungskatalog zu erstellen, der die Normen ISO/IEC 27001 und TISAX® berücksichtigt. Die Anforderungen aus den Normen ISO/IEC 27001 und TISAX® sind kontextbezogen abzuleiten. Im vorliegenden Kontext dient das ISMS-Tool als Softwareunterstützung zur Erfüllung der Norm ISO/IEC 27001 und soll darüber hinaus TISAX®-konform sein. Auf Basis dieses Anforderungskatalogs erfolgt anschließend ein Vergleich der Tools als geeignetes Softwaretool zur Unterstützung der Normkonformität.

3.4. Adaption des Vorgehensmodells an die Fallstudie

Für die Umsetzung der Fallstudie aus Abschnitt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** wird das Vorgehensmodell zur kontextbasierten Ableitung von Anforderungen eingesetzt. Dafür werden die Anforderungen der Normdokumente ISO/IEC 27001 und VDA®-ISA-Katalog 6. von TISAX® anhand des Vorgehensmodells abgeleitet. Der Aufbau des Vorgehensmodells wird in Abschnitt 2.4.1 detailliert erläutert. Für die Umsetzung wird der in **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** dargestellte Ablauf Schritt für Schritt in der festgelegten Reihenfolge nacheinander für die Fallstudie und die relevanten Normdokumente durchgeführt:

Kontextanalyse

Zunächst werden die beiden Voraussetzungen vor dem eigentlichen Projektstart bearbeitet. Hierbei erfolgt zunächst eine weitere Verfeinerung des Projektkontexts, um ein Kontextdiagramm als Ergebnis zu erhalten. Im Anschluss wird das für den Projektkontext relevante Normdokument und, sofern vorhanden, weitere Normdokumente identifiziert sein.

- a) Definition des Projektkontexts: Der Projektkontext ist bereits gegeben und wird in Zusammenarbeit mit dem Anforderungsingenieur A und den Stakeholdern, bestehend aus zwei Mitarbeitern und einem zweiten Anforderungsingenieur B des fiktiven Unternehmens NANO, weiter verfeinert und detailliert ausgearbeitet. Der Projektkontext umfasst die Auswahl eines ISMS-Tools, das als Softwarelösung zur Unterstützung der Normkonformität nach ISO/IEC 27001 für das fiktive Unternehmen NANO dienen soll. Für die Ausarbeitung wird ein Meeting vereinbart mit allen Parteien, bei dem der Projektkontext verbal ausgearbeitet wird. Der Anforderungsingenieur A erstellt während des Meetings ein Kontextdiagramm und definiert gemeinsam mit den Stakeholdern die weiteren relevanten Aspekte⁷. Ein Kontextdiagramm ist eine grafische Darstellung eines Systems und seiner Schnittstellen (siehe Abschnitt 2.4.3). Für das Kontextdiagramm wird keine Beschreibung der Architektur der Systeme oder Systemumgebungen verwendet, da die Stakeholder über das Wissen darüber verfügen und diese Faktoren bei der Erstellung des Projektkontextes berücksichtigen. Für eine detaillierte Darstellung des Projektkontextes sei auf Anhang B. verwiesen. Das zugehörige Kontextdiagramm ist Abbildung 11 grafisch dargestellt.

⁷ Weitere Aspekte sind das Projektziel, der Projektumfang, der Anwendungsbereich, die Anwendungsszenarien und die Rahmenbedingungen, die für den Kontext und die Erstellung des Diagramms definiert werden (siehe Abschnitt 2.4.3).

- b) Identifikation des Normdokuments: Die bereits identifizierten Normdokumente für den Projektkontext sind die Normen ISO/IEC 27001 und TISAX®, also VDA®-ISA-Katalog 6. Da das Unternehmen eine Zertifizierung nach ISO/IEC 27001 anstrebt und TISAX® bereits zertifiziert ist, sind die beiden Normen von der Geschäftsführung bereits vorgegeben. Im nächsten Schritt werden weitere relevante Normdokumente identifiziert. Da viele Begriffe und Definitionen der Norm ISO/IEC 27001 in der Norm ISO/IEC 27000 enthalten sind und die ISO/IEC 27001 auf diese verweist, wird auch dieses Normdokument herangezogen.

Dokumentenvorbereitung

In dieser Phase sollen die Normdokumente extrahiert und einmal gesichtet werden, um einen Überblick über die Struktur und den Inhalt des jeweiligen Normdokuments zu erhalten und, falls vorhanden, weitere Normdokumente zu identifizieren. Damit steht eine Sammlung und Übersicht aller für den Projektkontext relevanten Normungsdokumente zur Verfügung.

Im ersten Schritt dieser Phase werden alle drei vorhandenen Normendokumente (ISO/IEC 27001, TISAX® und ISO/IEC 27000) aus der Online-Bibliothek „VDE NormenBibliothek Online“ extrahiert. Die VDE NormenBibliothek Online ist eine Online-Bibliothek, die den Zugriff auf eine umfangreiche Sammlung von Normen und Standards, die VDE-Schriftenreihe und weitere Fachbücher ermöglicht (*Die NormenBibliothek - NORMEN - VDE VERLAG*, o. J.).

Die Normdokumente werden einmal komplett gesichtet, wobei der Fokus auf der Struktur und dem Inhalt liegt. Während des Durchlesens wird durch Cross-Referenzierung (siehe Abschnitt 2.4.1) nach weiteren Normdokumenten gesucht. In der Norm ISO/IEC 27001 wird am Ende des Dokuments eine Tabelle dargestellt, in der die Maßnahmen aus der Norm ISO/IEC 27002 aufgeführt sind, die für den Inhalt der Norm ISO/IEC 27001 relevant sind. Diese Norm wird ebenfalls aus der Online-Bibliothek extrahiert, gelesen und auf weitere für den Projektkontext relevante Verweise überprüft. Zur Validierung der Berücksichtigung aller Normdokumente überprüft der Anforderungsingenieur B alle Normdokumente und deren Verweise. Das Ergebnis ist die Sammlung aller für den Projektkontext relevanten Normdokumente ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, VDA®-ISA-Katalog 6. und ISO/IEC 27000 mit der Kenntnis über die Struktur und dem Inhalt.

Textanalyse

In dieser Phase erfolgt die Vorbereitung der Normdokumente für die Anforderungsidentifikation. Dazu werden in allen Normdokumenten alle relevanten Abschnitte markiert, woraus eine überarbeitete Version des Normdokuments entsteht. Des Weiteren wird eine Schlüsselwortliste für die Anforderungsidentifizierung bestimmt. Die Schlüsselwortliste besteht aus einer Liste aller Hilfsverben, die zur

Identifizierung von Anforderungen eingesetzt werden (siehe Abschnitt 2.4.3). Schließlich werden alle Elemente⁸ in den Normdokumenten identifiziert, die für den konkreten Projektkontext keine Anforderungen enthalten oder nicht dafür vorgesehen sind aufgrund von Zusatzinformationen.

Im ersten Schritt dieser Phase erfolgt eine Markierung der relevanten Abschnitte in dem jeweiligen Normdokument. Bei der ISO/IEC 27001 kann dies durch einen Verweis im ersten Abschnitt auf die relevanten Abschnitte 4 bis 10 und Anhang A. erfolgen, die Anforderungen enthalten. TISAX® hingegen ist in verschiedene Tabellen unterteilt, die Spalten mit Anforderungen enthalten. Da sich nicht alle Tabellen auf das ISMS beziehen, wird nur die Tabelle „Informationssicherheit“, die Anforderungen enthalten, und die Tabelle „Definitionen“, die Elemente enthalten, markiert, die beiden anderen Tabellen „Prototypenschutz“ und „Datenschutz“ behandeln primär andere Themen und haben keinen direkten Bezug zum ISMS. Für die Normen ISO/IEC 27000 und ISO/IEC 27001 erfolgt zudem eine Markierung durch Verweisung auf die relevanten Abschnitte, welche relevanten Elemente enthalten.

Im nächsten Schritt werden für die Normen ISO/IEC 27000 und ISO/IEC 27002 die für die Anforderungsidentifikation relevanten Elemente aus den hervorgehobenen Abschnitten durch Verweis auf ein bestimmtes Element identifiziert und markiert. Allerdings ist bei dieser Ausführung dieses Schrittes ebenfalls keine Überprüfung möglich, ob alle Elemente in den jeweiligen Abschnitten korrekt identifiziert wurden, sodass eine exakte Elementidentifikation in diesem Schritt nicht gewährleistet werden kann. Der nächste Schritt ist die Erstellung einer Liste von Schlüsselwörtern mit allen Hilfsverben, die für die Identifizierung von Anforderungen verwendet werden. Die Hilfsverben wurden bereits im Vorfeld definiert und werden in einer separaten Liste in einer Datei festgehalten.

Anforderungsidentifikation

In dieser Phase erfolgt die Identifizierung der Elemente aus den weiteren relevanten Normdokumenten und der Schlüsselwortliste, sodass alle potenziellen Anforderungen identifiziert und markiert werden, woraus eine Anforderungskennzeichnung in der kommentierten Version des Normdokuments resultiert. Des Weiteren ist eine Gruppierung der Anforderungskandidaten vorgesehen, um festzustellen, ob es sich um tatsächliche Anforderungen handelt. Das Ergebnis ist eine Liste, welche alle tatsächlichen Anforderungen in einer Gruppierung enthält. Diese wird als Anforderungsdokument bezeichnet.

Im ersten Schritt wird jeder Satz der ISO/IEC 27001 gelesen und anhand der Elemente und der Stichwortliste verglichen, ob der Satz Elemente und Schlüsselwörter enthält, d.h. ob es sich um eine

⁸ Elemente beschreiben Definitionen, Begriffe, Spezifikationen und Rollen und Verantwortlichkeiten in einem Normdokument (siehe Abschnitt 2.4.1).

potenzielle Anforderung handelt. Tatsächlich ist nahezu jeder Satz in den Abschnitten 4 bis 10 und in der Tabelle in Anhang A. eine potenzielle Anforderung. Das VDA®-ISA-Katalog 6. wiederum hat in der Tabelle "Informationssicherheit" die Spalten "Anforderungen" und „Zusatzanforderungen“ Das bedeutet, dass jede Zeile in dieser Spalte eine potenzielle Anforderung darstellt, die aber wie in ISO/IEC 27001 auch durch das Schlüsselwort und die Elemente identifiziert wird. Die potenziellen Anforderungen werden in der überarbeiteten Fassung des Normdokuments markiert.

Im nächsten Schritt erfolgt eine Gruppierung der potenziellen Anforderungen aus der ISO/IEC 27001 und VDA®-ISA-Katalog 6., welche sich in Zielsetzung und Inhalt ähneln. Im Anschluss werden alle potenziellen Anforderungen, die Ähnlichkeiten in diesen Punkten aufweisen, zu einem übergeordneten Cluster zusammengefasst. Im vorliegenden Fall werden die Schlüsseltermine bzw. vorhandenen Elemente aus den Anforderungen extrahiert und daraus ein Oberbegriff bestimmt, welcher folglich den Namen des Clusters bildet. Zwei der identifizierten Anforderungen aus ISO/IEC 27001 weisen keine Ähnlichkeiten zu den anderen Anforderungen auf und werden daher nicht in einem Cluster zusammengefasst. Insgesamt konnten **217 Anforderungen** aus ISO/IEC 27001 und **299 Anforderungen** aus VDA®-ISA-Katalog 6. identifiziert werden. Dieser Prozess erfolgt über ein Anforderungsmanagement-Tool und wird in einem Anforderungsdokument vollständig dokumentiert. Dabei ist es sehr wichtig, dass die Anforderungen aus beiden Normendokumenten nicht vermischt werden und im Anforderungsdokument getrennt gruppiert und gekennzeichnet werden. Die identifizierten Anforderungen der Norm ISO/IEC 27001 können dem Anhang C und die identifizierten Anforderungen der Norm TISAX®, also VDA®-ISA-Katalog 6., dem Anhang 0. entnommen werden.

Regelbasierte Filterung

In dieser Phase erfolgt die Filterung derjenigen Anforderungen aus dem Anforderungsdokument. Ziel ist es, nur die Anforderungen zu extrahieren, die für den Projektkontext relevant sind. Die Erstellung einer Kriterienliste mit Einschluss- und Ausschlusskriterien dient dazu, die Anforderungen im Anforderungsdokument mit den Kriterien aus der Kriterienliste zu vergleichen und somit zu filtern. Bei Erfüllung von Einschlusskriterien erfolgt die Akzeptanz der jeweiligen Anforderung, bei Erfüllung von Ausschlusskriterien die Ablehnung der jeweiligen Anforderung. Auf diese Weise werden alle relevanten Anforderungen, die für den Projektkontext bestimmt sind, berücksichtigt und im späteren Verlauf in den Anforderungskatalog aufgenommen.

Im ersten Schritt erfolgt die Definition der Einschluss- und Ausschlusskriterien. Dies geschieht mittels eines Kontextdiagramms sowie unter Berücksichtigung des Vorwissens über die Anforderungen. Die Kriterien werden derart bestimmt, dass diejenigen, die für den Projektkontext irrelevant sind,

ausgeschlossen werden, während diejenigen, die für den Projektkontext relevant sind, eingeschlossen werden. Die Definition dieser Kriterien erfolgt in einer Kriterienliste:

Tabelle 4: Kriterienliste zur regelbasierten Filterung der Anforderungen aus der Fallstudie

Einschlusskriterien	<ul style="list-style-type: none"> • Anforderungen, die durch ein ISMS-Tool als Software-Werkzeug unterstützt werden können, um die Normkonformität sicherzustellen, werden aufgenommen. • Anforderungen, bei denen die Organisation die Anwendungsbereiche durch externe Unterstützung in Form von Software erfüllen kann, werden aufgenommen. • Anforderungen, die sich speziell auf die Funktionen und die Ausführung der Funktionen des Systems beziehen, werden aufgenommen.
Ausschlusskriterien	<ul style="list-style-type: none"> • Anforderungen, die die Festlegung strategischer Ziele, politischer Maßnahmen und die Zuweisung von Ressourcen sowie die aktive Beteiligung der obersten Leitung an der Entscheidungsfindung und der Festlegung von Managementprozessen erfordern, sind ausgeschlossen. Diese Anforderungen müssen speziell von der Unternehmensleitung festgelegt werden und können nicht direkt von einem ISMS-Tool abgedeckt werden. • Anforderungen, die sich auf die Einhaltung spezifischer Aspekte der Unternehmensstruktur und -politik beziehen, sind ausgeschlossen. Diese Anforderungen sind unternehmensspezifisch und werden von der Unternehmensleitung definiert und können nicht durch ein ISMS-Tool standardisiert werden. • Anforderungen, die sich auf Eigenschaften des Personals oder von Personengruppen beziehen, sind ausgeschlossen. Diese Anforderungen betreffen das Personalmanagement, das nicht die Hauptfunktion eines ISMS-Tools ist. • Anforderungen, die die Unternehmenskultur beschreiben oder Vorschriften über die Organisation des Unternehmens enthalten, werden ausgeschlossen. Diese Anforderungen sind kulturell bedingt und können nicht effektiv durch ein ISMS-Tool umgesetzt werden. • Anforderungen, für die die Leitung der Organisation den Geltungsbereich selbst festlegen muss, werden ausgeschlossen. Diese Anforderungen liegen im Verantwortungsbereich der Unternehmensleitung und können nicht direkt von einem ISMS-Tool abgedeckt werden. • Anforderungen, die Vereinbarungen zwischen Personengruppen wie Lieferanten⁹ oder Kunden regeln, sind ausgeschlossen. Diese Anforderungen beziehen sich auf interne Vereinbarungen, die nicht durch ein ISMS-Tool abgedeckt werden können. • Anforderungen, die sich auf die Durchführung technischer Sicherheitsmaßnahmen beziehen, werden ausgeschlossen. Diese Anforderungen sind spezifisch für technische Implementierungen und können nicht direkt von einem ISMS-Tool abgedeckt werden. • Anforderungen, die sich auf den physischen Schutz von Personen, Arbeitsplätzen und Endgeräten beziehen, werden ausgeschlossen. Diese Anforderungen betreffen physische Sicherheitsmaßnahmen, die von Personen bestimmt und physisch durchgeführt werden und nicht durch ein ISMS-tool umgesetzt werden können.

⁹ Lieferanten sind Unternehmen oder Organisationen, die Produkte oder Dienstleistungen an andere Unternehmen, insbesondere in der Automobilindustrie, liefern (Królikowski & Ubowska, 2021b, S. 3).

	<ul style="list-style-type: none"> • Anforderungen, die Identitäts- und Zugriffsrechte auf physische und virtuelle Ressourcen regeln, sind ausgeschlossen. Diese Anforderungen sind spezifisch für Identitäts- und Zugriffsmanagementsysteme und fallen nicht in den Hauptfunktionsumfang eines ISMS-Tools.
--	--

Die Anforderungen müssen mindestens ein Einschlusskriterium erfüllen. Die jeweilige Anforderung wird dann ausgeschlossen, wenn mindestens ein Ausschlusskriterium erfüllt ist, wobei Anforderungen auch dann ausgeschlossen werden, wenn trotz Erfüllung eines Einschlusskriteriums mindestens ein Ausschlusskriterium erfüllt ist.

Im nächsten Schritt werden die Anforderungen im Anforderungsdokument gegen die Kriterien evaluiert. Dabei wird jede Anforderung einzeln gegen die Kriterien geprüft und entschieden, ob die Anforderung angenommen oder abgelehnt wird. Die Anforderungen der ISO/IEC 27001 konnten von 217 auf **94 für den Projektkontext relevante Anforderungen** und die Anforderungen des VDA®-ISA-Katalog 6 von 299 auf **55 für den Projektkontext relevante Anforderungen** gefiltert werden. Die angenommenen Anforderungen werden in einem vorläufigen Anforderungskatalog dokumentiert, der in Anhang E. zu finden ist.

Überprüfung und Validierung

In dieser Phase sollen die Anforderungen aus dem vorläufigen Anforderungskatalog von einem zweiten Anforderungsingenieur B auf Qualitäts- und Kontextbezogene Kriterien überprüft und validiert werden. Die Qualitäts- und Kontextbezogene Kriterien sind in Abschnitt 2.3.2 definiert. Falls mindestens eines der Kriterien nicht erfüllt ist, muss der Anforderungsingenieur A den Prozess des Vorgehensmodells ab der Phase Textanalyse nochmal neu beginnen.

Im ersten Schritt dieser Phase wird der vorläufige Anforderungskatalog durch den Anforderungsingenieur B, einen im Anforderungsmanagement erfahrenen ISO/IEC 27001 Officer & Auditor im Unternehmen, der über ein breites Wissen sowohl in den beiden Normdokumenten ISO/IEC 27001 und dem VDA®-ISA-Katalog 6. als auch im Projektkontext verfügt, überprüft und validiert. Nach der Überprüfung und Validierung erhält Anforderungsingenieur A den vorläufigen Anforderungskatalog mit Anmerkungen und wird von Anforderungsingenieur B darüber informiert, ob mindestens ein Kriterium nicht erfüllt ist. Es zeigt sich, dass bei einigen wenigen Anforderungen der ISO/IEC 27001 die Qualitäts- und Kontextkriterien nicht erfüllt sind. Für die Nichterfüllung der Qualitätskriterien sind die Anforderungen im vorläufigen Anforderungskatalog zwar korrekt, konsistent nachvollziehbar und rückverfolgbar dokumentiert, jedoch ist die Formulierung der jeweiligen Anforderungen nicht klar und verständlich. Dieses Problem wird durch eine Verbesserung der Formulierung gelöst. Bei der Nichterfüllung der

Kontextkriterien zeigt sich, dass einige wenige Anforderungen aufgenommen wurden, die für den Projektkontext nicht relevant sind und daher nicht aufgenommen werden sollten. Die fehlerhaft aufgenommenen Anforderungen beschreiben Anforderungen, die durch ein ISMS-Tool nicht umgesetzt werden können. Die fehlerhafte Aufnahme von Anforderungen ist nicht auf einen Fehler in der Phase Regelbasierte Filterung zurückzuführen, sondern höchstwahrscheinlich darauf, dass der Inhalt dieser Anforderungen nicht adäquat verstanden wurde. Dies zeigt sich daran, dass die nicht aufzunehmenden Anforderungen über die Ausschlusskriterien hätten gefiltert werden können, da für alle diese Anforderungen mindestens ein Ausschlusskriterium erfüllt war.

Da somit keine Anforderung aus beiden Normen übersehen wurde und trotzdem alle relevanten Anforderungen übernommen und im vorläufigen Anforderungskatalog dokumentiert wurden, muss der Prozess des Vorgehensmodells ab der Phase Textanalyse nicht neu begonnen werden. Die fehlerhaft aufgenommenen Anforderungen werden lediglich nochmals gelesen und verstanden und anhand der Ausschlusskriterien verworfen und aus dem vorläufigen Anforderungskatalog entfernt.

Durch die Verbesserung der Anforderungen, um die Kriterien zu erfüllen, verringert sich die Anzahl der Anforderungen von 94 auf **74 für den Projektkontext relevante Anforderungen** von der Norm ISO/IEC 27001. Die Anzahl der Anforderungen vom VDA®-ISA-Katalog 6. bleibt gleich, da die Anforderungen dieser Norm beide Kriterien erfüllen.

Anforderungsdokumentation

In dieser Phase wird der vorläufige Anforderungskatalog angenommen und in einen offiziellen Anforderungskatalog überführt. Als Ergebnis liegt ein offizieller Anforderungskatalog mit allen relevanten Anforderungen für den Projektkontext vor.

Im ersten Schritt erfolgt die Auflistung der Anforderungen aus dem vorläufigen Anforderungskatalog in tabellarischer Form. Dabei werden sowohl die Cluster als auch die Anforderungen selbst unverändert und werden in ihrer bestehenden Form beibehalten. Das Ergebnis ist ein offizieller Anforderungskatalog, der für die Bewertung der ISMS-Tools verwendet wird. Der offizielle Anforderungskatalog ist in Abschnitt 3.4.1 dargestellt.

3.4.1. Finaler Anforderungskatalog

Der finale Kriterienkatalog stellt in tabellarischer Form eine Übersicht aller im Projektkontext abgeleiteten Anforderungen aus den Normdokumenten ISO/IEC 27001 und dem VDA®-ISA-Katalog 6 dar. Die entsprechende Übersicht des Anforderungskatalogs ist in Tabelle 5 dargestellt, wobei die Anmerkung den Verweis auf die Anforderungen der anderen Norm darstellt. Die aufgeführten Anforderungen dienen als Grundlage für die Bewertung und den Vergleich von ISMS-Tool. Dabei erfolgt eine Bewertung der Eignung der ISMS-Tools als Softwarewerkzeug zur Unterstützung der Normkonformität. Diese

Bewertung basiert auf einer Überprüfung der Erfüllung der im Kriterienkatalog aufgeführten Anforderungen. Auf diese Weise kann festgestellt werden, inwieweit die ISMS-Tools die Normvorgaben umsetzen und welche Funktionen sie bereitstellen, um die Normkonformität sicherzustellen.

Es wurde bewusst keine Anforderungsspezifikation hinsichtlich der Gewichtung und Relevanz der einzelnen Anforderungen vorgenommen. Die vorliegende Untersuchung zielt nicht darauf ab, eine Bewertung oder einen Vergleich der ISMS-Tools vorzunehmen oder ein Tool als überlegen zu kategorisieren. Stattdessen liegt der Fokus auf der Evaluation der Umsetzung der Normvorgaben anhand dieser ISMS-Tools.

Tabelle 5: Finaler Anforderungskatalog

Kapitel	Anforderung	Anmerkung
Anforderungen der Norm ISO/IEC 27001		
K 4.3	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass der Anwendungsbereich des Informationssicherheitsmanagementsystems als dokumentierte Information verfügbar ist. Der Anwendungsbereich setzt sich aus der Bestimmung der Grenzen und der Anwendbarkeit des Informationssicherheitsmanagementsystems.	
K 7.2 d)	Das Software-Tool muss die Aufbewahrung von dokumentierten Informationen als Nachweis für die Kompetenz des Personals ermöglichen.	
Ziele, Aufgaben und KPI-Management der Organisation		
K 5.2 b)	Das Softwaretool muss in der Lage sein die Informationssicherheitspolitik zu verwalten und ggf. zu erstellen, die den Anforderungen und dem Zweck der Organisation entspricht. Die Informationssicherheitspolitik muss entweder spezifische Informationssicherheitsziele enthalten oder einen Rahmen für die Festlegung solcher Ziele gemäß Abschnitt 6.2 bereitstellen.	
K 5.2 g)	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Informationssicherheitspolitik für interessierte Parteien als dokumentierte Information verfügbar ist.	
K 5.3 a)	Das Softwaretool muss die Zuweisung von Verantwortlichkeiten und Befugnissen für Rollen im Zusammenhang mit der Informationssicherheit gewährleisten.	
K 6.2 a)	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Informationssicherheitsziele im Einklang mit der Informationssicherheitspolitik stehen.	
K 6.2 b)	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Informationssicherheitsziele messbar sind.	
K 6.2 c)	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Informationssicherheitsziele die relevanten Informationssicherheitsanforderungen sowie die Ergebnisse der Risikobeurteilung und Risikobehandlung berücksichtigen.	
K 6.2 d)	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Informationssicherheitsziele durch eine Übersicht überwacht werden können.	
K 6.2 g)	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Informationssicherheitsziele als dokumentierte Information verfügbar sind.	
K 6.2 f)	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Informationssicherheitsziele aktualisiert werden können.	
K 6.2 j)	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Verantwortlichkeiten für die Erreichung der Informationssicherheitsziele eindeutig zugewiesen und dokumentiert werden	
K 6.2 k)	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um für die Erreichung der Informationssicherheitsziele klare Zeitrahmen bestimmt werden kann.	
K 6.2	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass dokumentierte Informationen zu den Informationssicherheitszielen aufbewahrt werden können.	
K 9.1 a)	Das Softwaretool muss Funktionen bieten, die Aufschluss darüber geben, was überwacht und gemessen werden muss, einschließlich der Prozesse und Maßnahmen für die Sicherheit der Information.	
K 9.1 b)	Das Softwaretool muss die Überwachungs-, Mess-, Analyse- und ggf. Bewertungsmethoden bereitstellen, um sicherzustellen, dass gültige Ergebnisse erzielt werden. Die gewählten Methoden müssen zu vergleichbaren und reproduzierbaren Ergebnissen führen, um als gültig zu gelten.	
K 9.1 c)	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, die benachrichtigen, wann die Überwachung und Messung durchzuführen sind.	

K 9.1 d)	Das Softwaretool muss die Zuweisung von Verantwortlichkeiten für die Überwachung und Messung ermöglichen.	
K 9.1 e)	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, die benachrichtigen, wann die Ergebnisse der Überwachung und Messung zu analysieren und zu bewerten sind.	
K 9.1 f)	Das Softwaretool muss die Zuweisung von Verantwortlichkeiten für die Analyse und Bewertung dieser Ergebnisse ermöglichen.	
K 9.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass dokumentierte Informationen als Nachweis der Ergebnisse verfügbar sind.	
K 9.1	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, mit denen die Informationssicherheitsleistung und die Wirksamkeit des Informationssicherheits-Managementsystems bewertet werden können.	
Risikomanagement		
K 6.1.1 d)	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen verwalten können. Risikomanagement und Maßnahmentracking muss ein Bestandteil der Softwarelösung sein.	
K 6.1.1 e)	Das Softwaretool muss die Funktionen bereitstellen, um zu planen, wie Maßnahmen in die Prozesse des Informationssicherheits-Managementsystems integriert werden können.	
K 6.1.2	Das Softwaretool muss eine Risikomanagementfunktion bereitstellen. Dies beinhaltet die Festlegung von Risikogrenzen und Akzeptanzniveaus, welche als Grundlage für die Umsetzung von Risikomanagement-Maßnahmen dienen.	
K 6.1.2 a)	Das Softwaretool muss für das Risikomanagement die Funktionen bereitstellen, um Informationssicherheitsrisikokriterien festlegen zu können: <ul style="list-style-type: none"> 1) die Kriterien zur Risikoakzeptanz; und 2) Kriterien für die Durchführung von Informationssicherheitsrisikobeurteilungen 	
K 6.1.2 c)	Das Softwaretool muss für das Risikomanagement die Funktionen bereitstellen, um Informationssicherheitsrisiken identifizieren zu können: <ul style="list-style-type: none"> 1) Anwendung des Prozesses zur Informationssicherheitsrisikobeurteilung, um Risiken im Zusammenhang mit dem Verlust der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen innerhalb des Anwendungsbereichs des ISMS zu ermitteln; und 2) Identifizierung der Risikoeigentümer 	
K 6.1.2 d)	Das Softwaretool muss für das Risikomanagement die Funktionen bereitstellen, um Informationssicherheitsrisiken analysieren zu können: <ul style="list-style-type: none"> 1) Abschätzung der möglichen Folgen bei Eintritt der nach 6.1.2 c) 1) identifizierten Risiken; 2) Abschätzung der realistischen Eintrittswahrscheinlichkeiten der nach 6.1.2 c) 1) identifizierten Risiken; und 3) Bestimmung der Risikoniveaus; 	
K 6.1.2 e)	Das Softwaretool muss für das Risikomanagement die Funktionen bereitstellen, um Informationssicherheitsrisiken zu bewerten: <ul style="list-style-type: none"> 1) Vergleich der Ergebnisse der Risikoanalyse mit den nach 6.1.2 a) festgelegten Risikokriterien; und 	

	2) Priorisierung der analysierten Risiken für die Risikobehandlung	
K 6.1.2	Das Softwaretool muss die Aufbewahrung von dokumentierten Informationen über den Informationssicherheitsrisikobeurteilungsprozess ermöglichen.	
K 6.1.3 c)	Das Softwaretool muss Funktionen für das Risikomanagement bereitstellen, um die Maßnahmen, die zur Umsetzung der gewählten Option(en) für die Behandlung von Informationssicherheitsrisiken erforderlich sind, mit den Informationssicherheitsmaßnahmen aus IS/IEC 27001:2022 (siehe Anhang C.) zu vergleichen und überprüfen zu können.	
K 6.1.3 d)	Das Softwaretool muss Funktionen für das Risikomanagement bereitstellen, um eine Erklärung zur Anwendbarkeit erstellen zu können, die Folgendes enthält: <ul style="list-style-type: none"> - die erforderlichen Maßnahmen [siehe 6.1.3 b) und c)]; - Gründe für deren Einbeziehung; - ob die erforderlichen Maßnahmen umgesetzt sind oder nicht; sowie - Gründe für die Nichteinbeziehung von Informationssicherheitsmaßnahmen aus ISO/IEC 27001:2022 (siehe Anhang C.) 	
K 6.1.3 e)	Das Softwaretool muss Funktionen für das Risikomanagement bereitstellen, um einen Plan für die Informationssicherheitsrisikobehandlung innerhalb der Softwarelösung zu erstellen und zu verwalten.	
K 6.1.3	Das Softwaretool muss die Aufbewahrung von dokumentierten Informationen über den Informationssicherheitsrisikobehandlungsprozess ermöglichen.	
K 8.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die dokumentierten Informationen in dem erforderlichen Umfang verfügbar sind, damit auf sie vertraut werden kann, dass die Prozesse wie geplant durchgeführt wurden.	
K 8.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass extern bereitgestellte Prozesse, Produkte oder Dienstleistungen, die für das Informationssicherheitsmanagementsystem relevant sind, gesteuert werden können.	
K 8.2	Das Softwaretool muss die Durchführung von Risikobewertungen für die Informationssicherheit in geplanten Zeitabständen oder immer dann ermöglichen, wenn wesentliche Änderungen vorgeschlagen werden oder auftreten (siehe in 6.1.2 a) Kriterien).	
K 8.2	Das Softwaretool muss die Aufbewahrung von dokumentierter Information über die Ergebnisse der Informationssicherheitsrisikobeurteilungen ermöglichen.	
K 8.3	Das Softwaretool muss die Aufbewahrung von dokumentierter Information über die Ergebnisse der Informationssicherheitsrisikobehandlungen ermöglichen.	
Schutzmaßnahmen von dokumentierter Information		
K 7.5.2	Das Softwaretool muss umfassende Funktionen für das Dokumentenmanagement bereitstellen, darunter Versionierung zur Verwaltung verschiedener Dokumentversionen und Approval-Workflows zur Genehmigung und Freigabe von Dokumenten.	
K 7.5.2 a)	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass bei der Erstellung und Aktualisierung der dokumentierten Informationen eine angemessene Kennzeichnung und Beschreibung (z. B. Titel, Datum, Autor oder Referenznummer) gewährleistet ist.	
K 7.5.2 b)	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass bei der Erstellung und Aktualisierung der dokumentierten Informationen das geeignete Format (z. B. Sprache, Version der Software-Unterstützung, Grafiken) und das geeignete Medium (z. B. Papier, elektronische Medien) verwendet werden.	
K 7.5.2 c)	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass bei der Erstellung und Aktualisierung der dokumentierten Informationen eine angemessene Überprüfung und Genehmigung der Eignung und Angemessenheit	

	erfolgt. Im Hinblick auf eine angemessene Kennzeichnung und Beschreibung und ein angemessenes Format.	
K 7.5.3 a)	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die für das Informationssicherheits-Managementsystem erforderlichen dokumentierten Informationen verwaltet werden, um zu gewährleisten, dass sie verfügbar und für die Verwendung geeignet sind, wo und wann sie benötigt werden.	
K 7.5.3 b)-f)	Das Softwaretool muss Schutzmaßnahmen für dokumentierte Information gewährleisten: <ul style="list-style-type: none"> - Steuerung dokumentierter Informationen, um sie angemessen zu schützen (z. B. vor Verlust der Vertraulichkeit, unsachgemäßer Verwendung oder Verlust der Integrität). - Steuerung dokumentierter Information unter Berücksichtigung der Verteilung, des Zugangs, der Auffindbarkeit und der Nutzung. - Steuerung dokumentierter Informationen berücksichtigt die Ablage/Speicherung und Aufbewahrung, einschließlich der Erhaltung der Lesbarkeit. - Steuerung dokumentierter Informationen, einschließlich der Überwachung von Änderungen (z. B. Versionskontrolle). - Steuerung dokumentierter Informationen berücksichtigt die Aufbewahrung und die Verfügung über das weitere Schicksal. 	
K 7.5.3	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass dokumentierte Informationen externen Ursprungs, die von der Organisation als notwendig für die Planung und den Betrieb des Informationssicherheits-Managementsystems identifiziert wurden, entsprechend gekennzeichnet werden.	
Bewertung und Verbesserung der Leistung des Systems		
K 9.2.1 a)	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um Auditprogramme planen und Auditergebnisse und Findings managen zu können, um Informationen darüber zur Verfügung zu stellen, ob das Informationssicherheitsmanagementsystem folgende Anforderungen erfüllt: die eigenen Anforderungen der Organisation an ihr Informationssicherheitsmanagementsystem;	
K 9.2.2	Das Softwaretool muss Funktionen für die Planung und Verwaltung eines oder mehrerer Auditprogramme bereitstellen, einschließlich der Häufigkeit der Audits, der Methoden, der Verantwortlichkeiten und der Anforderungen an die Planung und Berichterstattung.	
K 9.2.2 a)	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, damit für jedes Audit die Auditkriterien sowie der Umfang festgelegt werden kann.	
K 9.2.2	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass dokumentierte Informationen als Nachweis der Umsetzung des Auditprogramms/der Auditprogramme und der Auditergebnisse verfügbar sind.	
K 9.3.1	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, dass das Informationssicherheitsmanagementsystem der Organisation in geplanten Abständen bewertet werden kann.	
K 9.3.2 a) - f)	Das Softwaretool muss Funktionen für die Dokumentation der Managementbewertungen bereitstellen, einschließlich; <ul style="list-style-type: none"> - Der Status von Maßnahmen vorheriger Managementbewertungen - Veränderungen bei externen und internen Themen, die das Informationssicherheitsmanagementsystem betreffen - Veränderungen bei den Erfordernissen und Erwartungen von interessierten Parteien, die das Informationssicherheitsmanagementsystem betreffen - Feedbackgabe zur Informationssicherheitsleistung, einschließlich der Entwicklungen in Bezug auf: - Abweichungen und Korrekturmaßnahmen 	

	<ul style="list-style-type: none"> 1) Ergebnisse von Überwachungen und Messungen 2) Auditergebnisse 3) Erreichung der Informationssicherheitsziele - Rückmeldung von interessierten - Ergebnisse von Risikobeurteilung und der Status des Risikobehandlungsplans bereitstellen. 	
K 9.3.3	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass dokumentierte Informationen als Nachweis der Ergebnisse von Managementbewertungen verfügbar sind.	
K 10.1	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um die kontinuierliche Verbesserung der Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit des Informationssicherheitsmanagementsystems zu gewährleisten.	
K 10.2 b)	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um sicherzustellen, dass bei Auftreten einer Nichtkonformität Folgendes ermöglicht wird: <ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung der Nichtkonformität - Ermittlung der Ursachen der Nichtkonformität - Bewertung der Notwendigkeit von Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen, um ein erneutes Auftreten der Nichtkonformität oder ähnlicher Probleme zu verhindern. 	
K 10.2 d)	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, damit Benutzer die Wirksamkeit jeglicher ergriffener Korrekturmaßnahmen bei Auftreten einer Nichtkonformität eigenständig überprüfen können.	
K 10.2 f) & g)	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um sicherzustellen, dass dokumentierte Informationen von 10.2 b) und 10.2 d) als Nachweis verfügbar sind: <ul style="list-style-type: none"> 1) Der Art der Nichtkonformität sowie jeder daraufhin getroffenen Maßnahme; 2) der Ergebnisse jeder Korrekturmaßnahme 	
Allgemeine Maßnahmen		
A. 5.1	Das Softwaretool muss Funktionen für die Überprüfung der Informationssicherheitspolitik und der themenspezifischen Richtlinien in geplanten Zeitabständen und bei wesentlichen Änderungen bereitstellen.	
A. 5.2	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um die Aufgaben und Zuständigkeiten im Bereich der Informationssicherheit entsprechend den Erfordernissen des Unternehmens zugewiesen werden kann.	
A. 5.3	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass widersprechende Aufgaben und Verantwortungsbereiche voneinander getrennt werden.	
A. 5.7	Das Softwaretool muss Funktionen zur Sammlung und Analyse von Informationen über Bedrohungen der Informationssicherheit bereitstellen, um Erkenntnisse über Bedrohungen zu gewinnen.	
A. 5.9	Das Softwaretool muss Funktionen für die Erstellung und Pflege von Bestandsverzeichnissen der Informationen und anderer damit verbundener Werte, einschließlich der Eigentümer, bereitstellen.	
A. 5.10	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, dass Regeln für den zulässigen Gebrauch und Verfahren für den Umgang mit Informationen und anderen damit verbundenen Werten dokumentiert werden können.	
A. 5.12	Das Softwaretool muss Informationen entsprechend den Informationssicherheitsanforderungen der Organisation auf der Grundlage von Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und den relevanten Anforderungen der interessierten Parteien klassifizieren.	

A. 5.13	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um Informationen gemäß einem Informationsklassifizierungsschema zu kennzeichnen, einschließlich der Verwaltung von Klassifizierungsstufen.	
A. 5.16	Das Softwaretool muss die Verwaltung des gesamten Lebenszyklus von Identitäten ermöglichen.	
A. 5.18	Das Softwaretool muss die Bereitstellung, Überprüfung, Änderung und Entfernung von Zugangsrechten zu Informationen und anderen damit verbundenen Werten in Übereinstimmung mit der themenspezifischen Politik und den Regeln der Organisation für die Zugangskontrolle ermöglichen.	
A. 5.22	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um regelmäßig die Informationssicherheitspraktiken der Lieferanten zu überwachen, zu überprüfen, zu bewerten und erforderliche Änderungen zu steuern zu können.	
A. 5.24	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um Prozesse, Rollen und Verantwortlichkeiten für die Handhabung von Informationssicherheitsvorfällen definieren zu können.	
A. 5.25	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um Informationssicherheitsereignisse beurteilen zu können die Entscheidung über deren Einstufung als Informationssicherheitsvorfälle zu ermöglichen.	
A. 5.31	Das Softwaretool muss die Dokumentation der rechtlichen, gesetzlichen, behördlichen und vertraglichen Anforderungen, die für die Informationssicherheit relevant sind, sowie die Vorgehensweise der Organisation zur Erfüllung dieser Anforderungen ermöglichen und auf dem neuesten Stand gehalten werden.	
A. 5.33	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass Aufzeichnungen vor Verlust, Zerstörung, Fälschung, unbefugtem Zugriff und unbefugter Veröffentlichung geschützt werden.	
A. 5.36	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um die Einhaltung der Informationssicherheitspolitik der Organisation sowie ihrer themenspezifischen Richtlinien, Regeln und Normen regelmäßig überprüfen zu können.	
A. 5.37	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um die Betriebsverfahren für die Informationsverarbeitungsanlagen dokumentieren und dem Personal, das sie benötigt, zur Verfügung stellen zu können.	
Anforderungen der Norm TISAX®		
Informationssicherheitspolitik und -organisation		
K 1.1.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Anforderungen an die Informationssicherheit dokumentiert sind: - Die Anforderungen müssen an die Ziele der Organisation angepasst sein. - Eine Richtlinie muss erstellt und freigegeben sein.	ISO/IEC 27001: A.5.1
K 1.1.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass weitere relevante Sicherheitsrichtlinien erstellt werden können.	ISO/IEC 27001: A.5.1
K 1.1.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass eine regelmäßige Prüfung und, falls notwendig, Überarbeitung der Richtlinien gewährleistet werden kann.	ISO/IEC 27001: A.5.1
K 1.1.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Richtlinien den Mitarbeitern in geeigneter Form zur Verfügung gestellt werden können.	ISO/IEC 27001: A.5.1
K 1.1.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Richtlinien Ziele und den Stellenwert der Informationssicherheit bei der Generierung enthält.	ISO/IEC 27001: A.5.1
K 1.1.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Anforderungen an die Informationssicherheit auf der Grundlage der Organisationsstrategie, Gesetzen und Verträgen in der Richtlinie berücksichtigt werden.	ISO/IEC 27001: A.5.1
K 1.1.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Richtlinie auf Konsequenzen bei Nichtbeachtung bei der Generierung hinweist.	ISO/IEC 27001: A.5.1

K 1.2.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass anwendbare Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden können durch Dokumentation (z.B. ISO 27001 Erklärung zur Anwendbarkeit, ausgefüllter ISA-Katalog).	
K 1.2.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Wirksamkeit des ISMS regelmäßig durch das Management durch Berichterstattungen überprüft werden kann.	
K 1.2.2	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass Verantwortlichkeiten für die Informationssicherheit in der Organisation dokumentiert und zugewiesen werden können.	ISO/IEC 27001: A.5.2, A.5.3
K 1.2.2	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass eine angemessene organisatorische Trennung von Verantwortlichkeiten zur Vermeidung von Interessenskonflikten (Funktionstrennung) etabliert ist.	ISO/IEC 27001: A.5.2, A.5.3
K 1.2.3	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Vorgehensweise und Kriterien zur Klassifizierung von Projekten dokumentiert sind.	
K 1.2.3	Das Softwaretool muss Funktionen zur Verfügung stellen, die es ermöglichen, eine Risikobewertung in einer frühen Projektphase auf der Grundlage der definierten Vorgehensweise durchzuführen.	
K 1.2.3	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, dass Projekte unter Berücksichtigung der Anforderungen an die Informationssicherheit klassifiziert werden können.	
K 1.2.3	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, dass die abgeleiteten Maßnahmen im Verlauf des Projekts regelmäßig überprüft und bei Änderungen der Bewertungskriterien neu bewertet werden können.	
K 1.2.4	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass ein Verzeichnis der betreffenden IT-Dienste und der jeweils verantwortlichen IT-Dienstleister existiert.	
K 1.2.4	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Anwendbarkeit der ISA-Maßnahmen dokumentiert ist.	
K 1.2.4	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Dienstkonfiguration in die regelmäßigen Sicherheitsbewertungen einbezogen ist.	
K 1.2.4	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Integration in lokale Schutzmaßnahmen (wie z.B. sichere Authentifikationsverfahren) dokumentiert ist.	
Assetmanagement		
K 1.3.2	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass ein einheitliches Schema zur Klassifizierung von Informationswerten hinsichtlich des Schutzziels Vertraulichkeit verfügbar ist.	ISO/IEC 27001: A.5.13
K 1.3.2	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Schutzziele Integrität und Verfügbarkeit berücksichtigt werden.	ISO/IEC 27001: A.5.13
K 1.3.3	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um organisationsfremde IT-Dienste und deren Freigabe zu dokumentieren.	
K 1.3.3	Das Softwaretool muss Funktionen für eine Risikobewertung von IT-Dienstleistungen außerhalb der Organisation bereitstellen und dabei gesetzliche, regulatorische und vertragliche Anforderungen berücksichtigen.	
K 1.3.3	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um organisationsfremde IT-Dienste und deren Freigabe zu dokumentieren.	
Risikomanagement		
K 1.4.1	Das Softwaretool muss automatisierte Risikobewertungen in regelmäßigen Abständen und als Reaktion auf Ereignisse ermöglichen.	ISO/IEC 27001: A.5.3.
K 1.4.1	Das Softwaretool muss die Möglichkeit bereitstellen, Informationssicherheitsrisiken angemessen zu bewerten, einschließlich Eintrittswahrscheinlichkeit und potenziellem Schaden	ISO/IEC 27001: A.5.3.
K 1.4.1	Das Softwaretool muss die Möglichkeit bereitstellen, Informationssicherheitsrisiken zu dokumentieren.	ISO/IEC 27001: A.5.3.

K 1.4.1	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um jedem Informationssicherheitsrisiko einen Verantwortlichen (Risikoeigner) zuzuweisen, der für die Bewertung, Behandlung und Überwachung des Risikos verantwortlich ist.	ISO/IEC 27001: A.5.3.
K 1.4.1	Das Softwaretool muss Funktionen zur Verfügung stellen, um einen Prozess zu definieren zu können, der festlegt, wie Sicherheitsrisiken innerhalb der Organisation identifiziert, bewertet und behandelt werden.	ISO/IEC 27001: A.5.3.
K 1.4.1	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um Kriterien für die Bewertung und Behandlung von Sicherheitsrisiken verwalten zu können.	ISO/IEC 27001: A.5.3.
K 1.4.1	Das Softwaretool muss Maßnahmen für den Umgang mit Sicherheitsrisiken dokumentieren können und die dafür Verantwortlichen festlegen und dokumentieren.	ISO/IEC 27001: A.5.3.
K 1.4.1	Das Softwaretool muss eine rechtzeitige Neubewertung von Sicherheitsrisiken ermöglichen, insbesondere bei Änderungen wie Organisationsstruktur, Standort oder Regelwerken.	ISO/IEC 27001: A.5.3.
Assessment		
K 1.5.1	Das Softwaretool muss die regelmäßige Überprüfung der Einhaltung von Anforderungen der Informationssicherheit ermöglichen.	ISO/IEC 27001: A.5.36.
K 1.5.1	Das Softwaretool muss die Ergebnisse der durchgeführten Überprüfungen aufzeichnen und angemessen aufbewahren können.	ISO/IEC 27001: A.5.36.
K 1.5.1	Das Softwaretool muss die Möglichkeit bieten, einen Zeitplan für interne Audits festzulegen, unter Berücksichtigung des gesamten Scopes, regelmäßiger Durchführung und Nachverfolgung der Audit-Ergebnisse innerhalb der Strukturen des ISMS.	ISO/IEC 27001: A.5.36.
K 1.5.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass ein detaillierter Plan und Zeitplan für die internen Audits erstellt werden kann. Die folgenden Aspekte müssen berücksichtigt werden: <ul style="list-style-type: none"> • Der gesamte Scope ist abgedeckt. • Interne Audits werden regelmäßig durchgeführt. Die Ergebnisse interner Audits werden innerhalb der Strukturen des ISMS nachverfolgt.	ISO/IEC 27001: A.5.36.
K 1.5.2	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um die Ergebnisse von den Prüfungen der Informationssicherheit zu dokumentieren.	ISO/IEC 27001: A.5.35
Vorfall- und Krisenmanagement		
K 1.6.1	Das Softwaretool muss geeignete Kommunikationskanäle für die Ereignisse meldenden Personen bereitstellen.	ISO/IEC 27001: A.5.24
K 1.6.1	Das Softwaretool muss geeignete Kommunikationskanäle für die Meldung von Sicherheitsereignissen bereitstellen, die je nach Schweregrad unterschiedliche Meldewege unterstützen, einschließlich Echtzeitkommunikation für signifikante Ereignisse und asynchronen Mechanismen wie Tickets oder E-Mail für andere Ereignisse.	ISO/IEC 27001: A.5.24
K 1.6.1	Das Softwaretool muss die Berücksichtigung von Meldungen von Sicherheitsereignissen durch organisationsfremde Parteien ermöglichen, einschließlich einer von außen zugänglicher Möglichkeit zur Meldung von Sicherheitsereignissen und einer definierten Reaktion auf solche Meldungen.	ISO/IEC 27001: A.5.24
K 1.6.2	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass gemeldete Ereignisse dokumentiert bearbeitet werden können.	ISO/IEC 27001: A.5.25.
K 1.6.2	Das Softwaretool muss die Kategorisierung, Qualifizierung und Priorisierung von gemeldeten Ereignissen ermöglichen, basierend auf Kriterien wie Verantwortungsbereich, Sicherheitsrelevanz und Schweregrad.	ISO/IEC 27001: A.5.25.
K 1.6.2	Das Softwaretool muss die Möglichkeit bereitstellen, Verfahren für die Reaktion auf Sicherheitsvorfälle bei Lieferanten zu verwalten, einschließlich der Analyse der Auswirkungen auf die Organisation und der Meldung gemäß den internen Meldeverfahren.	ISO/IEC 27001: A.5.25.

K 1.6.2	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, Standardverfahren zum Melden und Nachverfolgen relevanter Sicherheitsereignisse zu verwalten.	ISO/IEC 27001: A.5.25.
K 1.6.3	Das Softwaretool muss die Dokumentation und Zuweisung von Verantwortlichkeiten und Befugnissen für das Krisenmanagement in der Organisation ermöglichen.	
IT und - Cybersicherheit		
K 5.2.4	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass Ereignisprotokolle (Inhalte und Metadaten) gegen Änderungen geschützt sind, beispielsweise durch eine dedizierte Umgebung.	
K 5.2.6	Das Software-Tool muss Funktionen bereitstellen, um innerhalb eines Zeitraums nach Abschluss des Audits die Erstellung eines Berichts ermöglichen.	ISO/IEC 27001: A.5.36.
K 5.3.1	Das Software-Tool muss die Erstellung von Lastenheften ermöglichen, die die folgenden Aspekte berücksichtigen: <ul style="list-style-type: none"> - Die Anforderungen an die Informationssicherheit. - Empfehlungen des Verkäufers und bewährte Verfahren für eine sichere Konfiguration und Implementierung. - Bewährte Verfahren und Sicherheitsleitlinien. - Ausfallsicherheit (so konzipiert, dass im Falle eines Ausfalls oder einer Fehlfunktion eine Rückkehr in einen sicheren Zustand erfolgt). 	
K 5.3.1	Das Software-Tool muss ermöglichen, dass Lastenhefte gegen die Anforderungen an die Informationssicherheit geprüft werden können.	
Lieferantenmanagement		
K 6.1.1	Das Softwaretool muss die Verwaltung eines Nachweises des Informationssicherheitsniveaus des Lieferanten für den Schutzbedarf der Informationen ermöglichen, z. B. durch ein Zertifikat, eine Bescheinigung oder ein internes Audit.	
K 6.1.1	Das Softwaretool muss Serviceberichte und Dokumente von Auftragnehmern und Kooperationspartnern verwalten können.	
K 6.1.2	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um die folgenden Angaben in Geheimhaltungsvereinbarungen erstellen zu können: <ul style="list-style-type: none"> - Erfassung der beteiligten Personen/Organisationen, - Spezifikation der abgedeckten Informationen, - Beschreibung des Gegenstands der Vereinbarung, - Angabe der Gültigkeitsdauer, - Festlegung der Verantwortlichkeiten der Beteiligten. 	
K 6.1.2	Das Softwaretool muss Vorlagen für Geheimhaltungsvereinbarungen bereitstellen können, die auf ihre rechtliche Anwendbarkeit geprüft sind.	
K 6.1.2	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass mögliche Nachweise zur Einhaltung von Vorgaben, wie Prüfungen durch einen unabhängigen Dritten oder Auditrechte, verwaltet werden können.	
K 6.1.2	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um Vorlagen für Vertraulichkeitsvereinbarungen zur Verfügung zu stellen und deren rechtliche Anwendbarkeit zu prüfen.	

3.4.2. Persönliche Bewertung

Die Durchführung des in Abschnitt 3.4 vorgestellten Vorgehensmodells zeigte, dass die Struktur und der lineare Ablauf des Vorgehensmodells als verständlich und nicht komplex wahrgenommen wurden. Die einzelnen Schritte und der lineare Ablauf sind übersichtlich gestaltet und können ohne Komplikationen, größere Probleme oder Missverständnisse verstanden und durchgeführt werden.

Die vorab definierten Bedingungen, welche vor Beginn des Projektes erfüllt sein mussten, haben maßgeblich dazu beigetragen, dass das Thema, der Kontext des Projektes sowie das Ziel, welches durch das Vorgehensmodell erreicht werden sollte, adäquat verstanden wurden. Dies führte zu einer reibungs-freien Durchführung der nachfolgenden Projektphasen sowie der Generierung von Ergebnissen, welche den Erwartungen entsprachen.

Die Dokumentvorbereitung und Textanalyse unterstützten in hohem Maße die Vorbereitung der Anforderungsableitung durch die Gewinnung von Kenntnissen über Inhalt, Struktur, wichtige Abschnitte und Elemente der Normdokumente ISO/IEC 27001 und TISAX®. Auf Basis dieser Kenntnisse konnten die Werkzeuge für die Anforderungsidentifikation effektiv vorbereitet und erstellt werden, wobei diese anschließend für die Identifikation von Anforderungen genutzt wurden.

Der Prozess der Anforderungsidentifikation folgte einem klar definierten und strukturierten Ansatz, der wenig Interpretationsspielraum ließ. Die Aktivitäten in diesem Prozess unterstützen bei der systematischen Identifikation, Extraktion und Bestimmung von Anforderungen. Sie helfen dabei, festzustellen, ob die jeweiligen Sätze tatsächlich Anforderungen darstellen, und stellen somit sicher, dass die Anforderung in einem Satz korrekt erkannt wird. Allerdings bietet dieser Prozess keine Möglichkeit zur späteren Überprüfung der Vollständigkeit aller identifizierten Anforderungen in einem Normdokument. Der Fokus des Prozesses liegt auf der Identifikation der jeweiligen Anforderung, nicht auf der Überprüfung der Vollständigkeit.

Die regelbasierte Filterung stellt keine optimale Vorgehensweise zur Ableitung von Anforderungen bezogen auf den Kontext des Projekts dar, da die Erstellung der Kriterienliste sowie insbesondere die Definition von Einschluss- und Ausschlusskriterien eine fundierte Kenntnis des Themas im Normdokument erfordert. Bei einer geringen Anzahl von Anforderungen kann dies von Vorteil sein, da auf diese Weise ein Überblick über den Inhalt aller Anforderungen gewonnen wird, was eine Berücksichtigung dieser bei der Definition der Kriterien ermöglicht. Allerdings kann es, wie in dieser Fallstudie, bei einer großen Anzahl an Anforderungen dazu führen, dass nicht jede Anforderung auf alle Kriterien zutrifft bzw. die Kriterien nicht alle Anforderungen berücksichtigen. Infolgedessen ist ein höherer Aufwand erforderlich, da zunächst ein tiefes Verständnis über den Inhalt aller Anforderungen und den Kontext des Projekts gewonnen werden muss, um die Kriterien angemessen definieren zu können.

Die Filterung der Anforderungen anhand der Kriterien stellt eine Herausforderung dar, da die generierten Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprechen kann. Aufgrund des großen

Interpretationsspielraums muss die jeweilige Anforderung zunächst verstanden und eigenständig bestimmt werden, ob diese die jeweiligen Kriterien erfüllt oder nicht. Im Gegensatz zur Anforderungsidentifikation gibt es keinen klar definierten und strukturierten Ansatz, sondern es wird sich auf die subjektive Bestimmung der Erfüllung der Kriterien verlassen.

In der Folge dessen kam es in der nächsten Phase, der Überprüfung und Validierung, zu einer fehlerhaften Akzeptanz von Anforderungen, da die jeweilige Anforderung nicht adäquat verstanden wurde und somit eine Filterung anhand der Ausschlusskriterien nicht erfolgen konnte. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die identifizierten Fehler bei der Filterung lediglich auf eine Perspektive zurückzuführen sind. Es wurde angenommen, dass auch andere Faktoren eine Rolle spielen, beispielsweise Fehler beim Prozess der Textanalyse oder Anforderungsidentifikation. Es wird daher empfohlen, den gesamten Prozess ab der Textanalyse zu wiederholen, da ab dieser Phase bis hin zur regelbasierten Filterung die Fehleranfälligkeit am größten ist. Allerdings wird dabei die eigene Wahrnehmung und Interpretation nicht berücksichtigt, die in der Phase der regelbasierten Filterung eine wesentliche Rolle bei der Durchführung spielt. Wenn die eigene Wahrnehmung und die eigenständige Bestimmung versagen, ist dies weniger auf Fehler in den vorherigen Phasen zurückzuführen, wobei dies zunächst geprüft und bestätigt werden muss. In diesem Fall wäre es nicht zielführend, den Prozess ab der Textanalyse bis hin zur regelbasierten Filterung zu wiederholen. Stattdessen wurde die Phase der regelbasierten Filterung erneut durchlaufen, wobei zunächst ein vertieftes Verständnis der fehlerhaft akzeptierten Anforderungen notwendig war. Dies wird jedoch im Vorgehensmodell nicht berücksichtigt und zeigt nur einen Weg auf, wie die Kriterien nicht erfüllt werden können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Vorgehensmodell einen klar definierten und systematischen Ansatz zur Ableitung von Anforderungen aufzeigt, jedoch einige Faktoren hierbei nicht berücksichtigt werden und somit nur einen Weg zur Lösung aufgezeigt wird.

Die Bewertung basiert auf persönlichen Wahrnehmungen und Erfahrungen. Um eine aussagekräftigere Bewertung der Fallstudie hinsichtlich der Qualität der Anwendbarkeit des Vorgehensmodells zu erhalten, wäre es erforderlich, diese von anderen Personen durchführen zu lassen und deren Meinung einzuholen.

Wie bereits erwähnt, erlaubt die Bewertung keine konkreten Aussagen hinsichtlich der Eignung des Vorgehensmodells als Werkzeug zur kontextbasierten Ableitung von Anforderungen für Normdokumente. Die Bewertung erlaubt lediglich Aussagen hinsichtlich der Anwendbarkeit des Vorgehensmodells in einer realen Testumgebung. Die ausführliche Erläuterung der Evaluation der Qualität des Vorgehensmodells als geeignetes Werkzeug erfolgt in Kapitel 4.

4. Evaluation des Vorgehensmodells

In diesem Kapitel erfolgt die Bewertung des Vorgehensmodells im Hinblick auf seine Eignung als Werkzeug zur kontextbasierten Ableitung von Anforderungen an Normdokumente. Dabei wird untersucht, inwiefern das Vorgehensmodell die in Abschnitt 2.3 definierten Kriterien erfüllt. Zunächst werden die Grundlagen des Experteninterviews als Methode der Evaluation näher erläutert. Anschließend wird die Definition der Zielgruppe, die für die Evaluation herangezogen wird, festgelegt und die Auswahl der Teilnehmer anhand ihrer Eignung für die Zielgruppe determiniert und beschrieben. Folgend wird der Aufbau der Experteninterviews dargestellt und auf welcher Weise die Teilnehmer in diese eingebunden werden. Für die Interviews werden Fragebögen für die Antworten verwendet, um einen Nachweis über die Äußerungen zu erhalten und diese im Nachhinein auswerten zu können. Dazu werden die Grundlagen und der Aufbau des Fragebogens erläutert und beschrieben. Im Anschluss darauf werden die aus den Antworten resultierenden Ergebnisse dargestellt, wobei hier die Fokusse auf der Beschreibung und Darstellung der Ergebnisse des Gesamteindrucks, der Ergebnisse der allgemeinen Kriterien sowie der kontextbezogenen Kriterien liegen.

4.1. Das Experteninterview

Die Evaluation des Vorgehensmodells hinsichtlich seiner Eignung als Werkzeug für die kontextbasierte Ableitung von Anforderungen aus Normdokumenten erfolgt durch Interviews mit Fachleuten aus dem Bereich des RE. **Ein Experteninterview stellt eine qualitative Forschungsmethode dar, bei der gezielt Experten zu einem bestimmten Thema befragt werden, um tiefgehende Informationen über dieses Thema zu erlangen** (Liebold & Trinczek, 2009, S. 32f.).

Bei einem Experteninterview kommunizieren die Gesprächspartner, die zu Befragten (der/die Experte(n)) und der Forscher, miteinander, wobei das Gespräch nicht verhörerähnlich oder „non-direktive“¹⁰, sondern natürlich geführt werden soll (Pfadenhauer, 2009, S. 453ff.). Den Experten werden Fragen zum Thema gestellt, welche sie mit ihrem umfassenden Wissen zum Thema bzw. Fachgebiet beantworten sollen. Um das Interview so natürlich wie möglich zu gestalten, wird in der Regel ein „Face-to-Face“-Interview, bzw. eine persönlich-mündliche Befragung, durchgeführt (Engel & Schmidt, 2022).

¹⁰ Die hier beschriebene Interviewmethode zeichnet sich dadurch aus, dass der Interviewer den Befragten keine direkten oder lenkenden Fragen stellt. Die Befragten sind folglich in der Lage, ihre Gedanken und Meinungen frei zu äußern, ohne dabei durch den Interviewer beeinflusst zu werden (Pfadenhauer, 2009).

Experteninterviews zielen hierbei „[...] auf die Rekonstruktion von besonderen Wissensbeständen bzw. von besonders detailliertem oder umfassendem Wissen über besondere Wissensbestände und Praktiken“ (Bogner et al., 2002, S. 113) ab.

4.2. Zielgruppe und Teilnehmer

Die Zielgruppe der Teilnehmer an den Experteninterviews sollte aus drei Personen bestehen, die mindestens über eine der folgenden Qualifikationen verfügen:

- a) Personen, die den „Advanced Level“ des „Certified Professional for Requirements Engineering - CPRE)¹¹ erreicht haben, welche bereits über vertiefte Kenntnisse im Requirements Engineering verfügen, im Gegensatz zum „Foundation Level“ des CPRE, der sich an Einsteiger richtet und daher nur über ein grundlegendes Verständnis des Requirements Engineering verfügt (Salinesi & Sturm, 2014). Aufgrund ihrer Vertieften Kenntnisse sind sie daher in der Lage, das Vorgehensmodell in unterschiedlichen Kontexten kritisch zu bewerten und mögliche Schwachstellen zu identifizieren.
- b) Personen, die beruflich und/oder wissenschaftlich im Bereich des RE tätig sind oder RE für ihre beruflichen/wissenschaftlichen Aufgaben nutzen. Aufgrund ihrer vertieften Kenntnisse verfügen sie über aktuelle und praxisnahe Erfahrungen, ebenso wie ein vertieftes Wissen, wodurch sie das Vorgehensmodell aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und somit realistische und umsetzbare Empfehlungen geben können. Es empfiehlt sich, Experten aus der Berufspraxis und/oder Experten aus der Forschung auszuwählen, da beide Gruppen unterschiedliche, aber sich ergänzende Perspektiven einbringen. Experten aus der Berufspraxis bringen unmittelbare Erfahrungen und Kenntnisse aus der Praxis ein, während Experten aus der Forschung umfassende Kenntnisse aus Theorie und Forschung heranziehen.

Die Teilnehmer sollen zum einen Anforderungsingenieure/Experten für RE sein, wobei ihr Fokus auf der allgemeinen Anforderungsermittlung liegt. Dies impliziert, dass der Anforderungsingenieur/Experte nicht für einen spezifischen Bereich (z.B. im technischen, funktionalen oder domänenspezifischen Bereich, Anforderungen ermittelt), sondern seine Tätigkeit auf alle Bereiche ausrichtet. Diese Kenntnisse erlauben eine kritische Hinterfragung der Qualität des Vorgehensmodells hinsichtlich der korrekten Umsetzung der Anforderungsermittlung aller Entitäten, sowie Personen, Dokumente, etc.

¹¹ Das CPRE stellt ein Zertifizierungsmodell dar, welches dazu dient, Fachleuten im Bereich des RE eine standardisierte Qualifikation im Bereich der Anforderungsermittlung zu bieten (Salinesi & Sturm, 2014, S. 3).

Andererseits sollen die Teilnehmer auch Anforderungsingenieure/Experte für RE sein, wobei hier der Fokus auf der Ermittlung von Anforderungen im Bereich Compliance Management (CM)¹² liegt. Dies impliziert, dass der Anforderungsingenieur/die Experte Anforderungen ermittelt, die im Zusammenhang mit der Einhaltung von Sicherheitsvorgaben stehen. Seine Vertieften Kenntnisse ermöglicht eine kritische Hinterfragung der Qualität des Vorgehensmodells in Bezug auf die Ableitung von Anforderungen in Dokumente, die der Einhaltung von Vorschriften und Normen dienen.

4.2.1. Auswahl der Teilnehmer

Für die Durchführung der Interviews werden drei Experten ausgewählt, die der Zielgruppe aus Abschnitt 4.2 zugeordnet werden können. Die Auswahl der Teilnehmer erfolgte auf Basis einer Empfehlung aufgrund ihrer Fachkenntnisse. Die Kontaktaufnahme mit den Teilnehmern erfolgte per E-Mail mit der Einladung zur Befragung. Die Anzahl von drei Teilnehmern ermöglicht eine robustere Analyse, insbesondere im Hinblick auf die Generierung aussagekräftigerer Ergebnisse.

Die Teilnehmer sind sowohl in der beruflichen Praxis als auch in der Forschung im Bereich des System- und Software Engineerings tätig, was sich ideal mit dem Verständnis der in der Fallstudie dargelegten Evaluation von Software-Tools deckt. Die Teilnehmer 2 und 3 wenden für ihre Projekte regelmäßig praktische Durchführungen von RE an, um spezifische Anforderungen zu ermitteln. Dabei liegt ihr Fokus auf der allgemeinen Anforderungsermittlung. Infolgedessen kann ihre Expertise im allgemeinen Bereich des RE einen Beitrag zur Bewertung der Qualität des Vorgehensmodells hinsichtlich der Anforderungsermittlung im Allgemeinen leisten.

Teilnehmer 1 wendet RE ebenfalls in der Praxis an, um spezifische Anforderungen für seine Projekte zu identifizieren. Dabei fokussiert sich dieser auf die Ermittlung von Anforderungen im Kontext des „Compliance-Managements“. Der Experte nutzt RE folglich, um spezifische Anforderungen für die Einhaltung von Sicherheitsvorgaben zu ermitteln, wodurch er ebenfalls über Fachkenntnisse im speziellen Bereich der Anforderungsermittlung für Dokumente, die bestimmte Sicherheitsvorgaben liefern (z.B. Normdokumente) besitzt.

Folglich verfügen alle Teilnehmer mindestens über eine Qualifikation aus Abschnitt 4.2 und können sich in beiden Zielgruppen wiederfinden. Die Auswahl der Teilnehmer ermöglicht eine Betrachtung des Vorgehensmodells aus verschiedenen Blickwinkeln durch Einbeziehung unterschiedlicher

¹² Ein CM bezeichnet ein Ordnungskonzept, welches sämtliche organisatorische Maßnahmen und Prozesse umfasst, die gewährleisten, dass die geltenden rechtlichen und internen Gesetze, Vorschriften und Richtlinien eingehalten werden (Volk, 2019, S. 15).

Expertisen aus unterschiedlichen Gebieten. Hierdurch kann eine Evaluation des Vorgehensmodells auf Basis einer breiteren Wissensbasis gewährleistet werden

4.3. Aufbau des Experteninterviews

Die Durchführung der Experteninterviews soll anhand von Fragen, die sich aus den Kriterien aus Abschnitt 2.3 ableiten lassen und an die Teilnehmer gerichtet sind, basiert werden. Dazu werden die Kriterien in Fragen konvertiert und in einem Online-Fragebogen dokumentiert, sodass die Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit der Antworten hinsichtlich der Kriterien der Experten gewährleistet werden kann. Um den Gesamteindruck und die nachfolgenden Fragen, Anmerkungen, Diskussionen, etc. der Teilnehmer, die lediglich mündlich übermittelt werden, zu erhalten, wird parallel ein Transkript¹³ erstellt, in dem die Antworten detailliert festgehalten werden. Obwohl Experteninterviews offen und flexibel gehalten werden sollten, empfiehlt es sich, einen Leitfaden für die Vorbereitung und Durchführung von Experteninterviews zu entwickeln (Bogner et al., 2002, S. 37; Bohnsack & Nentwig-Gesemann, 2010, S. 27f.). Ein Leitfaden dient somit als Hilfsmittel, um sicherzustellen, dass alle relevanten Themen, die im Rahmen der Befragung behandelt werden sollen, abgedeckt werden (Bogner et al., 2002, S. 37). Die Durchführung eines einzelnen Interviews ist auf maximal 60 Minuten angesetzt, wobei ein Puffer von zehn Minuten am Ende berücksichtigt wurde. Somit erstreckt sich die Durchführung des Experteninterviews über eine Gesamtzeit von insgesamt 70 Minuten. Die Befragungen werden online über die Kommunikationsplattform „Microsoft Teams“ durchgeführt, wobei die Kamera und das Mikrofon aktiviert sind¹⁴.

¹³ Der vorliegende Transkriptionsbericht dient der Aufzeichnung des mündlichen Gesprächs, welches im Rahmen eines Interviews stattgefunden hat (Kaiser, 2021). Ziel ist die detaillierte Dokumentation des Gesprächsinhalts, um sowohl einen Nachweis als auch eine Grundlage für die qualitative Inhaltsanalyse zu haben. Das Transkript ist nach den Grundregeln von Kaiser (2021, S. 115) aufgebaut.

¹⁴ Vorab des Beginns der Durchführung wird den Teilnehmern eine Datei mit der grafischen Darstellung des Vorgehensmodells aus **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** zugeschickt, die sie jederzeit während des Interviews einsehen können.

Abbildung 5: Prozess des Leitfadens für das Experteninterview

Abbildung 5 zeigt den Ablauf des Leitfadens für das Experteninterview. Der Leitfaden ist in 7 Aktivitäten unterteilt, für die jeweils eine ungefähre Minutenzahl angegeben ist, die für die Durchführung der jeweiligen Aktivität benötigt wird. Der vollständige Ablauf des Leitfadens ist in Anhang F beschrieben.

4.3.1. Fragebogen

„Ein Fragebogen ist ein wissenschaftliches Instrument, bei dem Personen durch eine Sammlung von Fragen oder Stimuli zu Antworten angeregt werden, mit dem Ziel der systematischen Erfassung von Sachverhalten.“ (Reinders, 2011, S. 54).

Im Rahmen dessen soll auch bei den Experten mittels einer Sammlung von Fragen eine Motivation zur Abgabe einer Bewertung des Vorgehensmodells als Antwort erzeugt werden.

Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, erfolgt die Bewertung der Erfüllung der in Abschnitt 2.3 definierten Kriterien mittels eines Online-Fragebogens, in dem alle Kriterien in Form von Fragen konvertiert und in einem Online-Fragebogen dokumentiert werden. Dies gewährleistet nicht nur die Nachvollziehbarkeit der Antworten, sondern bildet auch die Grundlage für die Bewertung des Erfüllungsgrades dieser Kriterien. Die Antworten der Experten liefern konkrete Daten, anhand derer der Erfüllungsgrad jedes einzelnen Kriteriums analysiert werden kann (siehe Anhang G).

Zu Beginn des Fragebogens wird zunächst die Einverständniserklärung der betroffenen Person eingeholt. Danach beginnt der Hauptteil des Fragebogens mit insgesamt 35 Fragen. Im Rahmen der Fragebogenerhebung werden keine demografischen Daten erhoben, da diese für die Auswertung keine Relevanz aufweisen. Der Fokus liegt auf der Auswertung der Erfüllungsgrade der Kriterien, weshalb keine

Auswertungen nach Personengruppen vorgesehen sind. Die Fragen aus einem Fragebogen lassen sich normalerweise in drei Arten unterteilen (Reinders, 2011):

- **Offene (unstandardisierte) Fragen:** Diese Art von Fragen ermöglicht dem Befragten die Eingabe freier Texte, wobei in vielen Fällen ein Textfeld zur Verfügung steht, in dem eine freie Antwort gegeben werden kann.
- **Geschlossene (standardisierte) Fragen:** Bei dieser Art von Fragen werden dem Befragten vorab festgelegte Antwortmöglichkeiten zur Auswahl gestellt. Dies kann beispielsweise in Form von Multiple-Choice-Fragen oder Ja/Nein-Fragen erfolgen.
- **Halboffene (teilstandardisierte) Fragen:** Diese Art von Fragen verbindet Elemente der geschlossenen und der offenen Fragen. Dabei werden dem Befragten Antwortmöglichkeiten vorgegeben, wobei zusätzlich Raum für eigene Kommentare gelassen wird.

Der Fragebogen für das Experteninterview enthält offene und geschlossene Fragen im Hauptteil. Die offenen Fragen bauen auf den geschlossenen Fragen auf, sofern solche vorhanden sind, um gegebenenfalls die Antworten zu den geschlossenen Fragen näher zu begründen. Es ist erforderlich, dass alle geschlossenen Fragen vollständig beantwortet werden; es besteht jedoch keine Verpflichtung, offene Fragen zu beantworten, wenn den Teilnehmern keine relevanten Antworten zu diesen Fragen einfallen. Der Grund dafür ist, dass der Großteil der offenen Fragen auf der vorhergehenden geschlossenen Frage aufbauen, so dass die Beantwortung der jeweiligen geschlossenen Frage in der Regel ausreicht. Um die Plausibilität des Fragebogens zu überprüfen, wird ein PreTest Fragebogen erstellt, um die Formulierung der Fragen und die Struktur des Fragebogens zu testen, bevor dieser für die Teilnehmer eingesetzt wird (Kaiser, 2021). Die Testung des PreTest-Fragebogens erfolgt durch eine Person, die über praktische Erfahrung in der Erstellung von Fragebögen sowie ein tiefes Verständnis des Themenbereichs der vorliegenden Abschlussarbeit verfügt.

Im Anschluss an die Beantwortung des Fragebogens durch alle drei Teilnehmer werden die Daten erhoben. Dabei erfolgt eine Unterteilung in zwei Kategorien (Schmalen et al., 2006):

- **Qualitative Daten:** Diese Art von Daten umfasst nicht-numerische Informationen, die häufig subjektiv sind und auf Meinungen, Erfahrungen und Beobachtungen basieren.
- **Quantitative Daten:** Diese Art von Daten umfasst numerische Informationen, die sich auf objektive Sachverhalte beziehen und in Form von Zahlen, Statistiken oder Messungen vorliegen können.

Der Fragebogen wird über die Forschungs- und Informationsplattform „PsyToolKit“ erstellt und kann von den Befragten online auf dieser Plattform ausgefüllt werden¹⁵.

4.4. Ergebnisse der Experteninterviews

Die Durchführung der Interviews mit den drei Teilnehmern erstreckte sich über einen Zeitraum von insgesamt 3 Stunden und 23 Minuten. Der Fokus des Experteninterviews lag auf der Untersuchung der Eignung des Vorgehensmodells als Werkzeug für die kontextbasierte Anforderungsableitung aus Normdokumenten. Im Rahmen der Untersuchung ist zu evaluieren, inwiefern das Vorgehensmodell den in Abschnitt 2.3 definierten Kriterien entspricht. Diese geben Aufschluss über die Effektivität des Vorgehensmodells in der Umsetzung sowie dessen Eignung für die Anwendung in einer realen Umgebung. Um dies zu prüfen, werden die Ergebnisse der Experteninterviews ausgewertet.

Die Auswertung der Ergebnisse ist in drei Kategorien unterteilt:

Zunächst erfolgt die Auswertung der Ergebnisse des Gesamteindrucks, die schriftlich in einem Transkript dokumentiert sind. Im Anschluss an die Präsentation des Vorgehensmodells erfolgt eine erste allgemeine Einschätzung seitens der Teilnehmer hinsichtlich des Gesamteindrucks. Diese dient der Erfassung der Wahrnehmung des Vorgehensmodells sowie der kontextbasierten Anforderungsableitung eines Normdokuments.

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Fragen des Fragebogens zu den allgemeinen Kriterien in Abschnitt 2.3.1 dargestellt. Diese Fragen spiegeln die Einschätzung zur Umsetzung der allgemeinen Kriterien im Kontext ihrer Expertise wider. Dazu werden sowohl die Ergebnisse der geschlossenen als auch der offenen Fragen ausgewertet.

Anschließend werden die Ergebnisse der Fragen des Fragebogens dargestellt, die die Kontextkriterien aus Abschnitt 2.3.2 widerspiegeln. Diese Fragen stellen die Einschätzung zur Umsetzung der kontextbezogenen Kriterien im Kontext ihrer Fachkenntnisse dar. Dazu werden die Ergebnisse der geschlossenen sowie der offenen Fragen ausgewertet.

Die Auswertung der Ergebnisse gibt Aufschluss darüber, inwiefern das Vorgehensmodell tatsächlich als Werkzeug für die kontextbasierte Anforderungsableitung von Normdokumenten genutzt werden kann.

4.4.1. Ergebnisse des Gesamteindrucks

¹⁵ Die personenbezogenen Daten der Experten werden in dieser Abschlussarbeit anonym behandelt.

Die Frage nach dem Gesamteindruck wurde gestellt, da sie zusätzlich eine Einschätzung ermöglicht, inwieweit die Experten das Vorgehensmodell verstanden haben. So können mögliche Missverständnisse oder Fehler in der Wissensvermittlung identifiziert und ggf. korrigiert werden:

„Was ist dein Gesamteindruck zu dem Vorgehensmodell?“

Teilnehmer 1 meint

Das Vorgehensmodell klingt [...] sehr strukturiert. Man hat das Gefühl, dass die Struktur einen an die Hand nimmt und Schritt für Schritt zeigt, was zu tun ist und was man für jeden Schritt braucht. Mir ist aber aufgefallen, dass die Umsetzung des Vorgehensmodells manuell erfolgt [...] bei einer manuellen Durchführung können schnell mehr Fehler passieren, wenn man zum Beispiel in einem anderen Fall längere Normungsdokumente hat, weil die manuelle Sprache [des Vorgehensmodells] schon eine recht trockene Sprache ist. Da ist so eine Automatisierung definitiv einfacher, aber man braucht trotzdem noch die menschliche Komponente, um die Durchführung zu überwachen und die Ergebnisse zu überprüfen.

Teilnehmer 1, 13.08.2024, Flein.

Ebenfalls bewertet der Teilnehmer 2 die Struktur und den Aufbau des Vorgehensmodells als äußerst übersichtlich.

Es ist gut verständlich, sodass man bei jedem Schritt genau weiß, was zu tun ist. Allerdings wirkt das Modell auf den ersten Blick etwas komplex, was dazu führen kann, dass man etwas übersieht. Schritte oder Informationen, die man gerade für eine Phase benötigt, kann man schnell übersehen, wenn man nicht genau darauf achtet. [...] Das Problem lässt sich lösen, indem man das Vorgehen automatisiert durchführt. So kann man die Fehleranfälligkeit verringern. [...] Die Definition des Vorgehens ist so generisch gehalten, dass man es auf andere Normdokumente anwenden kann. Das macht es sehr flexibel und nützlich

Teilnehmer 2, 08.08.2024, Flein.

Teilnehmer 3 erachtet das Vorgehen als sinnvoll aufgebaut:

Die Durchführung von Anforderungen ermitteln aus dem Vorgehensmodell ist klassisch gehalten, also das Vorgehen, wie Anforderungen ermittelt werden, wird auch so in der Praxis durchgeführt [...]. Das Vorgehen ist algorithmisch aufgebaut und daher logisch nachvollziehbar [...]. Jeder Schritt ist definiert und folgt einen logischen Aufbau.

Teilnehmer 3, 13.08.2024, Flein.

Zusammenfassend wird die Struktur des Vorgehensmodells von den Experten als klar und übersichtlich empfunden. Es sei jedoch darauf verwiesen, dass die manuelle Anwendung mit einem gewissen Risiko

einer höheren Fehleranfälligkeit verbunden ist, insbesondere bei umfangreichen Normdokumenten. Eine Automatisierung des Prozesses wird daher als vorteilhaft erachtet, um die Fehleranfälligkeit zu minimieren. Zudem ermöglicht die generische Definition des Vorgehensmodells die Adaptation von unterschiedlichen Normungsdokumenten. Hervorzuheben ist zudem, dass das Vorgehen zur Anforderungsermittlung im Vorgehensmodell den in der Praxis üblichen Methoden entspricht, was die Effizienz und Praktikabilität des Vorgehensmodells untermauern.

4.4.2. Ergebnisse der allgemeinen Kriterien

Die Evaluation der allgemeinen Kriterien erfolgt durch die Konvertierung in Fragen, welche durch die Experten zu beantworten sind (siehe Tabelle 6).

Tabelle 6: Geschlossene Fragen zu den allgemeinen Kriterien

Kriterium	ID	Frage
Klarheit und Verständlichkeit	KuV1	Wie klar und verständlich sind die einzelnen Schritte und Begriffe des Vorgehensmodell definiert?
Einheitliche Kommunikation	EK1	Wie gut kann das Vorgehensmodell die Verbesserung der Kommunikation zwischen den Projektbeteiligten durch die definierten Begriffe und Schritte?
Anpassbarkeit	A1	Wie flexibel kann das Vorgehensmodell an ein gegebenes Ziel angepasst werden?
Qualitätssicherung	QS1	Wie optimal sind die Maßnahmen zur Sicherung der Ergebnisqualität im Vorgehensmodell im Allgemeinen?
Kostenoptimierung	KO1	Wie hoch oder niedrig können die Entwicklungskosten und die Kosten über den gesamten Lebenszyklus des Vorgehensmodell eingeschätzt werden?
Nachvollziehbarkeit und Wiederholbarkeit	NuW1	Wie gut ist das Vorgehensmodell in der Lage, Projekte reproduzierbar, konsistent und nachvollziehbar durchzuführen?
Generalisierbarkeit	GB1	Wie optimal kann das Vorgehensmodell an den spezifischen Projektkontext angepasst werden?
Effizienz	E1	Wie effizient werden die Ressourcen des Vorgehensmodell (Zeit, Personal, Energie etc.) eingesetzt, um das Projektziel zu erreichen?
Benutzerfreundlichkeit	BF1	Wie benutzerfreundlich ist das Vorgehensmodell in Bezug auf die einzelnen Schritte und das Gesamtbild?
Durchführbarkeit und Praktikabilität	DuP1	Inwieweit ist das Vorgehensmodell unter Berücksichtigung der Ressourcen im realen Umfeld umsetzbar?

Die aus der Tabelle 6 resultierenden Fragen werden von den Experten nach der Vorstellung des Vorgehensmodells beantwortet, wobei die Beantwortung auf Basis der jeweiligen Vertieften Kenntnisse erfolgt. Die Auswertung erfolgt durch die systematische Analyse der gesammelten Daten mithilfe von deskriptiver Statistik¹⁶.

¹⁶ Die deskriptive Statistik ist ein Zweig der Statistik, der sich mit der systematischen Erfassung, Darstellung und Auswertung von Daten beschäftigt (Pflaumer et al., 2017, S. 1ff.). Diese dient der übersichtlichen Darstellung von Daten und damit der Erleichterung der Informationsbeschaffung.

KuV1	EK1	A1	QS1 GB1	KO1	NuW1	E1	NuW1	DuP1
überhaupt nicht klar und verständlich	überhaupt nicht gut	überhaupt nicht flexibel	überhaupt nicht optimal	sehr niedrig	Überhaupt nicht fähig	überhaupt nicht effizient	Überhaupt nicht fähig	überhaupt nicht machbar
wenig klar und verständlich	wenig gut	wenig flexibel	wenig optimal	niedrig	Kaum fähig	wenig effizient	Kaum fähig	wenig machbar
klar und verständlich	gut	flexibel	optimal	hoch	Mäßig fähig	effizient	Mäßig fähig	machbar
sehr klar und verständlich	sehr gut	sehr flexibel	sehr optimal	sehr hoch	Sehr fähig	sehr effizient	Sehr fähig	sehr machbar

	ID Frage	Teilnehmer 1	Teilnehmer 2	Teilnehmer 3
Klarheit und Verständlichkeit	KuV1			
Einheitliche Kommunikation	EK1			
Anpassbarkeit	A1			
Qualitätssicherung	QS1			
Kostenoptimierung	KO1			
Nachvollziehbarkeit und Wiederholbarkeit	NuW1			
Generalisierbarkeit	GB1			
Effizienz	E1			
Benutzerfreundlichkeit	BF1			
Durchführbarkeit und Praktikabilität	DuP1			

Abbildung 6: Bewertung der geschlossenen Fragen zu den allgemeinen Kriterien

Abbildung 6 zeigt die Antworten der drei Teilnehmer auf die Fragen. Die Bewertungsskalen für die jeweiligen Fragen sind oberhalb der Antworten dargestellt. Die Antworten und die Bewertungsskalen sind farblich gekennzeichnet, wobei jede Farbe eine Antwort in der entsprechenden Skala darstellt.

Die Evaluierung der Teilnehmer zeigt auf, dass eine Vielzahl von Kriterien von ihnen unterschiedlich bewertet werden, wobei die Unterschiede in den jeweiligen Bewertungen jedoch gering ausfallen.

Es kann unmittelbar festgestellt werden, dass die Anpassbarkeit sowie die Umsetzbarkeit und Praktikabilität des Vorgehensmodells von allen drei Parteien als flexibel bzw. umsetzbar bewertet wurde. Die Teilnehmer äußern sich positiv hinsichtlich der Anpassbarkeit des Vorgehensmodells sowie dessen praktischer Umsetzbarkeit. Diese Einschätzung lässt sich möglicherweise darauf zurückführen, dass das Vorgehensmodell bereits in einer Fallstudie angewendet wurde.

Hinsichtlich des Kriteriums der Qualitätssicherung sind sich die Teilnehmer hingegen sehr einig und bewerten es nur mit einer etwas optimalen Bewertung. Demgemäß empfinden die Teilnehmer die Maßnahmen zur Sicherung der Ergebnisqualität im Vorgehensmodell als nicht optimal umgesetzt.

Der Größte Unterschied zwischen ihnen zeigt sich beim Kriterium der Effizienz. Teilnehmer 2 bewertet die effiziente Ressourcennutzung des Vorgehensmodell als „sehr effizient“, wohingegen Teilnehmer 3 diese als „überhaupt nicht effizient“ bewertet.

Um jedoch eine detaillierte Begründung der Antworten zu erhalten, werden den darüber hinaus offene Fragen gestellt, in welchen sie auf womögliche Schwächen und/oder Stärken der jeweiligen Kriterien näher eingehen können.

Tabelle 7: Bewertung der offenen Fragen zu den allgemeinen Kriterien

Allgemeine Kriterien	
Teilnehmer	Antwort
KUV2	Gibt es Bereiche, Schritte oder Begriffe im Vorgehensmodell, die zu Missverständnissen oder Unklarheiten führen?
Teilnehmer 1	
Teilnehmer 2	Identifizierung von relevanten Kriterien, inclusion and exclusion criteria definition
Teilnehmer 3	Es wird nur der Graph bewertet; jeder Schritt sollte durch einen eigenen Textabschnitt erklärt werden mir ist sonst bspw. unklar was der Unterschied zwischen 'Identify potential Requirement' und 'highlight potential requirement'; ich vermute auch nur das Requirements Engineer B für die Qualitätssicherung zuständig ist?; Kann der Prozess auch mit mehr als 2 Personen durchgeführt werden?
EK2	Gibt es Bereiche, Schritte oder Begriffe im Vorgehensmodell, die aufgrund uneinheitlicher Terminologie zu Missverständnissen führen?
Teilnehmer 1	
Teilnehmer 2	
Teilnehmer 3	[...] allgemein ist eine einheitliche Begriffsregelung und ein Begriffs- und Synonymkatalog wichtig, um Anforderungen auch dokumentübergreifend abbilden zu können. Aber da nur Requirements Engineer A daran arbeitet gibt es da ja nicht groß Kommunikation im Prozess, sondern erst wieder am Ende.
A2	Gibt es Bereiche, Schritte oder Begriffe im Vorgehensmodell, die fehlen oder anders definiert werden sollten, um ein vorgegebenes Ziel zu erreichen?
Teilnehmer 1	Mehr Automatisierungsansätze wären interessant
Teilnehmer 2	multiple actors / requirements engineers should be involved in definition of inclusion and exclusion criteria. ~~Key terms could also help to identify relevant sections in the documents ~~Predefined groups of criteria could help clustering the requirements
Teilnehmer 3	
QS2	Sind die Überprüfungsprozesse im Vorgehensmodell ausreichend, um potenzielle Mängel zu erkennen?
Teilnehmer 1	Weitere Qualitätssicherungsmaßnahmen wie Feedbackloops / Reviews potenziell zusätzlich empfehlenswert
Teilnehmer 2	Some steps like definition of relevancy should be accomplished / looked over by multiple actors
Teilnehmer 3	[...] - die Sicherung erfolgt im Wesentlichen ja nur durch einen Validierungsschritt, nicht aber durch konkrete Maßnahmenvorschläge (bspw. einheitliche Verwendung von Begriffen)
KO2	Gibt es Bereiche oder Schritte im Vorgehensmodell, die potenziell hohen Kosten verursachen können?
Teilnehmer 1	Nach aktuellem Verständnis hoher manueller Aufwand. Bezüglich Lebenszyklus des Vorgehensmodell - wie spielen potentielle Änderungen der Normen ein? Würden diese ggfs. zurückgespiegelt werden in die Anforderungen einer zu dem Zeitpunkt produktiven SW?
Teilnehmer 2	
Teilnehmer 3	Identifikation relevanter Textpassagen in Ausgangsdokumenten; Strukturieren der Anforderungen; Check & Validierung (alles Schritte die manuell sehr zeit- und fehleranfällig sind)
NuW2	Gibt es Probleme oder Hindernisse, die die Reproduzierbarkeit bestimmter Prozessschritte im Vorgehensmodell beeinträchtigen?
Teilnehmer 1	Konsistentes, nachvollziehbares Vorgehen, wobei Kriterien etc. letztlich durch prüfenden Menschen angewandt werden,
Teilnehmer 2	
Teilnehmer 3	die Reproduzierbarkeit hängt stark von den gewählten Maßnahmen des RE-Ingenieur ab und können von Person zu Person variieren (da nicht vorgegeben), z.B. für check and validate each requirement
GB2	Gibt es technische oder organisatorische Herausforderungen bei der Anpassung des Vorgehensmodell an den Projektkontext? GB2
Teilnehmer 1	Projektkontext wird zwar erfasst aber noch nicht ganz klar, inwieweit der Kontext in den folgenden Phasen Einfluss auf die einzelnen Schritte hat.
Teilnehmer 2	
Teilnehmer 3	ich sehe wenig Steuerungsmöglichkeiten, wenn ein Zeitrahmen vorgegeben wird
E2	Welche Art von Ressource wird bei der Durchführung des Vorgehensmodell suboptimal genutzt?

Teilnehmer 1	Die Schritte sind bedacht auf Effizienz, jedoch hauptsächlich manuelle Tätigkeiten. Hier sind Effizienzsteigerungen durch Automatisierung oder KI sicherlich möglich
Teilnehmer 2	
Teilnehmer 3	kann ich so generisch nicht einschätzen
BF2	Welche Prozesse oder Aspekte im Vorgehensmodell fördern oder erschweren die Anwendung des Vorgehensmodells?
Teilnehmer 1	
Teilnehmer 2	wie bereits erwähnt, könnte man das Modell ein bisschen ergänzen, Unterstützung bei der Definition von relevanten Textteilen, Definition von relevanten und nicht relevanten Anforderungen, Clustering
Teilnehmer 3	die einzelnen Arbeitsschritte lassen noch zu viel Spielraum in ihrer Bedeutung/Umsetzung
DuP2	Gibt es technische oder organisatorische Herausforderungen bei der Umsetzung des Vorgehensmodell? Wie wirken sich diese auf das Vorgehensmodell aus?
Teilnehmer 1	
Teilnehmer 2	
Teilnehmer 3	

Zusammenfassend lässt sich von den Experten festhalten, dass sie die Erfüllung der meisten allgemeinen Kriterien des Vorgehensmodells als gewährleistet betrachten. Allerdings zeigt sich ebenfalls, dass in einigen Bereichen noch Verbesserungsbedarf besteht, um die Effektivität der Durchführung des Vorgehensmodells zu erhöhen. Diesbezüglich ist insbesondere bei der Umsetzung und der Anpassbarkeit an ein definiertes Ziel des Vorgehensmodells in einer realen Situation erwünscht. Trotz der weitgehenden Erfüllung der allgemeinen Kriterien des Vorgehensmodells zeigen sich Schwächen, die berücksichtigt werden müssen, um sicherzustellen, dass die Kriterien tatsächlich vollständig erfüllt werden. Hierbei ist maßgeblich, wie das Vorgehensmodell gehandhabt wird. Die Experten weisen darauf hin, dass das Risiko einer Fehleranfälligkeit bei der Durchführung, (z.B. durch automatisierte Ansätze), minimiert werden kann. Des Weiteren kann die Gefahr potenzieller Mängel in den Ergebnissen durch mehrere Qualitätssicherungsprozesse reduziert werden. Umso mehr ist zu berücksichtigen, dass die Durchführbarkeit und die Aufgaben der einzelnen Aktivitäten noch zu oberflächlich definiert sind. Dies könnte den Anwendern zu viel Spielraum lassen und somit bei einer fehlerhaften Durchführung zu falschen oder sogar fehlerhaften Ergebnissen führen. Daher ist eine Konkretisierung der einzelnen Aufgaben der Aktivitäten insgesamt erforderlich.

4.4.3. Ergebnisse der kontextbezogenen Kriterien

Die Evaluation der kontextbezogenen Kriterien erfolgt durch die Konvertierung in Fragen, welche durch die Experten zu beantworten sind (siehe Tabelle 7).

Tabelle 8: Geschlossene Fragen zu den kontextbezogenen Kriterien

Kriterium	ID	Frage
Kontextorientiert	KoN1	Ist das Vorgehensmodell in der Lage, alle Anforderungen aus dem Normdokument bezogen auf den Projektkontext korrekt abzuleiten?
Anpassbarkeit an das Normdokument	AdN1	Wie flexibel kann das Vorgehensmodell an das jeweilige Normdokument angepasst werden?
Verfahrensbestimmung	VB1	Wie transparent ist das Vorgehensmodell in der Definition und Beschreibung der Prozesse für alle relevanten Komponenten wie Aktivitäten, Zustände, Phasen, Rollen zur Zielerreichung und Problemlösung?
Aufgabenfestlegung	AF1	Wie gut stellt das Vorgehensmodell sicher, dass der Prozess der Anforderungsableitung korrekt abläuft?
Methoden- und Technikauswahl	MuT1	Inwieweit sind die ausgewählten Methoden und Techniken für eine Vorgehensmodell geeignet, um Anforderungen an Normungsdokumente kontextbezogen abzuleiten?
Qualitätssicherung der Anforderungen	QdA1	Wie optimal sind die Maßnahmen zur Sicherstellung der Qualität und Vollständigkeit der Anforderungen auf Basis des Projektkontextes im Vorgehensmodell?

Es sei an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass nicht alle dieser geschlossenen Fragen alle kontextbezogenen Kriterien abdecken. Dies ist darauf zurückzuführen, dass manche Fragen, die sich auf die kontextbezogenen Kriterien beziehen, lediglich als offene Fragen formuliert wurden.

Die aus der Tabelle 8 resultierenden Fragen werden von den Experten nach der Vorstellung des Vorgehensmodells beantwortet, wobei die Beantwortung auf Basis der individuellen und persönlichen Expertise erfolgt. Die Auswertung erfolgt ebenfalls durch die systematische Analyse der gesammelten Daten mithilfe von deskriptiver Statistik.

KoN1	AdN1	VB1	AF1	MuT1	QdA1
überhaupt nicht fähig	überhaupt nicht flexibel	überhaupt nicht transparent	überhaupt nicht gut	überhaupt nicht geeignet	überhaupt nicht optimal
kaum fähig	wenig flexibel	wenig transparent	wenig gut	wenig geeignet	wenig optimal
mäßig fähig	flexibel	transparent	gut	geeignet	optimal
sehr fähig	sehr flexibel	sehr transparent	sehr gut	sehr geeignet	sehr optimal

	ID Frage	Teilnehmer 1	Teilnehmer 2	Teilnehmer 3
Kontextorientiert	KoN1	gelb	grün	grün
Anpassbarkeit des Normdokuments	AdN1	grün	grün	grün
Verfahrensbestimmung	VB1	grün	grün	rot
Aufgabenfestlegung	AF1	grün	grün	gelb
Methoden- und Technikauswahl	MuT1	grün	grün	gelb
Qualitätssicherung der Anforderungen	QdA1	gelb	gelb	gelb

Abbildung 7: Bewertung der geschlossenen Fragen zu den kontextbezogenen Kriterien

Die Antworten der drei Teilnehmer auf die gestellten Fragen sind in Abbildung 7 dargestellt. Die jeweiligen Bewertungsskalen sind oberhalb der Antworten dargestellt. Die farbliche Markierung der

Antworten und Bewertungsskalen erfolgt gemäß der in der Abbildung dargestellten Zuordnung, wobei jede Farbe für eine Antwort in der entsprechenden Skala steht.

Die Evaluation der Teilnehmer zeigt, dass eine Vielzahl von kontextbezogenen Kriterien von ihnen recht ähnlich bewertet wird. Dabei fallen die Unterschiede ebenfalls wie bei den allgemeinen Kriterien in den jeweiligen Bewertungen gering aus.

Wie bei den allgemeinen Kriterien, wird auch hier die Anpassbarkeit von allen Teilnehmern als positiv bewertet. Die Teilnehmer erachten die Adaptierbarkeit des Vorgehensmodells an ein beliebiges Normdokument folglich als flexibel. Des Weiteren wird die Qualitätssicherung der Anforderungen von allen Teilnehmern ähnlich wie bei den allgemeinen Kriterien als eher „ungenügend“ bewertet. Die Teilnehmer empfinden ebenfalls die Qualitätssicherung der Anforderungen als „überhaupt nicht optimal“, wobei hier ein möglicher Zusammenhang mit dem Mangel an Qualitätssicherungsprozessen besteht. Der größte Unterschied zwischen den Teilnehmern zeigt sich bei dem Kriterium der Verfahrensbestimmung. Hier wird die Transparenz des Vorgehensmodells von den ersten zwei Teilnehmern als „recht transparent“ bewertet, wohingegen der dritte Teilnehmer dies als „überhaupt nicht transparent“ evaluiert.

Analog zu den allgemeinen Kriterien werden auch bei den kontextbezogenen Kriterien detaillierte Begründungen für die Antworten zu den geschlossenen Fragen befragt.

Tabelle 9: Bewertung der offenen Fragen zu den kontextbezogenen Kriterien

Kontextbezogene Kriterien	
Teilnehmer	Antwort
KoN2	Warum kann/ kann nicht das Vorgehensmodell alle kontextbezogenen Anforderungen aus dem Normdokument korrekt ableiten? Welche potenziellen Bereiche oder Schritte im Vorgehensmodell können Hindernisse oder Probleme bei der kontextbasierten Anforderungsableitung aus Normdokumenten begünstigen?
Teilnehmer 1	
Teilnehmer 2	je nachdem wer das ausführt.
Teilnehmer 3	
AdN2	Welche potenziellen Bereiche oder Schritte im Vorgehensmodell können nicht an bestimmte Standarddokumente angepasst werden? Warum nicht?
Teilnehmer 1	
Teilnehmer 2	
Teilnehmer 3	
AF2	Gibt es Probleme oder Hindernisse im Vorgehensmodell, die den Prozess der Anforderungsableitung negativ beeinflussen?
Teilnehmer 1	
Teilnehmer 2	

Teilnehmer 3	[...]. Es gibt nur einen nicht näher Spezifiziert check & validierungsschritt, der viel Spielraum für die Ingenieure bietet.
MuT2	Welche Methoden und Techniken sind für welche Schritte und Bereiche besonders geeignet/ungeeignet?
Teilnehmer 1	Geeignet aber Verbesserungspotential hinsichtlich Effizienz sicher möglich
Teilnehmer 2	
Teilnehmer 3	
TE1	Können für alle Schritte und Bereiche der Vorgehensmodell -Techniken eingesetzt werden, die automatisiert werden können, aber manuell durchgeführt werden müssen?
Teilnehmer 1	Teilautomatisiertes Vorgehensmodell / KI-gestütztes Vorgehensmodell mit menschlichem Review spannend
Teilnehmer 2	Nicht alle Schritte können komplett automatisiert werden. Die Kriterien für die Identifikation der relevanten Anforderungen sollen aus meiner Sicht manuell definiert werden. Automatisierung kann aber in vielen Schritten eingesetzt werden (z.B. Identifizierung der relevanten Textteile, key Terms usw.).
Teilnehmer 3	man kann bspw. Clustering-methoden des NLP einsetzen, um ähnliche Anforderungen zu identifizieren oder bspw. um rechtliche oder MUST-anforderungen zu filtern ... eine Qualitätsendkontrolle sollte aber immer durch einen Menschen stattfinden, da nur ein Mensch eine rechtliche Verantwortung für die Arbeit übernehmen kann
NA1	Wie werden die Ressourcen im Vorgehensmodell (Zeit, Personal, Energie etc.) optimal eingesetzt, um einen zu hohen Ressourcenverbrauch zu vermeiden, z.B. bei komplexen Sentiment-Analysen oder Big-Data-Analyseplattformen?
Teilnehmer 1	
Teilnehmer 2	Gibt Struktur, der Prozess kann so besser in einzelnen Schritten automatisiert werden
Teilnehmer 3	[...] Wenn ich das Vorgehensmodell richtig lese, gibt es da zwei Personen (A & B) welche die Anforderungen erheben und prüfen ...welche Automatisierungstools werden in jedem Schritt eingesetzt? Wieviele Abstimmungsmeetings gibt es? wie sorgfältig wird gearbeitet? wieviel Papier wird ausgedruckt? Wieviele Dienstreisen sind notwendig?
QdA2	Sind die Verifikations- und Validierungsprozesse im Vorgehensmodell ausreichend, um potenzielle Qualitätsmängel und das Fehlen relevanter Anforderungen im Projektkontext zu erkennen?
Teilnehmer 1	weitere und vor allem rechtzeitige Feedbackschleifen sicher von Vorteil
Teilnehmer 2	
Teilnehmer 3	
RB1	Bietet das Vorgehensmodell die Möglichkeit, Anforderungen so zu dokumentieren, dass sie bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgt werden können? Warum ja / Warum nein?
Teilnehmer 1	Scheint mir ja, da textbasierte Extrahierung bis zur Quelle zurückverfolgt werden kann
Teilnehmer 2	
Teilnehmer 3	nein ... dazu müsste ja irgendwo stehen, dass in jedem ergebnisschritt eine Verknüpfung zwischen Ausgangsdokument und Ergebnis erfasst werden muss (wie es bspw. in DOORS möglich ist) ... da steht da aber nirgendwo in dem Ablaufdiagramm
D1	Bietet das Vorgehensmodell eine optimale Möglichkeit, alle Ergebnisse in Form von Artefakten in einer gewählten Sprache so zu dokumentieren, dass sie klar und verständlich sind?
Teilnehmer 1	Qualität stark abhängig vom Ausführer
Teilnehmer 2	
Teilnehmer 3	

Des Weiteren wird von den Teilnehmern für das Kriterium des Technikeinsatzes erneut auf die Automatisierung des Prozesses eingegangen. Dabei wird betont, dass es sinnvoll wäre, automatisierte

Ansätze zu verwenden. Jedoch wird, ebenfalls, hervorgehoben, dass die menschliche Komponente für die Überprüfung der Integrität der resultierenden Ergebnisse notwendig ist. Die Teilnehmer betonten zudem, dass die Qualität der Ergebnisse am Ende einer Aktivität davon abhängt, wie Anwender damit umgehen.

Zusammenfassend zeigt sich auch hier, dass fast alle Kontextkriterien von den Experten überwiegend als „erfüllt“ bewertet werden. Wie bei den allgemeinen Kriterien zeigt sich, jedoch, auch hier, dass noch Verbesserungsbedarf besteht. Insbesondere punktet das Vorgehensmodell hinsichtlich der Möglichkeit, das Vorgehensmodell flexibel an ein beliebiges Normdokument anzupassen. Trotz der effizienten Wiederverwendbarkeit des Vorgehensmodells, welche auch als Zielsetzung des Vorgehensmodells zu nennen ist, zeigen sich also Schwächen im Vorgehensmodell, die ebenfalls berücksichtigt werden müssen, um sicherzustellen, dass die Kriterien tatsächlich vollständig erfüllt werden. Hierbei zeigt sich, dass das Vorgehensmodell eine große Menge an Interpretationsspielraum für das Verständnis der jeweiligen Komponenten des Vorgehensmodells besitzt. Dies kann dazu führen, dass der Prozess der Anforderungsableitung nicht korrekt durchgeführt werden kann und somit das Ziel völlig verfehlt wird. Hier wäre eine genauere Definition der Aktivitäten für die Umsetzung von großem Vorteil, um eine genauere Standardisierung des Prozesses zu gewährleisten. Darüber hinaus ist die kontextbasierte Anforderungsableitung auch zu stark vom Benutzer abhängig und somit zu sehr auf die Individualisierung der Anwendung und deren Spielraum für persönliche Entscheidungen und Interpretationen angewiesen.

5. Evaluation der ISMS-Tools

Im Rahmen dieses Kapitels wird eine Bewertung der ISMS-Tools vorgenommen. Dabei wird zunächst die Bewertungsskala definiert, anhand derer der Erfüllungsgrad der Anforderungen aus dem Anforderungskatalog im Test abgeschätzt werden kann. Anschließend erfolgt eine Übersicht aller am Markt verfügbaren ISMS-Tools, wobei zunächst die Themenbereiche diskutiert werden, die als Grundlage für die potenzielle Auswahl der ISMS-Tools für die Evaluation dienen. Im Rahmen dessen erfolgt eine erste, grobe Bewertung der ISMS-Tools für die einzelnen Themenbereiche anhand von Präsentationen, um ein Gefühl für die Erfüllung der Themenbereiche zu erhalten. Anschließend erfolgt eine Auflistung aller Vor- und Nachteile der ISMS-Tools, die ebenfalls durch die Vorstellungsgespräche ermittelt wurden. Darauf aufbauend werden zwei ISMS-Tools für die Evaluation ausgewählt und näher beschrieben. Daraufhin wird das methodische Vorgehen zur Bewertung der ISMS-Tools detailliert dargestellt. Das beschriebene Vorgehen zielt darauf ab, die Erfüllungsgrade der Anforderungen aus dem Anforderungsdokument durch die ISMS-Tools zu ermitteln und zu dokumentieren. Die Anforderungen des Anforderungskatalogs werden durch das Testen der ISMS-Tools bewertet. Im Folgenden werden die Ergebnisse, die im Rahmen der Bewertung der ISMS-Tools durchgeführt wurden, dargestellt. Anschließend erfolgt eine Auswertung der Testergebnisse, wobei der Fokus auf den Ergebnissen des Anforderungskatalogs sowie den Ergebnissen der Erfüllungsgrade der zu standardisierten Themenfelder liegt. In der abschließenden Evaluationsphase erfolgt die Auswahl eines geeigneten ISMS-Tools für das fiktive Unternehmen NANO. Ziel dieses Evaluationsblocks ist die Identifikation eines geeigneten ISMS-Tools, das als Softwarelösung die Erfüllung der Normkonformität für die Fallstudie unterstützt. Dazu werden Methoden und quantitative Bewertungen verwendet.

5.1. Bewertungsskala

Die Erfüllung einer Anforderung sollte messbar sein, um eine valide Bewertung und einen aussagekräftigen Vergleich von ISMS-Tools zu ermöglichen. Da alle Anforderungen als gleich relevant zu betrachten sind und die Evaluation der ISMS-Tools als Unterstützung der Erfüllung der Normkonformität und nicht als Bewertung der Qualität der Umsetzung dieser Erfüllung dient, ist eine quantitative Bewertung sinnvoll, um diese Vergleichbarkeit zu gewährleisten.

Die Bewertungsskala wird in drei Arten definiert:

- Anforderung ist nicht erfüllt = 0
- Anforderung ist bedingt erfüllt = 1
- Anforderung ist vollständig erfüllt = 2

Eine Anforderung gilt als „nicht erfüllt“, wenn das ISMS-Tool nicht die Funktionen bereitstellt, die erforderlich sind, um das Ziel der Anforderung zu erreichen. Eine Anforderung gilt als „bedingt erfüllt“, wenn das ISMS-Tool zwar Funktionen bereitstellt, um das Ziel der Anforderung grundsätzlich zu erreichen, jedoch nur unter bestimmten Umständen oder Bedingungen. Diese Bedingungen können z.B. die Abhängigkeit von anderen Faktoren oder die Erfüllung weiterer Voraussetzungen sein. Eine Anforderung gilt als „erfüllt“, wenn das ISMS-Tool die Funktionen bereitstellt, um das Ziel der Anforderung zu erreichen, ohne dass besondere Umstände oder Bedingungen erforderlich sind.

5.2. Übersicht der ISMS-Tools auf dem Markt

Im vorliegenden Unterkapitel erfolgt die Vorstellung der für die Fallstudie relevanten ISMS-Tools, welche anhand des finalen Anforderungskatalogs evaluiert und miteinander verglichen werden sollen. Im Folgenden wird zunächst das Vorgehen bei der Auswahl der potenziellen ISMS-Tools, die auf der Liste für die Evaluation stehen, sowie die Kriterien für die Auswahl näher erläutert. Daraufhin werden die Grundlagen der zwei ISMS-Tools, die aus der Liste vom vorherigen Kapitel ausgewählt wurden, dargestellt, welche für die Evaluation zum Einsatz kommen. Ziel dieses Unterkapitels ist es, das methodische Vorgehen bei der Auswahl der ISMS-Tools für die Evaluation transparent und nachvollziehbar zu erläutern. Es soll verdeutlicht werden, wie die Auswahlkriterien und Entscheidungsprozesse entwickelt wurden, um eine sinnvolle und fundierte Selektion der Tools zu gewährleisten.

5.2.1. Auswahl der ISMS-Tools

Im Vorfeld der Auswahl eines ISMS-Tools für die Evaluation werden für das fiktive Unternehmen NANO bestimmte Themenbereiche definiert, die das ISMS-Tool als Funktionen oder Eigenschaften besitzen oder erfüllen muss. Die Auflistung der Themenbereiche und dessen relevante Funktionen kann aus Abbildung 8 entnommen werden.

Abbildung 8: Auflistung der Themenbereiche und dessen Funktionen

Die nachfolgende Abbildung 8 gibt einen Überblick über die fünf relevanten Themenbereiche sowie die dazugehörigen Funktionen, die ein ISMS-Tool besitzen muss, um die Bedürfnisse des fiktiven Unternehmens NANO zu erfüllen. Dadurch wird eine effektive Verwaltung und Steuerung des ISMS gewährleistet.

Risikomanagement

- Risikoanalyse: Die Risikoanalyse umfasst die Identifizierung potenzieller Risiken sowie die Bewertung ihrer Auswirkungen.
- Risikobewertung: Die Risikobewertung umfasst die Identifikation, Klassifikation und Bewertung von Risiken hinsichtlich ihrer Wahrscheinlichkeit und Schwere.
- Vorfallsmanagement: Das Vorfallsmanagement umfasst die systematische Dokumentation und Bearbeitung von Sicherheitsvorfällen.

Assetmanagement

- Verwaltung von Assets: Die Verwaltung von Assets beinhaltet eine kontinuierliche Zustandsüberwachung.
- Planung von Audits und Auditprogrammen: Die Planung von Audits und Auditprogrammen umfasst die Dokumentation, Planung und zeitliche Koordination von Prüfungen sowie die Erstellung von Zeitplänen für die genannten Prüfungen und Programme.

Dokumentenmanagement

- Organisation: Die Organisation von Dokumenten umfasst die Strukturierung und Klassifizierung aller relevanten Unterlagen sowie die Gewährleistung der Erfüllung der Schutzziele.

- Ablage: Die Ablage umfasst eine sichere und zugängliche Speicherung von Dokumenten gemäß festgelegten Richtlinien.
- Zugriffssteuerung: Die Zugriffssteuerung umfasst die Definition von Verantwortlichkeiten und Befugnissen von Personen, um die Vertraulichkeit und Integrität von Daten zu gewährleisten.

Lieferantenmanagement

- Vertragsmanagement: Das Vertragsmanagement umfasst die Dokumentation sowie die Verwaltung von Verträgen und Service Berichten von Lieferanten.
- Überwachung: Die Überwachung umfasst die Verwaltung aller relevanten Dokumente der Lieferanten sowie die Zuweisung entsprechender Zugriffsrechte.
- Organisation: Die Organisation des Lieferantenmanagements umfasst die strukturierte und effiziente Verwaltung aller Lieferantenbeziehungen.

Richtlinienmanagement

- TISAX®: Das TISAX®-Richtlinienmanagement umfasst die Implementierung sowie die Überprüfung der Anforderungen des VDA®-ISA-Kataloges 6.
- ISO/IEC 27001: Das ISO/IEC 27001-Richtlinienmanagement umfasst die Implementierung von Informationssicherheitsrichtlinien, welche den internationalen Standards für ISMS entsprechen.

Im Anschluss an die Ermittlung der Themenbereiche erfolgt nun die Suche nach ISMS-Tools, welche die zuvor definierten Funktionen erfüllen und somit die Themenbereiche abdecken. Dazu wurden die ISMS-Tools auf Basis der Empfehlung eines externen ISO/IEC 27001-Officers und -Auditors, der die empfohlenen Tools zuvor bereits genutzt hatte, ermittelt und eine Auswahl von zehn Tools getroffen. Um die Funktionalität der Tools zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie die erforderlichen Themenbereiche abdecken, wurden Interviews mit den jeweiligen Unternehmen durchgeführt, in denen die Tools präsentiert wurden.

Tools	Managementanforderungen					Preis€/Jahr
	Risiko	Asset	Dokumentation	Lieferanten	Richtlinien	
eGRC	✓	→	✓	→	✓	8.400
Digital Compliance office	✓	✓	✓	✗	✓	13.200
Whistly	✗	✗	✓	✗	✗	2.268
Vanta	→	✓	✓	✓	→	36.000/80.000
Drata	→	✓	✓	→	✓	40.000
SecFix	✓	✓	✓	→	✓	20.000
ControlMap	✓	✓	✓	✗	✓	7.500
ServiceNow	✓	✓	→	✓	→	Keine Angabe
Verinice	✓	→	→	✗	✗	OpenSource
Xmera	✓	✓	✓	✗	✗	OpenSource

Legende

✓	Voll erfüllt
→	Teil erfüllt
✗	nicht erfüllt

Abbildung 9: Bewertung der Themenbereichsabdeckung der ISMS-Tools

Die in **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** dargestellte Auflistung umfasst alle ISMS-Tools, die auf Basis einer Empfehlung ausgewählt wurden. Im Anschluss erfolgt eine Bewertung der Tools hinsichtlich der Abdeckung der in Abbildung 8 dargestellten Themenbereiche. Die Mehrzahl der ISMS-Tools deckt alle Themenbereiche, wenn auch nur teilweise, ab. Eine geringe Anzahl der ISMS-Tools decken nicht alle Themenbereiche ab, wobei dies darauf zurückzuführen ist, dass sie sich stattdessen auf andere Themenbereiche des ISMS fokussieren, die für NANO (derzeit) jedoch nicht relevant sind. Bevor die anderen ISMS-Tools einbezogen werden können, müssen sie jedoch bestimmte Kriterien erfüllen. Bei der Evaluation der ISMS-Tools werden diejenigen nicht berücksichtigt, welche mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllen:

- Mindestens zwei Themenbereiche werden nicht abgedeckt.
- Es wird kein Risikomanagement angeboten.
- Es handelt sich um ein Open-Source-Tool.

In der Konsequenz verbleiben sieben ISMS-Tools, wobei die ISMS-Tools **Whistly, Verinice und Xmera** nicht berücksichtigt werden. Im Rahmen der Fallstudie erfolgt eine Evaluation und ein Vergleich zweier ISMS-Tools. Die Auswahl erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse der durchgeführten Interviews. Dabei werden die Vor- und Nachteile der Tools subjektiv bewertet, basierend auf den Eindrücken und Vorstellungen, die in den Interviews vermittelt wurden. Die Vor- und Nachteile der ISMS-Tools sind in Tabelle 10 aufgelistet.

Tabelle 10: Auflistung der Vor- und Nachteile der ISMS-Tools

ISMS-Tools	Vorteile	Nachteile
eGRC	<ul style="list-style-type: none"> - Umfassendes Risikomanagement - Automatisierung von Aufgaben und Überprüfungen - Anpassbarkeit an Bedürfnisse und Wünsche 	<ul style="list-style-type: none"> - Hohe Komplexität der Konfiguration - Unübersichtliche Benutzeroberfläche
Digital Compliance Office	<ul style="list-style-type: none"> - Intuitive Benutzeroberfläche - Starker Fokus auf Risikomanagement - Erste Nutzung bereits erfolgt 	<ul style="list-style-type: none"> - Relativ neu auf dem Markt - Begrenzte Integration - Unklare Risikobewertung - Kein Lieferantenmanagement
Vanta	<ul style="list-style-type: none"> - Intuitive Benutzeroberfläche - SOC 2 Unterstützung - Überwachung der Systemumgebung - Verfügt über Lieferantenmanagement 	<ul style="list-style-type: none"> - Relativ teuer - Unflexibles Risikomanagement
Drata	<ul style="list-style-type: none"> - Intuitive Benutzeroberfläche - SOC 2 Unterstützung - Automatisierung von Überwachungs- und Konformitätsprüfungen - Verfügt über Lieferantenmanagement 	<ul style="list-style-type: none"> - Relativ teuer - Begrenzte Integration
SecFix	<ul style="list-style-type: none"> - Intuitive Benutzeroberfläche - Starker Fokus auf Risikomanagement - Verfügt über Lieferantenmanagement 	<ul style="list-style-type: none"> - Relativ teuer im Vergleich zur Konkurrenz - Begrenzte Integration
ControlMap	<ul style="list-style-type: none"> - Kostengünstiger als die Konkurrenz - Intuitive Benutzeroberfläche - Starker Fokus auf Risikomanagement - Verfügt über Lieferantenmanagement 	<ul style="list-style-type: none"> - Begrenzte Integration
Service-Now	<ul style="list-style-type: none"> - Bestehende Lizenz - Geringer Integrationsaufwand - Verfügt über Lieferantenmanagement 	<ul style="list-style-type: none"> - Kosten und Konfiguration müssen an das Unternehmen angepasst werden - Keine direkte Verwaltung der Richtlinien

Die Auswahl der ISMS-Tools erfolgt durch eine umfassende Bewertung, bei der die Vor- und Nachteile jedes Tools sorgfältig verglichen werden. Die Tools, bei denen die Vorteile am besten mit den individuellen Prioritäten des fiktiven Unternehmens übereinstimmen, werden für die Evaluation ausgewählt:

- **ControlMap:** Das Tool ControlMap wurde für die Evaluation ausgewählt, da es im Vergleich zu den anderen Tools kostengünstiger ist und einen breiten Funktionsumfang bietet, insbesondere mit einem starken Fokus auf Risikomanagement. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine umfassende Beratung zum Aufbau und zur Struktur des ISMS im Unternehmen an.
- **Digital Compliance Office (DCO):** Das Tool DCO wurde für die Evaluation ausgewählt, da bereits eine erste Nutzung des Tools erfolgt ist. Dadurch sind die spezifischen Anforderungen und Faktoren, die für das ISMS relevant sind, bereits bekannt, was eine effizientere Ausrichtung der Beratung und Nutzung des Tools ermöglicht, sollte sich für dieses Tool entschieden werden.

5.2.2. ControlMap

Das ISMS-Tool **ControlMap** ist eine leistungsstarke Software der WhySec GmbH und, um Unternehmen bei der Implementierung und Verwaltung des ISMS gemäß den Standards ISO 27001 und TISAX® zu unterstützen. Das Tool bietet eine Plattform, die es ermöglicht, Sicherheits- und Compliance-Anforderungen effizient zu erfüllen und kann sich speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen im digitalen und technologischen Bereich zugeschnitten (*WHYSEC - Simplified Cloud Security for ISO 27001 & TISAX Certification*, o. J.). Die **WhySec GmbH** ist ein IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen, das sich auf die Automatisierung von Informationssicherheits- und Compliance-Prozessen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) spezialisiert hat (*WHYSEC - Company Profile*, 2024). Das Unternehmen wurde im Jahr 2020 gegründet und wurde im September 2023 von der Public Cloud Group (PCG) GmbH übernommen.

5.2.3. Digital Compliance Office

Das ISMS-Tool **Digital Compliance Office (DCO)** ist eine Software der SECJUR GmbH und unterstützt Unternehmen bei der Implementierung und Verwaltung von Informationssicherheitsstandards, bietet Funktionen zur einfacheren Implementierung von ISMS und integriert verschiedene Compliance-Bereiche wie Datenschutz, Informationssicherheit, Whistleblowing und Anti-Geldwäsche auf einer einheitlichen Plattform (*Digital Compliance Office | SECJUR Plattform*, o. J.). Die **SECJUR GmbH** ist ein IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen, das sich auf die Automatisierung von Compliance-Prozessen spezialisiert hat (*Über SECJUR*, o. J.). Das Unternehmen wurde im Jahr 2018 unter dem Namen „Daten-hoch 4“ in Regensburg gegründet und im Jahr 2020 in SECJUR umbenannt.

5.3. Methodisches Vorgehen zur Evaluation von ISMS-Tools

Die Evaluation der ISMS-Tools erfolgt auf Basis von Demoversionen, welche durch die Anbieter zur Verfügung gestellt werden. Die Demoversion kann in einer Sandbox¹⁷ in einem ausgewählten Webbrowser geöffnet werden.

Die Evaluation erfolgt durch Testverfahrens Black-Box-Tests. Diese Tests fokussieren auf die Funktionalität der Software, wobei die konkrete Implementierung nicht Gegenstand der Betrachtung ist. Der Fokus liegt auf der Beobachtung des Verhaltens der Software in Bezug auf die Ein- und Ausgaben (Rätzmann, 2002, S. 51). In Kontrast dazu stehen White-Box-Tests, bei denen die Struktur und der Aufbau der Software sowie die Implementierung sämtlicher Operationen und Funktionalitäten während des

¹⁷ Eine Sandbox stellt einen Sicherheitsmechanismus dar, welcher es Programmen ermöglicht, in einer isolierten Umgebung zu laufen (Borate & Chavan, 2016, S. 1). Das Ziel einer Sandbox besteht darin, zu verhindern, dass schädliche oder fehlerhafte Programme auf das restliche System zugreifen und dieses gefährden.

Testens evaluiert werden (Rätzmann, 2002, S. 52). Im Rahmen der Evaluation der ISMS-Tools wurde das Verfahren der Black-Box-Tests angewandt, da der Fokus auf der Funktionalität und den Eigenschaften der Tools liegt, welche für die Unterstützung der Normkonformität erforderlich sind. Das Verständnis der Struktur und der Implementierung des Tools ist in diesem Fall nicht von Relevanz, weshalb keine White-Box-Tests durchgeführt wurden.

Für die Durchführung der Black-Box-Tests wird die Testart des funktionalen Tests (Functional Testing) verwendet. Im Rahmen der Funktionalen Tests wird die jeweilige Software dahingehend überprüft, ob jede Funktion wie spezifiziert arbeitet. Auf diese Weise lässt sich die Funktionalität des Systems anhand von definierten Anforderungen testen (Rätzmann, 2002, S. 56f.). Im Folgenden werden die Funktionalitäten und Eigenschaften der jeweiligen ISMS-Tools einzeln auf ihren Zweck hin getestet und überprüft, ob diese wie spezifiziert arbeiten und die definierten Anforderungen aus dem Anforderungskatalog aus Abschnitt 3.4.1 erfüllen. Diese Art des Tests ist für diese Fallstudie sinnvoll, da sie den Fokus auf die jeweiligen Eigenschaften und Funktionalitäten des Tools legt und durch die Erfüllung dieser Funktionalitäten und Eigenschaften und der Anforderungen festgestellt werden kann, ob das Ziel der Unterstützung der Normkonformität erreicht werden kann.

Währenddessen werden den Anforderungen auf der Bewertungsskala Punkte zugeordnet, die den Erfüllungsgrad der Anforderungen repräsentieren. Erreicht ein ISMS-Tool im Vergleich zum anderen ISMS-Tool mehr Punkte in der Bewertung, so zeigt dies, dass es mehr Anforderungen teilweise und/oder vollständig erfüllt und somit als Werkzeug zur Unterstützung der Normkonformität von ISO/IEC 27001 und TISAX® besser geeignet ist als des anderen verglichenen ISMS-Tools. Das Erreichen gleicher Punktzahlen durch beide ISMS-Tools lässt zunächst auf eine Eignung zur Unterstützung der Erfüllung der Normkonformität schließen. Für die Auswahl des optimalen Tools sind jedoch weitere Faktoren wie die Qualität der technischen Details sowie die Umsetzung der Themenbereiche zu berücksichtigen. Dadurch wird sichergestellt, dass das geeignete ISMS-Tool ausgewählt wird, das den spezifischen Bedürfnissen entspricht.

5.4. Vergleich der ISMS-Tools

Die quantitative Bewertung der ISMS-Tools erfolgt auf Basis einer Messbarkeit der Anforderungen (siehe Abschnitt 5.1). Die Bewertung gibt Aufschluss über den Grad der Erfüllung der jeweiligen Anforderungen. Jede Anforderung des Anforderungskatalogs wird in den entsprechenden Spalten der ISMS-Tools mit Punkten bewertet und diese Punkte anschließend addiert. Insgesamt kann ein ISMS-Tool bei vollständiger Erfüllung aller Anforderungen mit der Bewertung 2 eine Gesamtpunktzahl von **258 Punkten** erreichen. Der Anforderungskatalog mit den Bewertungen ist in Tabelle 11 dargestellt.

Tabelle 11: Bewertung von ISMS-Tools anhand des Anforderungskatalogs"

Kapitel	Anforderung	Control-Map	DCO
Anforderungen der Norm ISO/IEC 27001			
K 4.3	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass der Anwendungsbereich des Informationssicherheitsmanagementsystems als dokumentierte Information verfügbar ist. Der Anwendungsbereich setzt sich aus der Bestimmung der Grenzen und der Anwendbarkeit des Informationssicherheitsmanagementsystems.	2	2
K 7.2 d)	Das Software-Tool muss die Aufbewahrung von dokumentierten Informationen als Nachweis für die Kompetenz des Personals ermöglichen.	2	2
Ziele, Aufgaben und KPI-Management der Organisation			
K 5.2 b)	Das Softwaretool muss in der Lage sein die Informationssicherheitspolitik zu verwalten und ggf. zu erstellen, die den Anforderungen und dem Zweck der Organisation entspricht. Die Informationssicherheitspolitik muss entweder spezifische Informationssicherheitsziele enthalten oder einen Rahmen für die Festlegung solcher Ziele gemäß Abschnitt 6.2 bereitstellen.	1	2
K 5.2 g)	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Informationssicherheitspolitik für interessierte Parteien als dokumentierte Information verfügbar ist.	2	2
K 5.3 a)	Das Softwaretool muss die Zuweisung von Verantwortlichkeiten und Befugnissen für Rollen im Zusammenhang mit der Informationssicherheit gewährleisten.	2	1
K 6.2 a)	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Informationssicherheitsziele im Einklang mit der Informationssicherheitspolitik stehen.	0	0
K 6.2 b)	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Informationssicherheitsziele messbar sind.	2	1
K 6.2 c)	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Informationssicherheitsziele die relevanten Informationssicherheitsanforderungen sowie die Ergebnisse der Risikobeurteilung und Risikobehandlung berücksichtigen.	1	0
K 6.2 d)	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Informationssicherheitsziele durch eine Übersicht überwacht werden können.	2	2
K 6.2 g)	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Informationssicherheitsziele als dokumentierte Information verfügbar sind.	2	2
K 6.2 f)	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Informationssicherheitsziele aktualisiert werden können.	1	2
K 6.2 j)	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Verantwortlichkeiten für die Erreichung der Informationssicherheitsziele eindeutig zugewiesen und dokumentiert werden	2	2
K 6.2 k)	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um für die Erreichung der Informationssicherheitsziele klare Zeitrahmen bestimmt werden kann.	1	0
K 6.2	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass dokumentierte Informationen zu den Informationssicherheitszielen aufbewahrt werden können.	2	2
K 9.1 a)	Das Softwaretool muss Funktionen bieten, die Aufschluss darüber geben, was überwacht und gemessen werden muss, einschließlich der Informationssicherheitsprozesse und -maßnahmen.	1	0
K 9.1 b)	Das Softwaretool muss die Überwachungs-, Mess-, Analyse- und ggf. Bewertungsmethoden bereitstellen, um sicherzustellen, dass gültige Ergebnisse erzielt werden. Die gewählten	1	0

	Methoden müssen zu vergleichbaren und reproduzierbaren Ergebnissen führen, um als gültig zu gelten.		
K 9.1 c)	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, die benachrichtigen, wann die Überwachung und Messung durchzuführen sind.	2	0
K 9.1 d)	Das Softwaretool muss die Zuweisung von Verantwortlichkeiten für die Überwachung und Messung ermöglichen.	2	2
K 9.1 e)	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, die benachrichtigen, wann die Ergebnisse der Überwachung und Messung zu analysieren und zu bewerten sind.	1	0
K 9.1 f)	Das Softwaretool muss die Zuweisung von Verantwortlichkeiten für die Analyse und Bewertung dieser Ergebnisse ermöglichen.	2	1
K 9.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass dokumentierte Informationen als Nachweis der Ergebnisse verfügbar sind.	2	2
K 9.1	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, mit denen die Informationssicherheitsleistung und die Wirksamkeit des Informationssicherheits-Managementsystems bewertet werden können.	1	0
Risikomanagement			
K 6.1.1 d)	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen verwalten können. Risikomanagement und Maßnahmentracking muss ein Bestandteil der Softwarelösung sein.	1	1
K 6.1.1 e)	Das Softwaretool muss die Funktionen bereitstellen, um zu planen, wie Maßnahmen in die Prozesse des Informationssicherheits-Managementsystems integriert werden können.	0	0
K 6.1.2	Das Softwaretool muss eine Risikomanagementfunktion bereitstellen. Dies beinhaltet die Festlegung von Risikogrenzen und Akzeptanzniveaus, welche als Grundlage für die Umsetzung von Risikomanagement-Maßnahmen dienen.	2	1
K 6.1.2 a)	Das Softwaretool muss für das Risikomanagement die Funktionen bereitstellen, um Informationssicherheitsrisikokriterien festlegen zu können: 3) die Kriterien zur Risikoakzeptanz; und 4) Kriterien für die Durchführung von Informationssicherheitsrisikobeurteilungen	2	1
K 6.1.2 c)	Das Softwaretool muss für das Risikomanagement die Funktionen bereitstellen, um Informationssicherheitsrisiken identifizieren zu können: 3) Anwendung des Prozesses zur Informationssicherheitsrisikobeurteilung, um Risiken im Zusammenhang mit dem Verlust der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen innerhalb des Anwendungsbereichs des ISMS zu ermitteln; und 4) Identifizierung der Risikoeigentümer	0	0
K 6.1.2 d)	Das Softwaretool muss für das Risikomanagement die Funktionen bereitstellen, um Informationssicherheitsrisiken analysieren zu können: 4) Abschätzung der möglichen Folgen bei Eintritt der nach 6.1.2 c) 1) identifizierten Risiken; 5) Abschätzung der realistischen Eintrittswahrscheinlichkeiten der nach 6.1.2 c) 1) identifizierten Risiken; und	1	1

	6) Bestimmung der Risikoniveaus;		
K 6.1.2 e)	Das Softwaretool muss für das Risikomanagement die Funktionen bereitstellen, um Informationssicherheitsrisiken zu bewerten: 3) Vergleich der Ergebnisse der Risikoanalyse mit den nach 6.1.2 a) festgelegten Risikokriterien; und 4) Priorisierung der analysierten Risiken für die Risikobehandlung	2	0
K 6.1.2	Das Softwaretool muss die Aufbewahrung von dokumentierten Informationen über den Informationssicherheitsrisikobeurteilungsprozess ermöglichen.	2	2
K 6.1.3 c)	Das Softwaretool muss Funktionen für das Risikomanagement bereitstellen, um die Maßnahmen, die zur Umsetzung der gewählten Option(en) für die Behandlung von Informationssicherheitsrisiken erforderlich sind, mit den Informationssicherheitsmaßnahmen aus IS/IEC 27001:2022 (siehe Anhang C.) zu vergleichen und überprüfen zu können.	1	1
K 6.1.3 d)	Das Softwaretool muss Funktionen für das Risikomanagement bereitstellen, um eine Erklärung zur Anwendbarkeit erstellen zu können, die Folgendes enthält: - die erforderlichen Maßnahmen [siehe 6.1.3 b) und c)]; - Gründe für deren Einbeziehung; - ob die erforderlichen Maßnahmen umgesetzt sind oder nicht; sowie - Gründe für die Nichteinbeziehung von Informationssicherheitsmaßnahmen aus ISO/IEC 27001:2022 (siehe Anhang C.)	0	0
K 6.1.3 e)	Das Softwaretool muss Funktionen für das Risikomanagement bereitstellen, um einen Plan für die Informationssicherheitsrisikobehandlung innerhalb der Softwarelösung zu erstellen und zu verwalten.	1	0
K 6.1.3	Das Softwaretool muss die Aufbewahrung von dokumentierten Informationen über den Informationssicherheitsrisikobehandlungsprozess ermöglichen.	2	2
K 8.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die dokumentierten Informationen in dem erforderlichen Umfang verfügbar sind, damit auf sie vertraut werden kann, dass die Prozesse wie geplant durchgeführt wurden.	2	2
K 8.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass extern bereitgestellte Prozesse, Produkte oder Dienstleistungen, die für das Informationssicherheitsmanagementsystem relevant sind, gesteuert werden können.	2	1
K 8.2	Das Softwaretool muss die Durchführung von Risikobewertungen für die Informationssicherheit in geplanten Zeitabständen oder immer dann ermöglichen, wenn wesentliche Änderungen vorgeschlagen werden oder auftreten (siehe in 6.1.2 a) Kriterien).	1	0
K 8.2	Das Softwaretool muss die Aufbewahrung von dokumentierter Information über die Ergebnisse der Informationssicherheitsrisikobeurteilungen ermöglichen.	2	2
K 8.3	Das Softwaretool muss die Aufbewahrung von dokumentierter Information über die Ergebnisse der Informationssicherheitsrisikobehandlungen ermöglichen.	2	2
Schutzmaßnahmen von dokumentierter Information			
K 7.5.2	Das Softwaretool muss umfassende Funktionen für das Dokumentenmanagement bereitstellen, darunter Versionierung zur Verwaltung verschiedener Dokumentversionen und Approval-Workflows zur Genehmigung und Freigabe von Dokumenten.	2	2

K 7.5.2 a)	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass bei der Erstellung und Aktualisierung der dokumentierten Informationen eine angemessene Kennzeichnung und Beschreibung (z. B. Titel, Datum, Autor oder Referenznummer) gewährleistet ist.	2	2
K 7.5.2 b)	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass bei der Erstellung und Aktualisierung der dokumentierten Informationen das geeignete Format (z. B. Sprache, Version der Software-Unterstützung, Grafiken) und das geeignete Medium (z. B. Papier, elektronische Medien) verwendet werden.	2	2
K 7.5.2 c)	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass bei der Erstellung und Aktualisierung der dokumentierten Informationen eine angemessene Überprüfung und Genehmigung der Eignung und Angemessenheit erfolgt. Im Hinblick auf eine angemessene Kennzeichnung und Beschreibung und ein angemessenes Format.	0	0
K 7.5.3 a)	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die für das Informationssicherheits-Management-system erforderlichen dokumentierten Informationen verwaltet werden, um zu gewährleisten, dass sie verfügbar und für die Verwendung geeignet sind, wo und wann sie benötigt werden.	2	2
K 7.5.3 b)-f)	Das Softwaretool muss Schutzmaßnahmen für dokumentierte Information gewährleisten: <ul style="list-style-type: none"> - Steuerung dokumentierter Informationen, um sie angemessen zu schützen (z. B. vor Verlust der Vertraulichkeit, unsachgemäßer Verwendung oder Verlust der Integrität). - Steuerung dokumentierter Information unter Berücksichtigung der Verteilung, des Zugangs, der Auffindbarkeit und der Nutzung. - Steuerung dokumentierter Informationen berücksichtigt die Ablage/Speicherung und Aufbewahrung, einschließlich der Erhaltung der Lesbarkeit. - Steuerung dokumentierter Informationen, einschließlich der Überwachung von Änderungen (z. B. Versionskontrolle). - Steuerung dokumentierter Informationen berücksichtigt die Aufbewahrung und die Verfügung über das weitere Schicksal. 	1	1
K 7.5.3	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass dokumentierte Informationen externen Ursprungs, die von der Organisation als notwendig für die Planung und den Betrieb des Informationssicherheits-Managementsystems identifiziert wurden, entsprechend gekennzeichnet werden.	1	0
Bewertung und Verbesserung der Leistung des Systems			
K 9.2.1 a)	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um Auditprogramme planen und Auditergebnisse und Findings managen zu können, um Informationen darüber zur Verfügung zu stellen, ob das Informationssicherheitsmanagementsystem folgende Anforderungen erfüllt: die eigenen Anforderungen der Organisation an ihr Informationssicherheitsmanagementsystem;	2	0
K 9.2.2	Das Softwaretool muss Funktionen für die Planung und Verwaltung eines oder mehrerer Auditprogramme bereitstellen, einschließlich der Häufigkeit der Audits, der Methoden, der Verantwortlichkeiten und der Anforderungen an die Planung und Berichterstattung.	1	0
K 9.2.2 a)	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, damit für jedes Audit die Auditkriterien sowie der Umfang festgelegt werden kann.	1	0
K 9.2.2	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass dokumentierte Informationen als Nachweis der Umsetzung des Auditprogramms/der Auditprogramme und der Auditergebnisse verfügbar sind.	2	1

K 9.3.1	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, dass das Informationssicherheitsmanagementsystem der Organisation in geplanten Abständen bewertet werden kann.	1	0
K 9.3.2 a) - f)	Das Softwaretool muss Funktionen für die Dokumentation der Managementbewertungen bereitstellen, einschließlich; <ul style="list-style-type: none"> - Der Status von Maßnahmen vorheriger Managementbewertungen - Veränderungen bei externen und internen Themen, die das Informationssicherheitsmanagementsystem betreffen - Veränderungen bei den Erfordernissen und Erwartungen von interessierten Parteien, die das Informationssicherheitsmanagementsystem betreffen - Feedbackgabe zur Informationssicherheitsleistung, einschließlich der Entwicklungen in Bezug auf: <ul style="list-style-type: none"> - Abweichungen und Korrekturmaßnahmen 4) Ergebnisse von Überwachungen und Messungen 5) Auditergebnisse 6) Erreichung der Informationssicherheitsziele - Rückmeldung von interessierten - Ergebnisse von Risikobeurteilung und der Status des Risikobehandlungsplans bereitstellen. 	1	2
K 9.3.3	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass dokumentierte Informationen als Nachweis der Ergebnisse von Managementbewertungen verfügbar sind.	2	1
K 10.1	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um die kontinuierliche Verbesserung der Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit des Informationssicherheitsmanagementsystems zu gewährleisten.	1	0
K 10.2 b)	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um sicherzustellen, dass bei Auftreten einer Nichtkonformität Folgendes ermöglicht wird: <ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung der Nichtkonformität - Ermittlung der Ursachen der Nichtkonformität - Bewertung der Notwendigkeit von Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen, um ein erneutes Auftreten der Nichtkonformität oder ähnlicher Probleme zu verhindern. 	0	0
K 10.2 d)	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, damit Benutzer die Wirksamkeit jeglicher ergriffener Korrekturmaßnahmen bei Auftreten einer Nichtkonformität eigenständig überprüfen können.	1	0
K 10.2 f) & g)	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um sicherzustellen, dass dokumentierte Informationen von 10.2 b) und 10.2 d) als Nachweis verfügbar sind: <ul style="list-style-type: none"> 3) Der Art der Nichtkonformität sowie jeder daraufhin getroffenen Maßnahme; 4) der Ergebnisse jeder Korrekturmaßnahme 	2	2
Allgemeine Maßnahmen			
A. 5.1	Das Softwaretool muss Funktionen für die Überprüfung der Informationssicherheitspolitik und der themenspezifischen Richtlinien in geplanten Zeitabständen und bei wesentlichen Änderungen bereitstellen.	2	2

A. 5.2	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um die Aufgaben und Zuständigkeiten im Bereich der Informationssicherheit entsprechend den Erfordernissen des Unternehmens zugewiesen werden kann.	2	2
A. 5.3	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass widersprechende Aufgaben und Verantwortungsbereiche voneinander getrennt werden.	2	2
A. 5.7	Das Softwaretool muss Funktionen zur Sammlung und Analyse von Informationen über Bedrohungen der Informationssicherheit bereitstellen, um Erkenntnisse über Bedrohungen zu gewinnen.	1	1
A. 5.9	Das Softwaretool muss Funktionen für die Erstellung und Pflege von Bestandsverzeichnissen der Informationen und anderer damit verbundener Werte, einschließlich der Eigentümer, bereitstellen.	1	1
A. 5.10	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, dass Regeln für den zulässigen Gebrauch und Verfahren für den Umgang mit Informationen und anderen damit verbundenen Werten dokumentiert werden können.	2	2
A. 5.12	Das Softwaretool muss Informationen entsprechend den Informationssicherheitsanforderungen der Organisation auf der Grundlage von Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und den relevanten Anforderungen der interessierten Parteien klassifizieren.	1	2
A. 5.13	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um Informationen gemäß einem Informationsklassifizierungsschema zu kennzeichnen, einschließlich der Verwaltung von Klassifizierungsstufen.	1	2
A. 5.16	Das Softwaretool muss die Verwaltung des gesamten Lebenszyklus von Identitäten ermöglichen.	1	1
A. 5.18	Das Softwaretool muss die Bereitstellung, Überprüfung, Änderung und Entfernung von Zugangsrechten zu Informationen und anderen damit verbundenen Werten in Übereinstimmung mit der themenspezifischen Politik und den Regeln der Organisation für die Zugangskontrolle ermöglichen.	2	1
A 5.22	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um regelmäßig die Informationssicherheitspraktiken der Lieferanten zu überwachen, zu überprüfen, zu bewerten und erforderliche Änderungen zu steuern zu können.	0	0
A. 5.24	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um Prozesse, Rollen und Verantwortlichkeiten für die Handhabung von Informationssicherheitsvorfällen definieren zu können.	0	1
A. 5.25	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um Informationssicherheitsereignisse beurteilen zu können die Entscheidung über deren Einstufung als Informationssicherheitsvorfälle zu ermöglichen.	1	0
A. 5.31	Das Softwaretool muss die Dokumentation der rechtlichen, gesetzlichen, behördlichen und vertraglichen Anforderungen, die für die Informationssicherheit relevant sind, sowie die Vorgehensweise der Organisation zur Erfüllung dieser Anforderungen ermöglichen und auf dem neuesten Stand gehalten werden.	1	1
A. 5.33	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass Aufzeichnungen vor Verlust, Zerstörung, Fälschung, unbefugtem Zugriff und unbefugter Veröffentlichung geschützt werden.	2	2
A. 5.36	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um die Einhaltung der Informationssicherheitspolitik der Organisation sowie ihrer themenspezifischen Richtlinien, Regeln und Normen regelmäßig überprüfen zu können.	1	2

A. 5.37	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um die Betriebsverfahren für die Informationsverarbeitungsanlagen dokumentieren und dem Personal, das sie benötigt, zur Verfügung stellen zu können.	2	2
Anforderungen der Norm TISAX®			
Informationssicherheitspolitik und -organisation			
K 1.1.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Anforderungen an die Informationssicherheit dokumentiert sind: - Die Anforderungen müssen an die Ziele der Organisation angepasst sein. - Eine Richtlinie muss erstellt und freigegeben sein.	2	2
K 1.1.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass weitere relevante Sicherheitsrichtlinien erstellt werden können.	2	2
K 1.1.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass eine regelmäßige Prüfung und, falls notwendig, Überarbeitung der Richtlinien gewährleistet werden kann.	1	2
K 1.1.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Richtlinien den Mitarbeitern in geeigneter Form zur Verfügung gestellt werden können.	2	2
K 1.1.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Richtlinien Ziele und den Stellenwert der Informationssicherheit bei der Generierung enthält.	1	2
K 1.1.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Anforderungen an die Informationssicherheit auf der Grundlage der Organisationsstrategie, Gesetzen und Verträgen in der Richtlinie berücksichtigt werden.	2	2
K 1.1.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Richtlinie auf Konsequenzen bei Nichtbeachtung bei der Generierung hinweist.	0	0
K 1.2.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass anwendbare Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden können durch Dokumentation (z.B. ISO 27001 Erklärung zur Anwendbarkeit, ausgefüllter ISA-Katalog).	2	2
K 1.2.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Wirksamkeit des ISMS regelmäßig durch das Management durch Berichterstattungen überprüft werden kann.	2	0
K 1.2.2	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass Verantwortlichkeiten für die Informationssicherheit in der Organisation dokumentiert und zugewiesen werden können.	2	2
K 1.2.2	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass eine angemessene organisatorische Trennung von Verantwortlichkeiten zur Vermeidung von Interessenskonflikten (Funktionstrennung) etabliert ist.	1	1
K 1.2.3	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Vorgehensweise und Kriterien zur Klassifizierung von Projekten dokumentiert sind.	0	0
K 1.2.3	Das Softwaretool muss Funktionen zur Verfügung stellen, die es ermöglichen, eine Risikobewertung in einer frühen Projektphase auf der Grundlage der definierten Vorgehensweise durchzuführen.	2	0
K 1.2.3	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, dass Projekte unter Berücksichtigung der Anforderungen an die Informationssicherheit klassifiziert werden können.	0	0
K 1.2.3	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, dass die abgeleiteten Maßnahmen im Verlauf des Projekts regelmäßig überprüft und bei Änderungen der Bewertungskriterien neu bewertet werden können.	1	0

K 1.2.4	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass ein Verzeichnis der betreffenden IT-Dienste und der jeweils verantwortlichen IT-Dienstleister existiert.	2	0
K 1.2.4	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Anwendbarkeit der ISA-Maßnahmen dokumentiert ist.	0	0
K 1.2.4	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Dienstkonfiguration in die regelmäßigen Sicherheitsbewertungen einbezogen ist.	0	0
K 1.2.4	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Integration in lokale Schutzmaßnahmen (wie z.B. sichere Authentifikationsverfahren) dokumentiert ist.	2	2
Assetmanagement			
K 1.3.2	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass ein einheitliches Schema zur Klassifizierung von Informationswerten hinsichtlich des Schutzziels Vertraulichkeit verfügbar ist.	2	2
K 1.3.2	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Schutzziele Integrität und Verfügbarkeit berücksichtigt werden.	2	2
K 1.3.3	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um organisationsfremde IT-Dienste und deren Freigabe zu dokumentieren.	2	2
K 1.3.3	Das Softwaretool muss Funktionen für eine Risikobewertung von IT-Dienstleistungen außerhalb der Organisation bereitstellen und dabei gesetzliche, regulatorische und vertragliche Anforderungen berücksichtigen.	0	0
K 1.3.3	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um organisationsfremde IT-Dienste und deren Freigabe zu dokumentieren.	2	2
Risikomanagement			
K 1.4.1	Das Softwaretool muss automatisierte Risikobewertungen in regelmäßigen Abständen und als Reaktion auf Ereignisse ermöglichen.	1	0
K 1.4.1	Das Softwaretool muss die Möglichkeit bereitstellen, Informationssicherheitsrisiken angemessen zu bewerten, einschließlich Eintrittswahrscheinlichkeit und potenziellem Schaden	2	2
K 1.4.1	Das Softwaretool muss die Möglichkeit bereitstellen, Informationssicherheitsrisiken zu dokumentieren.	2	2
K 1.4.1	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um jedem Informationssicherheitsrisiko einen Verantwortlichen (Risikoeigner) zuzuweisen, der für die Bewertung, Behandlung und Überwachung des Risikos verantwortlich ist.	2	2
K 1.4.1	Das Softwaretool muss Funktionen zur Verfügung stellen, um einen Prozess zu definieren zu können, der festlegt, wie Sicherheitsrisiken innerhalb der Organisation identifiziert, bewertet und behandelt werden.	2	1
K 1.4.1	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um Kriterien für die Bewertung und Behandlung von Sicherheitsrisiken verwalten zu können.	1	1
K 1.4.1	Das Softwaretool muss Maßnahmen für den Umgang mit Sicherheitsrisiken dokumentieren können und die dafür Verantwortlichen festlegen und dokumentieren.	1	2
K 1.4.1	Das Softwaretool muss eine rechtzeitige Neubewertung von Sicherheitsrisiken ermöglichen, insbesondere bei Änderungen wie Organisationsstruktur, Standort oder Regelwerken.	1	0
Assessment			
K 1.5.1	Das Softwaretool muss die regelmäßige Überprüfung der Einhaltung von Anforderungen der Informationssicherheit ermöglichen.	1	1
K 1.5.1	Das Softwaretool muss die Ergebnisse der durchgeführten Überprüfungen aufzeichnen und angemessen aufbewahren können.	1	1

K 1.5.1	Das Softwaretool muss die Möglichkeit bieten, einen Zeitplan für interne Audits festzulegen, unter Berücksichtigung des gesamten Scopes, regelmäßiger Durchführung und Nachverfolgung der Audit-Ergebnisse innerhalb der Strukturen des ISMS.	2	2
K 1.5.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass ein detaillierter Plan und Zeitplan für die internen Audits erstellt werden kann. Die folgenden Aspekte müssen berücksichtigt werden: <ul style="list-style-type: none"> • Der gesamte Scope ist abgedeckt. • Interne Audits werden regelmäßig durchgeführt. • Die Ergebnisse interner Audits werden innerhalb der Strukturen des ISMS nachverfolgt. 	1	1
K 1.5.2	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um die Ergebnisse von den Prüfungen der Informationssicherheit zu dokumentieren.	2	2
Vorfall- und Krisenmanagement			
K 1.6.1	Das Softwaretool muss geeignete Kommunikationskanäle für die Ereignisse meldenden Personen bereitstellen.	0	0
K 1.6.1	Das Softwaretool muss geeignete Kommunikationskanäle für die Meldung von Sicherheitsereignissen bereitstellen, die je nach Schweregrad unterschiedliche Meldewege unterstützen, einschließlich Echtzeitkommunikation für signifikante Ereignisse und asynchronen Mechanismen wie Tickets oder E-Mail für andere Ereignisse.	0	0
K 1.6.1	Das Softwaretool muss die Berücksichtigung von Meldungen von Sicherheitsereignissen durch organisationsfremde Parteien ermöglichen, einschließlich einer von außen zugänglicher Möglichkeit zur Meldung von Sicherheitsereignissen und einer definierten Reaktion auf solche Meldungen.	0	0
K 1.6.2	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass gemeldete Ereignisse dokumentiert bearbeitet werden können.	0	1
K 1.6.2	Das Softwaretool muss die Kategorisierung, Qualifizierung und Priorisierung von gemeldeten Ereignissen ermöglichen, basierend auf Kriterien wie Verantwortungsbereich, Sicherheitsrelevanz und Schweregrad.	0	1
K 1.6.2	Das Softwaretool muss die Möglichkeit bereitstellen, Verfahren für die Reaktion auf Sicherheitsvorfälle bei Lieferanten zu verwalten, einschließlich der Analyse der Auswirkungen auf die Organisation und der Meldung gemäß den internen Meldeverfahren.	0	0
K 1.6.2	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, Standardverfahren zum Melden und Nachverfolgen relevanter Sicherheitsereignisse zu verwalten.	0	0
K 1.6.3	Das Softwaretool muss die Dokumentation und Zuweisung von Verantwortlichkeiten und Befugnissen für das Krisenmanagement in der Organisation ermöglichen.	1	0
IT und - Cybersicherheit			
K 5.2.4	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass Ereignisprotokolle (Inhalte und Metadaten) gegen Änderungen geschützt sind, beispielsweise durch eine dedizierte Umgebung.	2	0
K 5.2.6	Das Software-Tool muss Funktionen bereitstellen, um innerhalb eines Zeitraums nach Abschluss des Audits die Erstellung eines Berichts ermöglichen.	2	1
K 5.3.1	Das Software-Tool muss die Erstellung von Lastenheften ermöglichen, die die folgenden Aspekte berücksichtigen: <ul style="list-style-type: none"> - Die Anforderungen an die Informationssicherheit. - Empfehlungen des Verkäufers und bewährte Verfahren für eine sichere Konfiguration und Implementierung. 	0	0

	<ul style="list-style-type: none"> - Bewährte Verfahren und Sicherheitsleitlinien. - Ausfallsicherheit (so konzipiert, dass im Falle eines Ausfalls oder einer Fehlfunktion eine Rückkehr in einen sicheren Zustand erfolgt). 		
K 5.3.1	Das Software-Tool muss ermöglichen, dass Lastenhefte gegen die Anforderungen an die Informationssicherheit geprüft werden können.		0
Lieferantenmanagement			
K 6.1.1	Das Softwaretool muss die Verwaltung eines Nachweises des Informationssicherheitsniveaus des Lieferanten für den Schutzbedarf der Informationen ermöglichen, z. B. durch ein Zertifikat, eine Bescheinigung oder ein internes Audit.	2	1
K 6.1.1	Das Softwaretool muss Serviceberichte und Dokumente von Auftragnehmern und Kooperationspartnern verwalten können.	2	2
K 6.1.2	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um die folgenden Angaben in Geheimhaltungsvereinbarungen erstellen zu können: <ul style="list-style-type: none"> - Erfassung der beteiligten Personen/Organisationen, - Spezifikation der abgedeckten Informationen, - Beschreibung des Gegenstands der Vereinbarung, - Angabe der Gültigkeitsdauer, - Festlegung der Verantwortlichkeiten der Beteiligten. 	0	0
K 6.1.2	Das Softwaretool muss Vorlagen für Geheimhaltungsvereinbarungen bereitstellen können, die auf ihre rechtliche Anwendbarkeit geprüft sind.	1	0
K 6.1.2	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass mögliche Nachweise zur Einhaltung von Vorgaben, wie Prüfungen durch einen unabhängigen Dritten oder Auditrechte, verwaltet werden können.	0	0
K 6.1.2	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um Vorlagen für Vertraulichkeitsvereinbarungen zur Verfügung zu stellen und deren rechtliche Anwendbarkeit zu prüfen.	0	0
Gesamtsumme		164	130

5.5. Auswertung der Ergebnisse

Im vorliegenden Unterkapitel erfolgt die Vorstellung der Ergebnisse der Evaluation der ISMS-Tools. Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse der Auswertung durch den Anforderungskatalog vorgestellt, welche die Bewertung der ISMS-Tools anhand der Anforderungen beinhalten. Der Fokus liegt hierbei auf der Erkenntnis des Erfüllungsgrades der Anforderungen. Im Anschluss werden die Ergebnisse der Auswertung der definierten Themenbereiche vorgestellt, wobei der Fokus auf der Auswertung des Erfüllungsgrades der Funktionen der Themenbereiche liegt, welche die Kriterien und Bedürfnisse des fiktiven Unternehmens NANO repräsentieren. Ziel dieses Unterkapitels ist es, die Eignung von ISMS-Tools quantitativ bewerten zu können und auf Basis dieser Bewertung ein geeignetes ISMS-Tool auszuwählen.

5.5.1. Ergebnisse des Anforderungskatalogs

Die Evaluation der beiden Tools gemäß Abschnitt 5.4 ergibt, dass das ISMS-Tool **ControlMap mit 164 Punkten** eine höhere Anzahl an Anforderungen erfüllt als das Tool **DCO mit 130 Punkten**. Dies belegt, dass ControlMap als geeigneteres Werkzeug zur Unterstützung der Normkonformität dienen kann als DCO. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das System über Funktionen und Eigenschaften verfügt, die die Erfüllung der Anforderungen der Norm Dokumente unterstützen. Zum einen ist dies darauf zurückzuführen, dass ControlMap eine größere Anzahl an Funktionen und Eigenschaften zur Unterstützung der Normanforderungen bereithält. Zum anderen setzt ControlMap die Anforderungen aus bestimmten Bereichen, welche im Anforderungskatalog in Clustern aufgezeigt werden, durch Prozesse der Funktionen und Eigenschaften detaillierter und umfangreicher um:

ControlMap

Vorteil:

ControlMap bietet eine umfassendere Funktionalität für das Risiko- und Assetmanagement. Der Funktionsumfang umfasst insbesondere die Planung und Verwaltung von Assets, Audits und Auditprogrammen sowie die Dokumentation und Verwaltung der Ergebnisse. Das Tool ermöglicht eine detaillierte Dokumentation des Risikomanagements einschließlich der Bewertung, Klassifizierung und Analyse von Risiken. Die Darstellung der Informationen kann sowohl textuell als auch grafisch erfolgen, wodurch eine erhöhte Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Risikobewertungen gewährleistet werden. Darüber hinaus bietet ControlMap umfangreiche Berichtsfunktionen, die die Dokumentation wichtiger Informationen unterstützen und bei der Verwaltung von Aufgaben und Projekten hilfreich sind.

Nachteil:

Die Funktionalität von ControlMap ist im Bereich des Vorfalldmanagements jedoch eingeschränkt, da nicht alle erforderlichen Funktionen zur Unterstützung der Meldung und Bearbeitung von Sicherheitsvorfällen verfügbar sind. Diese sind jedoch für das Unternehmen von hoher Relevanz und werden auch gefordert. Insbesondere fehlen die Verwaltung von Sicherheitsvorfällen und spezifische Kommunikationskanäle für die Meldung von Vorfällen.

DCO

Vorteil:

DCO bietet erweiterte Funktionalitäten für die Verwaltung von Dokumenten und Richtlinien. Das Tool kann an die spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens angepasst werden, da es von Anfang an darauf ausgelegt ist, die individuellen Ziele und Richtlinien des Unternehmens in Bezug auf Informationssicherheit zu berücksichtigen und in die Prozesse zu integrieren. Es ermöglicht die Planung,

Dokumentation und Nachverfolgung relevanter Informationen, einschließlich Sicherheitsvorfällen, relevanten Dokumenten und Prozessen, Assets, Risiken, Audits und Auditprogrammen sowie Mitarbeitern.

Nachteil:

Die Funktionalität von DCO im Bereich des Lieferantenmanagements ist jedoch begrenzt, da die Verwaltung des Informationssicherheitsniveaus von Lieferanten fehlt, insbesondere in Bezug auf die Nachverfolgbarkeit und Dokumentation von Prozessen und Dokumenten von Lieferanten. Es entsteht der Eindruck, dass das Tool zwar eine gute Unterstützung bei der Planung und Erfassung relevanter Informationen und Prozesse bietet, jedoch nicht ausreicht. Ein ISMS-Tool soll darauf abzielen, alle Aspekte der Informationssicherheit systematisch zu erfassen, zu verwalten und zu verbessern, um den Schutz sensibler Informationen zu gewährleisten (Hofmann & Hofmann, 2017) und nicht nur der Planung und Dokumentation gerecht zu werden.

Somit kann gezeigt werden, dass ControlMap ein wesentlich geeigneteres Werkzeug zur Erfüllung der Normkonformität darstellt. In der vorliegenden Fallstudie wird die Normkonformität der ISMS-Tools in Bezug auf beide Normen als Ganzes betrachtet. Dies bedeutet, dass die Eignung der Werkzeuge zur Erfüllung der Anforderungen beider Normen zusammen bewertet wird, anstatt die Konformität der Werkzeuge für jede Norm, ISO/IEC 27001 und TISAX®, einzeln zu untersuchen. Dies ist jedoch in diesem Fall nicht erforderlich, da der Fokus auf der Gesamtkonformität in Bezug auf beide Normen zusammen liegt.

Die Auswertung der Ergebnisse des Anforderungskatalogs zeigt jedoch, dass ControlMap trotz seiner Vorteile nicht alle Funktionen der Themenbereiche erfüllt, die das fiktive Unternehmen NANO standardisieren möchte. Dies gilt insbesondere für ein solches Maß an Funktionen, wie es die Bedürfnisse des Unternehmens erfordern. Somit müssen die jeweiligen Funktionen der Themenbereiche von NANO überprüft und bewertet werden, bevor das geeignete ISMS-Tool gewählt wird.

5.5.2. Ergebnisse der Themenbereiche

Für die Bewertung der Ergebnisse der Themenbereiche der jeweiligen ISMS-Tools werden die Erfüllungsgrade der Themenbereiche überprüft und bewertet. Die Grundlage für die Abdeckung der Themenbereiche ist in **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** dargestellt. Da diese Evaluation jedoch durch Interviews mit den jeweiligen Unternehmen, in denen die ISMS-Tools präsentiert wurden, durchgeführt wird, erfolgt hier eine zusätzliche Evaluation durch das Testen mit dem jeweiligen ISMS-Tool.

Tools	Managementanforderungen					Preis€/jahr	Legende
	Risiko	Asset	Dokumentation	Lieferanten	Richtlinien		
Digital Compliance office						13.200	Voll erfüllt Teil erfüllt
ControlMap						7.500	nicht erfüllt

Abbildung 10: Bewertung der Themenbereichsabdeckung von ControlMap und DCO

Die in **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** dargestellte Auflistung umfasst die eine Bewertung der Tools hinsichtlich der Abdeckung der in Abbildung 8 dargestellten Themenbereiche der ISMS-Tool ControlMap und DCO.

Risikomanagement

ControlMap: Das Tool erfüllt den Themenbereich in Aspekten wie Verwaltung, Analyse, Bewertung, Dokumentation von Nachweisen und Maßnahmenplanung von Risiken und Bedrohungen. Allerdings bietet es keine Möglichkeit, sowohl Sicherheitsvorfälle zu melden als auch Sicherheitsvorfälle zu dokumentieren.

DCO: Obschon die Möglichkeit besteht, Risiken und Bedrohungen im Tool festzuhalten und zu dokumentieren, ist eine adäquate Analyse und Bewertung derselben nicht möglich.

Assetmanagement

ControlMap: Der Funktionsumfang des ISMS-Tools entspricht den Anforderungen des Assetmanagements und beinhaltet die für das fiktive Unternehmen NANO relevanten Funktionen zur Standardisierung dieser.

DCO: DCO erfüllt zwar die Dokumentation von Assets und Audits, jedoch bietet es keine Möglichkeit zur Verwaltung dieser. Insbesondere ist keine Analyse, Bewertung oder Erstellung von Nachweisen und Berichten der Ergebnisse möglich.

Dokumentenmanagement

ControlMap: Der Funktionsumfang des ISMS-Tools entspricht den Anforderungen des Dokumentenmanagements und beinhaltet die für das fiktive Unternehmen NANO relevanten Funktionen zur Standardisierung dieser.

DCO: Der Funktionsumfang des ISMS-Tools entspricht den Anforderungen des Dokumentenmanagements und beinhaltet die für das fiktive Unternehmen NANO relevanten Funktionen zur Standardisierung dieser.

Lieferantenmanagement

ControlMap: Das Tool unterstützt zwar die Dokumentation von Lieferanten Dokumenten wie Verträge, Serviceberichte etc., bietet aber keine Möglichkeit, diese zu verwalten. Insbesondere sind keine Überwachung, Planung und Organisation der Liefertermine und der damit verbundenen Prozesse möglich.

DCO: Das Tool verfügt nicht über Funktionalitäten zum Lieferantenmanagement. Zwar besteht die Möglichkeit, wichtige Dokumente von Lieferanten wie Vereinbarungen, Verträge usw. zu dokumentieren, jedoch kann eine vertrauliche Aufbewahrung dieser Dokumente nicht gewährleistet werden, insbesondere wenn sie sensible Daten enthalten.

Richtlinienmanagement

ControlMap: Der Funktionsumfang des ISMS-Tools entspricht den Anforderungen des Richtlinienmanagements und beinhaltet die für das fiktive Unternehmen NANO relevanten Funktionen zur Standardisierung dieser.

DCO: Der Funktionsumfang des ISMS-Tools entspricht den Anforderungen des Richtlinienmanagements und beinhaltet die für fiktive Unternehmen NANO relevanten Funktionen zur Standardisierung dieser.

ControlMap weist die Erfüllung der Funktionen in drei von fünf Themenbereichen auf, während DCO zwei von fünf Themenbereichen vollständig erfüllt. Somit erweist sich das ISMS-Tool ControlMap auch im Bereich der Erfüllung der Funktionen der Themenbereiche als geeignetes Tool für die Erfüllung der Bedürfnisse von NANO.

5.6. Auswahl des ISMS-Tools und Fazit

Die Auswertung der Ergebnisse sowohl des Anforderungskatalogs als auch der Themenbereiche zeigt, dass **ControlMap** das geeignete ISMS-Tool zur Unterstützung der Normkonformität darstellt. ControlMap kann durch seine Funktionalitäten und Eigenschaften des fiktiven Unternehmen NANO bei seinen Herausforderungen unterstützen, um effektiv nach ISO/IEC 27001 zertifiziert zu werden. Zum einen kann das Tool durch das Dokumentenmanagement und die Zugriffskontrolle das Unternehmen dabei unterstützen, alle definierten Sicherheitsprozesse und -richtlinien sowie weitere für das ISMS relevante Dokumente zentral zu verwalten und vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. Die zentrale Dokumentenverwaltung reduziert die Anfälligkeit für Schutzzielverletzungen und vereinfacht die Umsetzung und Überwachung von Zugriffskontrollen auf Dokumente, wodurch diese Prozesse effizienter und weniger fehleranfällig werden. Darüber hinaus ermöglicht eine zentrale Stelle für alle Themenbereiche erstens deren Standardisierung durch zentrale Aufgabenbearbeitung und -erfüllung. Dies trägt

zu einer standardisierten Integration der Aufgaben in den jeweiligen Themenbereichen bei, fördert eine effiziente Durchführung der Arbeitsprozesse und unterstützt die Erreichung des Ziels der Standardisierung der Themenbereiche.

Obwohl das ISMS-Tool die Herausforderungen von NANO erheblich minimieren kann, bleibt es dennoch ein Werkzeug zur Unterstützung bei der Umsetzung des ISMS und kann das gesamte ISMS nicht vollständig definieren und selbst umsetzen. Folglich stellt es lediglich ein Instrument dar, welches die Ausführung organisatorischer Tätigkeiten erleichtert, jedoch die strategische Planung, die Definition von Strukturen, die menschlichen vertieften Kenntnisse sowie die kontinuierliche Anpassung und Überwachung eines ISMS nicht ersetzen kann. Der Einsatz solcher Werkzeuge zielt darauf ab, das Management in bestimmten Bereichen zu erleichtern, indem Prozesse automatisiert und Funktionen bei der Durchführung der Tätigkeiten unterstützen. Die Verantwortung und die entscheidenden Maßnahmen zur Festlegung von Regeln, Strukturen und Richtlinien verbleiben jedoch beim Unternehmen und den verantwortlichen Personen.

6. Fazit

Im Rahmen der vorliegenden Abschlussarbeit wurde ein Vorgehensmodell entwickelt, welches die Ableitung von Anforderungen aus Norm Dokumenten in Bezug auf einen konkreten Projektkontext ermöglicht. Die kontextbasierte Anforderungsableitung aus Normdokumenten zielt darauf ab, eine Evaluierung von ISMS-Tools hinsichtlich ihrer Eignung zur Unterstützung der Erfüllung der Normkonformität aus den Normdokumenten ISO/IEC 27001 und TISAX® zu ermöglichen.

Für die Entwicklung des Vorgehensmodells wurde zunächst eine SLR durchgeführt, um zu untersuchen, ob bereits bestehende Vorgehensmodelle für die kontextbasierte Ableitung von Anforderungen aus Normen existieren. Allerdings existiert nur eine geringe Anzahl an Quellen für dieses spezialisierte Fachgebiet. Ein Großteil der Forschungsarbeiten verwendet für die Extraktion von Anforderungs- oder Informationselementen automatisierte Ansätze, die jedoch für den vorliegenden Fall nicht relevant sind, da die Durchführung des Vorgehensmodells manuell erfolgen soll. Zudem fokussieren sich die Forschungsarbeiten auf die Anforderungs- oder Informationsermittlung und Extraktion aus Dokumenten, jedoch wurde für die Ableitung der Anforderungen kein spezifischer Projektkontext berücksichtigt. Des Weiteren wurde in den untersuchten Vorgehensmodellen kein allgemeingültiger Ansatz verfolgt, sondern diese waren lediglich für spezifische Dokumente oder auch Norm Dokumente angewendet. Zudem wurde keine Aussage darüber getroffen, ob diese auch auf andere Fälle übertragen werden können. Die Resultate der SLR zeigen, dass in diesem Fachgebiet noch ein erheblicher Forschungsbedarf besteht. Durch die Erkenntnis wird das Vorgehensmodell selbst entwickelt.

Zu Beginn des Entwicklungsprozesses des Vorgehensmodells erfolgt die Identifikation allgemeiner Kriterien sowie die Definition kontextbezogener Kriterien, welche die Grundlage für die Konzeption des Vorgehensmodells bilden. Die genannten Kriterien dienen folglich als Fundament für die Konzeption des Vorgehensmodells und tragen zu dessen Zuverlässigkeit bei.

Die im Vorgehensmodell integrierten Ansätze und Techniken basieren im Wesentlichen auf denjenigen, die für die Anforderungsermittlung in den Resultaten der SLR zum Einsatz kamen. Die genannten Ansätze wurden jedoch derart modifiziert, dass sie manuell anwendbar sind. Der Einsatz dieses Ansatzes und dieser Techniken erlaubt das Vorgehensmodells eine systematische Anforderungsableitung aus dem jeweiligen Norm Dokument. Da die Techniken gezielt auf die Identifikation und Ableitung von Anforderungen im Kontext des Projekts ausgerichtet sind, tragen sie zur Steigerung der Effizienz bei und gewährleisten zugleich die Nachvollziehbarkeit der ermittelten Anforderungen. Diejenigen Ansätze, welche sich auf die Erhaltung des Verständnisses der Textstruktur des Dokumentierens konzentrieren, dienen im Wesentlichen als Motivation für die Dokumentenanalyse des vorliegenden Vorgehensmodells. Durch den Fokus auf den Aufbau und Struktur des Dokuments soll die Wiederverwendbarkeit auf alle Norm Dokumente gewährleistet werden.

Dies mag zwar theoretisch begründbar sein, kann jedoch durch die Adaptation des Vorgehensmodells an die Fallstudie und insbesondere durch dessen Anwendung auf eine reale Situation veranschaulicht werden. Es kristallisierte sich heraus, dass das Vorgehensmodell zwar seinen Zweck erfüllt, jedoch in Bezug auf die Anwendbarkeit noch Optimierungspotenzial aufweist. Obgleich es dazu dient, die ISMS-Tools evaluieren und ein geeignetes auswählen zu können, welches letztlich zur Erfüllung der Normkonformität beiträgt und somit die definierten Ziele erreicht werden können, wurde gleichwohl festgestellt, dass die Anwendung Herausforderungen mit sich bringt. Das Vorgehensmodell weist insbesondere im Bereich der Qualitätssicherung des Prozesses und der Anforderungen sowie in Bezug auf den Interpretationsspielraum in der Definition der einzelnen Prozessschritte noch erhebliche Schwächen auf.

Dies wird durch die Evaluation des Vorgehensmodells durch Experten untermauert, wobei das Vorgehensmodell die definierten Kriterien zwar zu einem gewissen Maße erfüllt und den Zweck des Vorgehensmodells erreicht, jedoch an gewissen Stellen nicht optimal umsetzbar ist. Es wird jedoch deutlich, dass der Faktor, wie eine gewisse Art und Weise der Umsetzung durch einen Anwender erfolgt, von erheblichem Einfluss auf die Zweckmäßigkeit des Vorgehensmodells ist. Die Interpretation des Anwenders hinsichtlich des Verständnisses und der Umsetzung des Vorgehensmodells übt einen maßgeblichen Einfluss auf die Qualität der Anwendbarkeit des Vorgehensmodells aus. Auf diese Weise kann der tatsächliche Erfolg bei der Umsetzung und Anwendung eines solchen Instruments in einer realen Situation gemessen werden.

In ähnlicher Weise lässt sich die Bewertung des ISMS-Tools anführen, welches als Werkzeug durchaus hilfreich sein kann, jedoch nicht als Ersatz für die gesamte Informationssicherheit betrachtet werden sollte. Das Vorgehensmodell kann folglich als Werkzeug den Anwender bei der kontextbasierten Ableitung von Anforderungen aus Norm Dokumenten in hohem Maße unterstützen und insbesondere durch die Erfüllung der Kriterien die Sicherheit hinsichtlich der Anwendbarkeit gewährleisten. Es handelt sich lediglich um ein Werkzeug, und somit ist der Einfluss des Anwenders auf die Verwendung dieses Werkzeugs von entscheidender Bedeutung.

Für die Forschung ist daher allein die Entwicklung des Vorgehensmodells von großem Nutzen, da es einen neuen Blickwinkel auf die Thematik ermöglicht und neue Erkenntnisse hinsichtlich der Anforderungsableitung von Norm Dokumenten durch die Berücksichtigung speziell für einen Projektkontext mit sich bringt. Die Adaption des Vorgehensmodells an eine Fallstudie sowie die Evaluation durch Experten zeigen jedoch, dass das Vorgehensmodell allein nicht ausreicht, um umfassende und allgemeingültige Erkenntnisse im Bereich der kontextbasierten Anforderungsableitung von Norm Dokumenten zu gewinnen. Weitere Forschung und die Einbeziehung zusätzlicher Perspektiven sind erforderlich, um fundierte Erkenntnisse zu gewinnen, die der Komplexität der Faktoren gerecht werden.

Literaturverzeichnis

- Abdelkafi, N., Blind, K., Böhm, M., Eisape, D., Gemein, O.-G., Koch, C., Mangelsdorf, A., Mirtsch, M., Pohlmann, T., & Schulz, T. (2019). Normen und Standards für die digitale Transformation: Werkzeuge, Praxisbeispiele und Entscheidungshilfen für innovative Unternehmen, Normungsorganisationen und politische Entscheidungsträger. In *Normen und Standards für die digitale Transformation*. De Gruyter Oldenbourg. <https://doi.org/10.1515/9783110629057>
- Ahmad, A., Desouza, K. C., Maynard, S. B., Naseer, H., & Baskerville, R. L. (2020). How integration of cyber security management and incident response enables organizational learning. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 71(8), 939–953. <https://doi.org/10.1002/asi.24311>
- Albers, A., Behrendt, M., Klingler, S., & Matros, K. (2016). Verifikation und Validierung im Produktentstehungsprozess. *Handbuch Produktentwicklung*. Hrsg.: Udo Lindemann, 541.
- Al-Dhahri, S., Al-Sarti, M., & Abdul, A. (2017). Information security management system. *International Journal of Computer Applications*, 158(7), 29–33.
- Alpers, S. (2022). *Notwendigkeit der Integration von ethischen, rechtlichen und sozialen Aspekten in die gängigen Vorgehensmodelle für IT-Projekte*. 171–179. <https://dl.gi.de/handle/20.500.12116/39672>
- Alpers, S., Krings, B.-J., Becker, C., Rill, M., & Weinreuter, M. (2024). Ethische, rechtliche und soziale Aspekte (ELSA) der Gestaltung von KI-Systemen: Systematisierung der Betrachtung durch Vorgehensmodelle und Leitfäden. *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft*, 78(2), 160–169. <https://doi.org/10.1007/s41449-024-00422-9>
- Antunes, M., Maximiano, M., & Gomes, R. (2022). A client-centered information security and cybersecurity auditing framework. *Applied Sciences*, 12(9), 4102.
- Becker, J., Beverungen, D., Knackstedt, R., Behrens, H., Glauner, C., & Wakke, P. (2010). *Stand der Normung und Standardisierung der hybriden Wertschöpfung* (Arbeitsberichte des Instituts für Wirtschaftsinformatik No. 126). Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut für Wirtschaftsinformatik. <https://hdl.handle.net/10419/59561>
- Belleflamme, P. (2002). Coordination on formal vs. de facto standards: A dynamic approach. *European Journal of Political Economy*, 18(1), 153–176. [https://doi.org/10.1016/S0176-2680\(01\)00073-8](https://doi.org/10.1016/S0176-2680(01)00073-8)
- Bender, B., & Gericke, K. (Hrsg.). (2021). *Pahl/Beitz Konstruktionslehre: Methoden und Anwendung erfolgreicher Produktentwicklung*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-57303-7>
- Bento, F. (2013). Defining Processes and Procedures. In F. Bento, S. Esteves, & A. Agarwal (Hrsg.), *Quality Management in ART Clinics: A Practical Guide* (S. 39–48). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7139-5_4

- Blind, K. (2009). *Standardisation as a Catalyst for Innovation* (SSRN Scholarly Paper No. 1527333). <https://papers.ssrn.com/abstract=1527333>
- Bogner, A., Littig, B., & Menz, W. (Hrsg.). (2002). *Das Experteninterview*. VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-322-93270-9>
- Bohnsack, R., & Nentwig-Gesemann, I. (2010). *Dokumentarische Evaluationsforschung: Theoretische Grundlagen und Beispiele aus der Praxis*. Verlag Barbara Budrich.
- Borate, I., & Chavan, R. K. (2016). Sandboxing in linux: From smartphone to cloud. *International Journal of Computer Applications*, 148(8).
- Borraz, O. (2007). Governing Standards: The Rise of Standardization Processes in France and in the EU. *Governance*, 20(1), 57–84. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2007.00344.x>
- Bramer, W. M., De Jonge, G. B., Rethlefsen, M. L., Mast, F., & Kleijnen, J. (2018). A systematic approach to searching: An efficient and complete method to develop literature searches. *Journal of the Medical Library Association: JMLA*, 106(4), 531.
- Brenner, M., Felde, N., Hommel, W., Metzger, S., Reiser, H., & Schaaf, T. (2022). *Praxisbuch ISO/IEC 27001: Management der Informationssicherheit und Vorbereitung auf die Zertifizierung*. Carl Hanser Verlag GmbH Co KG.
- Broderick, J. S. (2006). ISMS, security standards and security regulations. *Information Security Technical Report*, 11(1), 26–31. <https://doi.org/10.1016/j.istr.2005.12.001>
- Broy, M., & Kuhrmann, M. (2013). *Projektorganisation und Management im Software Engineering*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-29290-3>
- de Ribaupierre, H., Cutting-Decelle, A.-F., Baumier, N., & Blumental, S. (2021). Automatic extraction of requirements expressed in industrial standards: A way towards machine readable standards? *arXiv preprint arXiv:2112.13091*.
- Die NormenBibliothek—NORMEN - VDE VERLAG*. (o. J.). Abgerufen 10. Juli 2024, von <https://www.vde-verlag.de/normen/normenbibliothek.html>
- Ebert, C. (2022). *Systematisches Requirements Engineering: Anforderungen ermitteln, dokumentieren, analysieren und verwalten*. dpunkt. verlag.
- Eloff, J. H., & Eloff, M. (2003). Information security management: A new paradigm. *Proceedings of the 2003 annual research conference of the South African institute of computer scientists and information technologists on Enablement through technology*, 130–136.
- Engel, U., & Schmidt, B. O. (2022). Unit- und Item-Nonresponse. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 453–471). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-37985-8_29

- Fellner, W. (2023). Basiswissen Normen. In *Normung für alle: Eine Einführung plus CE für Druckgeräte und Maschinen* (2. Aufl., S. 73–82). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-41443-6_6
- Ferrari, A., Spoletini, P., & Gnesi, S. (2016). Ambiguity and tacit knowledge in requirements elicitation interviews. *Requirements Engineering*, 21(3), 333–355. <https://doi.org/10.1007/s00766-016-0249-3>
- Fettke, P., Intorsureanu, I., & Loos, P. (2002). *Komponentenorientierte Vorgehensmodelle im Vergleich*. Techn. Univ. Chemnitz, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:ch1-200200752>
- Fischer, T., Biskup, H., & Müller-Luschnat, G. (1998). Begriffliche Grundlagen für Vorgehensmodelle. In R. Kneuper, G. Müller-Luschnat, & A. Oberweis (Hrsg.), *Vorgehensmodelle für die betriebliche Anwendungsentwicklung* (S. 13–31). Vieweg+Teubner Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-663-05994-3_1
- Fritzsche, M., & Keil, P. (2007). *Kategorisierung etablierter Vorgehensmodelle und ihre Verbreitung in der deutschen Software-Industrie*.
- Gnatz, M. A. J. (2005). *Vom Vorgehensmodell zum Projektplan* [Technische Universität München]. <https://mediatum.ub.tum.de/601787>
- Goeken, M. (Hrsg.). (2006). Data-Warehouse-Systeme. In *Entwicklung von Data-Warehouse-Systemen: Anforderungsmanagement, Modellierung, Implementierung* (S. 11–48). DUV. https://doi.org/10.1007/978-3-8350-9178-8_2
- Hanschke, I. (2019). *Informationssicherheit und Datenschutz systematisch und nachhaltig gestalten: Eine kompakte Einführung in die Praxis*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-27063-6>
- Haufe, K., Colomo-Palacios, R., Dzombeta, S., & Brandis, K. (2016). A process framework for information security management. *International Journal of Information Systems and Project Management*, 4(4), 27–47.
- Herrmann, A. (2022). Ermitteln von Anforderungen. In *Grundlagen der Anforderungsanalyse: Standardkonformes Requirements Engineering* (S. 25–80). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-35460-2_4
- Herrmann, A., Knauss, E., Weißbach, R., Fahney, R., Gartung, T., Glunde, J., Hoffmann, A., & Valentini, U. (2013). *Requirements Engineering und Projektmanagement*. Springer.
- Hoffmann, M., Kuhn, N., Weber, M., & Bittner, M. (2004). Requirements for requirements management tools. *Proceedings. 12th IEEE International Requirements Engineering Conference, 2004.*, 301–308.
- Hofmann, M., & Hofmann, A. (2016, März 9). *Der ISO27-Sicherheitsprozess: Ein Referenzprozess zur Umsetzung der ISO/IEC 27001*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1586.6001>

- Hofmann, M., & Hofmann, A. (2017a). *ISMS-Tools zur Unterstützung eines nativen ISMS gemäß ISO 27001*. https://doi.org/10.18420/IN2017_162
- Hofmann, M., & Hofmann, A. (2017b). *ISMS-Tools zur Unterstützung eines nativen ISMS gemäß ISO 27001*. BoD E-Short.
- Hottenrott, M., Thorwarth, S., & Wey, C. (2016). *Gegenstandsbereiche der Normung* (DICE Ordnungspolitische Perspektiven No. 83). Heinrich Heine University Düsseldorf, Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE). <https://hdl.handle.net/10419/129068>
- Hungerford, C., & Kench, P. (2015). Standards and Standardization. In M. Kennedy, S. Billett, S. Gherardi, & L. Grealish (Hrsg.), *Practice-based Learning in Higher Education: Jostling Cultures* (S. 65–83). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9502-9_5
- IEEE. (1990). *IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology*. IEEE Std 610.12-1990. <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1990.101064>
- IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology. (1990). *IEEE Std 610.12-1990*, 1–84. IEEE Std 610.12-1990. <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1990.101064>
- ISO/IEC. (2004). *ISO/IEC Guide 2:2004—Standardization and related activities—General vocabulary*. <https://www.iso.org/standard/39976.html>
- ISO/IEC. (2005). *ISO/IEC 17799:2005—Information technology - Code of practice for information security management*. <https://www.iso.org/standard/39612.html>
- ISO/IEC/IEEE. (2011). *ISO/IEC/IEEE International Standard—Systems and software engineering – Life cycle processes –Requirements engineering*. ISO/IEC/IEEE 29148:2011(E). <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2011.6146379>
- John, I. (2004). Extraktion von gemeinsamen und variablen Anforderungen aus Benutzerdokumentationen1. *Softwaretechnik-Trends*, 24(1).
- Juliana, T. S. (2015). Word Processor and Word Processing Role for Online Business. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 2(7), 5–9.
- Kaiser, R. (2021). *Qualitative Experteninterviews: Konzeptionelle Grundlagen und praktische Durchführung*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-30255-9>
- Karlsson, J., & Ryan, K. (1997). A cost-value approach for prioritizing requirements. *IEEE Software*, 14(5), 67–74. <https://doi.org/10.1109/52.605933>
- Keele, S. (2007). *Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering*. Technical report, ver. 2.3 ebse technical report. ebse.
- Kersten, H., & Schröder, K.-W. (2023a). Anforderungen an das ISMS. In H. Kersten & K.-W. Schröder (Hrsg.), *ISO 27001: 2022/2023: Management der Informationssicherheit nach den aktuellen Standards* (S. 31–90). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-42244-8_2

- Kersten, H., & Schröder, K.-W. (2023b). Die Normenreihe ISO/IEC 27000 und ihre Grundbegriffe. In H. Kersten & K.-W. Schröder (Hrsg.), *ISO 27001: 2022/2023: Management der Informationssicherheit nach den aktuellen Standards* (S. 1–30). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-42244-8_1
- Kitchenham, B., Brereton, O. P., Budgen, D., Turner, M., Bailey, J., & Linkman, S. (2009). Systematic literature reviews in software engineering—a systematic literature review. *Information and software technology, 51*(1), 7–15.
- Kof, L. (2005). Natural language processing: Mature enough for requirements documents analysis? *International Conference on Application of Natural Language to Information Systems*, 91–102.
- König, S. (2009). Ein Wiki-basiertes Vorgehensmodell für Business Intelligence Projekte. *Perspektiven der betrieblichen Management-und Entscheidungsunterstützung*, 34–51.
- Kotonya, G., & Sommerville, I. (1998). *Requirements engineering: Processes and techniques*. Wiley Publishing.
- Królikowski, T., & Ubowska, A. (2021a). TISAX - optimization of IT risk management in the automotive industry. *Procedia Computer Science, 192*, 4259–4268. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.09.202>
- Królikowski, T., & Ubowska, A. (2021b). TISAX - optimization of IT risk management in the automotive industry. *Procedia Computer Science, 192*, 4259–4268. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.09.202>
- Lian, X., Liu, W., & Zhang, L. (2020). Assisting engineers extracting requirements on components from domain documents. *Information and Software Technology, 118*, 106196. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2019.106196>
- Liebold, R., & Trinczek, R. (2009). Experteninterview. In S. Kühl, P. Strodtholz, & A. Taffertshofer (Hrsg.), *Handbuch Methoden der Organisationsforschung: Quantitative und Qualitative Methoden* (S. 32–56). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-91570-8_3
- Liedtke, T. (2022). Informations-/Cybersecurity-Standards. In T. Liedtke (Hrsg.), *Informationssicherheit: Möglichkeiten und Grenzen* (S. 107–146). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-63917-7_5
- Luttmer, J., Prihodko, V., Ehring, D., & Nagarajah, A. (2023). Requirements extraction from engineering standards – systematic evaluation of extraction techniques. *Procedia CIRP, 119*, 794–799. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2023.03.125>
- March, S. T., & Smith, G. F. (1995). Design and natural science research on information technology. *Decision support systems, 15*(4), 251–266.
- Meng, H., Lei, T., Li, M., Li, K., Xiong, N., & Wang, L. (Hrsg.). (2021). *Advances in Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery* (Bd. 88). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-70665-4>
- Mierowski, S. (2021). Darstellung der Informationssicherheit und des Datenschutzes. In S. Mierowski (Hrsg.), *Datenschutz nach DS-GVO und Informationssicherheit gewährleisten: Eine kompakte*

- Praxishilfe zur Maßnahmenauswahl: Prozess ZAWAS 4.0* (S. 3–7). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-33470-3_2
- Muenstermann, B., & Eckhardt, A. (2009). What drives business process standardization? A case study approach. *CONF-IRM 2009 Proceedings*. <https://aisel.aisnet.org/confirm2009/38>
- Müller, K.-R. (2014). Standards, Normen, Practices. In K.-R. Müller (Hrsg.), *IT-Sicherheit mit System: Integratives IT-Sicherheits-, Kontinuitäts- und Risikomanagement—Sichere Anwendungen—Standards und Practices* (S. 45–119). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-04334-6_5
- Noack, J., & Schienmann, B. (1999). Objektorientierte Vorgehensmodelle im Vergleich. *Informatik-Spektrum*, 22(3), 166–180. <https://doi.org/10.1007/s002870050135>
- Partsch, H. (2010). *Requirements-Engineering systematisch: Modellbildung für softwaregestützte Systeme*. Springer-Verlag.
- Pfadenhauer, M. (2009). Das Experteninterview. In R. Buber & H. H. Holzmüller (Hrsg.), *Qualitative Marktforschung: Konzepte – Methoden – Analysen* (S. 449–461). Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-9441-7_28
- Pflaumer, P., Heine, B., & Hartung, J. (2017). *Statistik für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften: Deskriptive Statistik*. Walter de Gruyter GmbH & Co KG.
- Pohl, K., & Rupp, C. (2021). *Basiswissen Requirements Engineering: Aus- und Weiterbildung nach IREB-Standard zum Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level, 5* (5. Aufl.). dpunkt.verlag.
- Prendergast, M. D. (2021). Automated Extraction and Classification of Slot Machine Requirements from Gaming Regulations. *2021 IEEE International Systems Conference (SysCon)*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/SysCon48628.2021.9447144>
- Rätzmann, M. (2002). *Software-Testing—Rapid Application Testing, Softwaretest, Agiles Qualitätsmanagement* (1. Aufl.). Galileo Computing.
- Reinders, H. (2011). Fragebogen. In H. Reinders, H. Ditton, C. Gräsel, & B. Gniewosz (Hrsg.), *Empirische Bildungsforschung: Strukturen und Methoden* (S. 53–65). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-93015-2_4
- Salinesi, C., & Sturm, S. (2014). Common terminology, well established techniques and methods are key success factors of Requirements Engineering: The contribution of RE certification to project success. *INCOSE International Symposium*, 24(s1), 360–366. <https://doi.org/10.1002/j.2334-5837.2014.00027.x>
- Schmalen, C., Kunert, M., & Weindlmaier, H. (2006). Erfolgsfaktorenforschung: Theoretische Grundlagen, methodische Vorgehensweise und Anwendungserfahrungen in Projekten für die Ernährungsindustrie. *Proceedings "Schriften der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaues eV"*, 41, 351–362.

Schön, E.-M., Thomaschewski, J., & Escalona, M. J. (2017). Agile Requirements Engineering: A systematic literature review. *Computer Standards & Interfaces*, 49, 79–91. <https://doi.org/10.1016/j.csi.2016.08.011>

Schulz, M., Neuhaus, U., Kaufmann, J., Kühnel, S., Alekozai, E. M., Rohde, H., Hoseini, S., Theuerkauf, R., Badura, D., & Kerzel, U. (2022). *DASC-PM v1. 1-Ein Vorgehensmodell für Data-Science-Projekte*. SECJUR. (o. J.-a). *Digital Compliance Office | SECJUR Plattform*. Abgerufen 18. Juli 2024, von <https://www.secjur.com/plattform>

SECJUR. (o. J.-b). *Über SECJUR*. Abgerufen 18. Juli 2024, von <https://www.secjur.com/ueber-uns>

Sharma, S., & Pandey, S. K. (2013). Revisiting requirements elicitation techniques. *International Journal of Computer Applications*, 75(12).

Sharma, V. S., Ramnani, R. R., & Sengupta, S. (2014). A framework for identifying and analyzing non-functional requirements from text. *Proceedings of the 4th International Workshop on Twin Peaks of Requirements and Architecture*, 1–8. <https://doi.org/10.1145/2593861.2593862>

Smith, S., Winchester, D., Bunker, D., & Jamieson, R. (2010). Circuits of Power: A Study of Mandated Compliance to an Information Systems Security „De Jure“ Standard in a Government Organization. *MIS Quarterly*, 34(3), 463–486. <https://doi.org/10.2307/25750687>

Sommerville, I. (2011). *Software Engineering*. Pearson.

Sutcliffe, A., & Sawyer, P. (2013). Requirements elicitation: Towards the unknown unknowns. *2013 21st IEEE International Requirements Engineering Conference (RE)*, 92–104. <https://doi.org/10.1109/RE.2013.6636709>

Talib, R., Hanif, M. K., Ayesha, S., & Fatima, F. (2016). Text mining: Techniques, applications and issues. *International journal of advanced computer science and applications*, 7(11), 414–418.

Thimbleby, H. (2011). Signposting in Documents. *The Computer Journal*, 54(7), 1119–1135. *The Computer Journal*. <https://doi.org/10.1093/comjnl/bxq061>

Tøndel, I. A., Line, M. B., & Jaatun, M. G. (2014). Information security incident management: Current practice as reported in the literature. *Computers & Security*, 45, 42–57. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2014.05.003>

Ulven, J. B., & Wangen, G. (2021). A systematic review of cybersecurity risks in higher education. *Future Internet*, 13(2), 39.

Vogel, B., & Eller, C. (2023). *Informationssicherheit nach VDA® ISA & TISAX®: Anforderungen verstehen und erfolgreich umsetzen*. Carl Hanser Verlag GmbH Co KG.

Volk, E. (2019). *Compliance-Management-Systeme als Wettbewerbsvorteil?* Institut für Wirtschaftsrecht, Forschungsstelle für Transnationales Wirtschaftsrecht, Juristische und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

vom Brocke, J., Simons, A., Niehaves, B., Niehaves, B., Reimer, K., Plattfaut, R., & Cleven, A. (2009). *Reconstructing the giant: On the importance of rigour in documenting the literature search process*.

WHYSEC - Company Profile. (2024, Juli 11). https://tracxn.com/d/companies/whysec/__SeKgheHH7zGLzpbzQ359T90UiEYfZE3Y7erp3IRs-8g

WHYSEC - Simplified Cloud Security for ISO 27001 & TISAX Certification. (o. J.). WHYSEC. Abgerufen 19. Juli 2024, von <https://whysec.net/>

Wilrich, T. (2017). *Die rechtliche Bedeutung technischer Normen als Sicherheitsmaßstab: Mit 33 Gerichtsurteilen zu anerkannten Regeln und Stand der Technik, Produktsicherheitsrecht und Verkehrssicherungspflichten*. Beuth Verlag.

Winter, R. (2003). Modelle, Techniken und Werkzeuge im Business Engineering. *Business Engineering: Auf dem Weg zum Unternehmen des Informationszeitalters*, 87–118.

Witte, F. (2019). Requirements Engineering. In F. Witte (Hrsg.), *Testmanagement und Softwaretest: Theoretische Grundlagen und praktische Umsetzung* (S. 61–73). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-25087-4_8

Anhang

A. Liste aller ausgeschlossenen und eingeschlossenen Quellen von SLR-Ergebnissen auf der Grundlage der Kriterien

In Kapitel 2.2 wird das SLR-Verfahren schrittweise dargestellt und die Ergebnisse des Verfahrens dargestellt und bewertet. Dabei wurden die Ergebnisse, d.h. die für die Ableitung von Anforderungen aus Normdokumenten relevanten Quellen, anhand der Kriterien ein- bzw. ausgeschlossen. Um den Kontext aller ein- und ausgeschlossenen Quellen darzustellen, wird im Folgenden für alle relevanten Quellen eine Begründung anhand des jeweiligen Ein- bzw. Ausschlusskriteriums gegeben.

Tabelle 12: Ergebnisse der SLR: Inkludierte und Exkludierte Quellen mit Begründung

Quelle	Schlussfolgerung
Abirami, S., Shankari, G., Akshaya, S., & Sithika, M. (2015). Conceptual Modeling of Non-Functional Requirements from Natural Language Text. In L. C. Jain, H. S. Behera, J. K. Mandal, & D. P. Mohapatra (Hrsg.), Computational Intelligence in Data Mining—Volume 3 (S. 1–11). Springer India. https://doi.org/10.1007/978-81-322-2202-6_1	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Maschinelles Lernen) für die Ableitung von Anforderungen.
Akay, H., & Kim, S.-G. (2021). Extracting functional requirements from design documentation using machine learning. <i>Procedia CIRP</i> , 100, 31–36. https://doi.org/10.1016/j.procir.2021.05.005	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Maschinelles Lernen) für die Ableitung von Anforderungen.
Amro, R., Althunibat, A., & Hawashin, B. (2023). Arabic Non-Functional Requirements Extraction Using Machine Learning. 2023 International Conference on Information Technology (ICIT), 489–494. https://doi.org/10.1109/ICIT58056.2023.10225951	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Maschinelles Lernen) für die Ableitung von Anforderungen und der Fokussierung auf die Bedürfnisse der Stakeholder für die Ableitung von Anforderungen.
Ankori, R. (2005). Automatic requirements elicitation in agile processes. IEEE International Conference on Software-Science, Technology & Engineering (SwSTE'05), 101–109.	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines unstrukturierten Vorgehensmodells in Form von agilem Prozess und die Ableitung der Anforderungen erfolgt aus den Bedürfnissen der Stakeholder.
Apte, S., Honrao, Y., Shinde, R., Talele, P., & Phalnikar, R. (2023). Automatic Extraction of Software Requirements Using Machine Learning. In J. Choudrie, P. N. Mahalle, T. Perumal, & A. Joshi (Hrsg.), ICT with Intelligent Applications (S. 361–370). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-99-3758-5_33	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Maschinelles Lernen) für die Ableitung von Anforderungen.
Arulmohan, S., Meurs, M.-J., & Mosser, S. (2023). Extracting Domain Models from Textual Requirements in the Era of Large Language Models. 2023 ACM/IEEE International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems Companion (MODELS-C), 580–587. https://doi.org/10.1109/MODELS-C59198.2023.00096	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Toolunterstützung) für die Ableitung von Anforderungen.
Asif, M., Ali, I., Malik, M. S. A., Chaudary, M. H., Tayyaba, S., & Mahmood, M. T. (2019). Annotation of software requirements specification (srs), extractions of nonfunctional requirements, and measurement of their tradeoff. <i>IEEE Access</i> , 7, 36164–36176.	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Maschinelles Lernen) für die Ableitung von Anforderungen.
Bajraktari, E. (2022). Einsatz von KI im RE: Ein systematisches Literaturreview. Tagungsband, 60.	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (KI-System) für die Erhebung von Anforderungen sowie der starken Fokussierung auf die Anforderungen der Stakeholder.
Bender, B., & Gericke, K. (2021). Entwickeln der Anforderungsbasis: Requirements Engineering. Pahl/Beitz Konstruktionslehre: Methoden und Anwendung Erfolgreicher Produktentwicklung, 169–209.	Ausgeschlossen aufgrund der starken Fokussierung auf die Anforderungen der Stakeholder. Die Ableitung der Anforderungen erfolgt aus den Bedürfnissen der Stakeholder.
Bensch, O., Popa, M., & Spille, C. (2021). Key information extraction from documents: Evaluation and generator. arXiv preprint arXiv:2106.14624.	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Maschinelles Lernen) für die Extrahierung von relevanten Informationen.
Berhanu, F., & Alemneh, E. (2023). Classification and Prioritization of Requirements Smells Using Machine Learning Techniques. 2023 International Conference on Information and Communication Technology for	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Maschinelles Lernen) für die Spezifizierung von Anforderungen.

Development for Africa (ICT4DA), 49–54. https://doi.org/10.1109/ICT4DA59526.2023.10302263	
Broy, M., Geisberger, E., Kazmeier, J., Rudorfer, A., & Beetz, K. (2007). Ein Requirements-Engineering-Referenzmodell. <i>Informatik-Spektrum</i> , 30(3), 127–142. https://doi.org/10.1007/s00287-007-0149-5	Ausgeschlossen aufgrund der Beschreibung des gesamten RE-Prozesses und insbesondere der Ableitung von Anforderungen aus den Bedürfnissen der Stakeholder.
Casagrande, E., Woldeamlak, S., Woon, W. L., Zeineldin, H. H., & Svetinovic, D. (2014). NLP-KAOS for Systems Goal Elicitation: Smart Metering System Case Study. <i>IEEE Transactions on Software Engineering</i> , 40(10), 941–956. https://doi.org/10.1109/TSE.2014.2339811	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Maschinelles Lernen) für die Spezifizierung von Anforderungen.
Chen, H., He, K., Peng Liang, & Rong Li. (2010). Text-based requirements preprocessing using nature language processing techniques. 2010 International Conference On Computer Design and Applications, V1-14-V1-18. https://doi.org/10.1109/ICCDA.2010.5540935	Ausgeschlossen aufgrund der Ableitung der Anforderungen aus den Anforderungsdokumenten in Zusammenarbeit mit den Stakeholdern.
Cleland-Huang, J., Settimi, R., Zou, X., & Solc, P. (2006). The detection and classification of non-functional requirements with application to early aspects. 14th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE'06), 39–48.	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Computergestützt) für die Erhebung von Anforderungen.
Cleland-Huang, J., Settimi, R., Zou, X., & Solc, P. (2007). Automated classification of non-functional requirements. <i>Requirements engineering</i> , 12, 103–120.	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Computergestützt) für die Ableitung von Anforderungen.
Cysneiros, L. M., & do Prado Leite, J. C. S. (2004). Nonfunctional requirements: From elicitation to conceptual models. <i>IEEE Transactions on Software Engineering</i> , 30(5), 328–350. https://doi.org/10.1109/TSE.2004.10	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Computergestützt) für die Ableitung von Anforderungen.
Cysneiros, L. M., & Yu, E. (2004). Non-Functional Requirements Elicitation. In J. C. S. do Prado Leite & J. H. Doorn (Hrsg.), <i>Perspectives on Software Requirements</i> (S. 115–138). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-0465-8_6	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Computergestützt) für die Ableitung von Anforderungen.
Dave, D., & Anu, V. (2022). Identifying Functional and Non-functional Software Requirements From User App Reviews. 2022 IEEE International IOT, Electronics and Mechatronics Conference (IEMTRONICS), 1–6. https://doi.org/10.1109/IEMTRONICS55184.2022.9795770	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Computergestützt) für die Ableitung von Anforderungen und der Fokussierung auf die Bedürfnisse der Stakeholder für die Ableitung von Anforderungen.
de Ribaupierre, H., Cutting-Decelle, A.-F., Baumier, N., & Blumental, S. (2021). Automatic extraction of requirements expressed in industrial standards: A way towards machine readable standards? <i>arXiv preprint arXiv:2112.13091</i> .	Eingeschlossen aufgrund der Möglichkeit der Adaptierbarkeit die in der Quelle angegebenen Techniken für die Ableitung von Anforderungen aus Normdokumenten.
Deeptimahanti, D. K., & Sanyal, R. (2011). Semi-automatic generation of UML models from natural language requirements. <i>Proceedings of the 4th India Software Engineering Conference</i> , 165–174.	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Toolunterstützung) für die Ableitung von Anforderungen.
Delgado-Solano, I. P., Núñez-Varela, A. S., & Héctor Pérez-González, G. (2018). Keyword Extraction From Users' Requirements Using TextRank and Frequency Analysis, and Their Classification into ISO/IEC 25000 Quality Categories. 2018 6th International Conference in Software Engineering Research and Innovation (CONISOFT), 88–92. https://doi.org/10.1109/CONISOFT.2018.8645870	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Computergestützt) für die Ableitung von Anforderungen.
Deng, J., Li, Z., Zhou, X., & Xiao, H. (2023). NFRNet-LT: Improving Accuracy in Extracting Long-tailed Non-functional Requirements. 2023 IEEE 31st International Requirements Engineering Conference (RE), 355–356. https://doi.org/10.1109/RE57278.2023.00049	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Computergestützt) für die Ableitung von Anforderungen.
Ebert, C. (2022). <i>Systematisches Requirements Engineering: Anforderungen ermitteln, dokumentieren, analysieren und verwalten</i> . dpunkt.verlag.	Ausgeschlossen aufgrund der Beschreibung des gesamten RE-Prozesses und kein Fokus auf die Anforderungsableitung.
Elmasry, I., Wassif, K., & Bayomi, H. (2021). Extracting Software Design from Text: A Machine Learning Approach. 2021 Tenth International Conference on Intelligent Computing and Information Systems (ICICIS), 486–492. https://doi.org/10.1109/ICICIS52592.2021.9694186	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Maschinelles Lernen) für die Erhebung von relevanten Informationen.
Emebo, O., Varde, A. S., & Daramola, O. (2021). Common Sense Knowledge, Ontology and Text Mining for Implicit Requirements (arXiv:2103.11302). <i>arXiv</i> . https://doi.org/10.48550/arXiv.2103.11302 .	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Computergestützt) für die Ableitung von Anforderungen.
Ezzini, S., Abualhaja, S., Arora, C., & Sabetzadeh, M. (2023). AI-based Question Answering Assistance for Analyzing Natural-language Requirements. 2023 IEEE/ACM 45th International Conference on Software Engineering (ICSE), 1277–1289. https://doi.org/10.1109/ICSE48619.2023.00113	Ausgeschlossen aufgrund der Ableitung der Anforderungen aus den Anforderungsdokumenten in Zusammenarbeit mit den Stakeholdern und der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Computergestützt) für die Ableitung von Anforderungen.
Faerber, M. (2010). QM-Standards und Vorgehensmodelle. In M. Faerber (Hrsg.), <i>Prozessorientiertes Qualitätsmanagement: Ein Konzept zur Implementierung</i> (S. 17–32). Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-6073-3_2	Ausgeschlossen aufgrund der starken Fokussierung auf die Anforderungen der Stakeholder. Die Ableitung der Anforderungen erfolgt aus den Bedürfnissen der Stakeholder.

Fischbach, J., Hauptmann, B., Konwitschny, L., Spies, D., & Vogelsang, A. (2020). Towards Causality Extraction from Requirements. 2020 IEEE 28th International Requirements Engineering Conference (RE), 388–393. https://doi.org/10.1109/RE48521.2020.00053	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Computergestützt) für die Ableitung von Anforderungen.
Franch, X., Glinz, M., Mendez, D., & Seyff, N. (2022). A Study about the Knowledge and Use of Requirements Engineering Standards in Industry. IEEE Transactions on Software Engineering, 48(9), 3310–3325. https://doi.org/10.1109/TSE.2021.3087792	Ausgeschlossen aufgrund der Beschreibung des gesamten RE-Prozesses und kein Fokus auf die Anforderungsableitung.
Fritz, S., Srikanthan, V., Arbai, R., Sun, C., Ovtcharova, J., & Wicaksono, H. (2021). Automatic Information Extraction from Text-Based Requirements. International Journal of Knowledge Engineering, 7(1), 8–13. https://doi.org/10.18178/ijke.2021.7.1.134	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Computergestützt) für die Ableitung von Anforderungen.
Garten, Y., & Altman, R. B. (2009). Pharmspresso: A text mining tool for extraction of pharmacogenomic concepts and relationships from full text. BMC Bioinformatics, 10(2), S6. https://doi.org/10.1186/1471-2105-10-S2-S6 .	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Toolunterstützung) für die Ableitung von relevanten Informationen aus einem Text.
Gérançon, B., & Trudel, S. (2022). Improving Quality of Software Requirements by Using a Triplet Structure. 2022 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI), 1884–1888. https://doi.org/10.1109/CSCI58124.2022.00339	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Toolunterstützung) für die Ableitung von relevanten Informationen aus einem Text.
Ghanavati, S., Amyot, D., & Peyton, L. (2011). A systematic review of goal-oriented requirements management frameworks for business process compliance. 2011 Fourth International Workshop on Requirements Engineering and Law, 25–34. https://doi.org/10.1109/RELAW.2011.6050270	Ausgeschlossen aufgrund der Beschreibung des gesamten RE-Prozesses und kein Fokus auf die Anforderungsableitung.
Götz, A., & Donges, C. (2016). Automatisierter Übergang vom dokumentenzum modell-zentrierten Requirements Engineering als Ausgangsbasis für MBSE. Tag des Systems Engineering, 301–310.	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Toolunterstützung) für die Ableitung von Anforderungen.
Gräßler, I., Preuß, D., Brandt, L., & Mohr, M. (2022). Efficient Extraction of Technical Requirements Applying Data Augmentation. 2022 IEEE International Symposium on Systems Engineering (ISSE), 1–8. https://doi.org/10.1109/ISSE54508.2022.10005452	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Computergestützt) für die Ableitung von relevanten Informationen aus einem Text.
Greggi, J. G., Martins, E., & Carvalho, A. M. B. R. (2015). Semi-automatic generation of extended finite state machines from natural language standard documents. 2015 IEEE International Conference on Dependable Systems and Networks Workshops, 45–50.	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Toolunterstützung) für die Ableitung von Anforderungen.
Gulia, S., & Choudhury, T. (2016). An efficient automated design to generate UML diagram from Natural Language Specifications. 2016 6th International Conference - Cloud System and Big Data Engineering (Confluence), 641–648. https://doi.org/10.1109/CONFLUENCE.2016.7508197	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Toolunterstützung) für die Erhebung und Spezifikation von Anforderungen.
Guo, H., Kafali, Ö., & Singh, M. (2018). Extraction of Natural Language Requirements from Breach Reports Using Event Inference. 2018 5th International Workshop on Artificial Intelligence for Requirements Engineering (AIRE), 22–28. https://doi.org/10.1109/AIRE.2018.00009	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Toolunterstützung) für die Ableitung von Anforderungen.
Hale, M. L., & Gamble, R. F. (2019). Semantic hierarchies for extracting, modeling, and connecting compliance requirements in information security control standards. Requirements Engineering, 24(3), 365–402. https://doi.org/10.1007/s00766-017-0287-5	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Computergestützt) für die Ableitung von Anforderungen.
Haque, M. A., Rahman, M. A., & Siddik, M. S. (2019). Non-functional requirements classification with feature extraction and machine learning: An empirical study. 2019 1st international conference on advances in science, engineering and robotics technology (ICASERT), 1–5.	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Maschinelles Lernen) für die Ableitung von Anforderungen.
Hassan, F. ul., & Le, T. (2020). Automated Requirements Identification from Construction Contract Documents Using Natural Language Processing. Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction, 12(2), 04520009. https://doi.org/10.1061/(ASCE)LA.1943-4170.0000379	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Maschinelles Lernen) für die Ableitung von Anforderungen.
Herrmann, A. (2022). Was ist Anforderungsanalyse und-verwaltung? In Grundlagen der Anforderungsanalyse: Standardkonformes Requirements Engineering (S. 1–11). Springer.	Ausgeschlossen aufgrund der starken Fokussierung auf die Anforderungen der Stakeholder. Die Ableitung der Anforderungen erfolgt aus den Bedürfnissen der Stakeholder.
Hintze, H., & God, R. (2012). Ansatz für einen System Security Engineering-Prozess zur Entwicklung eines Kabinenmanagementsystems der Nächsten Generation.	Ausgeschlossen aufgrund der starken Fokussierung auf die Anforderungen der Stakeholder. Die Ableitung der Anforderungen erfolgt aus den Bedürfnissen der Stakeholder.
Huang, J. (2018). CE Standard Documents Keyword Extraction and Comparison Between Different MachineLearning Methods. https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-236481	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Maschinelles Lernen) für die Ableitung von Anforderungen.
Hussain, I., Kosseim, L., & Ormandjieva, O. (2008). Using Linguistic Knowledge to Classify Non-functional Requirements in SRS documents. In E. Kapetanios, V. Sugumaran, & M. Spiliopoulou (Hrsg.), Natural Language	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Computergestützt) für die Erhebung von Anforderungen.

and Information Systems (Bd. 5039, S. 287–298). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-69858-6_28	
Jafari, P., Al Hattab, M., Mohamed, E., & AbouRizk, S. (2021). Automated extraction and time-cost prediction of contractual reporting requirements in construction using natural language processing and simulation. <i>Applied Sciences</i> , 11(13), 6188.	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Maschinelles Lernen) für die Ableitung von Anforderungen.
Jaiwai, M., & Sammapun, U. (2017). Extracting UML class diagrams from software requirements in Thai using NLP. 2017 14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 1–5. https://doi.org/10.1109/JCSSE.2017.8025938	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Toolunterstützung) für die Erhebung von relevanten Informationen aus einem Text.
Janpitak, N., Sathitwiriya Wong, C., & Pipatthanadomdee, P. (2019). Information Security Requirement Extraction from Regulatory Documents using GATE/ANNIC. 2019 7th International Electrical Engineering Congress (IEECON), 1–4. https://doi.org/10.1109/IEECON45304.2019.8938899	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Toolunterstützung) für die Erhebung von relevanten Informationen aus einem Text.
Jarzębowski, A., & Weichbroth, P. (2021). A Qualitative Study on Non-Functional Requirements in Agile Software Development. <i>IEEE Access</i> , 9, 40458–40475. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3064424	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines unstrukturierten Vorgehensmodells in Form einer agilen Methode und der Beschreibung des gesamten RE-Prozesses.
Javed, M. A., Muram, F. U., & Kanwal, S. (2021). Ontology-based natural language processing for process compliance management. <i>International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering</i> , 309–327.	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Computergestützt) für die Ableitung von Anforderungen.
John, I. (2004). Extraktion von gemeinsamen und variablen Anforderungen aus Benutzerdokumentationen. <i>Softwaretechnik-Trends</i> , 24(1).	Eingeschlossen aufgrund eines in der Quelle vorhandenen Vorgehensmodells für die Ableitung von Anforderungen aus Anforderungsdokumenten.
Kaiser, R., & Stern, H. (2021). AI4RFQ: Exploiting User Annotations Towards Automating the Extraction of Information and Requirements from Specification Documents. <i>AutomationXP@ CHI</i> .	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Toolunterstützung) für die Erhebung von relevanten Informationen aus einem Text.
Kalenborn, A. (2014). Anforderungserhebung in der Vorvertragsphase. In A. Kalenborn (Hrsg.), <i>Angebotserstellung und Planung von Internet-Projekten: Die werkzeuggestützte „Modeling by Example“-Methode</i> (S. 65–124). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-07950-5_3	Ausgeschlossen aufgrund der Beschreibung des gesamten RE-Prozesses und kein Fokus auf die Anforderungsableitung.
Keyvanpour, M. R., Barani Shirzad, M., & Rashidghalam, H. (2019). ELTS: A Brief Review for Extractive Learning-Based Text Summarization Algorithms. 2019 5th International Conference on Web Research (ICWR), 234–239. https://doi.org/10.1109/ICWR.2019.8765294	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Maschinelles Lernen) für die Erhebung von Anforderungen.
Khan, R. U., & Khan, M. N. A. (2017). A review on automatic extraction and classification of non-functional requirements. <i>International Journal of Advanced and Applied Sciences</i> , 4(6), 35–42.	Ausgeschlossen aufgrund der Auflistung von Literatur vorgeschlagene Techniken und Methoden zur automatischen Extraktion und Klassifizierung von Anforderungen aus Dokumenten mithilfe von Automatisierungswerkzeugen.
Khurshid, I., Imtiaz, S., Boullila, W., Khan, Z., Abbasi, A., Javed, A. R., & Jalil, Z. (2022). Classification of non-functional requirements from IoT oriented healthcare requirement document. <i>Frontiers in Public Health</i> , 10, 860536.	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Maschinelles Lernen) für die Erhebung von Anforderungen.
Ko, Y., Park, S., Seo, J., & Choi, S. (2007). Using classification techniques for informal requirements in the requirements analysis-supporting system. <i>Information and Software Technology</i> , 49(11), 1128–1140. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2006.11.007	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Computergestützt) für die Erhebung von Anforderungen.
Kof, L. (2005). Natural language processing: Mature enough for requirements documents analysis? <i>International Conference on Application of Natural Language to Information Systems</i> , 91–102.	Eingeschlossen aufgrund der Möglichkeit der Adaptierbarkeit der in der Quelle angegebenen Methode als Modelldarstellung zur Ableitung von Anforderungen aus Normdokumenten.
Kim, H., Ko, Y., Park, S., & Seo, J. (1999). Informal requirements analysis supporting system for human engineer. <i>IEEE SMC'99 Conference Proceedings. 1999 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (Cat. No.99CH37028)</i> , 3, 1013–1018 Bd.3. https://doi.org/10.1109/ICSMC.1999.823367	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Toolunterstützung) für die Erhebung von Anforderungen.
Koscinski, V., Gambardella, C., Gerstner, E., Zappavigna, M., Cassetti, J., & Mirakhorli, M. (2021). A Natural Language Processing Technique for Formalization of Systems Requirement Specifications. 2021 IEEE 29th International Requirements Engineering Conference Workshops (REW), 350–356. https://doi.org/10.1109/REW53955.2021.00062	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Toolunterstützung) für die Erhebung von Anforderungen.
Kumar, M. S., & Harika, A. (2020). Extraction and classification of Non-Functional Requirements from Text Files: A Supervised Learning Approach. <i>PSYCHOLOGY AND EDUCATION</i> .	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Maschinelles Lernen) für die Ableitung von Anforderungen.

Lavelli, A., Califf, M. E., Ciravegna, F., Freitag, D., Giuliano, C., Kushmerick, N., Romano, L., & Ireson, N. (2008). Evaluation of machine learning-based information extraction algorithms: Criticisms and recommendations. <i>Language Resources and Evaluation</i> , 42, 361–393.	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Maschinelles Lernen) für die Extraktion von Informationen aus einem Text.
Lehmann, F. (2016). News/leak-Anforderungsanalyse einer interaktiven Visualisierung für Data-Driven Journalism. <i>Informatik 2016</i> , 2113–2125.	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Toolunterstützung) für die Erhebung von relevanten Informationen aus einem Text.
Li, M., Yang, Y., Shi, L., Wang, Q., Hu, J., Peng, X., Liao, W., & Pi, G. (2020). Automated Extraction of Requirement Entities by Leveraging LSTM-CRF and Transfer Learning. 2020 IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME), 208–219. https://doi.org/10.1109/ICSME46990.2020.00029	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Toolunterstützung) für die Erhebung von Anforderungen.
Lian, X., Liu, W., & Zhang, L. (2020). Assisting engineers extracting requirements on components from domain documents. <i>Information and Software Technology</i> , 118, 106196. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2019.106196	Eingeschlossen aufgrund der Möglichkeit der Adaptierbarkeit der in der Quelle angegebenen Algorithmus zur Ableitung von Anforderungen aus Normdokumenten.
Liu, D. (2023). Design Information Extraction and Visual Representation based on Artificial Intelligence Natural Language Processing Techniques. 2023 4th International Conference on Computer Vision, Image and Deep Learning (CVIDL), 154–158.	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (KI-System) für die Erhebung von relevanten Informationen aus einem Text.
Luangwiriyi, T., & Kongkachandra, R. (2021). Non-Functional Requirement Extraction by using Conceptual Graphs. 2021 18th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 1–6. https://doi.org/10.1109/JCSSE53117.2021.9493849	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Toolunterstützung) für die Erhebung von Anforderungen.
Luttmer, J., Prihodko, V., Ehring, D., & Nagarajah, A. (2023). Requirements extraction from engineering standards – systematic evaluation of extraction techniques. <i>Procedia CIRP</i> , 119, 794–799. https://doi.org/10.1016/j.procir.2023.03.125	Eingeschlossen aufgrund Verwendung der in der Quelle angegebenen Technik zur Identifizierung von Anforderungen aus Normdokumenten.
Mahmoud, A. (2015). An information theoretic approach for extracting and tracing non-functional requirements. 2015 IEEE 23rd International Requirements Engineering Conference (RE), 36–45.	Ausgeschlossen aufgrund der starken Fokussierung auf die Systementwicklung. Die Ableitung von Anforderungen erfolgt von gezielten Systemen.
Meng, H., Setthapitayakul, K., & Li, Y.-F. (2019). Similarity Analysis of Terminologies in Standards: Case study on International RAMS Standards. <i>Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference (ESREL)</i> , 3001–3008. https://doi.org/10.3850/978-981-11-2724-3_0073-cd	Eingeschlossen aufgrund der Möglichkeit der Adaptierbarkeit der in der Quelle angegebenen Methoden zur Ableitung von Anforderungen aus Normdokumenten.
Moshirpour, M., Mireslamy, S., Alhaji, R., & Far, B. H. (2012). Automated ontology construction from scenario based software requirements using clustering techniques. 2012 IEEE 13th International Conference on Information Reuse & Integration (IRI), 541–547. https://doi.org/10.1109/IRI.2012.6303056	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Toolunterstützung) für die Erhebung von Anforderungen.
Mu, Y., Wang, Y., & Guo, J. (2009). Extracting Software Functional Requirements from Free Text Documents. 2009 International Conference on Information and Multimedia Technology, 194–198. https://doi.org/10.1109/ICIMT.2009.47	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Toolunterstützung) für die Ableitung von Anforderungen.
Muram, F. U., Javed, M. A., & Kanwal, S. (2021). Facilitating the Compliance of Process Models with Critical System Engineering Standards using Natural Language Processing. <i>ENASE</i> , 306–313.	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Computerunterstützung) für die Ableitung von Anforderungen.
Niu, N., & Easterbrook, S. (2008). Extracting and modeling product line functional requirements. 2008 16th IEEE International Requirements Engineering Conference, 155–164.	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Computerunterstützung) für die Ableitung von Anforderungen.
Nutt, G. J. (1995). Software engineering process model: A case study. <i>Proceedings of conference on Organizational computing systems</i> , 324–335. https://doi.org/10.1145/224019.224053	Ausgeschlossen aufgrund der Ableitung der Anforderungen aus den Anforderungsdokumenten in Zusammenarbeit mit den Stakeholdern.
Prendergast, M. D. (2021). Automated Extraction and Classification of Slot Machine Requirements from Gaming Regulations. 2021 IEEE International Systems Conference (SysCon), 1–6. https://doi.org/10.1109/SysCon48628.2021.9447144	Eingeschlossen aufgrund der Möglichkeit der Adaptierbarkeit der in der Quelle verwendeten Technik zur Ableitung von Anforderungen aus Normdokumenten.
Qureshi, M. Z., Azhar, A., Abubakar, Q., Rana, T. A., & Maqbool, A. (2021). Capturing users requirements using a data mining approach. 2021 International Conference on Communication Technologies (ComTech), 49–54.	Ausgeschlossen aufgrund der Beschreibung des gesamten RE-Prozesses und insbesondere der Ableitung von Anforderungen aus den Bedürfnissen der Stakeholder.
Rahman, A., Nayem, A., & Siddik, S. (2023). Non-Functional Requirements Classification Using Machine Learning Algorithms. <i>International Journal of Intelligent Systems and Applications (IJISA)</i> , 15(3), 56–69.	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Maschinelles Lernen) für die Ableitung von Anforderungen.
Rauf, R., Antkiewicz, M., & Czarniecki, K. (2011). Logical structure extraction from software requirements documents. 2011 IEEE 19th International Requirements Engineering Conference, 101–110. https://doi.org/10.1109/RE.2011.6051638	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Maschinelles Lernen) für die Erhebung von Strukturen in Anforderungsdokumenten.

Reiss, M. (2018). Vorgehensmodell für die IT-Dokumentation. In M. Reiss (Hrsg.), Dokumentationsmanagement – Basis für IT-Governance: 11 Schritte zur IT-Dokumentation (S. 43–103). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-19847-3_3	Ausgeschlossen aufgrund der Beschreibung des gesamten RE-Prozesses und kein Fokus auf die Anforderungsableitung.
Shakeri Hossein Abad, Z., Gervasi, V., Zowghi, D., & Barker, K. (2018). ELICA: An Automated Tool for Dynamic Extraction of Requirements Relevant Information. 2018 5th International Workshop on Artificial Intelligence for Requirements Engineering (AIRE), 8–14. https://doi.org/10.1109/AIRE.2018.00007	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Toolunterstützung) für die Ableitung von Anforderungen.
Sharma, V. S., Ramnani, R. R., & Sengupta, S. (2014). A framework for identifying and analyzing non-functional requirements from text. Proceedings of the 4th International Workshop on Twin Peaks of Requirements and Architecture, 1–8. https://doi.org/10.1145/2593861.2593862	Eingeschlossen aufgrund der Möglichkeit der Adaptierbarkeit der in der Quelle verwendeten Technik zur Ableitung von Anforderungen aus Normdokumenten.
Shreda, Q. A., & Hanani, A. A. (2021). Identifying non-functional requirements from unconstrained documents using natural language processing and machine learning approaches. IEEE Access.	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Maschinelles Lernen) für die Ableitung von Anforderungen.
Sildatke, M., Karwanni, H., Kraft, B., & Zündorf, A. (2022). ARTIFACT: Architecture for Automated Generation of Distributed Information Extraction Pipelines. ICEIS (2), 17–28.	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Computerunterstützung) für die Ableitung von Anforderungen.
Singh, P., Singh, D., & Sharma, A. (2016). Rule-based system for automated classification of non-functional requirements from requirement specifications. 2016 International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI), 620–626.	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Computerunterstützung) für die Ableitung von Anforderungen.
Slankas, J., & Williams, L. (2013). Automated extraction of non-functional requirements in available documentation. 2013 1st International workshop on natural language analysis in software engineering (NaturaLiSE), 9–16.	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Maschinelles Lernen) für die Ableitung von Anforderungen.
Sleimi, A., Ceci, M., Sannier, N., Sabetzadeh, M., Briand, L., & Dann, J. (2019). A query system for extracting requirements-related information from legal texts. 2019 IEEE 27th international requirements engineering conference (RE), 319–329.	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Toolunterstützung) für die Ableitung von Anforderungsbezogene Informationen aus einem Text
Spijckmanb, T., Wintera, B., Bansidhara, S., & Brinkkempera, S. (2021). Concept extraction in requirements elicitation sessions: Prototype and experimentation. Utrecht Univ., Department of Information and Computing Sciences.	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Toolunterstützung) für die Erhebung von Anforderungen.
Strey, L., Hein, C., Ritter, T., Knauer, C., & Ganz, A. (2020). Modellbasierte Methode zur Ableitung nicht-funktionaler Anforderungen im Kontext der Softwaremodernisierung.	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Toolunterstützung) für die Ableitung von Anforderungen.
Sutcliffe, A., & Sawyer, P. (2013). Requirements elicitation: Towards the unknown unknowns. 2013 21st IEEE International Requirements Engineering Conference (RE), 92–104. https://doi.org/10.1109/RE.2013.6636709	Ausgeschlossen aufgrund der starken Fokussierung auf die Anforderungen der Stakeholder. Die Ableitung der Anforderungen erfolgt aus den Bedürfnissen der Stakeholder.
Talib, R., Hanif, M. K., Aysha, S., & Fatima, F. (2016). Text mining: Techniques, applications and issues. International journal of advanced computer science and applications, 7(11), 414–418.	Eingeschlossen aufgrund der vorgeschlagenen Techniken und Methoden zur Extraktion Informationen aus Dokumenten.
Téllez-Valero, A., Montes-y-Gómez, M., & Villaseñor-Pineda, L. (2005). A machine learning approach to information extraction. International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, 539–547.	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Maschinelles Lernen) für die Extraktion von Informationen aus einem Text.
Tóth, L., & Vidács, L. (2018). Study of various classifiers for identification and classification of non-functional requirements. Computational Science and Its Applications–ICCSA 2018: 18th International Conference, Melbourne, VIC, Australia, July 2-5, 2018, Proceedings, Part V 18, 492–503.	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Computerunterstützung) für die Ableitung von Anforderungen.
Tremp, H. (2022). Anforderungen ermitteln. In Agile objektorientierte Anforderungsanalyse: Planen–Ermitteln–Analysieren–Modellieren–Dokumentieren–Prüfen (S. 57–78). Springer.	Ausgeschlossen aufgrund der Beschreibung des gesamten RE-Prozesses und insbesondere der Ableitung von Anforderungen aus den Bedürfnissen der Stakeholder.
Unterauer, M. (2019). Workshops im Requirements Engineering: Methoden, Checklisten und Best Practices für die Ermittlung von Anforderungen. dpunkt.verlag.	Ausgeschlossen aufgrund der Beschreibung des gesamten RE-Prozesses und kein Fokus auf die Anforderungsableitung.
Wein, S., & Briggs, P. (2021). A fully automated approach to requirement extraction from design documents. 2021 IEEE Aerospace Conference (50100), 1–7.	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Toolunterstützung) für die Ableitung von Anforderungen.
Winter, K., Rinderle-Ma, S., Grossmann, W., Feinerer, I., & Ma, Z. (2017). Characterizing Regulatory Documents and Guidelines Based on Text Mining. In H. Panetto, C. Debruyne, W. Gaaloul, M. Papazoglou, A. Paschke, C. A. Ardagna, & R. Meersman (Hrsg.), On the Move to Meaningful Internet Systems. OTM 2017 Conferences (S. 3–20). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69462-7_1	Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Toolunterstützung) für die Erhebung von relevanten Informationen aus einem Text.

<p>Younas, M., Jawawi, D. N., Ghani, I., & Shah, M. A. (2020). Extraction of non-functional requirement using semantic similarity distance. <i>Neural Computing and Applications</i>, 32, 7383–7397.</p>	<p>Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Computerunterstützung) für die Ableitung von Anforderungen.</p>
<p>Younas, M., Wakil, K., Jawawi, D. N., Shah, M. A., & Ahmad, M. (2019). An automated approach for identification of non-functional requirements using word2vec model. <i>International Journal of Advanced Computer Science and Applications</i>, 10(8).</p>	<p>Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Computerunterstützung) für die Erhebung von Anforderungen.</p>
<p>Zapata J., C. M., Losada, B. M., & González-Calderón, G. (2012). An approach for using procedure manuals as a source for Requirements Elicitation. 2012 XXXVIII Conferencia Latinoamericana En Informatica (CLEI), 1–8. https://doi.org/10.1109/CLEI.2012.6426914</p>	<p>Ausgeschlossen aufgrund der Beschreibung des gesamten RE-Prozesses und kein Fokus auf die Anforderungsableitung.</p>
<p>Zeni, N., & Mich, L. (2014). Usability issues for systems supporting requirements extraction from legal documents. 2014 IEEE 7th International Workshop on Requirements Engineering and Law (RELAW), 35–38. https://doi.org/10.1109/RELAW.2014.6893480</p>	<p>Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Computerunterstützung) für die Erhebung von Anforderungen.</p>
<p>Zhang, J., & El-Gohary, N. M. (2016). Semantic NLP-based information extraction from construction regulatory documents for automated compliance checking. <i>Journal of Computing in Civil Engineering</i>, 30(2), 04015014.</p>	<p>Ausgeschlossen aufgrund der Verwendung eines Automatisierungswerkzeugs (Computerunterstützung) für die Ableitung von Anforderungen.</p>

B. Projektkontext und Kontextdiagramm zur Kontextanalyse der Fallstudie

In Kapitel 3.4 wird das Vorgehensmodell zur kontextbasierten Ableitung von Anforderungen an normative Dokumente an ein Fallbeispiel angepasst. Dabei wird die Umsetzung und Anpassung des Vorgehensmodells an den Projektkontext der Fallstudie schrittweise beschrieben. Dabei wird für die erste Phase **Kontextanalyse** ein Projektkontext und Kontextdiagramm erstellt, das für die weiteren Schritte relevant ist und auch verwendet wird. Der Projektkontext und das Kontextdiagramm werden im Folgenden mit den relevanten Aspekten Projektziel und -umfang, Anwendungsbereich und Rahmenbedingungen für die Fallstudie beschrieben. Die Nutzerszenarien werden in Form eines Kontextdiagramms grafisch dargestellt. Dies wird nun für die folgenden Aktivitäten und Phasen des Vorgehensmodells berücksichtigt.

Projektziel

Das fiktive Unternehmen NANO hat erfolgreich ein ISMS auf Basis des TISAX® eingeführt und strebt nun die Konsolidierung des Reifegrades des Systems an, um das Management der Themenfelder Risikomanagement, Assetmanagement, Dokumentenmanagement, Lieferantenmanagement und Richtlinienmanagement zu standardisieren. Das Unternehmen befindet sich im Zertifizierungsprozess nach ISO/IEC 27001 (TISAX® ist bereits zertifiziert). Dabei soll ein Softwaretool als Unterstützung dienen, um die Umsetzung des ISMS nach ISO/IEC 27001 in Form eines ISMS-Tools durchzuführen und zu erleichtern. Dabei soll das ISMS-Tool das Unternehmen bei der Normkonformität unterstützen.

Das ausgewählte ISMS-Tool soll insbesondere die zentrale Verwaltung und Pflege von Dokumenten, Informationen, Sicherheitsprozessen und -richtlinien sowie die Dokumentation von Vorfällen ermöglichen, die Datenintegrität und -verfügbarkeit sicherstellen und den Zugriff auf relevante Informationen vereinfachen.

Projektumfang

Ziele und Ergebnisse:

- Einführung und Umsetzung eines ISMS-Tools zur Unterstützung des bestehenden ISMS.
- Konsolidierung und Erhöhung des Reifegrades des ISMS in den Bereichen Risikomanagement, Asset Management, Lieferantenmanagement und Dokumentenmanagement.
- Unterstützung des Unternehmens bei der Zertifizierung nach ISO/IEC 27001 durch das ISMS-Tool.

Hauptaufgaben:

- Anforderungsanalyse: Erhebung und Analyse der Anforderungen des Unternehmens an das ISMS-Tool. Identifikation der notwendigen Funktionen und Merkmale, die das Tool bieten muss und durch die identifizierten Anforderungen aus ISO/IEC 27001 und TISAX®.
- Funktionen: Das ISMS-Tool muss die Bereiche Risikomanagement, Assetmanagement, Lieferantenmanagement und Dokumentenmanagement abdecken. Durch diese Themenbereiche muss das ISMS-Tool das Unternehmen bei der Erfüllung der Normkonformität unterstützen.
- Tool-Auswahl: Bewertung und Auswahl eines geeigneten ISMS-Tools, das die identifizierten Anforderungen erfüllt.
- Abgrenzungen: Das Projekt umfasst nicht die komplette Neuentwicklung eines ISMS-Tools, sondern die Auswahl und Migration eines bestehenden Tools.
- Beteiligte Stakeholder: Systemverantwortliche, Mitarbeiter, Anforderungsingenieur
- Ressourcen und Budget: Festlegung eines Budgets für die Beschaffung, Implementierung und Schulung des ISMS-Tools. Die Festlegung des Budgets erfolgt durch die Geschäftsführung.

Anwendungsbereich

Organisatorischer Anwendungsbereich:

- Informationssicherheitsmanagement: Verantwortlich für die Anpassung und Pflege des ISMS-Tools, sowie für die Einhaltung der ISO/IEC 27001 und TISAX® Normen.
- Systemverantwortliche: Nutzung des Tools zur Identifikation, Bewertung und Überwachung von Risiken. Überwachung des Fortschritts und Sicherstellung der Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien und -verfahren. Dokumentation von Sicherheitsvorfällen.
- Assetmanagement: Nutzung des Tools zur Verwaltung und Dokumentation von Unternehmensressourcen und -werten.
- Dokumentenmanagement: Nutzung des Tools zur zentralen Verwaltung, Speicherung und Pflege von sicherheitsrelevanten Dokumenten und Richtlinien.

Technologischer Anwendungsbereich:

- Funktionen: Zentrale Verwaltung und Pflege von Dokumenten, Informationen, Sicherheitsprozessen und -richtlinien, Dokumentation von Vorfällen, Sicherstellung der Datenintegrität und -verfügbarkeit.
- Integration: Einbindung in bestehende IT-Systeme und Infrastruktur, z.B. Active Directory, E-Mail-Systeme, Netzwerksicherheitslösungen.
- Datenmigration: Übertragung bestehender Sicherheitsdaten und Dokumente in das neue ISMS-Tool.

Prozessualer Anwendungsbereich:

- Informationssicherheitsmanagement: Umsetzung und Pflege des ISMS nach ISO/IEC 27001, Standardisierung und Konsolidierung der Themenfelder Risikomanagement, Assetmanagement, Dokumentenmanagement, Lieferantenmanagement und Richtlinienmanagement.
- Risikomanagement: Erfassung und Bewertung von Risiken, Entwicklung und Überwachung von Maßnahmen zur Risikominderung.
- Lieferantenmanagement: Verwaltung von Sicherheitsbewertungen und Audits bei Lieferanten
- Assetmanagement: Identifikation, Kategorisierung und Verwaltung von Unternehmensressourcen und -werten.
- Dokumentenmanagement: Erstellung, Überarbeitung, Genehmigung und Archivierung von sicherheitsrelevanten Dokumenten und Richtlinien.
- Richtlinienmanagement: Implementierung, Umsetzung und Überwachung von Sicherheitsrichtlinien gemäß TISAX® und ISO/IEC 27001.

Einsatzgebiete des ISMS-Tools:

- Unterstützung bei der ISO/IEC 27001-Zertifizierung.
- Verwaltung und Dokumentation von Informationssicherheitsprozessen.
- Unterstützung bei der Normkonformität und Auditvorbereitung.
- Identifikation und Verwaltung von Sicherheitsvorfällen

Nutzerszenarien

Abbildung 11: Grafische Darstellung des Kontextdiagramms der Fallstudie

Das in Abbildung 11 dargestellte Kontextdiagramm veranschaulicht die Interaktion zwischen den Systemverantwortlichen und den Mitarbeitern des Unternehmens mit dem ISMS-Tool. Das Diagramm veranschaulicht die Bereitstellung verschiedener Themenbereiche, wie Richtlinien-, Risiko-, Dokumenten-, Asset- und Lieferantenmanagement, durch das ISMS-Tool an die Nutzer. Die Systemverantwortlichen ist zuständig für die Aufrechterhaltung und Anwendung des ISMS und nutzen das Tool umfassend für die Aufgaben, die für die Verwaltung und das Management des ISMS im Unternehmen erforderlich sind. Die Mitarbeiter nutzen das Tool hauptsächlich für die Erhaltung von Informationen bezüglich der Informationssicherheit oder des ISMS.

Rahmenbedingungen

Organisatorische Rahmenbedingungen

- Ressourcenverfügbarkeit: Die Verfügbarkeit von Personal für die Verwaltung und Nutzung des ISMS-Tools muss sichergestellt sein.
- Unternehmensstruktur: Berücksichtigung der organisatorischen Strukturen Richtlinien von NANO
- Mitarbeiterschulung: Umfassende Schulungsprogramme für alle Nutzer des ISMS-Tools, um sicherzustellen, dass sie die Funktionen und Prozesse nutzen können.

Technologische Rahmenbedingungen:

- Systemanforderungen: Das ISMS-Tool muss kompatibel mit der bestehenden IT-Infrastruktur sein und die erforderlichen technischen Anforderungen erfüllen.
- Sicherheitsanforderungen: Das ISMS-Tool muss die Normkonformität der Normen ISO/IEC 27001 und TISAX® erfüllen, um den Schutz sensibler Informationen zu gewährleisten.

Finanzielle Rahmenbedingungen

- Budget: Festlegung und Genehmigung eines ausreichenden Budgets für die Anschaffung, Implementierung, Schulung und laufende Wartung des ISMS-Tools.

Rechtliche Rahmenbedingungen

- Compliance: Sicherstellung, dass das Projekt alle relevanten gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen der Normen ISO/IEC 27001 und TISAX® erfüllt.
- Vertragsmanagement: Sorgfältige Verwaltung der Verträge mit Lieferanten und Dienstleistern im Zusammenhang mit dem ISMS-Tool.

C. Liste der identifizierten Anforderungen aus der ISO/IEC 27001 Norm

In Abschnitt 3.4 wird das Vorgehensmodell zur kontextbasierten Ableitung von Anforderungen an normative Dokumente an das Fallbeispiel angepasst. Dabei wird die Umsetzung und Anpassung des Vorgehensmodells an den Projektkontext der Fallstudie schrittweise beschrieben. Dabei wird für die vierten Phase **Anforderungsidentifikation** die Anforderungen aus der Norm ISO/IEC 27001 identifiziert und gruppiert. Im Folgenden werden alle identifizierten Anforderungen aus der Norm tabellarisch aufgelistet. Des Weiteren werden die Anforderungen, welche für die nachfolgende Phase **Regelbasierte Filterung** von Relevanz sind gefiltert.

Tabelle 13: Auflistung der identifizierten Anforderungen aus ISO/IEC 27001

Kapitel	Anforderung
K 4.1	Die Organisation muss externe und interne Themen bestimmen, die für ihren Zweck relevant sind und sich auf ihre Fähigkeit auswirken, die beabsichtigten Ergebnisse ihres Informationssicherheitsmanagementsystems zu erreichen.
K 4.2	Die Organisation muss die interessierten Parteien, die für ihr Informationssicherheitsmanagementsystem relevant sind, bestimmen.
K 4.2	Die Organisation muss die relevanten Anforderungen dieser interessierten Parteien bestimmen.
K 4.2	Die Organisation muss Folgendes bestimmen; welche dieser Anforderungen durch das Informationssicherheitsmanagementsystem behandelt werden.
K 4.3	Die Organisation muss die Grenzen und die Anwendbarkeit des Informationssicherheitsmanagementsystems bestimmen, um dessen Anwendungsbereich festzulegen
K 4.3	Bei der Festlegung des Anwendungsbereichs muss die Organisation Folgendes berücksichtigen: die unter 4.1 genannten externen und internen Themen
K 4.3	Bei der Festlegung des Anwendungsbereichs muss die Organisation Folgendes berücksichtigen: die unter 4.2 genannten Anforderungen
K 4.3	Bei der Festlegung des Anwendungsbereichs muss die Organisation Folgendes berücksichtigen: Schnittstellen und Abhängigkeiten zwischen Tätigkeiten, die von der Organisation selbst durchgeführt werden, und Tätigkeiten, die von anderen Organisationen durchgeführt werden.
K 4.3	Der Anwendungsbereich muss als dokumentierte Information verfügbar sein
K 4.4	Die Organisation muss entsprechend den Anforderungen dieses Dokuments ein Informationssicherheitsmanagementsystem aufbauen, verwirklichen, aufrechterhalten und fortlaufend verbessern, einschließlich der benötigten Prozesse und ihrer Wechselwirkungen
Ziele, Aufgaben und KPI-Management der Organisation	
K 5.1	Die oberste Leitung muss in Bezug auf das Informationssicherheitsmanagementsystem Führung und Verpflichtung zeigen, indem sie sicherstellt, dass die Informationssicherheitspolitik und die Informationssicherheitsziele festgelegt und mit der strategischen Ausrichtung der Organisation vereinbar sind.
K 5.1	Die oberste Leitung muss in Bezug auf das Informationssicherheitsmanagementsystem Führung und Verpflichtung zeigen, indem sie sicherstellt, dass die Anforderungen des Informationssicherheitsmanagementsystems in die Prozesse der Organisation integriert werden.

K 5.1	Die oberste Leitung muss in Bezug auf das Informationssicherheitsmanagementsystem Führung und Verpflichtung zeigen, indem sie sicherstellt, dass die für das Informationssicherheitsmanagementsystem erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen.
K 5.1	Die oberste Leitung muss in Bezug auf das Informationssicherheitsmanagementsystem Führung und Verpflichtung zeigen, indem sie die Bedeutung eines wirksamen Informationssicherheitsmanagements sowie die Wichtigkeit der Erfüllung der Anforderungen des Informationssicherheitsmanagementsystems vermittelt.
K 5.1	Die oberste Leitung muss in Bezug auf das Informationssicherheitsmanagementsystem Führung und Verpflichtung zeigen, indem sie sicherstellt, dass das Informationssicherheitsmanagementsystem sein beabsichtigtes Ergebnis bzw. seine beabsichtigten Ergebnisse erzielt.
K 5.1	Die oberste Leitung muss in Bezug auf das Informationssicherheitsmanagementsystem Führung und Verpflichtung zeigen, indem sie fortlaufende Verbesserung fördert.
K 5.1	Die oberste Leitung muss in Bezug auf das Informationssicherheitsmanagementsystem Führung und Verpflichtung zeigen, indem sie andere relevante Rollen unterstützt, um deren Führung in ihren jeweiligen Verantwortungsbereichen deutlich zu machen.
K 5.2	Die oberste Leitung muss eine Informationssicherheitspolitik festlegen, die für den Zweck der Organisation angemessen ist.
K 5.2	Die oberste Leitung muss eine Informationssicherheitspolitik festlegen, die Informationssicherheitsziele (siehe 6.2) beinhaltet oder den Rahmen zum Festlegen von Informationssicherheitszielen bietet.
K 5.2	Die oberste Leitung muss eine Informationssicherheitspolitik festlegen, die eine Verpflichtung zur Erfüllung zutreffender Anforderungen mit Bezug zur Informationssicherheit enthält.
K 5.2	Die oberste Leitung muss eine Informationssicherheitspolitik festlegen, die eine Verpflichtung zur fortlaufenden Verbesserung des Informationssicherheitsmanagementsystems enthält.
K 5.2	Die Informationssicherheitspolitik muss als dokumentierte Information verfügbar sein
K 5.2	Die Informationssicherheitspolitik muss innerhalb der Organisation bekanntgemacht werden.
K 5.2	Die Informationssicherheitspolitik muss so weit angemessen für interessierte Parteien verfügbar sein.
K 5.3	Die oberste Leitung muss sicherstellen, dass die Verantwortlichkeiten und Befugnisse für Rollen mit Bezug zur Informationssicherheit zugewiesen und innerhalb der Organisation bekanntgemacht werden
K 5.3	Die oberste Leitung muss die Verantwortlichkeit und Befugnis zuweisen für das sicherstellen, dass das Informationssicherheitsmanagementsystem die Anforderungen dieses Dokuments erfüllt.
K 5.3	Die oberste Leitung muss die Verantwortlichkeit und Befugnis zuweisen für das Berichten an die oberste Leitung über die Leistung des Informationssicherheitsmanagementsystems.
K 6.2	Die Organisation muss Informationssicherheitsziele für relevante Funktionen und Ebenen festlegen.
K 6.2	Die Informationssicherheitsziele müssen im Einklang mit der Informationssicherheitspolitik stehen.
K 6.2	Die Informationssicherheitsziele müssen messbar sein (sofern machbar);
K 6.2	Die Informationssicherheitsziele müssen anwendbare Informationssicherheitsanforderungen sowie die Ergebnisse der Risikobeurteilung und Risikobehandlung berücksichtigen.
K 6.2	Die Informationssicherheitsziele müssen überwacht werden.
K 6.2	Die Informationssicherheitsziele müssen vermittelt werden.
K 6.2	Die Informationssicherheitsziele müssen soweit erforderlich aktualisiert werden.
K 6.2	Die Informationssicherheitsziele müssen als dokumentierte Information verfügbar sein.
K 6.2	Die Organisation muss dokumentierte Information zu den Informationssicherheitszielen aufbewahren.
K 6.2	Bei der Planung, wie die Informationssicherheitsziele erreicht werden, muss die Organisation bestimmen was getan wird.
K 6.2	Bei der Planung, wie die Informationssicherheitsziele erreicht werden, muss die Organisation bestimmen welche Ressourcen erforderlich sind.

K 6.2	Bei der Planung, wie die Informationssicherheitsziele erreicht werden, muss die Organisation bestimmen wer verantwortlich ist.
K 6.2	Bei der Planung, wie die Informationssicherheitsziele erreicht werden, muss die Organisation bestimmen, wann es abgeschlossen wird.
K 6.2	Bei der Planung, wie die Informationssicherheitsziele erreicht werden, muss die Organisation bestimmen, wie die Ergebnisse bewertet werden.
K 9.1	Die Organisation muss bestimmen was überwacht und gemessen werden muss, einschließlich der Informationssicherheitsprozesse und Maßnahmen
K 9.1	Die Organisation muss bestimmen Methoden zur Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung, sofern zutreffend, um gültige Ergebnisse sicherzustellen. Die ausgewählten Methoden sollten zu vergleichbaren und reproduzierbaren Ergebnissen führen, um als gültig betrachtet zu werden;
K 9.1	Die Organisation muss bestimmen wann die Überwachung und Messung durchzuführen ist
K 9.1	Die Organisation muss bestimmen wer überwachen und messen muss
K 9.1	Die Organisation muss bestimmen wann die Ergebnisse der Überwachung und Messung zu analysieren und zu bewerten sind;
K 9.1	Die Organisation muss bestimmen wer diese Ergebnisse analysieren und bewerten muss
K 9.1	Dokumentierte Information muss als Nachweis der Ergebnisse verfügbar sein.
K 9.1	Die Organisation muss die Informationssicherheitsleistung und die Wirksamkeit des Informationssicherheitsmanagementsystems bewerten
Risikomanagement	
K 6.1.1	Bei Planungen für das Informationssicherheitsmanagementsystem muss die Organisation, die in 4.1 genannten Themen und die in 4.2 genannten Anforderungen berücksichtigen sowie die Risiken und Chancen bestimmen, die behandelt werden müssen, um sicherzustellen, dass das Informationssicherheitsmanagementsystem seine beabsichtigten Ergebnisse erzielen kann.
K 6.1.1	Bei Planungen für das Informationssicherheitsmanagementsystem muss die Organisation, die in 4.1 genannten Themen und die in 4.2 genannten Anforderungen berücksichtigen sowie die Risiken und Chancen bestimmen, die behandelt werden müssen, um unerwünschte Auswirkungen zu verhindern oder zu verringern.
K 6.1.1	Bei Planungen für das Informationssicherheitsmanagementsystem muss die Organisation, die in 4.1 genannten Themen und die in 4.2 genannten Anforderungen berücksichtigen sowie die Risiken und Chancen bestimmen, die behandelt werden müssen, um fortlaufende Verbesserung zu erreichen.
K 6.1.1	Die Organisation muss Maßnahmen zum Umgang mit diesen Risiken und Chancen planen.
K 6.1.1	Die Organisation muss planen, wie die Maßnahmen in die Prozesse des Informationssicherheitsmanagementsystems der Organisation integriert und dort umgesetzt werden.
K 6.1.1	Die Organisation muss planen, die Wirksamkeit dieser Maßnahmen zu bewerten.
K 6.1.2	Die Organisation muss einen Prozess zur Informationssicherheitsrisikobeurteilung festlegen und anwenden, der Informationssicherheitsrisikokriterien festlegt und aufrechterhält, die Folgendes beinhalten: 1) die Kriterien zur Risikoakzeptanz; und 2) Kriterien für die Durchführung von Informationssicherheitsrisikobeurteilungen
K 6.1.2	Die Organisation muss einen Prozess zur Informationssicherheitsrisikobeurteilung festlegen und anwenden, der die Informationssicherheitsrisiken identifiziert: 1) Anwendung des Prozesses zur Informationssicherheitsrisikobeurteilung, um Risiken im Zusammenhang mit dem Verlust der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen innerhalb des Anwendungsbereichs des ISMS zu ermitteln; und

	2) Identifizierung der Risikoeigentümer
K 6.1.2	Die Organisation muss einen Prozess zur Informationssicherheitsrisikobeurteilung festlegen und anwenden, der die Informationssicherheitsrisiken analysiert: <ol style="list-style-type: none"> 1) Abschätzung der möglichen Folgen bei Eintritt der nach 6.1.2 c) 1) identifizierten Risiken; 2) Abschätzung der realistischen Eintrittswahrscheinlichkeiten der nach 6.1.2 c) 1) identifizierten Risiken; und 3) Bestimmung der Risikoniveaus;
K 6.1.2	Die Organisation muss einen Prozess zur Informationssicherheitsrisikobeurteilung festlegen und anwenden, der die Informationssicherheitsrisiken bewertet: <ol style="list-style-type: none"> 1) Vergleich der Ergebnisse der Risikoanalyse mit den nach 6.1.2 a) festgelegten Risikokriterien; und 2) Priorisierung der analysierten Risiken für die Risikobehandlung
K 6.1.2	Die Organisation muss dokumentierte Information über den Informationssicherheitsrisikobeurteilungsprozess aufbewahren.
K 6.1.3	Die Organisation muss einen Prozess für die Informationssicherheitsrisikobehandlung festlegen und anwenden, um angemessene Optionen für die Informationssicherheitsrisikobehandlung unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Risikobeurteilung auszuwählen.
K 6.1.3	Die Organisation muss einen Prozess für die Informationssicherheitsrisikobehandlung festlegen und anwenden, um alle Maßnahmen, die zur Umsetzung der gewählten Option(en) für die Informationssicherheitsrisikobehandlung erforderlich sind, festzulegen.
K 6.1.3	Die Organisation muss einen Prozess für die Informationssicherheitsrisikobehandlung festlegen und anwenden, um die nach 6.1.3 b) festgelegten Maßnahmen mit den Maßnahmen in Anhang A zu vergleichen und zu überprüfen, dass keine erforderlichen Maßnahmen ausgelassen wurden.
K 6.1.3	Die Organisation muss einen Prozess für die Informationssicherheitsrisikobehandlung festlegen und anwenden, um eine Erklärung zur Anwendbarkeit zu erstellen, die Folgendes enthält: <ul style="list-style-type: none"> - die erforderlichen Maßnahmen [siehe 6.1.3 b) und c)]; - Gründe für deren Einbeziehung; - ob die erforderlichen Maßnahmen umgesetzt sind oder nicht; sowie - Gründe für die Nichteinbeziehung von Maßnahmen aus Anhang A
K 6.1.3	Die Organisation muss einen Prozess für die Informationssicherheitsrisikobehandlung festlegen und anwenden, um einen Plan für die Informationssicherheitsrisikobehandlung zu formulieren
K 6.1.3	Die Organisation muss einen Prozess für die Informationssicherheitsrisikobehandlung festlegen und anwenden, um bei den Risikoeigentümern eine Genehmigung des Plans für die Informationssicherheitsrisikobehandlung sowie ihre Akzeptanz der Informationssicherheitsrisiken einzuholen.
K 6.1.3	Die Organisation muss dokumentierte Information über den Informationssicherheitsrisikobehandlungsprozess aufbewahren.
K 8.1	Die Organisation muss die notwendigen Prozesse zur Erfüllung der Anforderungen und zur Durchführung der in Abschnitt 6 bestimmten Maßnahmen planen, verwirklichen und steuern, indem sie Kriterien für die Prozesse festlegt; die Steuerung der Prozesse in Übereinstimmung mit den Kriterien verwirklicht.

K 8.1	Dokumentierte Information muss im erforderlichen Umfang verfügbar sein, damit darauf vertraut werden kann, dass die Prozesse wie geplant durchgeführt wurden.
K 8.1	Die Organisation muss geplante Änderungen steuern sowie die Folgen unbeabsichtigter Änderungen überprüfen und, falls notwendig, Maßnahmen ergreifen, um jegliche negativen Auswirkungen zu vermindern
K 8.1	Die Organisation muss sicherstellen, dass extern bereitgestellte Prozesse, Produkte oder Dienstleistungen, die für das Informationssicherheitsmanagementsystem relevant sind, gesteuert werden.
K 8.2	Die Organisation muss in geplanten Abständen Informationssicherheitsrisikobeurteilungen vornehmen oder immer dann, wenn erhebliche Änderungen vorgeschlagen werden oder auftreten; dabei sind die in 6.1.2 a) festgelegten Kriterien zu berücksichtigen.
K 8.2	Die Organisation muss dokumentierte Information über die Ergebnisse der Informationssicherheitsrisikobeurteilungen aufbewahren.
K 8.3	Die Organisation muss den Plan für die Informationssicherheitsrisikobehandlung umsetzen.
K 8.3	Die Organisation muss dokumentierte Information über die Ergebnisse der Informationssicherheitsrisikobehandlung aufbewahren.
Unterstützung (Ressourcen, Kompetenz, Bewusstsein etc.)	
K 7.1	Die Organisation muss die erforderlichen Ressourcen für den Aufbau, die Verwirklichung, die Aufrechterhaltung und die fortlaufende Verbesserung des Informationssicherheitsmanagementsystems bestimmen und bereitstellen.
K 7.2	Die Organisation muss für Personen, die unter ihrer Aufsicht Tätigkeiten verrichten, welche die Informationssicherheitsleistung der Organisation beeinflussen, die erforderliche Kompetenz bestimmen.
K 7.2	Die Organisation muss sicherstellen, dass diese Personen auf Grundlage angemessener Ausbildung, Schulung oder Erfahrung kompetent sind.
K 7.2	Die Organisation muss, sofern anwendbar, Maßnahmen einleiten, um die benötigte Kompetenz zu erwerben, und die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen bewerten.
K 7.2	Die Organisation muss, angemessene dokumentierte Information als Nachweis der Kompetenz aufbewahren.
K 7.3	Personen, die unter Aufsicht der Organisation Tätigkeiten verrichten, müssen sich der Informationssicherheitspolitik bewusst sein.
K 7.3	Personen, die unter Aufsicht der Organisation Tätigkeiten verrichten, müssen sich ihres Beitrags zur Wirksamkeit des Informationssicherheitsmanagementsystems, einschließlich der Vorteile einer verbesserten Informationssicherheitsleistung bewusst sein.
K 7.3	Personen, die unter Aufsicht der Organisation Tätigkeiten verrichten, müssen sich der Folgen einer Nichterfüllung der Anforderungen des Informationssicherheits-Managementsystems bewusst sein.
K 7.4	Die Organisation muss das Erfordernis einer internen und externen Kommunikation in Bezug auf das Informationssicherheitsmanagementsystem bestimmen, einschließlich worüber kommuniziert wird.
K 7.4	Die Organisation muss das Erfordernis einer internen und externen Kommunikation in Bezug auf das Informationssicherheitsmanagementsystem bestimmen, einschließlich wann kommuniziert wird.
K 7.4	Die Organisation muss das Erfordernis einer internen und externen Kommunikation in Bezug auf das Informationssicherheitsmanagementsystem bestimmen, einschließlich mit wem kommuniziert wird.
K 7.4	Die Organisation muss das Erfordernis einer internen und externen Kommunikation in Bezug auf das Informationssicherheitsmanagementsystem bestimmen, einschließlich wie kommuniziert wird.
Schutzmaßnahmen von dokumentierter Information	

K 7.5.1	Das Informationssicherheitsmanagementsystem der Organisation muss die von diesem Dokument geforderte dokumentierte Information beinhalten
K 7.5.1	Das Informationssicherheitsmanagementsystem der Organisation muss dokumentierte Informationen enthalten, die von der Organisation als notwendig für die Wirksamkeit des Managementsystems erachtet werden.
K 7.5.2	Beim Erstellen und Aktualisieren dokumentierter Information muss die Organisation angemessene Kennzeichnung und Beschreibung (z. B. Titel, Datum, Autor oder Referenznummer) sicherstellen.
K 7.5.2	Beim Erstellen und Aktualisieren dokumentierter Information muss die Organisation angemessenes Format (z. B. Sprache, Softwareversion, Graphiken) und Medium (z. B. Papier, elektronisches Medium) sicherstellen.
K 7.5.2	Beim Erstellen und Aktualisieren dokumentierter Information muss die Organisation angemessene Überprüfung und Genehmigung im Hinblick auf Eignung und Angemessenheit sicherstellen.
K 7.5.3	Die für das Informationssicherheitsmanagementsystem erforderliche und von diesem Dokument geforderte dokumentierte Information muss gesteuert werden, um sicherzustellen, dass sie verfügbar und für die Verwendung geeignet ist, wo und wann sie benötigt wird.
K 7.5.3	Die für das Informationssicherheitsmanagementsystem erforderliche und von diesem Dokument geforderte dokumentierte Information muss gesteuert werden, um sicherzustellen, dass sie angemessen geschützt wird (z. B. vor Verlust der Vertraulichkeit, unsachgemäßem Gebrauch oder Verlust der Integrität).
K 7.5.3	Zur Steuerung dokumentierter Information muss die Organisation, falls zutreffend, Verteilung, Zugriff, Auffindung und Verwendung berücksichtigen.
K 7.5.3	Zur Steuerung dokumentierter Information muss die Organisation, falls zutreffend, Ablage/Speicherung und Erhaltung, einschließlich Erhaltung der Lesbarkeit berücksichtigen.
K 7.5.3	Zur Steuerung dokumentierter Information muss die Organisation, falls zutreffend, Überwachung von Änderungen (z. B. Versionskontrolle) berücksichtigen.
K 7.5.3	Zur Steuerung dokumentierter Information muss die Organisation, falls zutreffend, Aufbewahrung und Verfügung über den weiteren Verbleib berücksichtigen.
K 7.5.3	Dokumentierte Information externer Herkunft, die von der Organisation als notwendig für Planung und Betrieb des Informationssicherheitsmanagementsystems bestimmt wurde, muss angemessen gekennzeichnet und gesteuert werden
Bewertung und Verbesserung der Leistung des Systems	
K 9.2.1	Die Organisation muss in geplanten Abständen interne Audits durchführen, um Informationen darüber zur Verfügung zu stellen, ob das Informationssicherheitsmanagementsystem folgende Anforderungen erfüllt: <ul style="list-style-type: none"> 1) die eigenen Anforderungen der Organisation an ihr Informationssicherheitsmanagementsystem; 2) die Anforderungen dieses Dokuments;
K 9.2.1	Die Organisation muss in geplanten Abständen interne Audits durchführen, um Informationen darüber zur Verfügung zu stellen, ob das Informationssicherheitsmanagementsystem wirksam verwirklicht und aufrechterhalten wird
K 9.2.2	Die Organisation muss ein oder mehrere Auditprogramme planen, aufbauen, verwirklichen und aufrechterhalten, einschließlich der Häufigkeit von Audits Methoden, Verantwortlichkeiten, Anforderungen an die Planung und Berichterstattung.
K 9.2.2	Beim Aufbau des/der internen Auditprogramms/Auditprogramme muss die Organisation die Bedeutung der betroffenen Prozesse und die Ergebnisse vorheriger Audits berücksichtigen
K 9.2.2	Die Organisation muss für jedes Audit die Auditkriterien sowie den Umfang festlegen.
K 9.2.2	Die Organisation muss Auditoren so auswählen und Audits so durchführen, dass die Objektivität und Unparteilichkeit des Auditprozesses sichergestellt sind.
K 9.2.2	Die Organisation muss sicherstellen, dass die Ergebnisse der Audits gegenüber der zuständigen Leitung berichtet werden.

K 9.2.2	Dokumentierte Information muss als Nachweis der Umsetzung des Auditprogramms/der Auditprogramme und der Audit-ergebnisse verfügbar sein.
K 9.3.1	Die oberste Leitung muss das Informationssicherheitsmanagementsystem der Organisation in geplanten Abständen bewerten, um dessen fortdauernde Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit sicherzustellen.
K 9.3.2	Die Managementbewertung muss den Status von Maßnahmen vorheriger Managementbewertungen behandeln.
K 9.3.2	Die Managementbewertung muss Veränderungen bei externen und internen Themen, die das Informationssicherheitsmanagementsystem betreffen, behandeln.
K 9.3.2	Die Managementbewertung muss Veränderungen bei den Erfordernissen und Erwartungen von interessierten Parteien, die das Informationssicherheitsmanagementsystem betreffen, behandeln.
K 9.3.2	Die Managementbewertung muss sich mit dem Feedback zur Informationssicherheitsleistung befassen, einschließlich der Entwicklungen in Bezug auf <ul style="list-style-type: none"> 1. Abweichungen und Korrekturmaßnahmen 2. Ergebnisse von Überwachungen und Messungen 3. Auditergebnisse 4. Erreichung der Informationssicherheitsziele
K 9.3.2	Die Managementbewertung muss Rückmeldung von interessierten Parteien behandeln.
K 9.3.2	Die Managementbewertung muss Ergebnissen der Risikobeurteilung und Status des Risikobehandlungsplans behandeln.
K 9.3.2	Die Managementbewertung muss Möglichkeiten zur fortlaufenden Verbesserung behandeln.
K 9.3.3	Die Ergebnisse der Managementbewertung müssen Entscheidungen zu Möglichkeiten der fortlaufenden Verbesserung sowie jeglichen Änderungsbedarf am Informationssicherheitsmanagementsystem enthalten.
K 9.3.3	Dokumentierte Information muss als Nachweis der Ergebnisse von Managementbewertungen verfügbar sein
K 10.1	Die Organisation muss die Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit des Informationssicherheitsmanagementsystems fortlaufend verbessern.
K 10.2	Wenn eine Nichtkonformität auftritt, muss die Organisation darauf reagieren und, falls zutreffend: <ul style="list-style-type: none"> 1) Maßnahmen zur Überwachung und zur Korrektur ergreifen 2) mit den Folgen umgehen
K 10.2	Wenn eine Nichtkonformität auftritt, muss die Organisation die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen von Nichtkonformitäten bewerten, damit diese nicht erneut oder an anderer Stelle auftreten, und zwar durch: <ul style="list-style-type: none"> 1) Überprüfen der Nichtkonformität 2) Bestimmen der Ursachen der Nichtkonformität 3) Bestimmen, ob vergleichbare Nichtkonformitäten bestehen oder möglicherweise auftreten könnten
K 10.2	Wenn eine Nichtkonformität auftritt, muss die Organisation jegliche erforderliche Maßnahme einleiten.
K 10.2	Wenn eine Nichtkonformität auftritt, muss die Organisation die Wirksamkeit jeglicher ergriffener Korrekturmaßnahme überprüfen.
K 10.2	Wenn eine Nichtkonformität auftritt, muss die Organisation sofern erforderlich, das Informationssicherheitsmanagementsystem ändern.
K 10.2	Wenn eine Nichtkonformität auftritt, muss die Organisation die Korrekturmaßnahmen müssen den Auswirkungen der aufgetretenen Nichtkonformitäten angemessen sein
K 10.2	Wenn eine Nichtkonformität auftritt, muss die Organisation Dokumentierte Information muss verfügbar sein als Nachweis: <ul style="list-style-type: none"> 1) Der Art der Nichtkonformität sowie jeder daraufhin getroffenen Maßnahme;

	2) der Ergebnisse jeder Korrekturmaßnahme
Maßnahmen	
Organisatorische Maßnahmen	
K. 5.1	Informationssicherheitspolitik und themenspezifische Richtlinien müssen definiert, von der Geschäftsleitung genehmigt, veröffentlicht, dem zuständigen Personal und den interessierten Parteien mitgeteilt und von diesen zur Kenntnis genommen sowie in geplanten Abständen und bei wesentlichen Änderungen überprüft werden.
K. 5.2	Die Aufgaben und Zuständigkeiten im Bereich der Informationssicherheit müssen entsprechend den Erfordernissen des Unternehmens definiert und zugewiesen werden.
K. 5.3	Sich widersprechende Aufgaben und Verantwortungsbereiche müssen voneinander getrennt werden.
K. 5.4	Die Leitung muss vom gesamten Personal verlangen, dass es die Informationssicherheit im Einklang mit der eingeführten Informationssicherheitspolitik, und den themenspezifischen Richtlinien und Verfahren der Organisation umsetzt.
K. 5.5	Die Organisation muss mit den zuständigen Behörden Kontakt aufnehmen und halten.
K. 5.6	Die Organisation muss mit speziellen Interessensgruppen oder sonstigen sicherheitsorientierten Expertenforen und Fachverbänden Kontakt aufnehmen und halten.
K. 5.7	Informationen über Bedrohungen der Informationssicherheit müssen erhoben und analysiert werden, um Erkenntnisse über Bedrohungen zu gewinnen.
K. 5.8	Die Informationssicherheit muss in das Projektmanagement integriert werden.
K. 5.9	Ein Inventar der Informationen und anderen damit verbundenen Werte, einschließlich der Eigentümer, muss erstellt und gepflegt werden.
K. 5.10	Regeln für den zulässigen Gebrauch und Verfahren für den Umgang mit Informationen und anderen damit verbundenen Werten müssen aufgestellt, dokumentiert und angewendet werden.
K. 5.11	Das Personal und gegebenenfalls andere interessierte Parteien müssen alle Werte der Organisation, die sich in ihrem Besitz befinden, bei Änderung oder Beendigung ihres Beschäftigungsverhältnisses, Vertrags oder ihrer Vereinbarung zurückgeben.
K. 5.12	Informationen müssen entsprechend den Informationssicherheitserfordernissen der Organisation auf der Grundlage von Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und relevanten Anforderungen der interessierten Parteien klassifiziert werden.
K. 5.13	Ein angemessener Satz von Verfahren zur Kennzeichnung von Informationen muss entsprechend dem von der Organisation eingesetzten Informationsklassifizierungsschema entwickelt und umgesetzt werden.
K. 5.14	Für alle Arten von Übermittlungseinrichtungen innerhalb der Organisation und zwischen der Organisation und anderen Parteien müssen Regeln, Verfahren oder Vereinbarungen zur Informationsübermittlung vorhanden sein.
K. 5.15	Regeln zur Steuerung des physischen und logischen Zugriffs auf Informationen und andere damit verbundene Werte müssen auf der Grundlage von Geschäfts- und Informationssicherheitsanforderungen aufgestellt und umgesetzt werden.
K. 5.16	Der gesamte Lebenszyklus von Identitäten muss verwaltet werden.
K. 5.17	Die Zuweisung und Verwaltung von Authentisierungsinformationen muss durch einen Managementprozess gesteuert werden, der auch die Beratung des Personals über den angemessenen Umgang mit Authentisierungsinformationen umfasst.
K. 5.18	Zugangsrechte zu Informationen und anderen damit verbundenen Werten müssen in Übereinstimmung mit der themenspezifischen Richtlinie und den Regeln der Organisation für die Zugangssteuerung bereitgestellt, überprüft, geändert und entfernt werden.
K. 5.19	Es müssen Prozesse und Verfahren festgelegt und umgesetzt werden, um die mit der Nutzung der Produkte oder Dienstleistungen des Lieferanten verbundenen Informationssicherheitsrisiken zu beherrschen.
K. 5.20	Je nach Art der Lieferantenbeziehung müssen die entsprechenden Anforderungen an die Informationssicherheit festgelegt und mit jedem Lieferanten vereinbart werden.

K. 5.21	Es müssen Prozesse und Verfahren festgelegt und umgesetzt werden, um die mit der IKT-Produkt- und Dienstleistungslieferkette verbundenen Informationssicherheitsrisiken zu beherrschen.
K. 5.22	Die Organisation muss regelmäßig die Informationssicherheitspraktiken der Lieferanten und die Erbringung von Dienstleistungen überwachen, überprüfen, bewerten und Änderungen steuern.
K. 5.23	Die Verfahren für den Erwerb, die Nutzung, die Verwaltung und den Ausstieg aus Cloud-Diensten müssen in Übereinstimmung mit den Informationssicherheitsanforderungen der Organisation festgelegt werden.
K. 5.24	Die Organisation muss die Handhabung von Informationssicherheitsvorfällen planen und vorbereiten, indem sie Prozesse, Rollen und Verantwortlichkeiten für die Handhabung von Informationssicherheitsvorfällen definiert, einführt und kommuniziert.
K. 5.25	Die Organisation muss Informationssicherheitsereignisse beurteilen und entscheiden, ob sie als Informationssicherheitsvorfälle eingestuft werden müssen.
K. 5.26	Auf Informationssicherheitsvorfälle muss entsprechend den dokumentierten Verfahren reagiert werden.
K. 5.27	Aus Informationssicherheitsvorfällen gewonnene Erkenntnisse müssen zur Verstärkung und Verbesserung der Informationssicherheitsmaßnahmen genutzt werden.
K. 5.28	Die Organisation muss Verfahren für die Ermittlung, Sammlung, Beschaffung und Aufbewahrung von Beweismaterial im Zusammenhang mit Informationssicherheitsereignissen einführen und umsetzen.
K. 5.29	Die Organisation muss planen, wie die Informationssicherheit während einer Störung auf einem angemessenen Niveau gehalten werden kann.
K. 5.30	Die IKT-Bereitschaft muss auf der Grundlage von Business-Continuity-Zielen und IKT-Kontinuitätsanforderungen geplant, umgesetzt, aufrechterhalten und geprüft werden.
K. 5.31	Rechtliche, gesetzliche, behördliche und vertragliche Anforderungen, die für die Informationssicherheit relevant sind, und die Vorgehensweise der Organisation zur Erfüllung dieser Anforderungen müssen ermittelt, dokumentiert und auf dem neuesten Stand gehalten werden.
K. 5.32	Die Organisation muss geeignete Verfahren zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum einführen.
K. 5.33	Aufzeichnungen müssen vor Verlust, Zerstörung, Fälschung, unbefugtem Zugriff und unbefugter Veröffentlichung geschützt sein.
K. 5.34	Die Organisation muss die Anforderungen an die Wahrung der Privatsphäre und den Schutz personenbezogener Daten nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie den vertraglichen Anforderungen ermitteln und erfüllen.
K. 5.35	Die Vorgehensweise der Organisation für die Handhabung der Informationssicherheit und deren Umsetzung einschließlich der Mitarbeiter, Prozesse und Technologien müssen auf unabhängige Weise in planmäßigen Abständen oder jeweils bei erheblichen Änderungen überprüft werden.
K. 5.36	Die Einhaltung der Informationssicherheitspolitik der Organisation und ihrer themenspezifischen Richtlinien, Regeln und Normen muss regelmäßig überprüft werden.
K. 5.37	Die Betriebsverfahren für Informationsverarbeitungsanlagen müssen dokumentiert und dem Personal, das sie benötigt, zur Verfügung gestellt werden.
Personenbezogene Maßnahmen	
K. 6.1	Alle Personen, die in die Belegschaft aufgenommen werden, müssen vor dem Eintritt in die Organisation und fortlaufend unter Berücksichtigung geltender Gesetze, Vorschriften und ethischer Grundsätze einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden und diese Überprüfung muss in einem angemessenen Verhältnis zu den geschäftlichen Anforderungen, der Einstufung der einzuholenden Informationen und den wahrgenommenen Risiken stehen.
K. 6.2	In den arbeitsvertraglichen Vereinbarungen müssen die Verantwortlichkeiten des Personals und der Organisation für die Informationssicherheit festgelegt werden.
K. 6.3	Das Personal der Organisation und relevante interessierte Parteien müssen ein angemessenes Bewusstsein für die Informationssicherheit, eine entsprechende Ausbildung und Schulung sowie regelmäßige Aktualisierungen der

	Informationssicherheitspolitik der Organisation, themenspezifischer Richtlinien und Verfahren erhalten, die für ihr berufliches Arbeitsgebiet relevant sind.
K. 6.4	Ein Maßregelungsprozess muss formalisiert und kommuniziert werden, um Schritte gegen Mitarbeiter und andere interessierte Parteien zu ergreifen, die einen Verstoß gegen die Informationssicherheitspolitik begangen haben.
K. 6.5	Verantwortlichkeiten und Pflichten im Bereich der Informationssicherheit, die auch nach Beendigung oder Änderung von Beschäftigungsverhältnissen bestehen bleiben, müssen festgelegt, durchgesetzt und den betreffenden Mitarbeitern und anderen interessierten Parteien mitgeteilt werden.
K. 6.6	Vertraulichkeits- oder Geheimhaltungsvereinbarungen, welche den Bedarf der Organisation am Schutz von Informationen widerspiegeln, müssen identifiziert, dokumentiert, regelmäßig überprüft und von den Mitarbeitern und anderen interessierten Parteien unterzeichnet werden.
K. 6.7	Es müssen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden, wenn Mitarbeiter aus der Ferne arbeiten, um Informationen zu schützen, die außerhalb der Räumlichkeiten des Unternehmens abgerufen, verarbeitet oder gespeichert werden.
K. 6.8	Die Organisation muss einen Mechanismus bereitstellen, der es den Mitarbeitern ermöglicht, beobachtete oder vermutete Informationssicherheitsereignisse über geeignete Kanäle rechtzeitig zu melden.
Physische Maßnahmen	
K. 7.1	Zum Schutz von Bereichen, in denen sich Informationen und andere damit verbundene Werte befinden, müssen Sicherheitsperimeter festgelegt und verwendet werden.
K. 7.2	Sicherheitsbereiche müssen durch eine angemessene Zutrittssteuerung und Zutrittsstellen geschützt werden.
K. 7.3	Die physische Sicherheit von Büros, Räumen und Einrichtungen muss konzipiert und umgesetzt werden.
K. 7.4	Die Räumlichkeiten müssen ständig auf unbefugten physischen Zugang überwacht werden.
K. 7.5	Der Schutz vor physischen und umweltbedingten Bedrohungen wie Naturkatastrophen und anderen absichtlichen oder unabsichtlichen physischen Bedrohungen der Infrastruktur muss geplant und umgesetzt werden.
K. 7.6	Es müssen Sicherheitsmaßnahmen für die Arbeit in Sicherheitsbereichen konzipiert und umgesetzt werden.
K. 7.7	Es müssen klare Regeln für eine aufgeräumte Arbeitsumgebung hinsichtlich Unterlagen und Wechseldatenträgern und klare Regeln für Bildschirmsperren für informationsverarbeitende Einrichtungen festgelegt und angemessen durchgesetzt werden.
K. 7.8	Geräte und Betriebsmittel müssen sicher und geschützt aufgestellt werden.
K. 7.9	Werte außerhalb des Standorts müssen geschützt werden.
K. 7.10	Speichermedien müssen, während ihres gesamten Lebenszyklus – Erwerb, Verwendung, Transport und Entsorgung in Übereinstimmung mit dem Klassifizierungsschema und den Handhabungsanforderungen der Organisation verwaltet werden.
K. 7.11	Informationsverarbeitungseinrichtungen müssen vor Stromausfällen und anderen Störungen, die durch Ausfälle von unterstützenden Versorgungseinrichtungen verursacht werden, geschützt werden.
K. 7.12	Kabel, die Strom, Daten oder unterstützende Informationsdienste transportieren, müssen vor Abhören, Störung oder Beschädigung geschützt werden.
K. 7.13	Geräte und Betriebsmittel müssen ordnungsgemäß gewartet werden, um die Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit der Informationen sicherzustellen.
K. 7.14	Arten von Geräten und Betriebsmitteln, die Speichermedien enthalten, müssen überprüft werden, um sicherzustellen, dass jegliche sensiblen Daten und lizenzierte Software vor ihrer Entsorgung oder Wiederverwendung entfernt oder sicher überschrieben worden sind.
Technologische Maßnahmen	
K. 8.1	Informationen, die auf Endpunktgeräten der Benutzer gespeichert sind, von ihnen verarbeitet werden oder über sie zugänglich sind, müssen geschützt werden.
K. 8.2	Zuteilung und Gebrauch von privilegierten Zugangsrechten müssen eingeschränkt und verwaltet werden.

K. 8.3	Der Zugang zu Informationen und anderen damit verbundenen Werten muss in Übereinstimmung mit der festgelegten themenspezifischen Richtlinie zur Zugangssteuerung eingeschränkt werden.
K. 8.4	Lese- und Schreibzugriff auf den Quellcode, die Entwicklungswerkzeuge und die Softwarebibliotheken müssen angemessen verwaltet werden.
K. 8.5	Sichere Authentisierungstechnologien und -verfahren müssen auf der Grundlage von Informationszugangsbeschränkungen und der themenspezifischen Richtlinie zur Zugangssteuerung implementiert werden.
K. 8.6	Die Nutzung von Ressourcen muss überwacht und entsprechend den aktuellen und erwarteten Kapazitätsanforderungen angepasst werden.
K. 8.7	Schutz gegen Schadsoftware muss umgesetzt und durch angemessene Sensibilisierung der Benutzer unterstützt werden.
K. 8.8	Es müssen Informationen über technische Schwachstellen verwendeter Informationssysteme eingeholt, die Gefährdung der Organisation durch derartige Schwachstellen bewertet und angemessene Maßnahmen ergriffen werden.
K. 8.9	Konfigurationen, einschließlich Sicherheitskonfigurationen, von Hardware, Software, Diensten und Netzwerken müssen festgelegt, dokumentiert, umgesetzt, überwacht und überprüft werden.
K. 8.10	Informationen, die in Informationssystemen, Geräten oder auf anderen Speichermedien gespeichert sind, müssen gelöscht werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
K. 8.11	Die Datenmaskierung muss in Übereinstimmung mit den themenspezifischen Richtlinien der Organisation zur Zugangssteuerung und anderen damit zusammenhängenden themenspezifischen Richtlinien sowie den geschäftlichen Anforderungen und unter Berücksichtigung der geltenden Rechtsvorschriften eingesetzt werden.
K. 8.12	Maßnahmen zur Verhinderung von Datenlecks müssen auf Systeme, Netzwerke und alle anderen Geräte angewendet werden, die sensible Informationen verarbeiten, speichern oder übermitteln.
K. 8.13	Sicherungskopien von Informationen, Software und Systemen müssen in Übereinstimmung mit der vereinbarten themenspezifischen Richtlinie zu Datensicherungen aufbewahrt und regelmäßig geprüft werden.
K. 8.14	Informationsverarbeitende Einrichtungen müssen mit ausreichender Redundanz für die Einhaltung der Verfügbarkeitsanforderungen realisiert werden.
K. 8.15	Protokolle, die Aktivitäten, Ausnahmen, Fehler und andere relevante Ereignisse aufzeichnen, müssen erstellt, gespeichert, geschützt und analysiert werden.
K. 8.16	Netzwerke, Systeme und Anwendungen müssen auf anormales Verhalten überwacht und geeignete Maßnahmen müssen ergriffen werden, um potentielle Informationssicherheitsvorfälle zu bewerten.
K. 8.17	Die Uhren der von der Organisation verwendeten Informationsverarbeitungssysteme müssen mit zugelassenen Zeitquellen synchronisiert werden.
K. 8.18	Der Gebrauch von Hilfsprogrammen, die fähig sein können, System- und Anwendungsschutzmaßnahmen zu umgehen, muss eingeschränkt und streng überwacht werden.
K. 8.19	Es müssen Verfahren und Maßnahmen umgesetzt werden, um die Installation von Software auf in Betrieb befindlichen Systemen sicher zu verwalten.
K. 8.20	Netzwerke und Netzwerkgeräte müssen gesichert, verwaltet und kontrolliert werden, um Informationen in Systemen und Anwendungen zu schützen.
K. 8.21	Sicherheitsmechanismen, Dienstgüte und Dienstanforderungen für Netzwerkdienste müssen ermittelt, umgesetzt und überwacht werden.
K. 8.22	Informationsdienste, Benutzer und Informationssysteme müssen in Netzwerken der Organisation gruppenweise voneinander getrennt gehalten werden.
K. 8.23	Der Zugang zu externen Websites muss verwaltet werden, um die Gefährdung durch bösartige Inhalte zu verringern.
K. 8.24	Es müssen Regeln für den wirksamen Einsatz von Kryptographie, einschließlich der Verwaltung kryptographischer Schlüssel, festgelegt und umgesetzt werden.
K. 8.25	Regeln für die sichere Entwicklung von Software und Systemen müssen festgelegt und angewendet werden.

K. 8.26	Die Anforderungen an die Informationssicherheit müssen bei der Entwicklung oder Beschaffung von Anwendungen ermittelt, spezifiziert und genehmigt werden.
K. 8.27	Grundsätze für die Entwicklung sicherer Systeme müssen festgelegt, dokumentiert, aufrechterhalten und bei allen Aktivitäten der Informationssysteme Entwicklung angewendet werden.
K. 8.28	Bei der Softwareentwicklung müssen die Grundsätze der sicheren Codierung angewandt werden.
K. 8.29	Sicherheitsprüfverfahren müssen definiert und in den Entwicklungslebenszyklus integriert werden.
K. 8.30	Die Organisation muss die Aktivitäten im Zusammenhang mit der ausgegliederten Systementwicklung leiten, überwachen und überprüfen.
K. 8.31	Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebungen müssen getrennt und gesichert werden.
K. 8.32	Änderungen an Informationsverarbeitungseinrichtungen und Informationssystemen müssen Gegenstand von Änderungsmanagementverfahren sein.
K. 8.33	Die Testdaten müssen in geeigneter Weise ausgewählt, geschützt und verwaltet werden.
K. 8.34	Tests im Rahmen von Audits und andere Sicherheitstätigkeiten, die eine Beurteilung der in Betrieb befindlichen Systeme beinhalten, müssen zwischen dem Prüfer und dem zuständigen Management geplant und vereinbart werden.

D. Liste der identifizierten Anforderungen aus dem VDA®-ISA-Katalog 6 TISAX® Norm

In Abschnitt 3.4 wird das Vorgehensmodell zur kontextbasierten Ableitung von Anforderungen an normative Dokumente an das Fallbeispiel angepasst. Dabei wird die Umsetzung und Anpassung des Vorgehensmodells an den Projektkontext der Fallstudie schrittweise beschrieben. Dabei wird für die vierten Phase **Anforderungsidentifikation** die Anforderungen aus dem VDA®-ISA-Katalog 6, also der Norm TISAX®, identifiziert und abgeleitet. Im Folgenden werden alle identifizierten Anforderungen aus der Norm tabellarisch aufgelistet. Des Weiteren werden die Anforderungen, welche für die nachfolgende Phase **Regelbasierte Filterung** von Relevanz sind gefiltert.

Tabelle 14: Auflistung der identifizierten Anforderungen aus TISAX®

Kapitel	Anforderung
Informationssicherheitspolitik und -organisation	
K 1.1.1	Die Anforderungen an die Informationssicherheit wurden festgelegt und dokumentiert: <ul style="list-style-type: none"> - Die Anforderungen sind an die Ziele der Organisation angepasst, - Eine Richtlinie ist erstellt und von der Organisation freigegeben.
K 1.1.1	Die Richtlinie enthält Ziele und den Stellenwert der Informationssicherheit innerhalb der Organisation.
K 1.1.1	Die Anforderungen an die Informationssicherheit auf der Grundlage der Organisationsstrategie, Gesetzen und Verträgen sind in der Richtlinie berücksichtigt.
K 1.1.1	Die Richtlinie weist auf Konsequenzen bei Nichtbeachtung hin.
K 1.1.1	Weitere relevante Sicherheitsrichtlinien sind erstellt.
K 1.1.1	Eine regelmäßige Prüfung und, falls notwendig, Überarbeitung der Richtlinien sind etabliert.
K 1.1.1	Die Richtlinien werden Mitarbeitern in geeigneter Form (z. B. Intranet) zur Verfügung gestellt.
K 1.1.1	Mitarbeiter und externe Geschäftspartner werden über alle für sie relevanten Änderungen informiert.
K 1.2.1	Der Geltungsbereich (Scope) des ISMS (die vom ISMS gemanagte Organisation) ist festgelegt
K 1.2.1	Die Anforderungen der Organisation an das ISMS sind ermittelt.
K 1.2.1	Die Organisationsleitung hat das ISMS beauftragt und freigegeben.
K 1.2.1	Das ISMS stellt der Organisationsleitung geeignete Kontroll- und Steuerungsmittel zur Verfügung (z. B. Management-Review).
K 1.2.1	Anwendbare Maßnahmen wurden ermittelt (z. B. ISO 27001 Erklärung zur Anwendbarkeit, ausgefüllter ISA-Katalog).
K 1.2.1	Die Wirksamkeit des ISMS wird regelmäßig durch das Management überprüft
K 1.2.1	Das Managementsystem wird von einer Stelle genehmigt, die die notwendige Befugnis für den gesamten Assessment Scopes (d. h: alle Standorte innerhalb des definierten Scopes) hat.
K 1.2.2	Verantwortlichkeiten für die Informationssicherheit in der Organisation sind definiert, dokumentiert und zugewiesen.
K 1.2.2	Die verantwortlichen Mitarbeiter sind definiert und für ihre Aufgabe qualifiziert
K 1.2.2	Die notwendigen Ressourcen stehen zur Verfügung.
K 1.2.2	Die Ansprechpartner sind innerhalb der Organisation und relevanten Geschäftspartnern bekannt.
K 1.2.2	Es ist eine Definition und Dokumentation einer geeigneten Informationssicherheitsstruktur in der Organisation vorhanden.

K 1.2.2	Weitere relevante Sicherheitsaufgaben werden berücksichtigt.
K 1.2.2	Eine angemessene organisatorische Trennung von Verantwortlichkeiten sollte zur Vermeidung von Interessenskonflikten etabliert sein (Funktionstrennung). (C, I, A)
K 1.2.2	Es ist eine benannte Person vorhanden und verfügbar, die die Gesamtverantwortung für das Managementsystem trägt.
K 1.2.3	Projekte sind unter Berücksichtigung der Anforderungen an die Informationssicherheit klassifiziert.
K 1.2.3	Die Vorgehensweise und Kriterien zur Klassifizierung von Projekten sind dokumentiert.
K 1.2.3	In einer frühen Phase des Projektes wird eine Risikobewertung auf Basis der definierten Vorgehensweise durchgeführt und bei Änderungen des Projektes wiederholt.
K 1.2.3	Für identifizierte Informationssicherheitsrisiken werden Maßnahmen abgeleitet und im Projekt berücksichtigt.
K 1.2.3	Die so abgeleiteten Maßnahmen werden im Verlauf des Projektes regelmäßig überprüft und bei Änderungen der Bewertungskriterien neu bewertet. (C, I, A)
K 1.2.4	Die betreffenden eingesetzten IT-Dienste sind identifiziert.
K 1.2.4	Die für den IT-Dienst relevanten Sicherheitsanforderungen sind ermittelt:
K 1.2.4	Die für die Umsetzung der Anforderung verantwortliche Organisation ist definiert und sich ihrer Verantwortung bewusst.
K 1.2.4	Für gemeinsame Verantwortlichkeiten sind Mechanismen festgelegt und umgesetzt.
K 1.2.4	Die verantwortliche Organisation wird ihren jeweiligen Verantwortlichkeiten gerecht.
K 1.2.4	Bei IT-Diensten wurde die Konfiguration anhand der notwendigen Sicherheitsanforderungen konzipiert, umgesetzt und dokumentiert.
K 1.2.4	Das verantwortliche Personal ist entsprechend geschult.
K 1.2.4	Es existiert ein Verzeichnis der betreffenden IT-Dienste und der jeweils verantwortlichen IT-Dienstleister. (C, I, A)
K 1.2.4	Die Anwendbarkeit der ISA-Maßnahmen wurde verifiziert und dokumentiert. (C, I, A)
K 1.2.4	Die Dienstkongfiguration ist in die regelmäßigen Sicherheitsbewertungen einbezogen. (C, I, A)
K 1.2.4	Es liegen Nachweise vor, dass die IT-Dienstleister ihrer Verantwortung gerecht werden. (C, I, A)
Asset Management	
K 1.3.1	Informationswerte und andere Assets, deren Sicherheit für die Organisation relevant ist, sind identifiziert und erfasst. Diesen Informationswerten ist ein Verantwortlicher zugeordnet.
K 1.3.1	Die Informationsträger, die die Informationswerte verarbeiten, sind identifiziert und erfasst: - Diesen Informationsträgern ist ein Verantwortlicher zugeordnet.
K 1.3.1	Es ist ein Verzeichnis der relevanten Informationswerte vorhanden: - Jedem relevanten Informationswert sind die entsprechenden Informationsträger zugeordnet. - Eine regelmäßige Überprüfung des Verzeichnisses findet statt.
K 1.3.2	Ein einheitliches Schema zur Klassifizierung von Informationswerten hinsichtlich des Schutzziels Vertraulichkeit ist verfügbar.
K 1.3.2	Es wird Eine Beurteilung der identifizierten Informationswerte entsprechend den definierten Kriterien vorgenommen und dem vorhandenen Klassifizierungsschema zugeordnet.
K 1.3.2	Vorgaben für den Umgang mit Informationsträgern (z. B. Kennzeichnung, korrekte Handhabung, Transport, Speicherung, Rückgabe, Löschung/Entsorgung) in Abhängigkeit von der Klassifizierung der Informationswerte sind vorhanden und werden umgesetzt.
K 1.3.2	Die Schutzziele Integrität und Verfügbarkeit werden berücksichtigt.

K 1.3.3	Es werden keine organisationsfremden IT-Dienste ohne explizite Bewertung und Umsetzung der Informationssicherheitsanforderungen eingesetzt: Eine Risikobewertung der organisationsfremden IT-Dienste liegt vor, Gesetzliche, regulatorische und vertragliche Anforderungen sind berücksichtigt.
K 1.3.3	Die organisationsfremden IT-Dienste wurden auf den Schutzbedarf der verarbeiteten Informationswerte abgestimmt.
K 1.3.3	Anforderungen bezüglich der Beschaffung, Inbetriebnahme und Freigabe im Zusammenhang mit der Nutzung von organisationsfremden IT-Diensten sind ermittelt und erfüllt.
K 1.3.3	Ein Verfahren zur Freigabe unter Berücksichtigung des Schutzbedarfs ist etabliert.
K 1.3.3	Organisationsfremde IT-Dienste und deren Freigabe sind dokumentiert.
K 1.3.3	Es wird regelmäßig überprüft, dass nur freigegebene organisationsfremde IT-Dienste eingesetzt werden.
K 1.3.4	Vor der Installation oder Nutzung wird die Software zugelassen. Die folgenden Aspekte werden berücksichtigt: <ul style="list-style-type: none"> - Begrenzte Freigabe für bestimmte Anwendungsfälle oder Aufgaben - Übereinstimmung mit den Anforderungen an die Informationssicherheit - Nutzungsrechte und Lizenzierung der Software - Quelle-/Ansehen der Software
K 1.3.4	Die Softwarefreigabe gilt auch für Software für einen besonderen Zweck, z. B. Wartungswerkzeuge.
K 1.3.4	Die zu verwaltenden Software-Typen wie z. B. Firmware, Betriebssysteme, Anwendungen, Bibliotheken, Gerätetreiber sind ermittelt.
K 1.3.4	Repositorys der verwalteten Software sind vorhanden
K 1.3.4	Die Software-Repositorys sind vor unbefugter Manipulation geschützt
K 1.3.4	Die Freigabe der Software wird regelmäßig überprüft
K 1.3.4	Software-Versionen und Patch-Levels sind bekannt.
K 1.3.4	Zusätzliche Anforderungen an die Software-Nutzung (z. B. Notwendigkeit der Steuerung oder Überwachung der Nutzung) sind festgelegt (falls zutreffend) (C, I, A)
Risikomanagement für Informationsmanagement	
K 1.4.1	Risikobewertungen werden sowohl in regelmäßigen Abständen als auch als Reaktion auf Ereignisse durchgeführt.
K 1.4.1	Informationssicherheitsrisiken werden angemessen (z. B. hinsichtlich Eintrittswahrscheinlichkeit und potenziellem Schaden) bewertet.
K 1.4.1	Informationssicherheitsrisiken sind dokumentiert.
K 1.4.1	Jedem Informationssicherheitsrisiko ist Ein Verantwortlicher (Risikoeigner) zugeordnet. Dieser ist für Die Bewertung und Behandlung der Informationssicherheitsrisiken verantwortlich.
K 1.4.1	'Es ist ein Verfahren vorhanden, das festlegt, wie Sicherheitsrisiken innerhalb der Organisation zu identifizieren, bewerten und behandeln sind.
K 1.4.1	Kriterien für Die Bewertung und Behandlung von Sicherheitsrisiken sind vorhanden.
K 1.4.1	Maßnahmen für den Umgang mit Sicherheitsrisiken und die dafür Verantwortlichen sind festgelegt und dokumentiert: <ul style="list-style-type: none"> - Es wird nach einem Maßnahmenplan oder einer Übersicht über den Umsetzungsstatus der Maßnahmen vorgegangen.
K 1.4.1	Bei Änderungen des Umfelds (z. B. Organisationsstruktur, Standort, Änderungen von Regelwerken) erfolgt eine rechtzeitige Neubewertung.
Assesment	
K 1.5.1	Die Einhaltung von Richtlinien wird organisationsweit überprüft.

K 1.5.1	Prüfungen von Richtlinien und Verfahren der Informationssicherheit werden regelmäßig durchgeführt.
K 1.5.1	Korrekturmaßnahmen für mögliche Nicht-Konformitäten (Abweichungen) werden eingeleitet und verfolgt.
K 1.5.1	Die Einhaltung von Anforderungen der Informationssicherheit (z. B. technische Vorgaben) werden in regelmäßigen Abständen überprüft.
K 1.5.1	Die Ergebnisse der durchgeführten Überprüfungen werden aufgezeichnet und aufbewahrt.
K 1.5.1	Ein Plan über Inhalt und Rahmenbedingungen (Zeitplan, Umfang, Kontrollen) der durchzuführenden Überprüfungen liegt vor.
K 1.5.1	Interne Kontrollen werden für alle Einheiten innerhalb des Assessment Scopes umgesetzt. - Die Umsetzung aller anwendbaren Sicherheitsanforderungen und Kontrollziele ist eingeschlossen.
K 1.5.1	für das Informationssicherheits-Audit sind entsprechend qualifizierter Verantwortlichen und angemessene Ressourcen definiert.
K 1.5.1	Ein detaillierter Plan und Zeitplan für die internen Audits ist festgelegt und wird befolgt. Die folgenden Aspekte werden berücksichtigt: - Der gesamte Scopes ist abgedeckt - Interne Audits werden regelmäßig durchgeführt - Die Ergebnisse interner Audits werden innerhalb der Strukturen des ISMS nachverfolgt.
K 1.5.2	Prüfungen der Informationssicherheit werden von einer unabhängigen und sachkundigen Stelle in regelmäßigen Abständen und bei wesentlichen Änderungen durchgeführt.
K 1.5.2	Korrekturmaßnahmen für mögliche Abweichungen werden eingeleitet und verfolgt.
K 1.5.2	Die Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen werden dokumentiert und an die Organisationsleitung berichtet.
K 1.5.2	Bei wesentlichen Änderungen werden Audits von einer unabhängigen und angemessen qualifizierten Instanz durchgeführt (d. h. organisationsfremde Instanzen oder spezielle interne Abteilungen, die objektiv, sachkundig und frei von ungebührlicher Einflussnahme (unabhängig) sind) - Erkenntnisse und die Umsetzung von Korrekturmaßnahmen werden von der unabhängigen Instanz nachverfolgt.
Vorfall- und Krisenmanagement	
K 1.6.1	Es ist eine Definition für ein berichtspflichtiges Sicherheitsereignis oder eine berichtspflichtige sicherheitsrelevante Beobachtung vorhanden, die den Mitarbeitern und maßgeblichen Beteiligten bekannt ist. Die folgenden Aspekte werden berücksichtigt: - Ereignisse und Beobachtungen in Bezug auf Personal (z. B. Verfehlung/Fehlverhalten) - Ereignisse und Beobachtungen in Bezug auf die physische Sicherheit (z. B. Einbruch, Diebstahl, unbefugter Zugang zu Sicherheitszonen, Schwachstellen in den Sicherheitszonen) - Ereignisse und Beobachtungen in Bezug auf die IT und Cybersicherheit (z. B. anfällige IT-Systeme, erkannte erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Angriffe) - Ereignisse und Beobachtungen in Bezug auf Lieferanten und andere Geschäftspartner (z. B. alle Vorfälle, die sich negativ auf die Sicherheit der eigenen Organisation auswirken können)
K 1.6.1	Es sind angemessene Mechanismen für die Meldung von Sicherheitsereignissen auf der Grundlage wahrgenommener Risiken festgelegt, die umgesetzt werden und allen maßgeblichen möglichen meldenden Personen bekannt sind
K 1.6.1	Es sind geeignete Kommunikationskanäle für die Ereignisse meldenden Personen vorhanden.
K 1.6.1	Es ist ein einheitlicher Ansprechpartner für die Meldung von Ereignissen vorhanden.

K 1.6.1	Je nach dem wahrgenommenen Schweregrad stehen unterschiedliche Meldewege zur Verfügung (d. h. Echtzeitkommunikation für signifikante Ereignisse/Notfälle zusätzlich zu asynchronen Mechanismen wie Tickets oder E-Mail).
K 1.6.1	Mitarbeiter sind verpflichtet, relevante Ereignisse zu melden und sind entsprechend geschult.
K 1.6.1	Meldungen von Sicherheitsereignissen durch organisationsfremde Parteien werden berücksichtigt. <ul style="list-style-type: none"> - Es ist eine von außen zugänglicher Möglichkeit, um Sicherheitsereignisse zu melden, vorhanden und wird kommuniziert, - Die Reaktion auf Sicherheitsereignis-Meldungen von organisationsfremden Parteien ist definiert
K 1.6.1	Verfahren zur Meldung von Vorfällen und Informationen darüber, wie diese zu melden sind, sind für alle maßgeblichen Meldenden zugänglich.
K 1.6.1	Ein Verfahren für Rückmeldungen an die Meldenden ist etabliert.
K 1.6.1	Es werden regelmäßig Prüfungen und Übungen bezüglich der Meldung von Sicherheit Ereignissen und -beobachtungen durchgeführt. (C, I, A)
K 1.6.2	Gemeldete Ereignisse werden ohne unnötige Verzögerung bearbeitet.
K 1.6.2	Eine angemessene Reaktion auf gemeldete Sicherheitsereignisse ist sichergestellt.
K 1.6.2	Diesbezüglich gewonnene Erfahrungen werden in Die ständige Verbesserung einbezogen.
K 1.6.2	Verantwortlichkeiten für den Umgang mit Ereignissen sind auf der Grundlage der Ereigniskategorie definiert und zugewiesen. Die folgenden Aspekte werden berücksichtigt: <ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung von Vorfällen und Schwachstellen über mehrere Kategorien - Qualifikation und Ressourcen - Kontaktverfahren auf der Grundlage der Art und Priorität (z. B. nicht-zeitkritische Kommunikation, zeitkritische Kommunikation, Notfallkommunikation) - Abwesenheitsmanagement
K 1.6.2	Es ist eine Strategie für die Archivierung offizieller Berichte und Suche nach Strafverfolgung von möglicherweise strafrechtlich relevanten Aspekten von Sicherheitsvorfällen vorhanden. (C, I, A)
K 1.6.2	Auf der Grundlage von Klasse, Kategorie und Schweregrad sind Höchstreaktionszeiten definiert. (C, I, A)
K 1.6.2	Ereignisse, die nicht entsprechend ihrer Priorität angemessen bearbeitet wurden, werden eskaliert. (C, I, A) <ul style="list-style-type: none"> - Es sind Bedingungen und Schwellenwerte, wie z. B. Höchstreaktionszeiten, vor der Eskalation definiert - Mechanismen, Prozesse und Kontakte für die Eskalation sind festgelegt - Eskalationswege bis zur obersten Leitung der Organisation sind festgelegt
K 1.6.2	Gesetzliche, regulatorische und vertragliche Meldepflichten und entsprechende Kontaktinformationen sind bekannt. (C, I, A)
K 1.6.2	Eine Kommunikationsstrategie für sicherheitsbezogene Ereignisse ist vorhanden. Die folgenden Aspekte werden berücksichtigt: (C, I, A) <ul style="list-style-type: none"> - Mit wem zu kommunizieren ist (z. B. Gesellschafter, betroffene Geschäftspartner und Kunden, weitere Gesellschafter, allgemeine Öffentlichkeit) - Wann zu kommunizieren ist - Verantwortlichkeiten für die Kommunikation - Ermächtigung und Freigabe der Kommunikation - Gesetzliche und regulatorische Einschränkungen der Kommunikation - Was zu kommunizieren ist (z. B. vorbereitete Vorlagen und Bausteine für bestimmte Szenarien)

	- Wie zu kommunizieren ist (z. B. Kommunikationskanäle)
K 1.6.2	Verfahren für die Reaktion auf Sicherheitsvorfälle bei Lieferanten sind etabliert. Die folgenden Aspekte werden berücksichtigt: (C, I, A) <ul style="list-style-type: none"> - Analyse der Auswirkungen auf die eigene Organisation und Abrufen entsprechender interner Mechanismen - Die Notwendigkeit zur Meldung entsprechend den eigenen Meldeverfahren
K 1.6.2	Der Umgang mit Ereignissen in verschiedenen Kategorien und mit verschiedenen Prioritäten wird regelmäßig geprüft. (A) <ul style="list-style-type: none"> - Übung oder Simulation von selten vorkommenden Kategorien und Prioritäten - Übungen oder Simulationen schließen Eskalationsverfahren ein
K 1.6.2	Standardverfahren zum Melden und Nachverfolgen relevanter Sicherheitsereignisse sind etabliert.
K 1.6.3	Es ist eine geeignete Planung für die Reaktion auf und Erholung von Krisensituationen vorhanden.
K 1.6.3	Die notwendigen Ressourcen stehen zur Verfügung.
K 1.6.3	Verantwortlichkeiten und Befugnisse für das Krisenmanagement in der Organisation sind definiert, dokumentiert und zugewiesen.
K 1.6.3	Die Verantwortlichen Mitarbeiter sind definiert und für ihre Aufgabe qualifiziert.
K 1.6.3	Verfahren zum Erkennen von Krisensituationen sind etabliert. <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Hinweise auf eine vorliegende oder bevorstehende Krisensituation und eine bestimmte vorhersehbare Krise sind identifiziert
K 1.6.3	Ein Verfahren zum Abrufen und/oder Eskalieren des Krisenmanagements ist vorhanden.
K 1.6.3	Strategische Ziele und deren Priorität in Krisensituationen sind definiert und dem relevanten Personal bekannt. Die folgenden Aspekte werden berücksichtigt: <ul style="list-style-type: none"> - Ethische Prioritäten (z. B. Schutz von Leben und Gesundheit) - Kerngeschäftsprozesse (z. B. Prozesse, die das Überleben der Organisation sicherstellen) - Angemessene Informationssicherheit
K 1.6.3	Ein Krisenstab ist festgelegt und genehmigt. Die folgenden Aspekte werden berücksichtigt: <ul style="list-style-type: none"> - Engagement der Unternehmensleitung - Zusammensetzung (z. B. Beteiligung aller wichtigen Funktionsbereiche der Organisation einschließlich der Leitung der Organisation (Geschäftsführung), Geschäftsbetrieb (Produktion), Personalabteilung, Informationssicherheit, Unternehmenssicherheit, betriebliche Notdienste, IT/Cybersicherheit, Kommunikationsabteilung, Finanzabteilung) - Struktur und Rollen - Kompetenzen der Teilnehmer - Erwartung und Befugnisse - Verfahren zur Entscheidungsfindung
K 1.6.3	Krisenmaßnahmen und -verfahren sind definiert und genehmigt. Die folgenden Aspekte werden berücksichtigt: <ul style="list-style-type: none"> - Ausnahmebefugnisse und Entscheidungsfindungsprozesse über den Krisenstab hinaus - Primäres und Backup-Kommunikationsmittel

	<ul style="list-style-type: none"> - Notfallbetriebsverfahren - Außergewöhnliche Organisationsstrukturen (z. B. Melden, Informationen sammeln, Entscheidungsfindung) - Außergewöhnliche Funktionsbereiche, Verantwortlichkeiten und Befugnisse (einschließlich Melden) - Außergewöhnliche Werkzeuge
K 1.6.3	Die Krisenplanung wird regelmäßig überprüft und aktualisiert.
K 1.6.3	<p>Relevante unterschiedliche mögliche Krisenszenarien sind identifiziert. Die folgenden Aspekte werden berücksichtigt: (A)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krisensituationen mit Nichtverfügbarkeit von Schlüsselpersonal (z. B. Gesundheitskrise, Entführung/Unfälle, die die Unternehmensleitung betreffen): - Krisensituationen mit Nichtverfügbarkeit wichtiger physischer Ressourcen (z. B. Brand oder Naturkatastrophen an bestimmten Standorten) - Krisensituationen mit Ausfall wichtiger Infrastruktur (z. B. Ausfall der Hauptkommunikationskanäle, vollständiger Ausfall der IT-Infrastruktur)
K 1.6.3	<p>Notwendige Ressourcen und Informationen zur Bewältigung der Krise (z. B. Kommunikationsinfrastruktur, Verfügbarkeit notwendiger Informationen wie z. B. Kontaktinformationen und maßgebliche Risiken in verschiedenen Krisensituationen) sind identifiziert. (A)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit der Infrastruktur oder eine Ausweichplanung sowie Informationen, die verschiedene Krisenszenarien berücksichtigen, sind vorhanden.
K 1.6.3	<p>Es ist eine Kommunikationsstrategie für Krisensituationen vorhanden. Die folgenden Aspekte werden berücksichtigt: (A)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit wem zu kommunizieren ist (z. B. Gesellschafter, betroffene Geschäftspartner und Kunden, weitere Gesellschafter, allgemeine Öffentlichkeit) - Wann zu kommunizieren ist - Verantwortlichkeiten für die Kommunikation - Ermächtigung und Freigabe der Kommunikation - Gesetzliche und regulatorische Einschränkungen der Kommunikation (z. B. aktienrechtliche Vorschriften) - Was zu kommunizieren ist (z. B. vorbereitete Vorlagen für Erklärungen, Kontaktinformationen und Bausteine für bestimmte Szenarien) - Kommunikationskanäle (z. B. Medienkanäle, soziale Medien) - Instrumente für die Überwachung der Kommunikation - Anweisungen und Verfahren für Mitarbeiter (im Falle direkter Kommunikationsansätze wie z. B. dem direkten Kontakt von Mitarbeitern durch Geschäftspartner)
K 1.6.3	Die Effizienz, Durchführbarkeit und Angemessenheit der Krisenplanung werden regelmäßig evaluiert. (A)
K 1.6.3	Stichprobenartige Prüfungen der Krisenplanung werden durchgeführt (z. B. Simulation, Planübungen unter Beteiligung des Schlüsselpersonals) (A)
K 1.6.3	Krisenübungen und -simulationen unter Beteiligung aller relevanten Personen und Entscheidungsträger werden regelmäßig durchgeführt. (A)
Personableitung	
K 2.1.1	Sensible Tätigkeitsbereiche und Stellen sind ermittelt.

K 2.1.1	Die Anforderungen an Mitarbeiter bezüglich ihres Stellenprofils sind ermittelt und erfüllt.
K 2.1.1	Die Identität von potenziellen Mitarbeitern wird überprüft (z. B. Prüfung von Ausweisdokumenten).
K 2.1.1	Die persönliche Eignung von potenziellen Mitarbeitern wird mit einfachen Verfahren überprüft (z. B. Einstellungsgespräch).
K 2.1.1	Es findet eine erweiterte Prüfung der Eignung abhängig vom jeweiligen Tätigkeitsbereich und der jeweiligen Stelle statt. (Z. B. Assessment-Center, psychologische Analyse, Prüfung von Referenzen, Zeugnissen und Diplomen, Einsichtnahme in Führungszeugnisse, Prüfung des beruflichen und privaten Hintergrunds).
K 2.1.2	Es besteht eine Verpflichtung zur Geheimhaltung.
K 2.1.2	Es besteht Eine Verpflichtung zur Einhaltung der Richtlinien zur Informationssicherheit.
K 2.1.2	Es besteht eine Verpflichtung zur Geheimhaltung über das Arbeitsverhältnis bzw. den Auftrag hinaus.
K 2.1.2	Informationssicherheit wird in den Arbeitsverträgen der Mitarbeiter berücksichtigt.
K 2.1.2	Eine Vorgehensweise bei Verstößen gegen Die vorstehenden Verpflichtungen ist beschrieben.
K 2.1.2	Es besteht eine Verpflichtung zur Geheimhaltung über das Arbeitsverhältnis bzw. den Auftrag hinaus.
K 2.1.2	Informationssicherheit wird in den Arbeitsverträgen der Mitarbeiter berücksichtigt.
K 2.1.2	Eine Vorgehensweise bei Verstößen gegen die vorstehenden Verpflichtungen ist beschrieben.
K 2.1.3	Mitarbeiter sind geschult und sensibilisiert.
K 2.1.3	Ein Konzept zur Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter ist erstellt. Dabei werden mindestens die folgenden Aspekte berücksichtigt: <ul style="list-style-type: none"> - Richtlinie zur Informationssicherheit, - Meldungen von Informationssicherheitsereignissen, - Verhalten bei Auftreten von Schadsoftware, - Richtlinien zu Benutzerkonten und Anmeldeinformationen (z. B. Passwort-Richtlinie), - Compliance-Themen der Informationssicherheit, - Anforderungen und Verfahren zum Einsatz von Geheimhaltungsvereinbarungen bei der gemeinsamen Nutzung schutzbedürftiger Informationen, - Nutzung organisationsfremder IT-Dienste.
K 2.1.3	Zielgruppen für Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen (d. h. Personen, die in bestimmten risikobehafteten Umgebungen arbeiten, wie Administratoren, Mitarbeiter mit Zugang zu Kundennetzwerken, Personal in Fertigungsbereichen) sind ermittelt und in einem Schulungskonzept berücksichtigt.
K 2.1.3	Das Konzept wurde vom verantwortlichen Management freigegeben.
K 2.1.3	Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen werden sowohl in regelmäßigen Abständen als auch als Reaktion auf Ereignisse durchgeführt.
K 2.1.3	Die Teilnahme an Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen wird dokumentiert.
K 2.1.3	Mitarbeitern sind die Ansprechpartner für Informationssicherheit bekannt.
K 2.1.4	Die Anforderungen an mobiles Arbeiten sind ermittelt und erfüllt. Die folgenden Aspekte werden berücksichtigt: <ul style="list-style-type: none"> - Sicherer Umgang mit und Zugriff auf Informationen (sowohl elektronisch als auch in Papierform) unter Berücksichtigung des Schutzbedarfs und der vertraglichen Anforderungen in privaten (z. B. im Home-Office) und öffentlichen Bereichen (z. B. auf Reisen) - Verhalten in privaten Bereichen - Verhalten in öffentlichen Bereichen - Maßnahmen zum Schutz vor Diebstahl (z. B. in öffentlichen Bereichen)

K 2.1.4	Der Zugang zum Netzwerk der Organisation erfolgt über eine gesicherte Verbindung (z. B. VPN) und über eine starke Authentifizierung.
K 2.1.4	Die folgenden Aspekte werden berücksichtigt: <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen bei Reisen (z. B. Einsichtnahme durch Behörden), - Maßnahmen bei Reisen in sicherheitskritische Länder - Mitarbeitersensibilisierung.
K 2.1.4	Maßnahmen zum Schutz gegen Mithören und Einsichtnahme sind umgesetzt. ©
Physische Sicherheit	
K 3.1.1	Ein Sicherheitszonenkonzept einschließlich der zugehörigen Schutzmaßnahmen basierend auf den Anforderungen an den Umgang mit Informationswerten ist vorhanden: <ul style="list-style-type: none"> - Physische Bedingungen (z. B. Gelände/Gebäude/Räume) werden in der Definition von Sicherheitszonen berücksichtigt, - Dies schließt auch Anlieferungs- und Versandbereiche mit ein.
K 3.1.1	Die definierten Schutzmaßnahmen sind umgesetzt.
K 3.1.1	Die Verhaltensregeln für Sicherheitszonen sind allen beteiligten Personen bekannt.
K 3.1.1	Verfahren zur Vergabe und zum Entzug von Zutrittsberechtigungen sind etabliert.
K 3.1.1	Richtlinien für das Besuchermanagement (einschließlich Registrierung und Begleitung von Besuchern) sind definiert.
K 3.1.1	Richtlinien für Einbringen und Nutzung von mobilen IT-Geräten und mobilen Datenträgern (z. B. Registrierung vor Mitnahme, Kennzeichnungspflichten) sind definiert und umgesetzt.
K 3.1.1	Netzwerk-/Infrastrukturkomponenten (eigene oder Kundennetzwerke) sind vor unbefugtem Zugang geschützt.
K 3.1.1	Externe Liegenschaften zur Lagerung und Verarbeitung von Informationswerten sind im Rahmen des Sicherheitszonenkonzeptes berücksichtigt (z. B. Lagerräume, Garagen, Werkstätten, Teststrecken, Datenverarbeitungszentren).
K 3.1.1	Maßnahmen zum Schutz gegen einfaches Mithören und Einsichtnahme sind umgesetzt. (C)
K 3.1.3	Die Anforderungen an den Umgang mit Informationsträgern (z. B. Transport, Aufbewahrung, Reparatur, Verlust, Rückgabe, Entsorgung) sind ermittelt und erfüllt.
K 3.1.3	Informationsträger werden geschützt. Die Entsorgung von Informationsträgern erfolgt nach einer der einschlägigen Normen (z. B. ISO 21964, mindestens Sicherheitsstufe 4). ©
K 3.1.4	Die Anforderungen an mobile IT-Geräte und mobile Datenträger sind ermittelt und erfüllt. Die folgenden Aspekte werden berücksichtigt: <ul style="list-style-type: none"> - Verschlüsselung - Zugangsschutz (z. B. PIN, Passwort) - Kennzeichnung (auch unter Berücksichtigung von Anforderungen zur Nutzung in Gegenwart von Kunden).
K 3.1.4	Registrierung der IT-Geräte.
K 3.1.4	Anwender sind über fehlenden Datenschutz auf mobilen Geräten informiert.
K 3.1.4	Allgemeine Verschlüsselung von mobilen Datenträgern oder der darauf gespeicherten Informationswerte: (C, I) <ul style="list-style-type: none"> - Wenn dies technisch nicht durchführbar ist, werden Informationen durch ähnlich wirksame Maßnahmen geschützt.
Identitäts- und Zugriffverwaltung	

K 4.1.1	<p>Die Anforderungen an den Umgang mit Identifikationsmitteln über den gesamten Lebenszyklus sind ermittelt und erfüllt. Die folgenden Aspekte werden berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung, Übergabe, Rückgabe und Vernichtung - Gültigkeitszeiträume - Rückverfolgbarkeit - Umgang mit Verlust.
K 4.1.1	Identifikationsmittel können nur unter kontrollierten Bedingungen hergestellt werden.
K 4.1.1	'Die Gültigkeit von Identifikationsmitteln ist auf einen angemessenen Zeitraum begrenzt. (C, I, A)
K 4.1.1	Ein Konzept zur Sperrung oder Ungültigerklärung von Identifikationsmitteln bei Verlust ist, soweit möglich, erstellt und umgesetzt. (C, I, A)
K 4.1.2	Die Auswahl der Verfahren zur Benutzerauthentifizierung wurde auf Basis einer Risikobewertung getroffen. Mögliche Angriffsszenarien wurden berücksichtigt (z. B. direkte Zugänglichkeit über das Internet).
K 4.1.2	Für die Benutzer-Authentifizierung werden Verfahren auf dem aktuellen Stand der Technik angewendet.
K 4.1.2	<p>Die Verfahren zur Benutzerauthentifizierung werden auf der Grundlage der geschäftsbezogenen und sicherheitsrelevanten Anforderungen festgelegt und umgesetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Benutzer werden mindestens mittels starker Passwörter entsprechend dem aktuellen Stand der Technik authentifiziert.
K 4.1.2	Es werden höherwertige Verfahren zur Authentifizierung von privilegierten Benutzerkonten angewendet (z. B. Privilegiertes Zugangsmanagement, 2-Faktor-Authentifizierung).
K 4.1.2	Abhängig von der Risikobewertung wurden das Authentifizierungsverfahren und die Zugriffskontrolle durch ergänzende Maßnahmen verstärkt (z. B. dauerhafte Zugriffsüberwachung hinsichtlich Unregelmäßigkeiten oder Einsatz einer starken Authentifizierung, automatische Abmeldung, Sperrung bei Inaktivität oder Schutz vor Brute-Force-Angriffen). (C, I, A)
K 4.1.2	Bevor Benutzer Zugriff auf Daten mit sehr hohem Schutzbedarf erhalten, werden sie durch starke Authentifizierung nach dem Stand der Technik (z. B. 2-Faktor-Authentifizierung) authentifiziert. (C, I)
K 4.1.3	Die Erstellung, Änderung und Löschung von Benutzerkonten werden durchgeführt.
K 4.1.3	Es werden eindeutige und personalisierte Benutzerkonten verwendet.
K 4.1.3	Die Nutzung von „Sammel-Konten“ ist geregelt (z. B. auf Fälle beschränkt, bei denen die Rückverfolgbarkeit von Aktionen verzichtbar ist).
K 4.1.3	Benutzerkonten werden unmittelbar nachdem der Benutzer aus der Organisation ausgeschieden ist oder diese verlassen hat (z. B. bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses) gesperrt.
K 4.1.3	Benutzerkonten werden in regelmäßigen Abständen überprüft.
K 4.1.3	Es erfolgt eine sichere Zustellung der Anmeldeinformationen an den Benutzer.
K 4.1.3	<p>Eine Richtlinie zum Umgang mit Anmeldeinformationen ist definiert und umgesetzt. Die folgenden Aspekte werden berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - keine Weitergabe von Anmeldeinformationen an Dritte - auch nicht an Autoritätspersonen - unter Beachtung gesetzlicher Rahmenbedingungen - kein Notieren von Anmeldeinformationen oder unverschlüsselte Speicherung - sofortige Änderung der Anmeldeinformation bei Verdacht auf mögliche Kompromittierung - keine Verwendung von identischen Anmeldeinformationen für geschäftliche und nicht-geschäftliche Nutzung

	<ul style="list-style-type: none"> - Änderung von temporären oder Initial-Anmeldeinformationen nach dem 1. Login - Vorgaben für die Qualität von Anmeldeinformationen (z. B. Passwort-Länge, zu verwendende Zeichenarten).
K 4.1.3	Die Anmeldeinformationen (z. B. Passwörter) eines personalisierten Benutzerkontos dürfen nur dem zugeordneten Benutzer bekannt sein.
K 4.1.3	' Ein Basis-Benutzerprofil mit minimalen Zugriffsrechten und Funktionalitäten ist vorhanden und wird angewendet.
K 4.1.3	Herstellerseitig vorgegebene Standardkonten und -Passwörter werden deaktiviert (z. B. durch Sperrung oder Änderung des Passworts).
K 4.1.3	Die Einrichtung von Benutzerkonten erfolgt durch die verantwortliche Stelle oder wird durch diese autorisiert.
K 4.1.3	Die Einrichtung von Benutzerkonten unterliegt einem Genehmigungsprozess (4-Augen-Grundsatz).
K 4.1.3	Benutzerkonten von Dienstleistern werden nach Abschluss von deren Aufgabe gesperrt.
K 4.1.3	Sperr- und Löschfristen für Benutzerkonten sind definiert.
K 4.1.3	Die Verwendung von Standard-Passworten wird technisch verhindert.
K 4.1.3	Beim Einsatz einer starken Authentifizierung wird das Medium (z. B. Faktor Besitz) sicher verwendet.
K 4.1.3	Es findet eine Überprüfung der Benutzerkonten in regelmäßigen Abständen statt. Dazu gehören auch Benutzerkonten in IT-Systemen von Kunden.
K 4.1.3	Die interaktive Anmeldung bei Dienstkonten (technischen Konten) wird technisch verhindert.
K 4.2.1	Die Anforderungen an das Management von Zugriffsrechten (Autorisierung) sind ermittelt und erfüllt. Die folgenden Aspekte werden berücksichtigt: <ul style="list-style-type: none"> - Verfahren zur Beantragung, Verifizierung und Genehmigung, - Anwendung des Minimal- („Need-to-know“-/“Least-Privilege“-)Prinzips. - Zugriffsrechte werden widerrufen, wenn sie nicht mehr benötigt werden
K 4.2.1	Die erteilten Zugriffsrechte für normale und privilegierte Benutzerkonten sowie technische Konten werden in regelmäßigen Abständen auch in IT-Systemen von Kunden überprüft.
K 4.2.1	' Berechtigungskonzepte für den Zugriff auf Informationen sind erstellt.
K 4.2.1	Berechtigungs-Rollen werden verwendet.
K 4.2.1	Die Vergabe von Rechten erfolgt bedarfsorientiert und entsprechend der Rolle und/oder dem Verantwortungsbereich.
K 4.2.1	Normalen Benutzerkonten werden keine privilegierten Zugriffsrechte erteilt.
K 4.2.1	Die Zugriffsrechte eines Benutzerkontos eines Anwenders werden nach dessen Wechsel (z. B. in einen anderen Verantwortungsbereich) angepasst.
K 4.2.1	' Die Zugriffsrechte sind durch den internen Informationsverantwortlichen freigegeben. (C, I, A)
K 4.2.1	Verhinderung von Zugriff und Kenntnisnahme durch nicht autorisierte Personen (privilegierte Benutzer): (C) <ul style="list-style-type: none"> - Informationen werden auf inhaltlicher Ebene (z. B. Dateiebene) verschlüsselt gespeichert. - Wenn eine Verschlüsselung praktisch nicht durchführbar ist, müssen Informationen durch vergleichbar wirksame Maßnahmen geschützt werden.
K 4.2.1	Bestehende Zugriffsrechte werden in kürzeren Abständen regelmäßig überprüft (z. B. vierteljährlich) ©
IT und - Cybersicherheit	
K 5.1.1	Alle angewendeten kryptografischen Verfahren (z. B. Verschlüsselung, Signatur und Hash-Algorithmen, Protokolle) bieten die für das jeweilige Anwendungsgebiet notwendige Sicherheit entsprechend der anerkannten Industrienorm <ul style="list-style-type: none"> - so weit wie rechtlich möglich.

K 5.1.1	Erstellung eines technischen Regelwerkes mit Anforderungen an die Verschlüsselung zum Schutz von Informationen entsprechend ihrer Klassifizierung.
K 5.1.1	Ein Nutzungskonzept für Kryptografie ist definiert und umgesetzt. Die folgenden Aspekte werden berücksichtigt: <ul style="list-style-type: none"> - Kryptografische Verfahren - Schlüsselstärken - Verfahren für den vollständigen Lebenszyklus von kryptografischen Schlüsseln einschließlich Erzeugung, Speicherung, Archivierung, Abruf, Verteilung, Deaktivierung, Erneuerung und Löschung.
K 5.1.1	Ein Notfallprozess zur Wiederherstellung von Schlüsselmaterial ist etabliert.
K 5.1.1	' Anforderungen an die Schlüsselhoheit (insbesondere bei organisationsfremder Verarbeitung) sind ermittelt und erfüllt. (C, I)
K 5.1.2	' Die zur Übertragung von Informationen genutzten Netzwerkdienste sind identifiziert und dokumentiert.
K 5.1.2	Richtlinien und Verfahren entsprechend den Klassifizierungsvorgaben zur Nutzung von Netzwerkdiensten sind definiert und umgesetzt.
K 5.1.2	Maßnahmen zum Schutz von übertragenen Inhalten vor unberechtigtem Zugriff sind umgesetzt.
K 5.1.2	' Maßnahmen zur Sicherstellung der korrekten Adressen und des korrekten Transports von Informationen sind umgesetzt.
K 5.1.2	Der elektronische Datenaustausch erfolgt entsprechend der jeweiligen Klassifizierung durch Inhalts- oder Transportverschlüsselung.
K 5.1.2	Fernzugriffsverbindungen werden dahingehend verifiziert, dass sie über angemessene Sicherheitsmerkmale (z. B. Verschlüsselung, Gewähren und Beenden des Zugriffs) und -fähigkeiten verfügen.
K 5.1.2	Informationen werden in verschlüsselter Form transportiert oder übertragen: (C) <ul style="list-style-type: none"> - Wenn eine Verschlüsselung nicht möglich ist, müssen Informationen durch ähnlich wirksame Maßnahmen geschützt werden.
K 5.1.2	Informationen werden inhaltsverschlüsselt transportiert oder übertragen. ©
K 5.2.1	Anforderungen an die Informationssicherheit bei Änderungen von Organisation, Geschäftsprozessen, IT-Systemen werden ermittelt und umgesetzt.
K 5.2.1	' Ein formales Genehmigungsverfahren ist etabliert.
K 5.2.1	Änderungen werden bezüglich möglicher Auswirkungen auf die Informationssicherheit verifiziert und bewertet.
K 5.2.1	Änderungen mit Auswirkung auf die Informationssicherheit werden geplant und geprüft.
K 5.2.1	Notfallverfahren im Falle von Fehlern sind berücksichtigt.
K 5.2.1	' Die Einhaltung der Anforderungen an die Informationssicherheit wird während und nach der Umsetzung der Änderungen verifiziert. (C, I, A)
K 5.2.2	Die IT-Systeme wurden einer Risikobewertung unterzogen, um zu ermitteln, inwiefern deren Trennung in Entwicklungs-, Test- und Produktivsysteme notwendig ist.
K 5.2.2	Eine Segmentierung ist auf Basis der Ergebnisse der Risikoanalyse umgesetzt.
K 5.2.2	Die Anforderungen an Entwicklungs- und Testumgebungen sind ermittelt und umgesetzt. Die folgenden Aspekte werden berücksichtigt: <ul style="list-style-type: none"> - Trennung von Entwicklungs-, Test- und Produktivsystemen - Keine Entwicklungs- und Systemwerkzeuge auf Produktivsystemen (außer solchen, die für den Betrieb notwendig sind) - Verwendung von unterschiedlichen Benutzerprofilen für Entwicklungs-, Test- und Produktivsysteme.

K 5.2.3	' Nicht benötigte Netzwerkdienste sind deaktiviert.
K 5.2.3	Zugriff auf Netzwerkdienste ist mit geeigneten Schutzmaßnahmen (siehe Beispiele) auf die benötigten Zugriffe eingeschränkt.
K 5.2.3	Eine Software zum Schutz vor Schadsoftware ist installiert und wird in regelmäßigen Abständen automatisch aktualisiert (z. B. Virens Scanner).
K 5.2.3	Empfangene Dateien und empfangene Software werden vor ihrer Ausführung automatisch auf Schadsoftware überprüft (On-Access-Scan).
K 5.2.3	Der gesamte Datenbestand aller Systeme wird regelmäßig auf Schadsoftware überprüft.
K 5.2.3	Von zentralen Gateways übertragene Daten (z. B. E-Mail, Internet, Netze von Dritten) werden automatisch mittels einer Schutzsoftware überprüft: - Verschlüsselte Verbindungen werden berücksichtigt.
K 5.2.3	Maßnahmen zur Verhinderung, dass Schutzsoftware durch Benutzer deaktiviert oder verändert wird, sind definiert und umgesetzt.
K 5.2.3	Fallbezogene Sensibilisierungsmaßnahmen der Mitarbeiter.
K 5.2.3	Für IT-Systeme, die ohne Software zum Schutz vor Schadsoftware betrieben werden, sind alternative Maßnahmen (z. B. spezielle Resilienz-Maßnahmen, wenig Dienste, keine aktiven User, Netzisolation) umgesetzt.
K 5.2.4	' Anforderungen an die Informationssicherheit bezüglich der Handhabung von Ereignisprotokollen sind ermittelt und erfüllt.
K 5.2.4	Sicherheitsrelevante Anforderungen an die Protokollierung der Aktivitäten von Systemadministratoren und Nutzern sind ermittelt und erfüllt.
K 5.2.4	Die eingesetzten IT-Systeme werden hinsichtlich der Notwendigkeit der Protokollierung bewertet.
K 5.2.4	Bei der Nutzung organisationsfremder IT-Dienste werden Informationen zu den Überwachungsmöglichkeiten eingeholt und im Assessment berücksichtigt.
K 5.2.4	Ereignisprotokolle werden regelmäßig auf Regelverstöße und Auffälligkeiten im Einklang mit den zulässigen gesetzlichen und betrieblichen Bestimmungen überprüft.
K 5.2.4	Ein Verfahren zur Eskalation von relevanten Ereignissen an die zuständige Stelle (z. B. Sicherheitsvorfall-Meldung, Datenschutz, Unternehmenssicherheit, IT-Sicherheit) ist definiert und etabliert.
K 5.2.4	Ereignisprotokolle (Inhalte und Metadaten) sind gegen Änderungen geschützt. (z. B. durch eine dedizierte Umgebung).
K 5.2.4	Eine angemessene Überwachung und Aufzeichnung aller informationssicherheitsrelevanten Aktionen im Netzwerk sind etabliert.
K 5.2.4	Informationssicherheitsanforderungen, die für die Sicherheit während der Handhabung von Ereignisprotokollen relevant sind, z. B. vertragliche Anforderungen, sind ermittelt und umgesetzt. (C, I, A)
K 5.2.4	Zugriffe beim Auf- und Abbau von organisationsfremden Netzwerkverbindungen (z. B. Fernwartung) werden protokolliert. (C, I, A)
K 5.2.4	Protokollierung aller Zugriffe auf Daten mit sehr hohem Schutzbedarf, soweit technisch möglich und im Rahmen der gesetzlichen und betrieblichen Bestimmungen zulässig. (C, I)
K 5.2.5	Informationen über technische Schwachstellen zu den genutzten IT-Systemen werden gesammelt (z. B. Information vom Hersteller, System-Audits, CVS-Datenbank) und beurteilt (z. B. Allgemeines Bewertungssystem für Schwachstellen, en: Common Vulnerability Scoring System, CVSS)
K 5.2.5	Potenziell betroffene IT-Systeme und Software werden identifiziert, bewertet und Schwachstellen behandelt.
K 5.2.5	' Ein angemessenes Patch-Management ist definiert und umgesetzt (z. B. Prüfung und Installation von Patches).
K 5.2.5	Maßnahmen zur Verringerung von Risiken auf ein Mindestmaß sind, soweit notwendig, umgesetzt.
K 5.2.5	Die erfolgreiche Installation von Patches ist in geeigneter Weise verifiziert.
K 5.2.6	' Anforderungen an die Auditierung von IT-Systemen oder -Diensten sind ermittelt.

K 5.2.6	Der Umfang des Systemaudits ist rechtzeitig festgelegt.
K 5.2.6	System- oder Dienst-Audits sind mit dem Betreiber und den Nutzern der IT-Systeme oder -Dienste abgestimmt.
K 5.2.6	Die Ergebnisse von System- oder Dienst-Audits werden rückverfolgbar gespeichert und an das zuständige Management berichtet.
K 5.2.6	Von den Ergebnissen werden Maßnahmen abgeleitet.
K 5.2.6	System- und Dienst-Audits werden unter Berücksichtigung aller Sicherheitsrisiken geplant, die dadurch hervorgerufen werden, könnten (z. B. Störungen).
K 5.2.6	Regelmäßige System- oder Dienst-Audits werden durchgeführt <ul style="list-style-type: none"> - von Experteal durchgeführt - geeignete Werkzeuge (z. B. Schwachstellen-Scanner) werden für System- und Dienst-Audits verwendet (sofern anwendbar) - vom Internet und dem internen Netzwerk durchgeführt
K 5.2.6	Innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Abschluss des Audits wird ein Bericht erstellt.
K 5.2.6	Für kritische IT-Systeme oder -Dienste wurden zusätzliche Anforderungen an das System- oder Dienst-Audit identifiziert, die erfüllt werden (z. B. dienstspezifische Tests und Werkzeuge und/oder Penetrationstests, risikobasierte Zeitintervalle) (A)
K 5.2.6	IT-Systeme und -Dienste werden regelmäßig auf Schwachstellen gescannt. (A) <ul style="list-style-type: none"> - Bei Systemen und Diensten, die nicht gescannt werden können, müssen geeignete Schutzmaßnahmen umgesetzt werden.
K 5.2.7	Anforderungen zur Verwaltung und Steuerung von Netzwerken sind ermittelt und erfüllt.
K 5.2.7	Anforderungen an eine Segmentierung des Netzwerkes sind ermittelt und erfüllt.
K 5.2.7	Verfahren zur Verwaltung und Steuerung der Netzwerke sind definiert. Für eine risikobasierte Segmentierung des Netzwerkes werden die folgenden Aspekte berücksichtigt: <ul style="list-style-type: none"> - Beschränkungen bei der Anbindung von IT-Systemen an das Netzwerk, - Anwendung von Sicherheitstechnologien, - Betrachtungen hinsichtlich Leistung, Vertrauen, Verfügbarkeit, Informationssicherheit und Funktionssicherheit - Begrenzung der Auswirkungen im Falle kompromittierter IT-Systeme - Erkennung möglicher Angriffe und der lateralen Bewegung von Angreifern - Trennung von Netzwerken mit unterschiedlichem Betriebszweck (z. B. Test- und Entwicklungsnetzwerke, Büronetzwerk, Produktionsnetzwerke) - Das erhöhte Risiko aufgrund von Netzwerkdiensten, die über das Internet zugänglich sind, - Technologiespezifische Trennungsmöglichkeit bei Nutzung externer IT-Dienste, - Angemessene Trennung zwischen den eigenen Netzwerken und Kundennetzwerken unter Berücksichtigung der Kundenanforderungen - Erkennung und Verhinderung von Datenverlust/Datenlecks
K 5.2.7	Erweiterte Anforderungen an die Verwaltung und Steuerung von Netzwerken sind ermittelt und umgesetzt. Die folgenden Aspekte werden berücksichtigt: (C, I, A) <ul style="list-style-type: none"> - Authentifizierung von IT-Systemen im Netzwerk - Der Zugriff auf die Managementschnittstellen von IT-Systemen ist eingeschränkt.

	- Spezielle Risiken (z. B. drahtloser Zugriff und Fernzugriff)
K 5.2.8	' Kritische IT-Dienste werden identifiziert, und die geschäftlichen Auswirkungen werden betrachtet.
K 5.2.8	Anforderungen und Verantwortlichkeiten für die Kontinuität und Wiederherstellung dieser IT-Dienste sind den maßgeblichen Beteiligten bekannt und werden erfüllt.
K 5.2.8	<p>Kritische IT-Systeme werden identifiziert</p> <ul style="list-style-type: none"> - die maßgeblichen Systeme sind nach dem entsprechenden Schutzbedarf klassifiziert - angemessene und geeignete Sicherheitsmaßnahmen werden umgesetzt Die Kontinuitätsplanung schließt mindestens die folgenden Szenarien ein, welche kritische IT-Systeme betreffen: - (Distributed) Denial-of-Service-Angriffe - Erfolgreiche Ransomware-Angriffe und andere Sabotageaktivitäten - Systemausfall - Naturkatastrophe - Bei der Kontinuitätsplanung werden die folgenden Fälle berücksichtigt: - Alternative Kommunikationsstrategien, falls primäre Kommunikationsmittel nicht verfügbar sind - Alternative Speicherungsstrategien, falls primäre Mittel zur Speicherung nicht verfügbar sind - Alternative Energieversorgung und alternatives Netzwerk - Die Kontinuitätsplanung wird regelmäßig überprüft und aktualisiert
K 5.2.8	Kontinuitätsplanung schließt vordefinierte Zeitrahmen (Zeitvorgabe für die Wiederherstellung, en: Recovery Time Objective) für die Wiederaufnahme des Betriebs in Übereinstimmung mit den Anforderungen ein. (A)
K 5.2.8	Es sind angemessene SLAs (Dienstleistungsgüte-Vereinbarungen, en: Service Level Agreements) mit externen Dienstleistern entsprechend der Kontinuitätsplanung vorhanden. (A)
K 5.2.8	Kontinuitätspläne schließen die Abstimmung der vertraglich vereinbarten Kommunikation mit Geschäftspartnern ein (A)
K 5.2.8	Die Kontinuitätsplanung wird regelmäßig einschließlich einer vollständigen Wiederherstellung und Rückversetzung des Systems in einen bekannten Zustand und der Übereinstimmung mit festgelegten Zeitvorgaben geprüft. (A)
K 5.2.8	<p>Eine Sicherungs- und Wiederherstellungsstrategie für kritische IT-Dienste und Informationen ist definiert und umgesetzt. Die folgenden Aspekte werden berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Backups sind vor unbefugter Änderung oder Löschung durch Schadsoftware geschützt. (I, A) - Backups sind vor unbefugtem Zugriff durch Schadsoftware oder deren Betreiber geschützt (C, I)
K 5.2.8	(Zusätzliche) Backups werden über Offline-Verfahren, unveränderliche Backups (en: immutable backups) oder durch Anwendung einer isolierten IAM-Technologie durchgeführt. (I, A)
K 5.2.8	Wiederherstellungsverfahren werden in regelmäßigen Abständen systematisch technisch geprüft. (I, A)
K 5.2.8	Geografische Redundanz wird in Daten-Backup- und Wiederherstellungskonzepten berücksichtigt. (A)
K 5.3.1	Die Anforderungen an die Informationssicherheit bei der Planung und Entwicklung von IT-Systemen sind ermittelt und werden berücksichtigt.
K 5.3.1	Die Anforderungen an die Informationssicherheit bei der Beschaffung oder Erweiterung von IT-Systemen und IT-Komponenten sind ermittelt und werden berücksichtigt.
K 5.3.1	Anforderungen an die Informationssicherheit bei Änderungen in entwickelten IT-Systemen sind berücksichtigt.
K 5.3.1	Systemabnahmetests werden unter Berücksichtigung der Anforderungen an die Informationssicherheit durchgeführt.
K 5.3.1	<p>Lastenhefte sind erstellt. Die folgenden Aspekte werden berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Anforderungen an die Informationssicherheit.

	<ul style="list-style-type: none"> - Empfehlungen des Verkäufers und bewährte Verfahren für eine sichere Konfiguration und Implementierung - Bewährte Verfahren und Sicherheitsleitlinien - Ausfallsicher (so konzipiert, dass im Falle eines Ausfalls oder einer Fehlfunktion eine Rückkehr in einen sicheren Zustand erfolgt)
K 5.3.1	Lastenhefte werden gegen die Anforderungen an die Informationssicherheit geprüft.
K 5.3.1	Eine Prüfung des IT-Systems auf Einhaltung der Vorgaben vor dem produktiven Einsatz wird durchgeführt.
K 5.3.1	<p>Es wird so weit wie möglich vermieden, produktive Daten für Testzwecke zu verwenden (falls anwendbar, Anonymisierung oder Pseudonymisierung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wenn produktive Daten für Testzwecke genutzt werden, muss sichergestellt werden, dass im Testsystem vergleichbare Schutzmaßnahmen wie im Produktivsystem vorhanden sind, - Anforderungen an den Lebenszyklus von Testdaten (z. B. Löschung, höchste Lebensdauer im IT-System), - Es werden fallbezogene Vorgaben für die Erstellung von Testdaten definiert.
K 5.3.1	<p>Die Sicherheit von für einen bestimmten Zweck speziell entwickelter Software oder von in erheblichem Umfang maßgeschneiderter Software wird geprüft (z. B. Penetrationstests) (C, I, A)</p> <ul style="list-style-type: none"> - während der Inbetriebnahme - im Falle wesentlicher Änderungen - oder in regelmäßigen Abständen
K 5.3.2	' Anforderungen an die Informationssicherheit von Netzwerkdiensten sind ermittelt und erfüllt.
K 5.3.2	' Ein Verfahren für die Absicherung und Nutzung von Netzwerkdiensten ist definiert und umgesetzt.
K 5.3.2	Die Anforderungen werden in Form von SLAs vereinbart.
K 5.3.2	Angemessene Redundanzlösungen sind umgesetzt.
K 5.3.2	' Verfahren zur Überwachung der Qualität des Netzwerkverkehrs (z. B. Verkehrsflussanalysen, Verfügbarkeitsmessungen) sind definiert und werden durchgeführt. (A)
K 5.3.3	' Ein Verfahren zur Rückgabe und sicheren Entfernung von Informationswerten aus jedem organisationsfremden IT-Dienst ist definiert und umgesetzt.
K 5.3.3	' Eine Beschreibung des Terminierungsprozesses liegt vor, wird bei Änderungen angepasst und ist vertraglich geregelt.
K 5.3.4	' Eine wirksame Trennung (z. B. Mandantentrennung) verhindert, dass von unbefugten Nutzern anderer Organisationen auf die eigenen Informationen zugegriffen wird.
K 5.3.4	<p>Das Abgrenzungskonzept des Anbieters ist dokumentiert und wird bei Änderungen angepasst. Die folgenden Aspekte werden berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Separierung von Daten, Funktionen, kundenspezifischer Software, Betriebssystem, Speichersystem und Netzwerk, - Risikobewertung für den Betrieb von Fremdsoftware innerhalb der gemeinsam genutzten Umgebung.
Lieferantenmanagement	
K 6.1.1	' Auftragnehmer und Kooperationspartner werden einer Risikobewertung bezüglich der Informationssicherheit unterzogen.
K 6.1.1	Mit Auftragnehmern und Kooperationspartnern wird durch vertragliche Vereinbarungen ein angemessenes Informationssicherheitsniveau sichergestellt.

K 6.1.1	Vertragliche Vereinbarungen mit Auftraggebern werden, soweit zutreffend, an Auftragnehmer und Kooperationspartner weitergegeben.
K 6.1.1	Die Einhaltung vertraglicher Vereinbarungen wird verifiziert.
K 6.1.1	Auftragnehmer und Kooperationspartner werden vertraglich verpflichtet, alle Anforderungen an ein angemessenes Informationssicherheitsniveau an ihre Unterauftragnehmer weiterzugeben.
K 6.1.1	Serviceberichte und Dokumente von Auftragnehmern und Kooperationspartnern werden überprüft.
K 6.1.1	Es liegt ein Nachweis vor, dass das Informationssicherheitsniveau des Lieferanten für den Schutzbedarf der Informationen angemessen ist (z. B. Zertifikat, Bescheinigung, interne Revision). (C, I, A)
K 6.1.2	Die Anforderungen an die Geheimhaltung sind ermittelt und erfüllt.
K 6.1.2	Anforderungen und Verfahren zum Einsatz von Geheimhaltungsvereinbarungen sind allen Personen bekannt, die schutzbedürftige Informationen weitergeben.
K 6.1.2	Vor der Weitergabe von sensiblen Informationen werden gültige Geheimhaltungsvereinbarungen abgeschlossen.
K 6.1.2	Die Anforderungen und Verfahren für die Anwendung von Geheimhaltungsvereinbarungen und den Umgang mit schutzbedürftigen Informationen werden in regelmäßigen Abständen überprüft.
K 6.1.2	Geheimhaltungsvereinbarungen enthalten die folgenden Angaben: <ul style="list-style-type: none"> - beteiligte Personen/beteiligte Organisationen, - die Art der von der Vereinbarung abgedeckten Informationen, - den Gegenstand der Vereinbarung, - die Gültigkeitsdauer der Vereinbarung, - die Verantwortlichkeiten des/der Verpflichteten.
K 6.1.2	Geheimhaltungsvereinbarungen enthalten Bestimmungen zum Umgang mit sensiblen Informationen über das Vertragsverhältnis hinaus.
K 6.1.2	Mögliche Nachweise zur Einhaltung von Vorgaben (z. B. Prüfung durch einen unabhängigen Dritten oder Auditrechte) sind definiert.
K 6.1.2	Ein Prozess, mit dem die Gültigkeitsdauer von befristeten Geheimhaltungsvereinbarungen überwacht und rechtzeitig eine Verlängerung der Geheimhaltungsvereinbarungen angestoßen wird, ist definiert und umgesetzt.
K 6.1.2	Vorlagen für Geheimhaltungsvereinbarungen sind vorhanden und auf rechtliche Anwendbarkeit geprüft.
Compliance	
K 7.1.1	Gesetzliche, regulatorische und vertragliche Bestimmungen mit Relevanz für die Informationssicherheit (siehe Beispiele) werden in regelmäßigen Abständen ermittelt.
K 7.1.1	Richtlinien bezüglich der Einhaltung der Bestimmungen sind definiert, umgesetzt und an die verantwortlichen Personen kommuniziert.
K 7.1.1	Die Integrität von Aufzeichnungen entsprechend den gesetzlichen, regulatorischen, oder vertraglichen Bestimmungen und Geschäftsanforderungen ist berücksichtigt.
K 7.1.2	Gesetzliche und vertragliche Anforderungen an die Informationssicherheit bezüglich der Verfahren und der Prozesse bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten sind ermittelt.
K 7.1.2	Vorschriften bezüglich der Einhaltung von gesetzlichen und vertraglichen Anforderungen zum Schutz personenbezogener Daten sind definiert und den beauftragten Personen bekannt.
K 7.1.2	Prozesse und Verfahren zum Schutz personenbezogener Daten sind im Informationssicherheitsmanagementsystem berücksichtigt.

E. Vorläufiger Anforderungskatalog aus der Fallstudie

In Abschnitt 3.4 wird das Vorgehensmodell zur kontextbasierten Ableitung von Anforderungen an normative Dokumente an das Fallbeispiel angepasst. Dabei wird die Umsetzung und Anpassung des Vorgehensmodells an den Projektkontext des Fallbeispiels schrittweise beschrieben. Dabei wird für die fünfte Phase **Regelbasierte Filterung** ein vorläufiger Anforderungskatalog erstellt, in dem alle für den Projektkontext relevanten und aus den Normen ISO/IEC 27001 und TISAX® abgeleiteten Anforderungen dokumentiert werden. Nachfolgend ist der vorläufige Anforderungskatalog in tabellarischer Form mit allen relevanten Anforderungen und den Anmerkungen mit den fälschlicherweise aufgenommenen Anforderungen dargestellt. Dabei werden diejenigen Anforderungen markiert, die irrtümlich angenommen wurden, aber aufgrund der Ausschlusskriterien eigentlich hätten abgelehnt werden müssen, aber aufgrund eines inhaltlichen Missverständnisses dennoch aufgenommen wurden.

Tabelle 15: Vorläufiger Anforderungskatalog der Fallstudie

Anforderungen der Norm ISO/IEC 27001		
Kapitel	Anforderung	Anmerkung
K 4.3	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass der Anwendungsbereich des Informationssicherheitsmanagementsystems als dokumentierte Information verfügbar ist	
K 4.4	Das Software-Tool muss in der Lage sein, die Planung, den Aufbau, die Durchführung und die Aufrechterhaltung des Informationssicherheits-Managementsystems, einschließlich der erforderlichen Prozesse und ihrer Wechselwirkungen.	Das ist weniger ein Thema der Softwarelösung als ein Anforderungsdefinitionsthema, das auf Managementebene erfolgt
K 7.2 d)	Das Softwaretool muss die Aufbewahrung von angemessen dokumentierten Informationen als Nachweis für die Kompetenz des Personals ermöglichen.	
Ziele, Aufgaben KPI Management der Organisation		
K 5.2 b)	Das Software-Tool muss in der Lage sein, die Erstellung einer Informationssicherheitspolitik zu unterstützen, die den Anforderungen und dem Zweck der Organisation entspricht. Die Informationssicherheitspolitik muss entweder spezifische Informationssicherheitsziele enthalten oder einen Rahmen für die Festlegung solcher Ziele gemäß Abschnitt 6.2 bieten.	
K 5.2 c)	Das Software-Tool muss bei der Festlegung einer Informationssicherheitspolitik unterstützen, die eine Verpflichtung zur Erfüllung zutreffender Anforderungen in Bezug auf die Informationssicherheit enthält.	Die Anforderungen können in K 5.2 b) zusammengefasst werden
K 5.2 d)	Das Software-Tool muss bei der Festlegung einer Informationssicherheitspolitik unterstützen, die eine Verpflichtung zur fortlaufenden Verbesserung des Informationssicherheitsmanagementsystems enthält.	
K 5.2 e)	Das Software-Tool muss in der Lage sein, eine Informationssicherheitspolitik als dokumentierte Information verfügbar zu machen.	
K 5.2 g)	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass die Informationssicherheitspolitik soweit angemessen für interessierte Parteien verfügbar ist.	

K 5.3 a)	Das Software-Tool muss die Zuweisung von Verantwortlichkeiten und Befugnissen für Rollen im Zusammenhang mit der Informationssicherheit gewährleisten.	
K 6.2 a)	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass die Informationssicherheitsziele im Einklang mit der Informationssicherheitspolitik stehen.	
K 6.2 b)	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass die Informationssicherheitsziele messbar sind.	
K 6.2 c)	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Informationssicherheitsziele die relevanten Informationssicherheitsanforderungen sowie die Ergebnisse der Risikobeurteilung und Risikobehandlung berücksichtigen.	
K 6.2 d)	Das Software-Tool muss die Informationssicherheitsziele überwachen.	
K 6.2 g)	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass die Informationssicherheitsziele als dokumentierte Information verfügbar sind.	
K 6.2 f)	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Informationssicherheitsziele aktualisiert werden können.	
K 6.2 j)	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Verantwortlichkeiten für die Erreichung der Informationssicherheitsziele eindeutig zugewiesen und dokumentiert werden	
K 6.2 k)	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um für die Erreichung der Informationssicherheitsziele klare Zeitrahmen bestimmt werden kann.	
K 6.2	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass dokumentierte Informationen zu den Informationssicherheitszielen aufbewahrt werden können.	
K 9.1 a)	Das Software-Tool muss Funktionen bieten, die Aufschluss darüber geben, was überwacht und gemessen werden muss, einschließlich der Informationssicherheitsprozesse und -maßnahmen.	
K 9.1 b)	Das Software-Tool muss die Überwachungs-, Mess-, Analyse- und ggf. Bewertungsmethoden bereitstellen, um sicherzustellen, dass gültige Ergebnisse erzielt werden. Die gewählten Methoden müssen zu vergleichbaren und reproduzierbaren Ergebnissen führen, um als gültig zu gelten.	
K 9.1 c)	Das Software-Tool muss Funktionen bereitstellen, die benachrichtigen, wann die Überwachung und Messung durchzuführen sind.	
K 9.1 d)	Das Software-Tool muss die Zuweisung von Verantwortlichkeiten für die Überwachung und Messung ermöglichen.	
K 9.1 e)	Das Software-Tool muss Funktionen bereitstellen, die benachrichtigen, wann die Ergebnisse der Überwachung und Messung zu analysieren und zu bewerten sind.	
K 9.1 f)	Das Software-Tool muss die Zuweisung von Verantwortlichkeiten für die Analyse und Bewertung dieser Ergebnisse ermöglichen.	
K 9.1	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass dokumentierte Informationen als Nachweis der Ergebnisse verfügbar sind.	
K 9.1	Das Software-Tool muss Funktionen bereitstellen, mit denen die Informationssicherheitsleistung und die Wirksamkeit des Informationssicherheits-Managementsystems bewertet werden können.	
Risikomanagement		

K 6.1.1 d)	Das Software-Tool muss Maßnahmen zum Umgang mit diesen Risiken und Chancen bereitstellen können	
K 6.1.1 e)	Das Software-Tool muss die Funktionalität bereitstellen, um zu planen, wie die Maßnahmen in die Prozesse des Informationssicherheitsmanagementsystems integriert und dort umgesetzt werden können. Außerdem muss Das Software-Tool Maßnahmen bewerten können.	
K 6.1.2	Das Softwaretool muss eine Risikomanagementfunktion bereitstellen. Dies beinhaltet die Festlegung von Risikogrenzen und Akzeptanzniveaus, welche als Grundlage für die Umsetzung von Risikomanagement-Maßnahmen dienen.	
K 6.1.2 a)	Das Software-Tool muss einen festgelegten Prozess zur Informationssicherheitsrisikobeurteilung durchführen, um Informationssicherheitsrisikokriterien aufrechtzuerhalten: <ul style="list-style-type: none"> 1) die Kriterien zur Risikoakzeptanz; und 2) Kriterien für die Durchführung von Informationssicherheitsrisikobeurteilungen 	
K 6.1.2 c)	Das Software-Tool muss einen festgelegten Prozess zur Informationssicherheitsrisikobeurteilung durchführen, um Informationssicherheitsrisiken zu identifizieren: <ul style="list-style-type: none"> 1) Anwendung des Prozesses zur Informationssicherheitsrisikobeurteilung, um Risiken im Zusammenhang mit dem Verlust der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen innerhalb des Anwendungsbereichs des ISMS zu ermitteln; und 2) Identifizierung der Risikoeigentümer 	
K 6.1.2 d)	Das Software-Tool muss einen festgelegten Prozess zur Informationssicherheitsrisikobeurteilung durchführen, um Informationssicherheitsrisiken zu analysieren: <ul style="list-style-type: none"> 1) Abschätzung der möglichen Folgen bei Eintritt der nach 6.1.2 c) 1) identifizierten Risiken; 2) Abschätzung der realistischen Eintrittswahrscheinlichkeiten der nach 6.1.2 c) 1) identifizierten Risiken; und 3) Bestimmung der Risikoniveaus; 	
K 6.1.2 e)	Das Software-Tool muss einen festgelegten Prozess zur Informationssicherheitsrisikobeurteilung durchführen, um Informationssicherheitsrisiken zu bewerten: <ul style="list-style-type: none"> 1) Vergleich der Ergebnisse der Risikoanalyse mit den nach 6.1.2 a) festgelegten Risikokriterien; und 2) Priorisierung der analysierten Risiken für die Risikobehandlung 	

K 6.1.2	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass dokumentierte Informationen über den Informationssicherheitsrisikobeurteilungsprozess aufbewahrt werden.	
K 6.1.3 c)	Das Software-Tool muss Funktionen für das Risikomanagement bereitstellen, um die Maßnahmen, die zur Umsetzung der gewählten Option(en) für die Behandlung von Informationssicherheitsrisiken erforderlich sind, mit den Informationssicherheitsmaßnahmen aus IS/IEC 27001:2022 (siehe Anhang 126C. zu vergleichen und überprüfen zu können.	
K 6.1.3 d)	Das Software-Tool muss Funktionen für das Risikomanagement bereitstellen, um eine Erklärung zur Anwendbarkeit erstellen zu können, die Folgendes enthält: <ul style="list-style-type: none"> - die erforderlichen Maßnahmen [siehe 6.1.3 b) und c)]; - Gründe für deren Einbeziehung; - ob die erforderlichen Maßnahmen umgesetzt sind oder nicht; sowie - Gründe für die Nichteinbeziehung von Informationssicherheitsmaßnahmen aus ISO/IEC 27001:2022 (siehe Anhang 126C.) 	
K 6.1.3 e)	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass ein Prozess für die Informationssicherheitsrisikobehandlung festgelegt und angewendet werden kann, um einen Plan für die Informationssicherheitsrisikobehandlung zu formulieren.	
K 6.1.3 f)	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass ein Prozess für die Informationssicherheitsrisikobehandlung festgelegt und angewendet werden kann, um bei den Risikoeigentümern eine Genehmigung des Plans für die Informationssicherheitsrisikobehandlung sowie ihre Akzeptanz der Informationssicherheitsrisiken einzuholen	Dies muss von Personen bestimmt und durchgeführt werden, das kann kein Software-Tool abdecken.
K 6.1.3	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass dokumentierte Informationen über den Informationssicherheitsrisikobehandlungsprozess aufbewahrt werden können.	
K 6.3	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass Änderungen am Informationssicherheitsmanagementsystem, die von der Organisation ermittelt werden, in geplanter Weise durchgeführt werden können.	Dies muss von Personen bestimmt und durchgeführt werden, das kann kein Software-Tool abdecken.
K 8.1	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass dokumentierte Information im erforderlichen Umfang verfügbar ist, damit darauf vertraut werden kann, dass die Prozesse wie geplant durchgeführt wurden.	
K 8.1	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass die Organisation geplante Änderungen steuert sowie die Folgen unbeabsichtigter Änderungen überprüft und gegebenenfalls Maßnahmen ergreift, um jegliche negativen Auswirkungen zu mindern.	Dies muss von Personen bestimmt und durchgeführt werden, das kann kein Software-Tool abdecken.
K 8.1	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass extern bereitgestellte Prozesse, Produkte oder Dienstleistungen, die für das Informationssicherheitsmanagementsystem relevant sind, gesteuert werden können.	

K 8.2	Das Software-Tool muss in geplanten Abständen Informationssicherheitsrisikobeurteilungen durchführen oder immer dann, wenn erhebliche Änderungen vorgeschlagen werden oder auftreten (siehe in 6.1.2 a) Kriterien	
K 8.2	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass muss dokumentierte Information über die Ergebnisse der Informationssicherheitsrisikobeurteilungen aufbewahrt werden.	
K 8.3	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass muss dokumentierte Information über die Ergebnisse der Informationssicherheitsrisikobehandlungen aufbewahrt werden.	
Schutzmaßnahmen von dokumentierter Information		
K 7.5.1 a)	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass das Informationssicherheitsmanagementsystem der Organisation die in diesem Dokument geforderte dokumentierte Information beinhaltet.	Diese Anforderungen existieren schon vom Inhalt und von der Zielsetzung bereits,
K 7.5.1 b)	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass es dokumentierte Informationen enthält, die von der Organisation als notwendig für die Wirksamkeit des Managementsystems erachtet werden.	
K 7.5.2	Das Software-Tool muss umfassende Funktionen für das Dokumentenmanagement bereitstellen, darunter Versionierung zur Verwaltung verschiedener Dokumentversionen und Approval-Workflows zur Genehmigung und Freigabe von Dokumenten.	
K 7.5.2 a)	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass beim Erstellen und Aktualisieren dokumentierter Information angemessene Kennzeichnungen und Beschreibungen (z. B. Titel, Datum, Autor oder Referenznummer) sicherstellen kann.	
K 7.5.2 b)	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass beim Erstellen und Aktualisieren dokumentierter Information das angemessene Format (z. B. Sprache, Softwareunterstützungversion, Graphiken) und Medium (z. B. Papier, elektronisches Medium) gewährleistet sind.	
K 7.5.2 c)	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass beim Erstellen und Aktualisieren dokumentierter Information die angemessene Überprüfung und Genehmigung im Hinblick auf Eignung und Angemessenheit gewährleistet sind.	
K 7.5.3 a)	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass die für das Informationssicherheitsmanagementsystem erforderliche dokumentierte Information gesteuert wird, um sicherzustellen, dass sie verfügbar und für die Verwendung geeignet ist, wo und wann sie benötigt wird.	
K 7.5.3 b)	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass die für das Informationssicherheitsmanagementsystem erforderliche dokumentierte Information gesteuert wird, um sicherzustellen, dass sie angemessen geschützt wird (z. B. vor Verlust der Vertraulichkeit, unsachgemäßem Gebrauch oder Verlust der Integrität).	Diese Anforderungen werden in K 7.5.3 a) zusammengefasst
K 7.5.3 c)	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass zur Steuerung dokumentierter Information die Berücksichtigung von Verteilung, Zugriff, Auffindung und Verwendung möglich ist.	

K 7.5.3 d)	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass zur Steuerung dokumentierter Information die Ablage/Speicherung und Erhaltung, einschließlich der Erhaltung der Lesbarkeit, berücksichtigt werden.	
K 7.5.3 e)	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass zur Steuerung dokumentierter Information die Überwachung von Änderungen (z. B. Versionskontrolle) berücksichtigt wird.	
K 7.5.3 f)	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass zur Steuerung dokumentierter Information die Aufbewahrung und die Verfügung über den weiteren Verbleib berücksichtigt wird.	
K 7.5.3	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass dokumentierte Information externer Herkunft, die von der Organisation als notwendig für die Planung und den Betrieb des Informationssicherheitsmanagementsystems bestimmt wurde, angemessen gekennzeichnet und gesteuert wird.	
Bewertung und Verbesserung der Leistung des Systems		
K 9.2.1 a)	Das Software-Tool muss ermöglichen, in geplanten Abständen interne Audits durchzuführen, um Informationen darüber zur Verfügung zu stellen, ob das Informationssicherheitsmanagementsystem folgende Anforderungen erfüllt die eigenen Anforderungen der Organisation an ihr Informationssicherheitsmanagementsystem;	
K 9.2.1 b)	Das Software-Tool muss ermöglichen, in geplanten Abständen interne Audits durchzuführen, um Informationen darüber zur Verfügung zu stellen, ob das Informationssicherheitsmanagementsystem wirksam verwirklicht und aufrechterhalten wird.	Dies muss von Personen bestimmt und durchgeführt werden, das kann kein Software-Tool abdecken.
K 9.2.2	Das Software-Tool muss in der Lage sein, die Planung, den Aufbau, die Durchführung und die Aufrechterhaltung eines oder mehrerer Auditprogramme zu unterstützen, einschließlich der Häufigkeit der Audits, der Methoden, der Verantwortlichkeiten und der Anforderungen an die Planung und Berichterstattung.	
K 9.2.2 a)	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass für jedes Audit die Auditkriterien sowie der Umfang festgelegt werden können.	
K 9.2.2	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass dokumentierte Informationen als Nachweis der Umsetzung des Auditprogramms/der Auditprogramme und der Auditergebnisse verfügbar sind.	
K 9.3.1	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass das Informationssicherheitsmanagementsystem der Organisation in geplanten Abständen bewertet werden kann, um dessen fortdauernde Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit sicherzustellen.	
K 9.3.2 a)	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass der Status von Maßnahmen vorheriger Managementbewertungen behandelt wird.	Diese Anforderungen werden zusammengefasst
K 9.3.2 b)	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass Veränderungen bei externen und internen Themen, die das Informationssicherheitsmanagementsystem betreffen, behandelt werden können.	
K 9.3.2 c)	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass Veränderungen bei den Erfordernissen und Erwartungen von interessierten Parteien, die das Informationssicherheitsmanagementsystem betreffen, behandelt werden können.	

K 9.3.2 d)	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass Feedback zur Informationssicherheitsleistung, einschließlich der Entwicklungen in Bezug auf: <ul style="list-style-type: none"> 1) Abweichungen und Korrekturmaßnahmen 2) Ergebnisse von Überwachungen und Messungen 3) Auditergebnisse 4) Erreichung der Informationssicherheitsziele 5) behandelt wird. 	
K 9.3.2 e))	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass die Rückmeldung von interessierten behandelt werden können.	
K 9.3.2 f)	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass die Ergebnisse der Risikobeurteilung und der Status des Risikobehandlungsplans behandelt werden können.	
K 9.3.2 g)	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass Möglichkeiten zur fortlaufenden Verbesserung behandelt werden können.	Dies muss von Personen bestimmt und durchgeführt werden, das kann kein Software-Tool abdecken.
K 9.3.3	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass dokumentierte Informationen als Nachweis der Ergebnisse von Managementbewertungen verfügbar sind.	
K 10.1	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass die Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit des Informationssicherheitsmanagementsystems fortlaufend verbessert werden können.	
K 10.2 b)	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass bei Auftreten einer Nichtkonformität die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen von Nichtkonformitäten bewertet werden kann, um deren erneutes oder an anderer Stelle Auftreten zu verhindern, durch: <ul style="list-style-type: none"> - Überprüfen der Nichtkonformität - Bestimmen der Ursachen der Nichtkonformität - Bestimmen, ob vergleichbare Nichtkonformitäten bestehen oder möglicherweise auftreten könnten. 	
K 10.2 d)	Das Software-Tool muss Funktionen bereitstellen, damit Benutzer die Wirksamkeit jeglicher ergriffener Korrekturmaßnahmen bei Auftreten einer Nichtkonformität eigenständig überprüfen können.	
K 10.2 f) & g)	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass dokumentierte Informationen als Nachweis verfügbar sind: <ul style="list-style-type: none"> 1. der Art der Nichtkonformität sowie jeder daraufhin getroffenen Maßnahme; 2. Der Ergebnisse jeder Korrekturmaßnahmen 	
Allgemeine Maßnahmen		
A. 5.1	Das Softwaretool muss Funktionen für die Überprüfung der Informationssicherheitspolitik und der themenspezifischen Richtlinien in geplanten Zeitabständen und bei wesentlichen Änderungen bereitstellen.	

A. 5.2	Das Software-Tool muss Funktionen bereitstellen, um die Aufgaben und Zuständigkeiten im Bereich der Informationssicherheit entsprechend den Erfordernissen des Unternehmens zugewiesen werden kann.	
A. 5.3	Das Software-Tool muss sicherstellen, dass widersprechende Aufgaben und Verantwortungsbereiche voneinander getrennt werden.	
A. 5.7	Das Software-Tool muss Funktionen zur Sammlung und Analyse von Informationen über Bedrohungen der Informationssicherheit bereitstellen, um Erkenntnisse über Bedrohungen zu gewinnen.	
A. 5.9	Das Software-Tool muss Funktionen für die Erstellung und Pflege von Bestandsverzeichnissen der Informationen und anderer damit verbundener Werte, einschließlich der Eigentümer, bereitstellen.	
A. 5.10	Das Software-Tool muss Funktionen bereitstellen, dass Regeln für den zulässigen Gebrauch und Verfahren für den Umgang mit Informationen und anderen damit verbundenen Werten dokumentiert werden können.	
A. 5.12	Das Software-Tool muss Informationen entsprechend den Informationssicherheitsanforderungen der Organisation auf der Grundlage von Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und den relevanten Anforderungen der interessierten Parteien klassifizieren.	
A. 5.13	Das Software-Tool muss Funktionen bereitstellen, um Informationen gemäß einem Informationsklassifizierungsschema zu kennzeichnen, einschließlich der Verwaltung von Klassifizierungsstufen.	
A. 5.16	Das Software-Tool muss die Verwaltung des gesamten Lebenszyklus von Identitäten ermöglichen.	
A. 5.18	Das Software-Tool muss die Bereitstellung, Überprüfung, Änderung und Entfernung von Zugangsrechten zu Informationen und anderen damit verbundenen Werten in Übereinstimmung mit der themenspezifischen Politik und den Regeln der Organisation für die Zugangskontrolle ermöglichen.	
A 5.22	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um regelmäßig die Informationssicherheitspraktiken der Lieferanten zu überwachen, zu überprüfen, zu bewerten und erforderliche Änderungen zu steuern zu können.	
A. 5.24	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um Prozesse, Rollen und Verantwortlichkeiten für die Handhabung von Informationssicherheitsvorfällen definieren zu können.	
A. 5.25	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um Informationssicherheitsereignisse beurteilen zu können die Entscheidung über deren Einstufung als Informationssicherheitsvorfälle zu ermöglichen.	
A. 5.31	Das Softwaretool muss die Dokumentation der rechtlichen, gesetzlichen, behördlichen und vertraglichen Anforderungen, die für die Informationssicherheit relevant sind, sowie die Vorgehensweise der Organisation zur Erfüllung dieser Anforderungen ermöglichen und auf dem neuesten Stand gehalten werden.	
A. 5.33	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass Aufzeichnungen vor Verlust, Zerstörung, Fälschung, unbefugtem Zugriff und unbefugter Veröffentlichung geschützt werden.	

A. 5.36	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um die Einhaltung der Informationssicherheitspolitik der Organisation sowie ihrer themenspezifischen Richtlinien, Regeln und Normen regelmäßig überprüfen zu können.	
A. 5.37	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um die Betriebsverfahren für die Informationsverarbeitungsanlagen dokumentieren und dem Personal, das sie benötigt, zur Verfügung stellen zu können.	
Anforderungen der Norm TISAX®		
Informationssicherheitspolitik und -organisation		
K 1.1.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Anforderungen an die Informationssicherheit dokumentiert sind: <ul style="list-style-type: none"> - Die Anforderungen müssen an die Ziele der Organisation angepasst sein. - Eine Richtlinie muss erstellt und freigegeben sein. 	
K 1.1.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass weitere relevante Sicherheitsrichtlinien erstellt werden können.	
K 1.1.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass eine regelmäßige Prüfung und, falls notwendig, Überarbeitung der Richtlinien gewährleistet werden kann.	
K 1.1.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Richtlinien den Mitarbeitern in geeigneter Form zur Verfügung gestellt werden können.	
K 1.1.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Richtlinien Ziele und den Stellenwert der Informationssicherheit bei der Generierung enthält.	
K 1.1.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Anforderungen an die Informationssicherheit auf der Grundlage der Organisationsstrategie, Gesetzen und Verträgen in der Richtlinie berücksichtigt werden.	
K 1.1.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Richtlinie auf Konsequenzen bei Nichtbeachtung bei der Generierung hinweist.	
K 1.2.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass anwendbare Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden können durch Dokumentation (z.B. ISO 27001 Erklärung zur Anwendbarkeit, ausgefüllter ISA-Katalog).	
K 1.2.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Wirksamkeit des ISMS regelmäßig durch das Management durch Berichterstattungen überprüft werden kann.	
K 1.2.2	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass Verantwortlichkeiten für die Informationssicherheit in der Organisation dokumentiert und zugewiesen werden können.	
K 1.2.2	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass eine angemessene organisatorische Trennung von Verantwortlichkeiten zur Vermeidung von Interessenkonflikten (Funktionstrennung) etabliert ist.	
K 1.2.3	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Vorgehensweise und Kriterien zur Klassifizierung von Projekten dokumentiert sind.	
K 1.2.3	Das Softwaretool muss Funktionen zur Verfügung stellen, die es ermöglichen, eine Risikobewertung in einer frühen Projektphase auf der Grundlage der definierten Vorgehensweise durchzuführen.	

K 1.2.3	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, dass Projekte unter Berücksichtigung der Anforderungen an die Informationssicherheit klassifiziert werden können.	
K 1.2.3	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, dass die abgeleiteten Maßnahmen im Verlauf des Projekts regelmäßig überprüft und bei Änderungen der Bewertungskriterien neu bewertet werden können.	
K 1.2.4	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass ein Verzeichnis der betreffenden IT-Dienste und der jeweils verantwortlichen IT-Dienstleister existiert.	
K 1.2.4	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Anwendbarkeit der ISA-Maßnahmen dokumentiert ist.	
K 1.2.4	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Dienstkonfiguration in die regelmäßigen Sicherheitsbewertungen einbezogen ist.	
K 1.2.4	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Integration in lokale Schutzmaßnahmen (wie z.B. sichere Authentifikationsverfahren) dokumentiert ist.	
Assetmanagement		
K 1.3.2	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass ein einheitliches Schema zur Klassifizierung von Informationswerten hinsichtlich des Schutzziels Vertraulichkeit verfügbar ist.	
K 1.3.2	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass die Schutzziele Integrität und Verfügbarkeit berücksichtigt werden.	
K 1.3.3	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um organisationsfremde IT-Dienste und deren Freigabe zu dokumentieren.	
K 1.3.3	Das Softwaretool muss Funktionen für eine Risikobewertung von IT-Dienstleistungen außerhalb der Organisation bereitstellen und dabei gesetzliche, regulatorische und vertragliche Anforderungen berücksichtigen.	
K 1.3.3	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um organisationsfremde IT-Dienste und deren Freigabe zu dokumentieren.	
Risikomanagement		
K 1.4.1	Das Softwaretool muss automatisierte Risikobewertungen in regelmäßigen Abständen und als Reaktion auf Ereignisse ermöglichen.	
K 1.4.1	Das Softwaretool muss die Möglichkeit bereitstellen, Informationssicherheitsrisiken angemessen zu bewerten, einschließlich Eintrittswahrscheinlichkeit und potenziellem Schaden	
K 1.4.1	Das Softwaretool muss die Möglichkeit bereitstellen, Informationssicherheitsrisiken zu dokumentieren.	
K 1.4.1	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um jedem Informationssicherheitsrisiko einen Verantwortlichen (Risikoeigner) zuzuweisen, der für die Bewertung, Behandlung und Überwachung des Risikos verantwortlich ist.	
K 1.4.1	Das Softwaretool muss Funktionen zur Verfügung stellen, um einen Prozess zu definieren zu können, der festlegt, wie Sicherheitsrisiken innerhalb der Organisation identifiziert, bewertet und behandelt werden.	
K 1.4.1	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um Kriterien für die Bewertung und Behandlung von Sicherheitsrisiken verwalten zu können.	

K 1.4.1	Das Softwaretool muss Maßnahmen für den Umgang mit Sicherheitsrisiken dokumentieren können und die dafür Verantwortlichen festlegen und dokumentieren.	
K 1.4.1	Das Softwaretool muss eine rechtzeitige Neubewertung von Sicherheitsrisiken ermöglichen, insbesondere bei Änderungen wie Organisationsstruktur, Standort oder Regelwerken.	
Assessment		
K 1.5.1	Das Softwaretool muss die regelmäßige Überprüfung der Einhaltung von Anforderungen der Informationssicherheit ermöglichen.	
K 1.5.1	Das Softwaretool muss die Ergebnisse der durchgeführten Überprüfungen aufzeichnen und angemessen aufbewahren können.	
K 1.5.1	Das Softwaretool muss die Möglichkeit bieten, einen Zeitplan für interne Audits festzulegen, unter Berücksichtigung des gesamten Scopes, regelmäßiger Durchführung und Nachverfolgung der Audit-Ergebnisse innerhalb der Strukturen des ISMS.	
K 1.5.1	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass ein detaillierter Plan und Zeitplan für interne Audits erstellt werden kann. Die folgenden Aspekte müssen berücksichtigt werden: <ul style="list-style-type: none"> • Der gesamte Scope ist abgedeckt. • Interne Audits werden regelmäßig durchgeführt. Die Ergebnisse interner Audits werden innerhalb der Strukturen des ISMS nachverfolgt.	
K 1.5.2	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um die Ergebnisse von den Prüfungen der Informationssicherheit zu dokumentieren.	
Vorfall- und Krisenmanagement		
K 1.6.1	Das Softwaretool muss geeignete Kommunikationskanäle für die Ereignisse meldenden Personen bereitstellen.	
K 1.6.1	Das Softwaretool muss geeignete Kommunikationskanäle für die Meldung von Sicherheitsereignissen bereitstellen, die je nach Schweregrad unterschiedliche Meldewege unterstützen, einschließlich Echtzeitkommunikation für signifikante Ereignisse und asynchronen Mechanismen wie Tickets oder E-Mail für andere Ereignisse.	
K 1.6.1	Das Softwaretool muss die Berücksichtigung von Meldungen von Sicherheitsereignissen durch organisationsfremde Parteien ermöglichen, einschließlich einer von außen zugänglicher Möglichkeit zur Meldung von Sicherheitsereignissen und einer definierten Reaktion auf solche Meldungen.	
K 1.6.2	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass gemeldete Ereignisse dokumentiert bearbeitet werden können.	
K 1.6.2	Das Softwaretool muss die Kategorisierung, Qualifizierung und Priorisierung von gemeldeten Ereignissen ermöglichen, basierend auf Kriterien wie Verantwortungsbereich, Sicherheitsrelevanz und Schweregrad.	
K 1.6.2	- Das Softwaretool muss die Möglichkeit bereitstellen, Verfahren für die Reaktion auf Sicherheitsvorfälle bei Lieferanten zu verwalten, einschließlich der Analyse der Auswirkungen auf	

	die Organisation und der Meldung gemäß den internen Meldeverfahren.	
K 1.6.2	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, Standardverfahren zum Melden und Nachverfolgen relevanter Sicherheitsereignisse zu verwalten.	
K 1.6.3	Das Softwaretool muss die Dokumentation und Zuweisung von Verantwortlichkeiten und Befugnissen für das Krisenmanagement in der Organisation ermöglichen.	
IT und - Cybersicherheit		
K 5.2.4	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass Ereignisprotokolle (Inhalte und Metadaten) gegen Änderungen geschützt sind, beispielsweise durch eine dedizierte Umgebung.	
K 5.2.6	- Das Software-Tool muss Funktionen bereitstellen, um innerhalb eines Zeitraums nach Abschluss des Audits die Erstellung eines Berichts ermöglichen.	
K 5.3.1	Das Software-Tool muss die Erstellung von Lastenheften ermöglichen, die die folgenden Aspekte berücksichtigen: <ul style="list-style-type: none"> - Die Anforderungen an die Informationssicherheit. - Empfehlungen des Verkäufers und bewährte Verfahren für eine sichere Konfiguration und Implementierung. - Bewährte Verfahren und Sicherheitsleitlinien. Ausfallsicherheit (so konzipiert, dass im Falle eines Ausfalls oder einer Fehlfunktion eine Rückkehr in einen sicheren Zustand erfolgt).	
K 5.3.1	Das Software-Tool muss ermöglichen, dass Lastenhefte gegen die Anforderungen an die Informationssicherheit geprüft werden können.	
Lieferantenmanagement		
K 6.1.1	Das Softwaretool muss die Verwaltung eines Nachweises des Informationssicherheitsniveaus des Lieferanten für den Schutzbedarf der Informationen ermöglichen, z. B. durch ein Zertifikat, eine Bescheinigung oder ein internes Audit.	
K 6.1.1	Das Softwaretool muss Serviceberichte und Dokumente von Auftragnehmern und Kooperationspartnern verwalten können.	
K 6.1.2	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um die folgenden Angaben in Geheimhaltungsvereinbarungen erstellen zu können: <ul style="list-style-type: none"> - Erfassung der beteiligten Personen/Organisationen, - Spezifikation der abgedeckten Informationen, - Beschreibung des Gegenstands der Vereinbarung, - Angabe der Gültigkeitsdauer, Festlegung der Verantwortlichkeiten der Beteiligten.	
K 6.1.2	Das Softwaretool muss Vorlagen für Geheimhaltungsvereinbarungen bereitstellen können, die auf ihre rechtliche Anwendbarkeit geprüft sind.	

K 6.1.2	Das Softwaretool muss sicherstellen, dass mögliche Nachweise zur Einhaltung von Vorgaben, wie Prüfungen durch einen unabhängigen Dritten oder Auditrechte, verwaltet werden können.	
K 6.1.2	Das Softwaretool muss Funktionen bereitstellen, um Vorlagen für Vertraulichkeitsvereinbarungen zur Verfügung zu stellen und deren rechtliche Anwendbarkeit zu prüfen.	

F. Leitfaden Experteninterview

1. Start: Begrüßung

Begrüßung und eine kleine Vorstellungsrunde von mir und dem Experten

1. Für die Teilnahem bedanken
2. Vorstellung; Mein Name und mein Wohnort
3. Vorstellung; Mein Studiengang: Angewandte Informatik an der Hochschule Heilbronn
4. Vorstellung; Mein Grund für die Bachelorarbeit: Interesse an Cyber Security und insbesondere CM
5. Hier stellt sich der Experte vor; Name, Abschluss, Beruflicher Werdegang (kurzgehalten), Bereich der Forschung/ Bereich des Schwerpunkts im Beruf
6. Erläuterung des Interview Ablaufs:
 - Insgesamt 70 Minuten,
 - Fragen können jederzeit gestellt werden
 - Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass für die Präsentation des Vorgehensmodells eine Datei mit dem Vorgehensmodell versandt wurde.
 - Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Agenda für das Experteninterview versandt wurde.
 - Wenn danach noch Fragen/Anmerkungen/Diskussionen auftauchen, werden diese besprochen.
 - ➔ Ansonsten Verabschiedung.

2. Vorstellung der Problemstellung und Zielsetzung der Abschlussarbeit

Einführung ist das Thema durch selbsterstellte Foliensätze

1. Kurze Beschreibung der Fallstudie: das fiktive Unternehmen NANO möchte ein Softwaretool einführen zur Unterstützung zur Erfüllung der Normkonformität von ISO/IEC 27001
2. Erläuterung der Problemstellung: Für die Umsetzung von ISMS aus ISO/IEC 27001 müssen Anforderungen bezogen auf den Projektkontext abgeleitet werden, wie soll das machbar sein?
3. Erläuterung der Zielsetzung: Entwicklung eines Vorgehensmodells zur systematischen und kontextbasierten Bearbeitung von Anforderungen an Normdokumente zur Verbesserung der Nachvollziehbarkeit, Effizienz und Wiederholbarkeit.

3. Vorstellung des Vorgehensmodells zur kontextbasierten Anforderungsableitung von Normdokumenten

Präsentation des Vorgehensmodells durch selbsterstellte Foliensätze

1. Erläuterung der Kriterien eines Vorgehensmodells: Kriterien aus Abschnitt 2.3 werden vorgestellt
2. Beschreibung des Vorgehensmodells: Alle Aspekte wie Phasen, Aktivitäten, Rollen, Ergebnisse, Techniken, Werkzeuge werden beschrieben. Der Aufbau des Vorgehensmodells kann aus Abschnitt 2.4.1 entnommen werden

4. Start der Befragung: Gesamteindruck des Vorgehensmodells

Erklärung des Gesamteindrucks des Vorgehensmodells des Experten.

1. Ich frage: „Was ist dein Gesamteindruck zu dem Vorgehensmodell?“
→ Experte antwortet auf die Frage.

5. Bewertung der Qualität des Vorgehensmodells: Fragebogen ausfüllen

Der Experte füllt diesen online Fragebogen aus und bewertet und schätzt die Erfüllung oder Nichterfüllung des Vorgehensmodells anhand des online Fragebogens ein.

1. Der Hyperlink zum online Fragebogen wird an den Experten geschickt.
2. Der Experte füllt den online Fragebogen vollständig aus; Fragebogen kann aus Anhang G entnommen werden.
3. Nach dem Ausfüllen: „Hast du noch Fragen oder Anmerkungen? In Bezug auf die Abschlussarbeit, das Vorgehensmodell oder den Fragebogen? Oder andere Punkte, die du besprechen möchtest?“

6. Abschließende Fragen/Anmerkungen/Diskussionen etc.

- a) Experte hat Fragen; Diese werden beantwortet
- b) Experte hat Anmerkungen oder möchte über einen Aspekt diskutieren; hierbei werden Gedankenstöße ausgetauscht
- c) Experte hat keine Fragen/Anmerkungen/Diskussionen
→ Verabschiedung

7. Abschluss: Verabschiedung

Verabschiedung von mir und dem Experten; Nochmal für die Teilnahme bedanken

G. Fragebogen für das Experteninterview

Im Folgenden wird der Aufbau des für die Evaluation des Vorgehensmodells eingesetzten Fragebogens beschrieben (Abschnitt 4.3.1). Es sei an dieser Stelle darauf verwiesen, dass die Fragen des Fragebogens auf den in Abschnitt 2.3 dargelegten Kriterien basieren. Im Folgenden findet sich eine tabellarische Auflistung aller Fragen des Fragebogens, welche mit einem Verweis auf die jeweiligen Kriterien sowie einer Beschreibung der Antwortmöglichkeiten versehen ist. Dabei erfolgt eine Unterteilung der Antwortmöglichkeiten in allgemeine und kontextbezogene Kriterien.

Tabelle 16: Fragebogen für das Experteninterview

Kriterien	ID	Fragen:	Art der Antwortmöglichkeit
Allgemeine Kriterien			
Klarheit und Verständlichkeit	KuV1	Wie klar und verständlich sind die einzelnen Schritte und Begriffe des Vorgehensmodell definiert?	- überhaupt nicht klar und verständlich - wenig klar und verständlich - klar und verständlich - sehr klar und verständlich
Klarheit und Verständlichkeit	KuV2	Gibt es Bereiche, Schritte oder Begriffe im Vorgehensmodell, die zu Missverständnissen oder Unklarheiten führen?	- Textfeld
Einheitliche Kommunikation	EK1	Wie gut kann das Vorgehensmodell die Verbesserung der Kommunikation zwischen den Projektbeteiligten durch die definierten Begriffe und Schritte?	- überhaupt nicht gut - wenig gut - gut - sehr gut
Einheitliche Kommunikation	EK2	Gibt es Bereiche, Schritte oder Begriffe im Vorgehensmodell, die aufgrund uneinheitlicher Terminologie zu Missverständnissen führen?	- Textfeld
Anpassbarkeit	A1	Wie flexibel kann das Vorgehensmodell an ein gegebenes Ziel angepasst werden?	- überhaupt nicht flexibel - wenig flexibel - flexibel - sehr flexibel
Anpassbarkeit	A2	Gibt es Bereiche, Schritte oder Begriffe im Vorgehensmodell, die fehlen oder anders definiert werden sollten, um ein vorgegebenes Ziel zu erreichen?	- Textfeld
Qualitätssicherung	QS1	Wie optimal sind die Maßnahmen zur Sicherung der Ergebnisqualität im Vorgehensmodell im Allgemeinen?	- überhaupt nicht optimal - wenig optimal - optimal - sehr optimal
Qualitätssicherung	QS2	Sind die Überprüfungsprozesse im Vorgehensmodell ausreichend, um potenzielle Mängel zu erkennen?	- Textfeld
Kostenoptimierung	KO1	Wie hoch oder niedrig können die Entwicklungskosten und die Kosten über den gesamten Lebenszyklus des Vorgehensmodell eingeschätzt werden?	- sehr niedrig - niedrig - hoch - sehr hoch
Kostenoptimierung	KO2	Gibt es Bereiche oder Schritte im Vorgehensmodell, die potenziell hohen Kosten verursachen können?	- Textfeld

Nachvollziehbarkeit und Wiederholbarkeit	NuW1	Wie gut ist das Vorgehensmodell in der Lage, Projekte reproduzierbar, konsistent und nachvollziehbar durchzuführen?	<ul style="list-style-type: none"> - Überhaupt nicht fähig - Kaum fähig - Mäßig fähig - Sehr fähig
Nachvollziehbarkeit und Wiederholbarkeit	NuW2	Gibt es Probleme oder Hindernisse, die die Reproduzierbarkeit bestimmter Prozessschritte im Vorgehensmodell beeinträchtigen?	- Textfeld
Generalisierbarkeit	GB1	Wie optimal kann das Vorgehensmodell an den spezifischen Projektkontext angepasst werden?	<ul style="list-style-type: none"> - überhaupt nicht optimal - wenig optimal - optimal - sehr optimal
Generalisierbarkeit	GB2	Gibt es technische oder organisatorische Herausforderungen bei der Anpassung des Vorgehensmodell an den Projektkontext?	- Textfeld
Effizienz	E1	Wie effizient werden die Ressourcen des Vorgehensmodell (Zeit, Personal, Energie etc.) eingesetzt, um das Projektziel zu erreichen?	<ul style="list-style-type: none"> - überhaupt nicht effizient - wenig effizient - effizient - sehr effizient
Effizienz	E2	Welche Art von Ressource wird bei der Durchführung des Vorgehensmodell suboptimal genutzt?	- Textfeld
Benutzerfreundlichkeit	BF1	Wie benutzerfreundlich ist das Vorgehensmodell in Bezug auf die einzelnen Schritte und das Gesamtbild?	<ul style="list-style-type: none"> - überhaupt nicht benutzerfreundlich - wenig benutzerfreundlich - benutzerfreundlich - sehr benutzerfreundlich
Benutzerfreundlichkeit	BF2	Welche Prozesse oder Aspekte im VM fördern oder erschweren die Anwendung des Vorgehensmodells?	- Textfeld
Durchführbarkeit und Praktikabilität	DuP1	Inwieweit ist das Vorgehensmodell unter Berücksichtigung der Ressourcen im realen Umfeld umsetzbar?	<ul style="list-style-type: none"> - überhaupt nicht machbar - wenig machbar - machbar - sehr machbar
Durchführbarkeit und Praktikabilität	DuP2	Gibt es technische oder organisatorische Herausforderungen bei der Umsetzung des Vorgehensmodell? Wie wirken sich diese auf das Vorgehensmodell aus?	- Textfeld
Kontextbezogene Kriterien			
Kontextorientiert	KoN1	Ist das Vorgehensmodell in der Lage, alle Anforderungen aus dem Normdokument bezogen auf den Projektkontext korrekt abzuleiten?	<ul style="list-style-type: none"> - Überhaupt nicht fähig - Kaum fähig - Mäßig fähig - Sehr fähig
Kontextorientiert	KoN2	Warum kann/ kann nicht das Vorgehensmodell alle kontextbezogenen Anforderungen aus dem Normdokument korrekt ableiten? Welche potenziellen Bereiche oder Schritte im Vorgehensmodell können Hindernisse oder Probleme bei der kontextbasierten Anforderungsableitung aus Normdokumenten begünstigen?	- Textfeld
Anpassbarkeit an das Normdokument	AdN1	Wie flexibel kann das Vorgehensmodell an das jeweilige Normdokument angepasst werden?	<ul style="list-style-type: none"> - überhaupt nicht flexibel - wenig flexibel - flexibel - sehr flexibel
Anpassbarkeit an das Normdokument	AdN2	Welche potenziellen Bereiche oder Schritte im Vorgehensmodell können nicht an bestimmte Standarddokumente angepasst werden? Warum nicht?	- Textfeld

Verfahrensbestimmung	VB1	Wie transparent ist das Vorgehensmodell in der Definition und Beschreibung der Prozesse für alle relevanten Komponenten wie Aktivitäten, Zustände, Phasen, Rollen zur Zielerreichung und Problemlösung?	<ul style="list-style-type: none"> - überhaupt nicht transparent - wenig transparent - transparent - sehr transparent
Aufgabenfestlegung	AF1	Wie gut stellt das Vorgehensmodell sicher, dass der Prozess der Anforderungsableitung korrekt abläuft?	<ul style="list-style-type: none"> - überhaupt nicht gut - wenig gut - gut - sehr gut
Aufgabenfestlegung	AF2	Gibt es Probleme oder Hindernisse im Vorgehensmodell, die den Prozess der Anforderungsableitung negativ beeinflussen?	- Textfeld
Methoden- und Technikauswahl	MuT1	Inwieweit sind die ausgewählten Methoden und Techniken für eine Vorgehensmodell geeignet, um Anforderungen an Normungsdokumente kontextbezogen abzuleiten?	<ul style="list-style-type: none"> - überhaupt nicht geeignet - wenig geeignet - geeignet - sehr geeignet
Methoden- und Technikauswahl	MuT2	Welche Methoden und Techniken sind für welche Schritte und Bereiche besonders geeignet/ungeeignet?	- Textfeld
Technikeinsatz	TE1	Können für alle Schritte und Bereiche der Vorgehensmodell -Techniken eingesetzt werden, die automatisiert werden können, aber manuell durchgeführt werden müssen?	- Textfeld
Nachhaltigkeit	NA1	Wie werden die Ressourcen im Vorgehensmodell (Zeit, Personal, Energie etc.) optimal eingesetzt, um einen zu hohen Ressourcenverbrauch zu vermeiden, z.B. bei komplexen Sentiment-Analysen oder Big-Data-Analyseplattformen?	- Textfeld
Qualitätssicherung der Anforderungen	QdA1	Wie optimal sind die Maßnahmen zur Sicherstellung der Qualität und Vollständigkeit der Anforderungen auf Basis des Projektkontextes im Vorgehensmodell?	<ul style="list-style-type: none"> - überhaupt nicht optimal - wenig optimal - optimal - sehr optimal
Qualitätssicherung der Anforderungen	QdA2	Sind die Verifikations- und Validierungsprozesse im Vorgehensmodell ausreichend, um potenzielle Qualitätsmängel und das Fehlen relevanter Anforderungen im Projektkontext zu erkennen?	- Textfeld
Rückverfolgbarkeit	RB1	Bietet das Vorgehensmodell die Möglichkeit, Anforderungen so zu dokumentieren, dass sie bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgt werden können? Warum ja / warum nein?	- Textfeld
Dokumentation	D1	Bietet das Vorgehensmodell eine optimale Möglichkeit, alle Ergebnisse in Form von Artefakten in einer gewählten Sprache so zu dokumentieren, dass sie klar und verständlich sind?	- Textfeld